

الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
الجامعة الافتراضية السورية
كلية العلوم الإدارية

أبعاد التدريب وأثرها على الأداء التنظيمي

دراسة مسحية على شركات التصنيع الدوائي في سورية

**Dimensions Of Training And Their Effect On Organizational
Performance**

A Survey Study Of Pharmaceutical Manufacturing Companies In Syria

أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الإدارة

إعداد

أيهم أحمد معاذ مفتي

إشراف

أ.د. وسيم عبد الواحد

العام الدراسي

2023/2022

قرار لجنة الحكم

تصريح

أصرح بأن البحث الموصوف في هذه الرسالة بعنوان "أبعاد التدريب وأثرها على الأداء التنظيمي: دراسة مسحية على شركات التصنيع الدوائي في سورية" لم يسبق أن قُدم لنيل أي درجة جامعية أخرى، وأن كافة الأعمال والنتائج الواردة هي نتيجة جهد شخصي، وبتوجيه من المشرف العلمي، وأن كافة المعلومات، والطرائق، والأساليب، وأية استنتاجات وردت في الرسالة قد نسبت إلى مصادرها بشكل واضح سواء نصاً أو في قائمة المراجع.

الباحث

أيهم معاذ مفتي

الإهداء

الشكر والتقدير

المُلخَص

هدفت الدراسة إلى قياس وتحليل أثر أبعاد التدريب (استراتيجية التدريب، التدريب الداخلي، التدريب الخارجي، التدريب الإلكتروني، الاستثمار في التدريب) في الأداء التنظيمي، وتحديد الأهمية النسبية لها، وقياس وتحليل وجود فروق ذات دلالة معنوية لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغيرات الديموغرافية الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المنصب الوظيفي في شركات التصنيع الدوائي السورية.

تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي (المسح)، واشتمل مجتمع البحث على كافة شركات التصنيع الدوائي العاملة في سورية، وتم الاعتماد على أسلوب المعاينة القصدية في جمع البيانات، واستخدمت المقابلة المنظمة والاستبانة كأدوات للدراسة، وبلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ الكلي (0.935)، وتم معالجة البيانات وإجراء التحليلات الإحصائية المختلفة باستخدام برنامج SPSS. وخلصت الدراسة إلى استنتاجات أبرزها:

- 1- أبرز الفوائد التي تجنيها شركات التصنيع الدوائي تتحدد في زيادة الإيرادات نتيجة تحسين المبيعات، وانخفاض حوادث العمل وأخطاء العاملين، وتحسن أداء العاملين وصقل معارفهم وخبراتهم وزيادة كفاءتهم، وتحسن المهارات البيعية للعاملين، مما يساعد على تحسين حصة الشركة في السوق المحلية، وتحقيق مكتسبات تنعكس على نتائج أعمال الشركة وعلاقتها بالزبائن.
- 2- أبرز معوقات عملية التدريب التي تواجهها شركات التصنيع الدوائي تتمثل في عدم كفاية التدريب، والدعم الإداري المتواضع، وعدم كفاية موازنة التدريب، وتركيز البرامج التدريبية على جوانب محددة.
- 3- يوجد مستوى متوسط من التدريب والأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.
- 4- يوجد أثر معنوي لأبعاد التدريب الخمسة (استراتيجية التدريب، التدريب الداخلي، التدريب الخارجي، التدريب الإلكتروني، الاستثمار في التدريب) في الأداء التنظيمي.
- 5- تعتبر استراتيجية التدريب الأعلى تأثيراً في الأداء التنظيمي، يليها على الترتيب التدريب الإلكتروني، ثم التدريب الخارجي ثم الاستثمار في التدريب، وأخيراً التدريب الداخلي.
- 6- لا يوجد أثر للمتغيرات الديموغرافية (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، الصفة الوظيفية) في شكل وقوة العلاقة بين أبعاد التدريب والأداء التنظيمي بشكل جوهري ودال إحصائياً.

الكلمات المفتاحية: الأداء التنظيمي، أبعاد التدريب، استراتيجية التدريب، التدريب الداخلي، التدريب الخارجي، التدريب الإلكتروني، الاستثمار في التدريب، نتائج العاملين، نتائج الأعمال، نتائج الزبائن.

قائمة المحتويات

الصفحة	المحتوى
ب	قرار لجنة الحكم
ت	تصريح
ث	الإهداء
ج	الشكر والتقدير
ح	المُلخص
خ	قائمة المحتويات
ز	قائمة الجداول
ش	قائمة الأشكال
ص	قائمة الملاحق
ض	المصطلحات والتعاريف
ط	قائمة الاختصارات
1	الفصل الأول: الإطار العام للبحث
2	المقدمة
3	1-1- الدراسات السابقة
23	2-1- مشكلة البحث
24	3-1- أهداف البحث
25	4-1- أهمية البحث
27	5-1- فرضيات البحث
28	6-1- مجتمع وعينة البحث
28	7-1- حدود البحث
29	8-1- طريقة تنفيذ البحث ومستلزماته
29	9-1- الطرق والأساليب الإحصائية المستخدمة في تلخيص البيانات وتحليلها
30	10-1- نموذج متغيرات البحث
32	الفصل الثاني: التدريب
33	مقدمة
33	1-2- المبحث الأول: المفاهيم المتصلة بالتدريب
34	1-1-2- مفهوم التدريب وأهميته

38	2-1-2- التدريب والتطوير والتنمية
40	3-1-2- التدريب والتعليم
41	4-1-2- ثقافة التدريب
42	5-1-2- محددات التدريب
44	6-1-2- مبادئ التدريب
47	7-1-2- أهداف التدريب
50	2-2- المبحث الثاني: المفاهيم المتصلة بتحديد أبعاد التدريب
50	1-2-2- أنواع التدريب
53	2-2-2- مراحل العملية التدريبية
60	3-2-2- التدريب في ظل الثورة الصناعية الرابعة (Industry 4.0)
61	4-2-2- التدريب في ظل فايروس COVID 19 (جائحة كورونا)
63	5-2-2- طرق وأساليب التدريب
68	6-2-2- التدريب والمواصفة ISO 10015
69	3-2- المبحث الثالث: أبعاد التدريب
69	1-3-2- استراتيجيات التدريب
73	2-3-2- التدريب الداخلي
75	3-3-2- التدريب الخارجي
77	4-3-2- التدريب الإلكتروني
83	5-3-2- الاستثمار في التدريب
90	خاتمة الفصل الثاني
92	الفصل الثالث: الأداء التنظيمي
93	مقدمة
93	1-3- المبحث الأول: المفاهيم المتصلة بالأداء التنظيمي
93	1-1-3- الأداء التنظيمي ودلالاته
97	2-1-3- أهمية الأداء التنظيمي
97	3-1-3- العوامل المؤثرة في الأداء التنظيمي
99	4-1-3- الكفاءة والفعالية
102	5-1-3- قياس وتقييم الأداء التنظيمي
108	2-3- المبحث الثاني: معايير ومؤشرات الأداء التنظيمي
109	1-2-3- تحديد معايير ومؤشرات الأداء التنظيمي
115	2-2-3- نتائج العاملين

117	3-2-3- نتائج الأعمال
121	4-2-3- نتائج الزبائن
124	3-3- المبحث الثالث: العلاقة بين التدريب والأداء التنظيمي
128	1-3-3- مكتسبات التدريب
131	2-3-3- العلاقة بين التدريب ونتائج العاملين
132	3-3-3- العلاقة بين التدريب ونتائج الأعمال
134	4-3-3- العلاقة بين التدريب ونتائج الزبائن
135	خاتمة الفصل الثالث
137	الفصل الرابع: الدراسة المسحية
138	1-4- لمحة عن الصناعة الدوائية في سورية
141	2-4- منهج البحث
141	3-4- مجتمع وعينة البحث
141	4-4- أداة البحث
143	5-4- صدق وثبات المقياس المستخدم في البحث
143	1-5-4- صدق المحتوى
144	2-5-4- الاتساق الداخلي للاستبيان
148	3-5-4- الصدق البنائي
149	4-5-4- ثبات الاستبيان
153	6-4- اختبار التوزيع الطبيعي (كولمجروف سمرنوف)
155	7-4- الإحصاءات الوصفية
155	1-7-4- توزع أفراد العينة تبعاً للمتغيرات الديموغرافية
157	2-7-4- الإحصاءات الوصفية للمتغير المستقل (التدريب)
157	3-7-4- الإحصاءات الوصفية للمتغير التابع (الأداء التنظيمي)
177	4-7-4- الإحصاءات الوصفية والاختبارات الخاصة بكل بُعد من الأبعاد الثمانية
178	8-4- المقابلة الشخصية المنظمة
182	9-4- اختبار الفرضيات
182	1-9-4- اختبار الفرضية الرئيسية الأولى
183	2-9-4- اختبار الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية الأولى
189	3-9-4- اختبار الفرضية الرئيسية الثانية
195	4-9-4- نسبة تفسير الفرضيات
196	10-4- النتائج والتوصيات ومقترحات البحث المستقبلية

196	4-10-1- نتائج البحث
202	4-10-2- توصيات البحث
203	4-10-3- مقترحات البحث المستقبلية
204	المراجع
226	الملاحق
241	Abstract

قائمة الجداول

م	رقم الجدول	عنوان الجدول	الصفحة
1	1-3	مؤشرات الأداء التنظيمي حسب ما وردت لدى الباحثين	111
2	2-3	مكتسبات التدريب حسب Kaur & Grewal (2017)	129
3	1-4	نتائج الاستجابة للاستبانة	142
4	2-4	مقياس ليكرت الخماسي المعتمد للدراسة	143
5	3-4	ارتباط أهداف البحث مع محاور الاستبيان وأسئلته	143
6	4-4	الاتساق الداخلي لعبارات بُعد استراتيجية التدريب	144
7	5-4	الاتساق الداخلي لعبارات بُعد التدريب الداخلي	144
8	6-4	الاتساق الداخلي لعبارات بُعد التدريب الخارجي	145
9	7-4	الاتساق الداخلي لعبارات بُعد التدريب الإلكتروني	145
10	8-4	الاتساق الداخلي لعبارات بُعد الاستثمار في التدريب	146
11	9-4	الاتساق الداخلي لعبارات بُعد نتائج العاملين	146
12	10-4	الاتساق الداخلي لعبارات بُعد نتائج الأعمال	147
13	11-4	الاتساق الداخلي لعبارات بُعد نتائج الزبائن	148
14	12-4	معامل الارتباط بيرسون لمحاور الاستبيان	148
15	13-4	قيم معامل الثبات ألفا كرونباخ للاستبانة ومحاورها الجزئية	149
16	14-4	معاملات ألفا كرونباخ الجزئية المقابلة لكل عبارة من عبارات الاستبانة	150
17	15-4	اختبار التوزيع الطبيعي لمحاور الاستبيان One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	153
18	16-4	مقياس ليكرت الخماسي لتحديد درجة الموافقة	155
19	17-4	مستوى الأهمية النسبية	155
20	18-4	توزيع أفراد عينة البحث تبعاً للمتغيرات الديموغرافية	156
21	19-4	تحليل إجابات العينة لبُعد استراتيجية التدريب	157
22	20-4	تحليل إجابات العينة لبُعد التدريب الداخلي	159
23	21-4	تحليل إجابات العينة لبُعد التدريب الخارجي	161
24	22-4	تحليل إجابات العينة لبُعد التدريب الإلكتروني	163
25	23-4	تحليل إجابات العينة لبُعد الاستثمار في التدريب	165
26	24-4	تحليل إجابات العينة لبُعد نتائج العاملين	168
27	25-4	تحليل إجابات العينة لبُعد نتائج الأعمال	170

172	تحليل إجابات العينة لُبعد نتائج الزبائن	26-4	28
177	تحليل أبعاد الاستبانة	27-4	29
178	الإحصاءات الوصفية لأسئلة المقابلة	28-4	30
180	إحصاءات آراء عينة المقابلة حول معوقات التدريب في شركات التصنيع الدوائي في سورية	29-4	31
181	إحصاءات آراء عينة المقابلة حول فوائد التدريب في شركات التصنيع الدوائي في سورية	30-4	32
182	ملخص نموذج الانحدار بطريقة ENTER	31-4	33
182	اختبار تحليل التباين أنوفا بطريقة ENTER	32-4	34
182	معاملات الانحدار بطريقة ENTER	33-4	35
183	معاملات الارتباط بيرسون بين أبعاد التدريب والأداء التنظيمي	34-4	36
184	ملخص نموذج الانحدار بطريقة STEPWISE	35-4	37
184	اختبار تحليل التباين أنوفا بطريقة STEPWISE	36-4	38
185	معاملات الانحدار بطريقة STEPWISE	37-4	39
185	خلاصة نتائج اختبار الانحدار الخطي البسيط والمتعدد	38-4	40
189	نتائج اختبار T لعينتين مستقلتين لاختبار الفروق بين اجابات المبحوثين لأثر التدريب على الاداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي محل البحث تعزى لعامل الجنس	39-4	41
190	نتائج تحليل التباين ANOVA لآراء المبحوثين لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي العمر	40-4	42
192	نتائج تحليل التباين ANOVA بين اراء المبحوثين لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي المؤهل العلمي	41-4	43
193	نتائج تحليل التباين ANOVA بين اراء المبحوثين لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي سنوات الخبرة	42-4	44
194	نتائج تحليل التباين ANOVA بين اراء المبحوثين لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي الصفة الوظيفية	43-4	45

قائمة الأشكال

رقم الصفحة	عنوان الشكل	رقم الشكل	م
31	نموذج البحث	1-1	1
154	مخطط التوزيع الطبيعي لأبعاد الدراسة	1-4	2
154	مخطط التبعثر لأبعاد الدراسة	2-4	3
196	نموذج البحث بعد اختبار الفرضيات	3-4	4

قائمة الملحق

رقم الصفحة	عنوان الملحق	رقم الملحق	م
227	استبانة الدراسة	1	1
232	أسئلة المقابلة الشخصية المنظمة	2	2
234	طلب تحكيم الاستبانة	3	3
236	قائمة محكمي الاستبانة والمقابلة المنظمة	4	4
237	أسماء شركات التصنيع الدوائي في سورية حسب بيانات وزارة الصحة السورية لنهاية سنة 2021	5	5
238	أسماء عينة البحث من شركات التصنيع الدوائي في سورية	6	6
239	أسماء الشركات التي تمت فيها المقابلة المنظمة	7	7

المصطلحات والتعاريف

Term & Definitions

1. **التدريب (Training):** عملية لزيادة وتطوير المعارف، والمهارات، والسلوكيات للوفاء بالمتطلبات.
(ISO 10015:1999)
2. **الكفاءة (Competence):** المقدرة على تطبيق المعارف والمهارات والسلوكيات للوصول إلى النتائج المتوقعة وتعزيز الأداء. (ISO 10015:2019)
3. **المتطلبات (Requirements):** حاجات أو توقعات معلنة في وثيقة تحتوي معايير يجب الوفاء بها ولا يسمح بأي انحراف عنها. (ISO 9001:2015)
4. **المنتج (Product):** الناتج عن مجموع الأنشطة المتفاعلة في المنظمة، سواء خدمات أو إنتاج. (ISO 9001:2015)
5. **الميزة التنافسية (Competitive Advantage):** مقدرة المنظمة على تقديم قيمة أو منفعة مقارنة بالمنافسين لها في أنشطتها. (Almokdad, 2020)
6. **الجودة (Quality):** مدى تلبية مجموعة من الخصائص المتأصلة للمتطلبات. (ISO 9001:2015)
7. **الزبون (Customer):** الشخص أو المؤسسة الذي يتلقى المنتج، وقد يكون داخل أو خارج المؤسسة. (ISO 9001:2015)
8. **الحوافز:** مجموعة العوامل والمؤثرات الخارجية التي تثير الأفراد وتمنحهم الدافعية لأداء أعمالهم بكفاءة من خلال اشباع حاجاتهم ورغباتهم المادية والمعنوية. (الهيبي، 2006)

قائمة الاختصارات

الاختصار	المعنى باللغة الإنكليزية	المعنى باللغة العربية
OP	Organizational Performance	الأداء التنظيمي
GMP	Good Manufacturing Practice	الممارسات التصنيعية الجيدة
SPSS	Statistical Package for Social Science.	برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية

الفصل الأول

الإطار العام للبحث

المقدمة.

- 1-1- الدراسات السابقة.
- 2-1- مشكلة البحث.
- 3-1- أهداف البحث.
- 4-1- أهمية البحث.
- 5-1- فرضيات البحث.
- 6-1- مجتمع البحث وعينته.
- 7-1- حدود البحث.
- 8-1- طريقة تنفيذ البحث ومستلزماته.
- 9-1- الطرق والأساليب الإحصائية المستخدمة في تلخيص البيانات وتحليلها.
- 10-1- نموذج متغيرات البحث.

المقدمة (Introduction).

تُعد الصناعة الدوائية في سورية إحدى القطاعات الصناعية الهامة، وقوة اقتصادية تعتمد في نجاح أعمالها على إعداد كوادر بشرية كفؤة، ومؤهلة لأداء المهام والسيطرة على العمليات، وقادرة على تلبية متطلبات زبائن هذا القطاع.

إلا أن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة خلال العقد الراهن، وظهور جائحة كورونا والتطور التكنولوجي السريع أحدثوا العديد من العقبات التي تمثل فجوة في سوق العمل تتمثل في خروج العديد من الكفاءات البشرية من سوق العمل، وزيادة معدل دوران العمالة، وتتمثل في قطاع التصنيع الدوائي السوري بمحدودية المقدرّة التطويرية لشركات هذا القطاع، والناجمة من ضعف التدريب، وارتفاع تكاليف المنتجات والخدمات المقدمة، وعدم توفير مصادر تمويل لكافة العمليات والأنشطة (هرمز، إبراهيم، 2020، ص408)، وانخفاض جودة المنتج الدوائي في السوق المحلية (عيسى، 2017، ص57)، وتزايد عدد الأصناف الدوائية المنتجة إلى /9074/ صنفاً، وضعف التسويق المحلي لها، ومحدودية التصدير (النشرة الإحصائية لوزارة الصحة السورية، 2019، ص39)، ولكون الأداء التنظيمي (OP) هو المحصلة المتكاملة لنتائج أعمال المنظمة، في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية، فإن هذه العقبات وغيرها العديد له الأثر البالغ في مستوى الأداء التنظيمي لهذه الشركات.

من هنا يتوجب على شركات التصنيع الدوائي في سورية التغلب على المصاعب التي تواجهها من خلال زيادة الاستثمار في التدريب، والاهتمام بدعم الكفاءات البشرية التي من شأنها تحقيق الميزة التنافسية، ومواكبة التطورات المستحدثة في تكنولوجيا الإنتاج، وتحسين الخدمات بأنماط جديدة، والسعي لتحقيق الأهداف التنظيمية مستفيدة من عملية التدريب كخيار استراتيجي في منظومة استثمار وتنمية الموارد البشرية، وهدفاً استراتيجياً لتحسين مستوى أداءها التنظيمي.

ونتيجة للتنوع وأحياناً التباين بين الباحثين والمهتمين بعلوم الإدارة بمختلف مجالاتها في تحديد أبعاد التدريب والأسلوب والطريقة الأفضل لتنفيذ عملية التدريب وأثرها على الأداء التنظيمي، والتنوع في مؤشرات وأساليب قياس الأداء التنظيمي، تأتي هذه الدراسة لتقدم عرضاً لأهم أساليب وطرق التدريب المتبعة في ظل جائحة كورونا والثورة الصناعية الرابعة (Industry4.0)، وأدلة علمية لأثر أبعاد التدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية، وتحديد الأهمية النسبية لأبعاد التدريب المؤثرة على الأداء التنظيمي. كما تقدم هذه الدراسة عرضاً لأثر أبعاد التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغيرات الديموغرافية (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المنصب الوظيفي).

1-1- الدراسات السابقة (Literature Review):

1-1-1- الدراسات العربية:

1- دراسة (النيسافي، 2020) بعنوان:

"أثر استراتيجية التدريب في الأداء الوظيفي دراسة ميدانية في قطاع المؤسسة العامة للنفط في سورية".

تمت الدراسة في الجمهورية العربية السورية، في المؤسسة العامة للنفط وشركاتها في المحافظات السورية. هدفت الدراسة إلى تحديد علاقة الارتباط بين استراتيجية التدريب والأداء الوظيفي المطبقة في المؤسسة والشركات محل الدراسة، وطبيعة هذه العلاقة ودرجة قوتها، وبيان أثر استراتيجية التدريب في الأداء الوظيفي في المؤسسة وشركاتها محل البحث، وتحديد البعد الأكثر تأثيراً على الأداء. شملت متغيرات استراتيجية التدريب (التحليل الاستراتيجي، صياغة استراتيجية التدريب، تنفيذ استراتيجية التدريب، التقييم)، واشتمل الأداء الوظيفي على متغيرين (أداء المهام، الأداء السياقي). تم الاعتماد على المنهج الكمي في الدراسة، وصممت استبانة وفق مقياس ليكرت الخماسي وتم توزيعها على عينة عشوائية بسيطة من (150) عاملاً في مستوى الإدارة العليا والوسطى في المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها.

تم استخدام اختبار Bartlett، KMO، لمدى كفاية العينة المدروسة، الإحصاءات الوصفية، One Sample T- Test، معامل الارتباط بيرسون، الانحدار الخطي البسيط، اختبار Homogeneity of Variance، Levene، اختبار تحليل التباين ANOVA، المقاربات البعدية POST HOC، بغية تحليل البيانات واستخلاص النتائج باستخدام برنامج SPSS.

خلصت الدراسة إلى استنتاجات أبرزها:

- وجود علاقة ارتباط موجبة وقوية بين استراتيجية التدريب بأبعادها الأربعة وأداء المهام، وأقواها كانت العلاقة بين التقييم وأداء المهام.
- وجود علاقة ارتباط موجبة وقوية بين استراتيجية التدريب بأبعادها الأربعة والأداء السياقي وأقواها كانت بين تنفيذ استراتيجية التدريب والأداء السياقي.
- وجود أثر ذو دلالة معنوية لاستراتيجية التدريب في أداء المهام والأداء السياقي.
- يُعد تنفيذ استراتيجية التدريب المتغير الأهم لتحسين أداء المهام والأداء السياقي.

2- دراسة (مرهج، 2020) بعنوان:

"متطلبات التدريب الإلكتروني الواجب توافرها لتنمية أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة تشرين".

تمت الدراسة في جامعة تشرين، في سورية. هدفت الدراسة إلى تحديد متطلبات التدريب الإلكتروني الواجب توافرها في جامعة تشرين لتنمية أعضاء الهيئة التدريسية، ومدى إسهام تطبيق التدريب الإلكتروني في خلق القيمة المضافة. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي (المسح)، وتم توزيع استبانة مصممة وفق مقياس ليكرت الخماسي على عينة عشوائية بلغت (1139) عضو هيئة تدريسية، واستخدمت الإحصاءات الوصفية، تحليل الانحدار الخطي، اختبار T-Test بغية تحليل البيانات واستخلاص النتائج باستخدام برنامج SPSS. خلصت الدراسة إلى استنتاجات أبرزها: امتلاك جامعة تشرين للمورد البشري الكفؤ، وافتقارها للبنية التحتية والتكنولوجية، وضعف علاقاتها مع الشركاء الخارجيين ذوي الصلة بالتدريب الإلكتروني.

3- دراسة (مصنوعة، بن يوسف، 2019) بعنوان:

"مساهمة البرامج التدريبية في تحسين أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - دراسة حالة مؤسسة البناء الجاهز SOPREC الشلف".

هدفت الدراسة إلى تحديد العلاقة بين برامج تدريب الموارد البشرية ومستويات الأداء في المؤسسة المدروسة، وإن كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية لاتجاهات عينة البحث لتلك العلاقة تعزى للمتغيرات الديموغرافية. شمل المتغير المستقل مراحل إعداد برامج التدريب والتي تعتبر استراتيجية للتدريب (مرحلة التخطيط، مرحلة التنفيذ، مرحلة التقييم)، والمتغير التابع مستوى الأداء التنظيمي (مستوى الأفراد، مستوى الجماعات، مستوى التنظيمي)، والمتغيرات الوسيطة (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، الخبرة). اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب دراسة الحالة، وضم مجتمع البحث العاملين في المؤسسة محل الدراسة وعددهم (225) عاملاً، وتم توزيع (80) استبانة على عينة عشوائية بسيطة، وتم استخدام الإحصاءات الوصفية وتحليل الانحدار، بغية تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS. خلصت الدراسة إلى استنتاجات أبرزها: وجود علاقة وأثر معنوي بين استراتيجية التدريب وتحسين الأداء التنظيمي، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لاتجاهات عينة البحث لدور التدريب في تحسين الأداء التنظيمي تعزى للمتغيرات الديموغرافية المدروسة.

4- دراسة (إبراهيم، 2018) بعنوان:

"أثر استراتيجية التدريب المرتكزة على الجدارات التنظيمية على فعالية الأداء المؤسسي (أنموذج مقترح) دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة ضمن سوق دمشق للأوراق المالية".

هدفت الدراسة إلى اختبار أثر استراتيجية التدريب المرتكزة على الجدارات التنظيمية في فعالية الأداء المؤسسي للمنظمات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.

شمل المتغير المستقل على استراتيجية التدريب المرتكزة على (حزمة الجدارات الإنتاجية، حزمة الجدارات التقنية، حزمة الجدارات القيادية، حزمة الجدارات السلوكية)، واشتمل المتغير التابع على فعالية الأداء المؤسسي حسب أبعاد بطاقة الأداء المتوازن (البعد المالي، بُعد العمليات الداخلية، بُعد الزبائن، بُعد التعلّم والنمو)، وحددت المتغيرات المعدلة بنوع القطاع (خدمي، إنتاجي).

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وضم مجتمع البحث مجموع العاملين في المستويات الإدارية الوسطى والتنفيذية ضمن الشركات محل البحث، واعتمدت عينة عشوائية طبقية وتم التحليل استناداً إلى تحليل (440) استبانة تم توزيعها على عينة البحث.

تم استخدام معامل ألفا كرونباخ، واختبار KMO، والإحصاءات الوصفية، واختبار مان ويتني، واختبار كولمغروف سمرنوف، ومعامل سبيرمان، وتحليل الانحدار الرتبتي، بغية تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS.

خلصت الدراسة إلى استنتاجات أبرزها:

- توجد علاقة ارتباط غير معنوية بين استراتيجية التدريب ككل وبين الأداء المؤسسي.
- توجد علاقة ارتباط معنوية بين حزمة الجدارات الإنتاجية مع بعد العمليات الداخلية فقط بالنسبة للشركات الخدمية.
- توجد علاقة ارتباط معنوية بين حزمة الجدارات الإنتاجية مع بعد الزبائن فقط بالنسبة للشركات الإنتاجية.
- توجد علاقة ارتباط معنوية بين حزمة الجدارات التقنية مع بعد العمليات الداخلية فقط بالنسبة للشركات الخدمية والإنتاجية على حد سواء.
- توجد علاقة ارتباط معنوية بين حزمة الجدارات القيادية وفعالية الأداء المؤسسي.
- توجد علاقة ارتباط معنوية بين حزمة الجدارات السلوكية مع كافة محاور بطاقة الأداء المتوازن في الشركات الخدمية والإنتاجية باستثناء بعد التعلّم والنمو في الشركات الإنتاجية.

5- دراسة (حسن، 2017) بعنوان:

"أثر التدريب في زيادة الإنتاجية في صناعة التشييد بولاية الخرطوم".

تمت الدراسة في شركات صناعة التشييد في ولاية الخرطوم، دولة السودان. هدف البحث التعرف على واقع العملية التدريبية في منظمات الإنتاج، تطوير الكفاءة والإنتاجية، وتحقيق الجودة، خفض نسبة الحوادث في مواقع العمل، وتحديد أوجه القصور والضعف في البرامج التدريبية وأثرها على أداء العاملين.

استخدم المنهج الوصفي التحليلي (المسح)، واستخدمت المقابلات الشخصية، وتم تصميم استبانة وفق مقياس ليكرت الخماسي، وتم توزيعها على عينة عشوائية بسيطة مكونة من (100) عامل من فئات عمال ومهندسين.

تم استخدام الإحصاءات الوصفية، واختبار مربع كاي للاستقلالية، بغية تحليل البيانات واستخلاص النتائج باستخدام برنامج SPSS.

خلصت الدراسة إلى استنتاجات أبرزها:

وجود ضعف وقصور في برامج التدريب في السودان عموماً، وأن التدريب يؤدي إلى زيادة الجودة للأعمال المنجزة ويحسن جودة المنتج النهائي، ويساعد التدريب في خفض معدلات الحوادث في مواقع العمل، ويساعد في إنجاز الأعمال في الزمن المحدد، وهو أحد العناصر الأساسية لزيادة الإنتاجية.

6- دراسة (شويكي، 2016) بعنوان:

"أثر مكتسبات تدريب الموارد البشرية في رفع مستوى الأداء التنظيمي لمنظمات القطاع العام".

تمت الدراسة في الجمهورية العربية السورية، في الشركة العامة للكابلات. هدفت الدراسة إلى تحديد العلاقة بين مكتسبات التدريب (المهارات، المعارف، الخبرات، السلوكيات) والأداء التنظيمي (الربحية)، وبيان وجود فروق جوهرية في اتجاهات العاملين نحو مكتسبات التدريب تعزى للمتغيرات الديموغرافية (الجنس، والعمر، والحالة الاجتماعية، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة). اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، بأسلوب دراسة الحالة، واشتمل مجتمع البحث على العاملين في الشركة العامة للكابلات في سورية، وتم توزيع (270) استبانة على عينة عشوائية بسيطة، وتم استخدام النسب المئوية والتكرارات، والانحدار البسيط، ومعامل الارتباط سبيرمان، واختبار T-Test، واختبار ألفا كرونباخ، واختبار Chi-Square Tests بغية تحليل البيانات واستخلاص النتائج باستخدام برنامج SPSS.

خلصت الدراسة إلى استنتاجات أبرزها:

- توجد علاقة ارتباط قوية بين مكتسبات تدريب العاملين ومستوى الأرباح في المنظمة.

- يوجد أثر معنوي لمكتسبات التدريب على مستوى الأداء التنظيمي من خلال رفع مستوى أداء العاملين، وزيادة معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم، الأمر الذي يزيد من أرباح المنظمة، وهذا يدل على قوة الاستثمار في تدريب الموارد البشرية من قبل القائمين على عملية التدريب في المنظمة.
- إن مكتسبات التدريب تتأثر بالمتغيرات الديموغرافية المدروسة جميعها.

7- دراسة (بن رتام، 2016) بعنوان:

" العائد من الاستثمار في التدريب".

هدفت الدراسة إلى تحديد الهدف من الاستثمار في التدريب، وهل الاستثمار في التدريب يحقق ربحية للمنظمات، وما هي الفوائد الملموسة وغير الملموسة من هذا الاستثمار.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمراجعة للدراسات السابقة، وأوضحت أن قياس العائد من الاستثمار في التدريب يحدد مستوى التدريب الذي سيتم تنفيذه، ومدى أهميته وتلبيته لاحتياجات المنظمة، ومن أهم الأسباب التي تدعو إلى تحديد العائد من الاستثمار في التدريب هو ربط التدريب بالأهداف الأساسية للمنظمة كونه يمثل أحد الأنشطة الجوهرية في المنظمة لتحسين الأداء وتحقيق الربحية، ولكونه يبرر الفوائد والعوائد المالية للمنظمة من خلال التدريب، ولكونه يساعد في اختيار الأساليب التدريبية الملائمة لاحتياجات المنظمة.

وعرضت الدراسة نماذج تقييم العائد على الاستثمار في التدريب وطرق قياسه ومراحل تحديده، وأوضحت طرق تقييم التدريب وفق نموذج كيرك باتريك ونموذج فيليبس والنماذج الحديثة لتقييم التدريب من حيث النظر إلى الكفاية في سياق (الاحتياجات، الربحية، الأهداف المتنوعة للأطراف الفاعلة، وبالنظر إلى خصائص عملية التعلم وتنوعها).

خلصت الدراسة إلى استنتاجات أبرزها:

- ليس كل تغير ناتج عن التدريب يمكن تقييم العائد من الاستثمار من وراءه حسابياً أو نقدياً، فالعائد من التدريب له أشكال عديدة تتراوح بين رد الفعل والتعلم والسلوك والنتائج، والتي لا تنتهي بالضرورة إلى حساب رقمي.
- تختلف طريقة حساب العائد من الاستثمار في التدريب تبعاً لطبيعة الفوائد ملموسة أو غير ملموسة ومدى كفاءة النظم الفرعية الإدارية المؤثرة في التدريب.
- لا تظهر الفوائد النقدية لمردود التدريب خلال فترة قصيرة بل تظهر على المدى الطويل.
- يصعب حساب العائد من التدريب في التدريب الداخلي بشكل رقمي لجميع الأنشطة وبنفس الدقة والاعتمادية، لذا يصعب استخدام الأساليب الحسابية للعائد على الاستثمار.

8- دراسة (بو حديد، يحيوي، 2013) بعنوان:

"قياس عائد الاستثمار في تدريب رأس المال البشري في ظل اقتصاد المعرفة".

هدفت الدراسة إلى إيضاح أهمية الاستثمار في تدريب رأس المال البشري، وبيان كيفية قياس هذا العائد في مطاحن الأوراس بباتنة في الجزائر.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل مفاهيم رأس المال البشري، وكيفية قياس العائد من الاستثمار في تدريب رأس المال البشري.

اعتمدت الدراسة على المقابلات وتحليل البيانات المالية لبرامج التدريب المتبعة خلال سنة كاملة في الشركة محل الدراسة استناداً إلى مؤشر ROTI لتحديد العائد من الاستثمار في التدريب.

خلصت الدراسة إلى استنتاجات أبرزها:

• الشركة المدروسة تعتمد التدريب كأسلوب استثماري لرفع كفاءة وخبرة عاملها وتحقيق التقدم والنمو في السوق.

• إن الشركة تحقق من التدريب نتائج إيجابية مثل: تخفيض الوقت، تحسين الإنتاجية، الاستغلال الأمثل للعاملين، تحسين الأداء التنظيمي.

1-1-2- الدراسات الأجنبية:

1- دراسة (Anwar, Abdullah, 2021) بعنوان:

"The Impact Of Human Resource Management Practice On Organizational Performance"

"أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية على الأداء التنظيمي"

هدفت الدراسة إلى قياس ممارسات إدارة الموارد البشرية المتمثلة بالحوافز، وتدريب العاملين، والتوظيف، والأمن الوظيفي، واللامركزية، وأثرها على الأداء التنظيمي في المؤسسات الحكومية في إقليم كردستان العراق.

اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي بأسلوب المسح، وشمل مجتمع البحث العاملين في وزارتي البلديات والموارد المائية في إقليم كردستان العراق، وتم توزيع استبيان على عينة البحث، وبلغت نسبة الاستجابة 80% واعتمدت عينة بحث شملت (240) مفردة، وتم استخدام معامل ألفا كرونباخ، وتحليل الارتباط بيرسون، وتحليل الانحدار المتعدد، بغية تحليل البيانات واستخلاص النتائج باستخدام برنامج SPSS.

خلصت الدراسة إلى استنتاجات أبرزها:

• تدريب العاملين لم يكن له أثر إيجابي على تحسين الأداء التنظيمي.

- الحوافز لم يكن لها أثر إيجابي على تحسين الأداء التنظيمي.
- التوظيف لم يكن له أثر إيجابي على تحسين الأداء التنظيمي.
- الأمن الوظيفي لم يكن له أثر إيجابي على تحسين الأداء التنظيمي.
- اللامركزية لها أثر إيجابي على تحسين الأداء التنظيمي.

2- دراسة (Omar, Mahmood, 2020) بعنوان:

"Mediating The Effect Of Organizational Culture On The Relationship Between Training And Development And Organizational Performance"

"الأثر الوسيط للثقافة التنظيمية على العلاقة بين التدريب والتطوير والأداء التنظيمي"

هدفت الدراسة إلى التحقق من العلاقة بين التدريب والتطوير والأداء التنظيمي من خلال أثر الثقافة التنظيمية على هذه العلاقة في مؤسسات البريد السريع في ماليزيا. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام المسح، وتم توزيع (219) استبانة على عينة عشوائية بسيطة من العاملين في مؤسسات البريد السريع في ماليزيا، وتم استخدام معامل ألفا كرونباخ وتحليل الانحدار لتحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS.

خلصت الدراسة إلى استنتاجات أبرزها:

- توجد علاقة إيجابية بين التدريب والتطوير والأداء التنظيمي إلا أنها ضعيفة، وأن الثقافة التنظيمية لها تأثير إيجابي قوي على الأداء التنظيمي.
 - الاستثمار في التدريب والتطوير يؤدي إلى زيادة الأداء التنظيمي من خلال تحسين فعالية العاملين.
 - الثقافة التنظيمية تلعب دوراً وسيطاً في العلاقة بين التدريب والأداء التنظيمي.
- وأوصت الدراسة بضرورة الاستفادة من التدريب الداخلي والخارجي وتحسين قيم الثقافة التنظيمية للمساعدة في تحسين الأداء التنظيمي.

3- دراسة (Cera, Kusaku, 2020) بعنوان:

"Factors Influencing Organizational Performance: Work Environment, Training-Development, Management and Organizational Culture"

"العوامل المؤثرة في الأداء التنظيمي: بيئة العمل، التدريب والتطوير، الإدارة، الثقافة التنظيمية"

هدفت الدراسة إلى قياس أثر الأبعاد التالية: بيئة العمل، التدريب والتطوير، الإدارة/القيادة، الثقافة التنظيمية على الأداء التنظيمي في منظمات القطاع العام في ألبانيا.

اعتمدت الدراسة على منهج الوصفي التحليلي بأسلوب المسح، وشمل مجتمع البحث على أربع بلديات في ألبانيا، وتم توزيع الاستبيان على عينة عشوائية بسيطة، وبلغت نسبة الاستجابة 81%، واعتمدت عينة بحث من (162) عاملاً، وتم استخدام معامل ألفا كرونباخ، واختبار بارتلليت، واختبار KMO، ومعامل الارتباط بيرسون، وتحليل الانحدار، بغية تحليل البيانات واستخلاص النتائج باستخدام برنامج SPSS. خلصت الدراسة إلى استنتاجات أبرزها:

- يوجد روابط ذات قوة وبدلالة إحصائية بين (بيئة العمل، التدريب والتطوير، الإدارة/القيادة) والأداء التنظيمي.
- يوجد أثر معنوي لـ (بيئة العمل، التدريب والتطوير، الإدارة/القيادة) على الأداء التنظيمي.
- لا يوجد ارتباط مهم بدرجة كافية بين الثقافة التنظيمية والأداء التنظيمي.
- لا يوجد أثر معنوي للثقافة التنظيمية على الأداء التنظيمي.

4- دراسة (Jashari, Kutllovci, 2020) بعنوان:

"The Impact Of Human Resource Management Practices On Organizational Performance Case Study: Manufacturing Enterprises In Kosovo"

"أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية على الأداء التنظيمي دراسة حالة: شركات التصنيع في كوسوفو"

هدفت الدراسة إلى قياس أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية المتمثلة بالتوظيف والاختيار، والتدريب والتطوير، مرونة المكافأة، مشاركة العاملين، شروط العمل، على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع المتوسطة والصغيرة في كوسوفو.

شمل مجتمع البحث على (277) شركة صغيرة ومتوسطة، وتم توزيع الاستبيان على عينة عشوائية بسيطة بلغت (161) شركة.

تم استخدام معامل ألفا كرونباخ، ومعامل الارتباط سبيرمان، واستخدمت الإحصاءات الوصفية بغية تحليل البيانات واستخلاص النتائج باستخدام برنامج SPSS.

خلصت الدراسة إلى استنتاجات أبرزها:

أن جميع ممارسات إدارة الموارد البشرية (التوظيف والاختيار، التدريب والتطوير، مرونة المكافأة، مشاركة العاملين، شروط العمل) لها ارتباط إيجابي وقوي وتأثير معنوي على الأداء التنظيمي في الشركات المدروسة.

5- دراسة (Maina, Bula, 2019) بعنوان:

"Employee Training and Performance of Agency Banking Units of Selected Commercial Banks in Nairobi City County, Kenya"

"تدريب العاملين وأداء الوحدات المصرفية للوكالة لبنوك تجارية مختارة في مقاطعة مدينة نيروبي، كينيا"

تمت الدراسة في الوكالة المصرفية في مدينة نيروبي في دولة كينيا. هدفت الدراسة إلى إثبات العلاقة بين تدريب العاملين وأداء الوكالة محل البحث، وعلى وجه التحديد:

- فحص العلاقة بين تقييم الاحتياجات التدريبية وأداء الوكالة محل البحث.
- إثبات العلاقة بين التدريب أثناء العمل وأداء الوكالة محل البحث.
- تقييم علاقة التدريب خارج العمل وأداء الوكالة محل البحث.
- فحص العلاقة بين تقييم التدريب وأداء الوكالة محل البحث.

وشملت متغيرات الأداء التنظيمي (حصة السوق، رضا الزبائن، عدد المعاملات، مقدار العمولة المكتسبة، عدد المعاملات المتنازع عليها).

تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي (دراسة حالة)، وتم توزيع استبيان على عينة عشوائية ضمت (268) فرداً من العاملين، واشتمل الاستبيان على أسئلة مغلقة ومفتوحة، واستخدمت الإحصاءات الوصفية والانحدار الخطي المتعدد بغية تحليل البيانات واستخلاص النتائج باستخدام برنامج SPSS.

خلصت الدراسة إلى استنتاجات أبرزها:

- يُعد تقييم الاحتياجات التدريبية مؤثراً على أداء الوكالة المصرفية في كينيا، والجانب الأكثر تأثيراً فيه هو تحليل المنظمة (يتضمن تحليل المنظمة: بيئة العمل، بيئة العاملين، هيكل وتصميم المنظمة، قدرة المنظمة ووظائفها على المخرجات، مسار المنظمة).
- يوجد أثر للتدريب أثناء العمل على أداء الوكالة محل البحث.
- يوجد أثر للتدريب خارج العمل على الأداء في الوكالة محل البحث.
- يوجد أثر معنوي لتقييم التدريب على الأداء في الوكالة محل البحث.

6- دراسة (Das, Buba, 2019) بعنوان:

"Role Of Training On Employees Performance And Organizational Effectiveness"

"دور التدريب في أداء العاملين والفعالية التنظيمية"

هدفت الدراسة إلى تحديد دور التدريب (تصميم التدريب، وطريقة تسليم التدريب) على أداء العاملين والفعالية التنظيمية في مستشفيات القطاع العام في أثيوبيا.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب المسح، وشمل مجتمع البحث (576) عاملاً في مستشفيات القطاع العام في أنيوبيا، وتم توزيع (234) استبانة على عينة البحث، وتم استخدام التكرارات والنسب المئوية.

خلصت الدراسة إلى استنتاجات أبرزها:

- التدريب المستمر له دور وأثر إيجابي في تطوير الأداء الفردي والتنظيمي.
- يتم الاهتمام بالتدريب الداخلي بشكل أكبر من الاهتمام بالتدريب الخارجي.
- إن تصميم التدريب (أهداف التدريب، والمحتوى) وطريقة التسليم ترتبط إيجاباً وتؤثر بشكل معنوي على أداء العاملين والأداء التنظيمي.

7- دراسة (Mahadevan, Yap, 2019) بعنوان:

"Impact of Training Methods on Employee Performance in a Direct Selling Organization, Malaysia"

"أثر طرق التدريب على أداء الموظف في منظمة البيع المباشر، ماليزيا"

تمت الدراسة في شركات البيع المباشر في ماليزيا. هدفت الدراسة إلى فحص أثر التدريب داخل العمل وخارجه على أداء الموظف. تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب دراسة الحالة، وتم تصميم استبيان وفق مقياس ليكرت الخماسي، وتم توزيعه على (162) فرداً من العاملين في شركة Elken SdnBhd في ماليزيا، والذين أجروا تدريبات من الشهر 2018/8 ولغاية الشهر 2019/2. واستخدمت الإحصاءات الوصفية، ومعامل الارتباط بيرسون، والانحدار الخطي بغية تحليل البيانات واستخلاص النتائج باستخدام برنامج SPSS. خلصت الدراسة إلى استنتاجات أبرزها: وجود علاقة قوية وتأثير إيجابي للتدريب داخل وخارج العمل على أداء الموظف، ويُعد التدريب خارج العمل الأعلى تأثيراً.

8- دراسة (Samwel, 2018) بعنوان:

"Impact of Employee Training on Organizational Performance - Case Study of Drilling Companies in Geita, Shinyanga and Mara Regions in Tanzania"

"أثر تدريب العاملين على الأداء التنظيمي - دراسة حالة لشركات الحفر في مناطق جيتا

وشينيانجا ومارا في تنزانيا"

هدفت الدراسة إلى تحليل أثر تدريب العاملين على الأداء التنظيمي وتقديم أدلة ملموسة على مساهمة تدريب العاملين على الأداء التنظيمي لشركات الحفر في ثلاث مناطق في تنزانيا. تمت معالجة متغير التدريب من خلال: التدريب الداخلي، والتدريب الخارجي. وشملت متغيرات مساهمة التدريب في الأداء التنظيمي على الكفاءة، تحفيز العاملين، الإنتاجية، الالتزام الوظيفي، الرضا الوظيفي، الاحتفاظ بالعاملين، تحسين الأداء التنظيمي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب دراسة حالة، وشملت عينة البحث (219) مفردة، وتم تحديد عينة البحث من خلال عينة عشوائية بسيطة قصدية. واستخدمت النسب المئوية والتكرارات. خلصت الدراسة إلى استنتاجات أبرزها:

- الشركات محل الدراسة تفتقر إلى الفعالية في سياسة تدريب عاملها.
- التدريب له دور فعال في أداء الشركات محل الدراسة.
- تُعد المؤتمرات وورش العمل أفضل تقنيات التدريب الخارجي في تحسين الأداء التنظيمي يليها الندوات يليها مؤسسات التدريب الخارجي.
- تُعد تقنية التوجيه والإشراف أفضل تقنيات التدريب الداخلي يليها التناوب الوظيفي في تحسين الأداء التنظيمي.
- تُدرك الشركات محل الدراسة لفوائد التدريب ومساهمته في تحسين الأداء التنظيمي.

9- دراسة (Deepu, Aswathy, 2019) بعنوان:

"Impact Of On-job Training And Organizational Development Of Dinesh Foods Co Operative Society Ltd., Kannur, Kerala, India"

**"أثر التدريب الداخلي والتطوير التنظيمي في شركة دينيش للصناعات الغذائية المحدودة
المسؤولية، كانو، كيرالا، الهند"**

هدفت الدراسة إلى تحليل فعالية التدريب وبرامج التطوير التنظيمي في شركة دينيش للصناعات الغذائية، وتحديد الفوائد المختلفة لبرامج التدريب والتطوير للعاملين في الشركة محل الدراسة، وبيان العلاقة بين برامج التدريب والتطوير التنظيمي الموجودة في الشركة وبين مستوى الرضا الوظيفي تبعاً لجنس العاملين، وبيان إن كانت برامج التدريب والتطوير في الشركة تساهم في أية تحسينات شخصية للعاملين، ومدى مساهمتها في تحسين الإنتاجية والكفاءة التنظيمية. شمل متغير التدريب الداخلي على التدريب على الوقاية والسلامة، والتدريب المهني، والتدريب العلاجي والتدريب التوجيهي.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب دراسة الحالة، ضم مجتمع البحث العاملين في الشركة محل الدراسة، وتم توزيع (100) استبانة على عينة عشوائية بسيطة من العاملين، واستخدمت الإحصاءات الوصفية، والنسب المئوية والتكرارات، واختبار مربع كاي، ومعامل الارتباط سبيرمان بغية تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS.

خلصت الدراسة إلى استنتاجات أبرزها:

- التدريب والتطوير له تأثير على العاملين في تحسين مواقفهم ومعارفهم ومهاراتهم وروحهم المعنوية.
- التدريب والتطوير يساعد العاملين على أداء أعمالهم بكفاءة.
- العاملين في الشركة راضون عن برامج التدريب الداخلي، وهي تساعد على تقليل التغيب عن العمل وتزيد من الرضا الوظيفي ومستوى الأداء.
- توجد علاقة ارتباط إيجابية قوية بين فعالية برامج التدريب المتبعة في الشركة محل الدراسة وبين تنمية شخصية العاملين.
- يوجد علاقة ارتباط قوية وإيجابية بين مستوى رضا العاملين وبرامج التدريب والتطوير والتحسينات في الإنتاجية وكفاءة الشركة.
- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين جنس العاملين ومستوى رضا العاملين وبرامج التدريب المتبعة في الشركة.

10- دراسة (Daniel, 2018) بعنوان:

"Effects of Training on Organizational Performance"

"أثر التدريب على الأداء التنظيمي"

تمت الدراسة في بنوك التمويل الصغير في أبوجا، في نيجيريا. هدفت الدراسة إلى التحقق من أثر التدريب على الأداء التنظيمي في المنظمات محل البحث، وتحديد مدى تأثير التدريب على إنتاجية الموظف، ومدى تأثير تدريب العاملين على الإنتاجية التنظيمية. تمت دراسة الأداء التنظيمي من خلال مؤشر الإنتاجية. وشملت متغيرات التدريب: المهارة، والمقدرة المكتسبة من التدريب.

تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي (المسح)، واستخدمت عينة عشوائية بسيطة ضمت (319) مفردة من (3) بنوك، وتم توزيع استبيان عليهم مصمم وفق مقياس ليكرت الخماسي وتم استخدام معامل الارتباط بيرسون، وتحليل الانحدار بغية تحليل البيانات واستخلاص النتائج باستخدام برنامج SPSS.

خلصت الدراسة إلى استنتاجات أبرزها:

يؤثر تدريب العاملين على الإنتاجية التنظيمية بشكل كبير، مهارة الموظف والمقدرة المكتسبة من التدريب لها تأثير إيجابي على الإنتاجية.

11- دراسة (Singh, Shukla, 2018) بعنوان:

"Role of Training and Development on Work Proficiency: Employee Perspective"

"دور التدريب والتطوير في كفاءة العمل: منظور الموظف"

تمت الدراسة في الهند، شركات تكنولوجيا المعلومات في دلهي. هدفت الدراسة لتحقيق ما يلي:

- تحديد أهمية تدريب وتطوير العاملين في تحقيق الكفاءة التنظيمية من خلال تحديد المجالات التي تؤدي إلى زيادة المهارات وتحسين المواقف الإيجابية تجاه المنظمة.
- تحديد محددات التدريب والتطوير التي تؤثر على الكفاءة في مكان العمل.
- تحديد العلاقة بين التدريب والمتغيرات الديموغرافية (الجنس، العمر، المؤهل العلمي) والكفاءة التنظيمية.

استندت الدراسة في قياس التدريب على التدريب التداخلي واشتملت عوامل التدريب على: التزام الموظف، ردود الفعل، تحسين المهارات، التكنولوجيا الجديدة، التوجيه. تم إجراء الدراسة كدراسة استكشافية تحليلية، ضم مجتمع البحث شركات تكنولوجيا المعلومات في دلهي، وحددت العينة بـ (100) شركة، وتم جمع البيانات باستخدام استبيان مصمم وفق مقياس ليكرت الخماسي، وتم استخدام اختبار كاي مربع، تحليل One-Way ANOVA، اختبار F، بغية تحليل البيانات واستخلاص النتائج باستخدام برنامج SPSS.

خلصت الدراسة إلى استنتاجات أبرزها:

- العوامل التي تعزز التدريب في تحسين الكفاءة تتحدد بما يلي: التزام الموظف، تطبيق المهارات المكتسبة، تحسين المهارات، التدريب على التكنولوجيا الجديدة، التوجيه.
- يوجد أهمية للتدريب الذي تقدمه الشركات للموظفين.
- يعتبر التدريب والتوجيه جنباً إلى جنب مع التقنية هي عوامل التمكين الهامة للتنمية.
- يوجد اختلافات لأهمية التدريب تبعاً للعوامل الديموغرافية (الجنس).
- لا يوجد اختلافات لأهمية التدريب تبعاً للعوامل الديموغرافية (العمر والمؤهل العلمي).
- توجد أدلة تدعم أن التدريب المهني يرتبط بمواقف إيجابية حول الوظيفة والكفاءة.

12- دراسة (Sudhakar, Basariya, 2018) بعنوان:

"Theoretical Framework On The Effectiveness Of Training & Development - "Review Of Literature"

"الإطار النظري لفعالية التدريب والتطوير" "مراجعة الأدب"

هدفت الدراسة إلى استكشاف أهمية التدريب والتطوير في شركات تكنولوجيا المعلومات في الهند من خلال مراجعة الأدبيات المرتبطة، وإجراء دراسة استقصائية حول أهمية التدريب والتطوير على فعالية المنظمات.

خلصت الدراسة بعد استعراض الأدبيات السابقة إلى نتائج أبرزها:

- للتدريب والتطوير آثار إيجابية على الإنتاجية والالتزام العاملين بالعمل وتطوير شخصية العاملين وسلوكهم في الشركات.
- إن برامج التدريب والتطوير تعمل على تحسين أداء العاملين في مكان العمل، وتحديث معارف العاملين ومهاراتهم وتُساعد الإدارة على تقييم الأداء الوظيفي واتخاذ قرارات مثل: الترقية والمكافآت والتحفيز.
- التدريب والتطوير يُساعد على تعزيز الكفاءة والفعالية في التنظيم.
- التدريب والتطوير يُعزز الأداء العام للمنظمة من خلال تنمية المهارات الشخصية، وتقنيات حل المشاكل، وبرامج الجودة، وبرامج التدريب الإشرافي والإداري، والالتزام الوظيفي، وتحسين التواصل في مكان العمل.
- إن التدريب والتطوير يُساعد العاملين على تطوير مهاراتهم داخل المنظمة، وبشكل تلقائي يُساعد على زيادة القيمة السوقية للمنظمة وتحقيق الأمن الوظيفي للعاملين.

13- دراسة (Firesibehat, 2018) بعنوان:

"The Effect of Employee Training on Organizational Performance: A Case Study of East African Agri-business PLC"

"أثر تدريب العاملين على الأداء التنظيمي: دراسة حالة لشركة الأعمال الزراعية في شرق

أفريقيا PLC"

هدفت الدراسة إلى قياس أثر التدريب على الأداء التنظيمي لشركة الأعمال الزراعية في شرق أفريقيا، وقياس الإنجازات المحققة من تدريب وتطوير العاملين على الإنتاجية بما يتوافق مع الأهداف التنظيمية، وتحديد العوامل الرئيسية المؤثرة على فاعلية تدريب وتطوير العاملين في المنظمة.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب دراسة الحالة، وشمل مجتمع البحث على (300) عامل، وتم استخدام المقابلات وتوزيع الاستبانة على عينة البحث والتي تم اختيارها بأسلوب العينة العشوائية البسيطة وبلغت (168) مفردة من العمال الدائمين، واستخدمت النسب المئوية والتكرارات.

خلصت الدراسة إلى استنتاجات أبرزها:

- التدريب التعريفي والتدريب الداخلي يعتبران الأكثر فعالية في زيادة الإنتاجية.
- التدريب له أثر في الرضا والالتزام الوظيفي.
- يوجد عدم اهتمام كافي بتقييم التدريب.
- يوجد ارتباط إيجابي بين التدريب والتطوير والأداء التنظيمي.
- يتم في الشركة المدروسة تقديم التدريب الداخلي والتدريب الخارجي بما في ذلك ورش العمل والندوات والدورات التدريبية قصيرة الأجل والتدريبات المحلية والخارجية للموظفين لتحديث مهاراتهم ومعارفهم.
- عدم كفاية التدريب وعدم المساواة في الحصول على التدريب بين العاملين ما أدى إلى عدم رضا العاملين.
- يؤثر التدريب والتعويضات وبيئة العمل على أداء العاملين وإنتاجيتهم.
- تحتاج الشركة إلى استخدام التدريب الاستراتيجي لتحسين فعالية العاملين وكفاءتهم الإنتاجية.
- الميزانية المخصصة للتدريب غير كافية، وأن إدارة الموارد البشرية في الشركة محل الدراسة تشير إلى عدم كفاية الاستثمار في التدريب الفعال للعاملين.
- التدريب يساعد الشركة على تحقيق أهدافها بتكلفة منخفضة، وجودة عالية، ومستوى عال من رضا الزبائن.
- الاستثمار في التدريب وسيلة مفيدة لتحسين كفاءة ومهارات العاملين، وللتعامل مع التغيرات التي يعززها الابتكار التكنولوجي ومنافسة السوق والهيكل التنظيمي.

14- دراسة (Quadros, Misango, 2017) بعنوان:

"Effects Of Training On Organizational Performance: A Study Of Aggreko International Nairobi, Kenya"

"أثر التدريب على الأداء التنظيمي: دراسة أجريكو الدولية نيروبي، كينيا"

هدفت الدراسة إلى قياس أثر أدوات التدريب الحديثة على الأداء التنظيمي في شركة أجريكو الدولية لتوليد الطاقة في كينيا. استخدمت مؤشرات الأداء التنظيمي التالية: الكفاءة، وتقليل الفاقد، وتحقيق الأهداف التنظيمية.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب دراسة الحالة، وشمل مجتمع البحث العاملين في الشركة محل الدراسة وتم توزيع (80) استبانة على عينة البحث من العاملين الذين خضعوا لبرنامج Orange للتميز التدريبي وهم من (الإدارة العليا ومدراء الإدارات) الذين بلغوا الـ 30 من العمر، واستخدمت التكرارات والنسب المئوية، واختبار كاي مربع Chi-Square.

خلصت الدراسة إلى استنتاجات أهمها:

- إن التدريب المستمر له صلة وثيقة في تحقيق الأهداف التنظيمية.
- التدريب يُعزز الأداء التنظيمي من خلال تقليل الفاقد وزيادة الكفاءة.

15- دراسة (Yang, et al., 2017) بعنوان:

"The mediation role of competency on the relationship between training and task performance: applied study in pharmacists"

"الدور الوسيط للكفاءة في العلاقة بين التدريب وأداء المهمة: دراسة تطبيقية في الصيدليات"

تمت الدراسة في قطاع الصيدلة في دولة تاوان.

هدفت الدراسة إلى تحديد الدور الوسيط للكفاءة (الكفاءة المهنية، الكفاءة الفنية، الكفاءة الأساسية) بين التدريب وأداء المهام في الصيدلة.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، أسلوب الدراسة المسحية للصناعة الطبية (العيادات، الصيدليات، التكنولوجيا الحيوية)، وشملت عينة البحث (210) فرداً من العاملين في هذه الصناعة، وتم توزيع استبانة عليهم تم تصميمها وفق مقياس ليكرت الخماسي، واستخدمت الإحصاءات الوصفية، معامل الارتباط بيرسون، تحليل الانحدار الهرمي بغية تحليل البيانات واستخلاص النتائج باستخدام برنامج SPSS.

خلصت الدراسة إلى استنتاجات أبرزها:

- وجود أثر إيجابي للتدريب على أداء المهام.
- وجود أثر كامل لمتغيري (الكفاءة المهنية والكفاءة الفنية) بين التدريب وأداء المهام.
- وجود أثر جزئي للكفاءة الأساسية على العلاقة بين التدريب وأداء المهام.

16- دراسة (Shekher, Reddy, 2017) بعنوان:

"Effect Of Employees Training On Organizational Performance In Banking Service"

"أثر تدريب العاملين على الأداء التنظيمي في الخدمة المصرفية"

تمت الدراسة في بنك أنديرا الرئيسي في دلهي وفروعه في الهند.

هدفت الدراسة إلى قياس مدى تأثير اختيار الموظف للتدريب على الإنتاجية التنظيمية. وقياس مدى تأثير تصميم التدريب على إنتاجية الموظف، وتحديد مدى تأثير تدريب العاملين على الأداء التنظيمي.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي (المسح)، واستخدمت عينة عشوائية طبقية مؤلفة من (97) فرداً من العاملين في بنك أنديرا الرئيسي وفروعه في الهند، وتم استخدام المقابلة واستبيان مصمم وفق مقياس ليكرت الخماسي، واستخدمت الإحصاءات الوصفية، ومعامل الارتباط الخطي بيرسون، وتحليل الانحدار الخطي لتحليل البيانات واستخلاص النتائج باستخدام برنامج SPSS.

خلصت الدراسة إلى استنتاجات أبرزها:

- يؤثر تصميم التدريب على الأداء التنظيمي.
- توجد علاقة إيجابية بين التدريب والأداء التنظيمي.
- تصميم التدريب يؤثر على إنتاجية الموظف التي بدورها تؤثر على الأداء التنظيمي.
- إن الفشل في اختيار الموظف للتدريب ينعكس أثره على الأداء العام للمنظمة.

17- دراسة (Almohaimmed, 2017) بعنوان:

"Training and Performance: A Sign from Saudi Service Organizations"

"التدريب والأداء: إشارة من الجهات الخدمية السعودية"

هدفت الدراسة إلى قياس أثر التدريب على الأداء التنظيمي، من خلال قياس أثر تقنيات التدريب الداخلي والخارجي على الأداء التنظيمي، واقتصرت متغيرات التدريب على التدريب الداخلي والتدريب الخارجي، وتم قياسها من خلال نوعين من التقنيات: التدريب السلوكي (المراقبة والتوجيه، والتناوب الوظيفي، والتدريب الوظيفي)، والتقنيات المعرفية (لعب الأدوار، المحاضرات، التدريب الإلكتروني)، وتم قياس الأداء التنظيمي من خلال أبعاد ترتبط بالأداء التشغيلي (الجودة، الحصة السوقية، طرح منتجات جديدة).

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب المسح، وشمل مجتمع البحث على العاملين في المؤسسات الخدمية في السعودية، وتم توزيع (600) استبانة على عينة عشوائية بسيطة، واستخدم معامل ألفا كرونباخ، والإحصاءات الوصفية، ومعامل الارتباط بيرسون، ونمذجة المعادلة الهيكلية SEM باستخدام برنامج SPSS بغية تحليل البيانات واستخلاص النتائج.

خلصت الدراسة إلى استنتاجات أبرزها:

- يعتبر التناوب الوظيفي ممارسة رئيسية لتقنيات التدريب الداخلي وتؤدي إلى تحسين الأداء التنظيمي.
- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للأبعاد التوجيه والمراقبة ولعب الأدوار والتدريب الإلكتروني على الأداء التنظيمي.

- يوجد أثر إيجابي للتدريب الداخلي والخارجي على الأداء التنظيمي، ويعد التدريب الداخلي ذو التأثير الأكبر على الأداء التنظيمي.

18- دراسة (Khalaf, et al., 2016) بعنوان:

"Impact of Effective Training on Employee Performance in Hotel Establishments"

"أثر التدريب الفعال على أداء العاملين بالمنشآت الفندقية"

تمت الدراسة في جمهورية مصر العربية، فنادق الخمس نجوم في القاهرة. هدفت الدراسة إلى تحديد معايير الفعالية التدريبية في فنادق الخمس نجوم، وتحديد أثر الفعالية التدريبية على أداء العاملين. شملت متغيرات التدريب: تقييم الاحتياجات التدريبية، تصميم البرامج التدريبية، أهداف البرنامج التدريبي، تقييم البرنامج التدريبي، تنفيذ برنامج التدريب. وشملت متغيرات أداء العاملين: مهارات العاملين، الإنتاجية، خفض التكاليف. تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وأجريت دراسة مسحية على (33) فندقاً في مدينة القاهرة، وتم توزيع (400) استبانة مصممة وفق مقياس ليكرت الخماسي على العاملين والمدراء في الفنادق محل البحث، واستخدمت الإحصاءات الوصفية، ومعامل الارتباط بيرسون، وتحليل التباين المتعدد بغية تحليل البيانات واستخلاص النتائج باستخدام برنامج SPSS. خلصت الدراسة إلى استنتاجات أبرزها: يؤثر التدريب بأبعاده على متغيرات أداء العاملين (المهارات، الإنتاجية، خفض التكاليف)، وللتدريب أثر إيجابي على اتساق الخدمة ورضا العميل وعلى معنويات العاملين.

19- دراسة (Ilyas, et al., 2016) بعنوان:

"Relationship Between Strategic Training And Organizational Profitability: A Partial Least Square Structural Equation Modelling Approach"

"العلاقة بين التدريب الاستراتيجي والربحية التنظيمية: نهج نمذجة المعادلة الهيكلية ذات المربعات الصغرى"

هدفت الدراسة إلى قياس أثر التدريب الداخلي والتدريب الاستراتيجي على ربحية المنظمة. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام المسح للبيانات المجمع من الاستبيانات الموزعة عبر الانترنت لخمس شركات، وتم استخدام معامل ألفا كرونباخ، ونمذجة المعادلة الهيكلية ذات المربعات الصغرى PLS-SEM، والإحصاءات الوصفية باستخدام برنامج SMARTPLS وبرنامج SPSS.

خلصت الدراسة إلى استنتاجات أبرزها:

وجود علاقة ارتباط بين التدريب الاستراتيجي (التدريب المرتبط بالاستراتيجية) مع ربحية المنظمة بشكل إيجابي، وأن التدريب الاستراتيجي له دور في إعداد العاملين لمواجهة التحديات المستقبلية للمنظمات بطريقة فاعلة، ويعتبر التدريب الاستراتيجي مؤشراً أكثر أهمية من التدريب الداخلي للربحية التنظيمية.

20- دراسة (Duy, et al., 2015) بعنوان:

"Impact Evaluation of Training on Firms' Performance: The Case of the Small and Medium Enterprises in Vietnam"

"أثر تقييم التدريب على الأداء التنظيمي: حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة في فيتنام"

هدفت الدراسة إلى تقييم أثر الاستثمار في رأس المال البشري (التدريب خارج العمل) على مؤشرات الأداء التنظيمي (الإيرادات، الأرباح، العائد على الأصول) في الشركات الصغيرة والمتوسطة في فيتنام. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب المسح، واستخدمت طريقة PSM لتقييم النتائج الإحصائية.

خلصت الدراسة إلى استنتاجات أبرزها:

- لا يوجد أثر إيجابي للتدريب خارج العمل على الإيرادات والأرباح في حالة المؤسسات المدروسة وخاصة الحكومية منها على المدى القصير.
- يوجد أثر إيجابي للتدريب خارج العمل على العائد على الأصول، وهو يعزز من فعالية الشركة في هذا الجانب.

1-1-3- التمييز بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

Discrimination Between The Current Study And Previous Studies:

- 1- تَمَّت الدراسة الحالية في الجمهورية العربية السورية، وهي تتشابه في ذلك مع دراسة (النيسافي، 2020)، (إبراهيم، 2018)، (شويكي، 2016) وتختلف في ذلك مع باقي الدراسات المرجعية السابقة.
- 2- تَمَّت الدراسة في شركات التصنيع الدوائي، وهي تتشابه في ذلك مع دراسة (Yang, et al., 2017)، وتختلف مع باقي الدراسات المرجعية السابقة في نوع المنظمات المدروسة، ما يُعد قيمة مضافة للبحث.
- 3- الدراسة الحالية تُدرس أثر أبعاد التدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي حسب المتغيرات والمعايير والمؤشرات المعتمدة في هذه الدراسة، وقد اختلفت مع الدراسات المرجعية السابقة التي درست أثر التدريب وأبعاده سواء بشكل إفرادي أو عام أو حسب التقنيات والأساليب

على أداء العاملين أو على مؤشرات فردية للأداء التنظيمي كالإنتاجية والكفاءة والربحية والفعالية، أو على مؤشرات للأداء السياقي وأداء المهام والأداء التشغيلي والأداء المالي، أو الأداء التنظيمي بشكل عام، ما يُعد قيمة مضافة للبحث.

4- الدراسة الحالية تُدرس التدريب وأبعاده (استراتيجية التدريب، التدريب الداخلي، التدريب الخارجي، التدريب الإلكتروني، الاستثمار في التدريب) وبذلك تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات المرجعية السابقة في شمولية أبعاد التدريب المدروسة وأثرها على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي، ما يُعد قيمة مضافة للبحث.

5- الدراسة الحالية تُدرس الاستثمار في التدريب نوعياً، كأحد أبعاد للتدريب وأثره على الأداء التنظيمي وبذلك تتشابه مع دراسة (Duy, et al., 2015) والتي تناولت الاستثمار في التدريب من خلال الاستثمار في التدريب الداخلي والاستثمار في التدريب الخارجي، ومع دراسة (بن رتام، 2016) ودراسة (بو حديد، يحيوي، 2013) الذين تناولوا الاستثمار في التدريب من حيث المضامين النظرية والاعتماد في قياسه على المضامين المحاسبية. بالتالي الدراسة الحالية تختلف مع الدراسات السابقة في تناول الاستثمار في التدريب من خلال قياس نوعي غير محاسبي حسب ما تشير إليه دراسة (بن رتام، 2016)، ما يُعد قيمة مضافة للبحث.

6- الدراسة الحالية تُدرس التدريب الإلكتروني كأحد أبعاد التدريب وهي تتشابه مع دراسة (مرهج، 2020) من حيث الشكل وتختلف معها في قياس أثره على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي، وتتشابه مع دراسة (Almohaimmed, 2017) من حيث الشكل وتختلف معها باعتبار التدريب الإلكتروني بعداً رئيسياً وليس أحد التقنيات المعرفية للتدريب، ما يُعد قيمة مضافة للبحث.

7- الدراسة الحالية تُدرس الأداء التنظيمي وفق ثلاثة معايير (نتائج الأعمال، نتائج العاملين، نتائج الزبائن) بمؤشرات متنوعة لكل معيار، وهو ما لم تدرسه أي من الدراسات المرجعية السابقة التي تناولت الأداء التنظيمي كمتغير عام كدراسات (مصنوعة، بن يوسف، 2019)، (Anwar,)، (Abdullah, 2021)، (Omar, Mahmood, 2020)، (Cera, Kusaku, 2020)، (Jashari, Kutllovci,)، (2020)، (Samwel, 2019)، (Firesibehat, 2018)، أو تناولت مؤشرات محددة لقياسه كدراسات (إبراهيم، 2018)، (حسن، 2017)، (شويكي، 2016)، (Das, Buba, 2019)، (Daniel, 2018)، (Yang, et al., 2017)، (Shekher, Reddy, 2017)، (Ilyas, et al., 2016)، (Duy, et al., 2015)، أو تناولت مؤشرات متنوعة حسب نوع الأداء كدراسات (Maina, Bula, 2019)، (Quadros,)، (Misango, 2017)، (Almohaimmed, 2017)، ما يُعد قيمة مضافة للبحث.

8- الدراسة الحالية تُدرس الأهمية النسبية لأبعاد التدريب على الأداء التنظيمي، وتتشابهت مع دراسة (النيسافي، 2020)، (Mahadevan, Yap, 2019)، (Ilyas, et al., 2016) في تحديد الأهمية النسبية

لأبعاد التدريب (استراتيجية التدريب، التدريب الداخلي، التدريب الخارجي) على أداء العاملين والأداء التنظيمي، ودراسة (Samwel, 2019) في تحديد الأهمية النسبية لتقنيات التدريب الداخلي والخارجي، ودراسة (Maina, Bula, 2019) في تحديد الأهمية النسبية لأبعاد استراتيجية التدريب (الاحتياجات التدريبية، مراقبة وتحسين التدريب)، التدريب الداخلي، التدريب الخارجي على الأداء التنظيمي، واختلفت مع الدراسات السابقة في دراسة الأهمية النسبية لباقي أبعاد التدريب (استراتيجية التدريب، التدريب الإلكتروني، الاستثمار في التدريب) على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي، ما يُعد قيمة مضافة للبحث.

9- الدراسة الحالية تدرس أثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغيرات الديموغرافية (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المنصب الوظيفي)، ما يُعد قيمة مضافة للبحث، إذ تتشابه الدراسة الحالية من حيث نوع المتغيرات الديموغرافية المدروسة مع دراسات (مصنوعة، بن يوسف، 2019)، (شويكي، 2016)، (Deepu, Aswathy, 2019)، (Singh, Shukla, 2018)، واختلفت عنها بدراسة وجود فوارق في أثر أبعاد التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغيرات الديموغرافية المدروسة، واختلفت أيضاً عن باقي الدراسات المرجعية السابقة التي لم تدرس المتغيرات الديموغرافية.

10- الدراسة الحالية ستعتمد على المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب المسح، وبذلك فقد تشابهت غالبية الدراسات السابقة، واختلفت مع الدراسات التي تمت بأسلوب دراسة الحالة أو الاستطلاع.

11- الدراسة الحالية تستخدم الاستبيان كأداة للدراسة، وسيتم تصميمه وفق مقياس ليكرت الخماسي وبذلك تتشابه مع الدراسات المرجعية السابقة في ذلك.

12- تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام عينة عشوائية بسيطة عند تحديد عينة البحث.

2-1- مشكلة البحث (Research Problem):

من خلال الملاحظة الشخصية للباحث - كونه كان يعمل في العديد من شركات التصنيع الدوائي ولديه خبرة في تقديم دورات تدريبية في سورية منذ أكثر من عشرة أعوام وما زال يعمل في مجال التصنيع الدوائي - لوحظ وجود قصور في سياسة التدريب المتبعة في شركات التصنيع الدوائي، وعدم وجود استراتيجية تدريبية فاعلة في تحقيق أهداف هذه الشركات، وندرة في توظيف مخرجات التدريب للارتقاء بمستوى الأداء التنظيمي بما ينعكس على تلبية متطلبات الزبائن وزيادة رضاهم، وتحقيق الأهداف التنظيمية، وزيادة الحصة السوقية. وحالياً تعمل شركات التصنيع الدوائي السورية في بيئة بعيدة عن المنافسة الخارجية، مما جعلها غير ملزمة بتطوير مستوى قدراتها (حسن، 2017، ص88)، بالتالي ليحقق

التدريب فعاليته يتوجب ربط العملية التدريبية بقياس الأداء التنظيمي مما يُساعد الشركات على تحقيق أهدافها.

ويُلاحظ من الدراسات السابقة وجود تنوع في تحديد أبعاد التدريب، وندرة في قياس مستوى التدريب بناءً على الأبعاد المدروسة، وندرة في تحديد أهميتها النسبية سواء في فعالية العملية التدريبية، أو على الأداء التنظيمي، ويُلاحظ وجود اختلاف في أثر التدريب على الأداء التنظيمي حيث وجدت بعض الدراسات مثل: (Anwar, Abdullah, 2021) أن التدريب ليس له أثر على الأداء التنظيمي عموماً، ودراسة (Duy, et al., 2015) التي لم تجد أثر للتدريب الخارجي على الأداء التنظيمي المتمثل بالأرباح والإيرادات، ودراسة (Omar, Mahmood, 2020) التي وجدت أن أثر التدريب على الأداء التنظيمي كان بدرجة ضعيفة.

كما يُلاحظ الاختلاف في الدراسات السابقة حول دور المتغيرات الديموغرافية في العلاقة بين التدريب والأداء التنظيمي مثل: دراستي (Deepu, Aswathy, 2019)، (Singh, Shukla, 2018) والتي وجدت اختلافات تعزى لمتغير الجنس، وانطلاقاً مما سبق تتحدد إشكالية البحث في الإجابة عن التساؤلات التالية:

- 1- ما هو مستوى التدريب في شركات التصنيع الدوائي في سورية؟
- 2- ما هو مستوى الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية؟
- 3- هل يوجد أثر ذو دلالة معنوية لأبعاد التدريب (استراتيجية التدريب، التدريب الداخلي، التدريب الخارجي، التدريب الإلكتروني، الاستثمار في التدريب) على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية؟
- 4- هل يوجد فروق ذات دلالة معنوية لأثر التدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية تبعاً للمتغيرات الديموغرافية (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، الصفة الوظيفية)؟

3-1- أهداف البحث (Research Objectives):

- 1- قياس وتحليل مستوى أبعاد التدريب في شركات التصنيع الدوائي في سورية.
- 2- قياس وتحليل مستوى الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.
- 3- تحديد الأهمية النسبية لأبعاد التدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.
- 4- قياس وتحليل أثر أبعاد التدريب (استراتيجية التدريب، التدريب الداخلي، التدريب الخارجي، التدريب الإلكتروني، الاستثمار في التدريب) على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.
- 5- قياس وتحليل وجود فروق ذات دلالة معنوية لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغيرات الديموغرافية (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، الصفة الوظيفية) في شركات التصنيع الدوائي في سورية.

6- تقديم مجموعة التوصيات والمقترحات المستندة إلى نتائج هذه الدراسة للقائمين على إدارة شركات التصنيع الدوائي في سورية، بما يسهم في تعزيز التدريب وتحسين الأداء التنظيمي وتعزيزه.

4-1 أهمية البحث (Significance Of The Research):

تذكر دراسة (Garavan, et al., 2019) أن نسبة ضئيلة من الدراسات المنشورة في مجالات علمية محكمة أكاديمية وذات تصنيف من 1/ إلى 4/ والمنشورة بين عام 1979/ وعام 2018/ حول التدريب والأداء التنظيمي كانت كما يلي:

- 1- 3%/ من الدراسات تضمنت جمع الباحثين لبيانات عن التدريب وأبعاده وممارساته وعلاقتها بالأداء التنظيمي.
- 2- 9%/ من الدراسات التي تناولت الأداء التنظيمي تمت على مستوى وحدة الأعمال، بينما 17%/ تمت على مستوى المنشأة، و74%/ تمت على مستوى الشركة.
- 3- 24%/ استخدمت مقاييس الأداء المالي، و23%/ استخدمت مقاييس للموارد البشرية، و29%/ استخدمت مقاييس تنظيمية متعددة للأداء التنظيمي.
- 4- 13%/ من الدراسات استخدمت تصميمات تنبؤية للتحقق فيما إذا كان التدريب المنفذ في وقت واحد مرتبط بالأداء التنظيمي المستقبلي، 54%/ من الدراسات اتبعت تصميم بعد التنبؤ والتي تتضمن مقاييس للتدريب والأداء التنظيمي مجمعة مسبقاً.
- 5- 51%/ من الدراسات ركزت على قياس العلاقة المباشرة بين التدريب والأداء التنظيمي دون التعمق في آليات الربط التي تشرح العلاقة بين التدريب والأداء التنظيمي.
- 6- 25%/ من الدراسات من أمريكا الشمالية، و30%/ من الدراسات من الدول الأوروبية، و27%/ من الدراسات من آسيا ومعظمها من الصين، والنسبة المتبقية من أفريقيا وأستراليا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.
- 7- 11.5%/ من الدراسات تناولت متغير نوع الجنس، و10%/ تناولت دراسة المستوى الوظيفي للمشاركين، 9%/ تناولت مستوى التعليم، و6%/ من الدراسات تناولت عمر الموظف.
- 8- 41%/ من الدراسات تمت في صناعة واحدة، ويشار أن عينات الصناعة الفردية تساعد على زيادة دقة القياس وتحديد الأبعاد السياقية بشكل أكثر فعالية.
- 9- 20%/ من الدراسات تتناول مزيجاً من المقاييس التي تهتم بالفعالية التنظيمية.
- 10- 30%/ من الدراسات استخدمت مقاييس حصرية لقياس بُنية التدريب، 21%/ من الدراسات استخدمت مقاييس تم تكييفها، و13%/ استخدمت مقاييس دون تكييف، و13%/ استخدمت مقياساً من عنصر واحد، 71%/ استخدمت مقاييس شخصية، و23%/ استخدمت مقاييس موضوعية.

11- 58% قاست الأداء التنظيمي من خلال مقاييس شخصية، و32% استخدمت مقاييس موضوعية، و36% استخدمت مقاييس للأداء التنظيمي تم تكييفها، و16% استخدمت مقاييس خاصة دون تكييف، و46% استخدمت مقياساً متعدد العناصر، و26% استخدمت عنصراً واحداً، و43% استخدمت مقاييس متنوعة للأداء التنظيمي.

12- حتى الآن لم تُقدم البحوث والدراسات تصاميم بحثية تُقدم استنتاجات أو أدلة حول أثر التدريب على الأداء التنظيمي، مما يُشكل فرصة مهمة وتحديات كبيرة أمام الباحثين في جمع البيانات عن التدريب والأداء التنظيمي، ولجمع المقاييس وعمل الاستنتاجات حول السببية والأثر، ويكمن التحدي الأكبر للباحثين في تتبع الاستثمار في التدريب وتحديد أثره على الأداء التنظيمي عند تغير مستويات التدريب، وبالتالي يحتاج الباحثون في هذا المجال إلى ثلاثة مقاييس على الأقل لكل من المتنبئ والمعيار للتأكيد على صحة الاستنتاج الإحصائي رغم صعوبة هذا الأمر.

وبالتالي يُمكن إجمال أهمية البحث استناداً إلى دراسة (Garavan, et al., 2019, p11)، وإلى ما تم عرضه في التمييز بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة في النقاط التالية:

- 1- يتمتع البحث بالأصالة والحدثة من حيث قياس وتحليل أثر أبعاد التدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.
- 2- يتمتع البحث بالأصالة والحدثة من حيث قياس وتحليل أثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغيرات الديموغرافية (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، الصفة الوظيفية) في شركات التصنيع الدوائي في سورية.
- 3- تُدرة الأبحاث العلمية - حسب علم الباحث - التي تتناول أثر التدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي سواء في البيئة السورية أو غيرها تبعاً للمتغيرات المدروسة في الدراسة الحالية.
- 4- يُعد البحث إسهاماً علمياً في بيان مستوى التدريب وأبعاده، لتعزيزها وتطويرها في شركات التصنيع الدوائي في سورية.
- 5- يُعد البحث إسهاماً علمياً في بيان مستوى الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.
- 6- يُعد البحث إسهاماً علمياً في بيان أثر أبعاد التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغيرات الديموغرافية المدروسة.
- 7- يُعد البحث إسهاماً علمياً في بيان الأهمية النسبية لأثر أبعاد التدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.
- 8- يُعد البحث إسهاماً علمياً في تقديم أداة علمية لقياس التدريب، والأداء التنظيمي، قد تستفيد منه المنظمات السورية عموماً وشركات التصنيع الدوائي في سورية خصوصاً.

9- يُعد البحث إسهاماً علمياً قد تستفيد منه المنظمات السورية باختلاف طبيعتها عملها، في تحديد نقاط القوة والضعف لديها، فيما يتعلق بالتدريب والأداء التنظيمي، مما يساعدها في وضع أسس متينة لعملية التدريب والتطوير في العمليات الإدارية والإنتاجية، وتقديم المنتجات والخدمات ذات الجودة العالية، مما سينعكس على أداء المنظمات وبالتالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل إيجابي.

5-1- فرضيات البحث (Research Hypotheses):

بنى الباحث فرضيات البحث اعتماداً على مشكلة البحث وأهدافه كما يلي:

الفرضية الرئيسية الأولى:

H-1: لا يوجد أثر معنوي للتدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.

ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية:

H-1-1: لا يوجد أثر معنوي لُبعد استراتيجية التدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.

H-1-2: لا يوجد أثر معنوي لُبعد التدريب الداخلي على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.

H-1-3: لا يوجد أثر معنوي لُبعد التدريب الخارجي على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.

H-1-4: لا يوجد أثر معنوي لُبعد التدريب الإلكتروني على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.

H-1-5: لا يوجد أثر معنوي لُبعد الاستثمار في التدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.

الفرضية الرئيسية الثانية:

H-2: لا توجد فروقات ذات دلالة لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغيرات الديموغرافية (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المنصب الوظيفي).

ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية:

H-2-1: لا توجد فروقات ذات دلالة لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي الجنس.

H-2-2: لا توجد فروقات ذات دلالة لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي العمر.

H-2-3: لا توجد فروقات ذات دلالة لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي المؤهل العلمي.

H-2-4: لا توجد فروقات ذات دلالة لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي سنوات الخبرة.

H-2-5: لا توجد فروقات ذات دلالة لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي الصفة الوظيفية.

6-1- مجتمع وعينة البحث (Research Population and Sample):

يشتمل مجتمع البحث على شركات التصنيع الدوائي في سورية، حيث بلغ عددها في سورية (100) شركة حسب بيانات وزارة الصحة السورية لنهاية سنة 2021. وعينة البحث 35 شركة من شركات التصنيع الدوائي. تمثلت وحدة المعاينة بكبار العاملين في الإدارة العليا، والخبراء من العاملين في شركات التصنيع الدوائي في سورية، من ذوي الاختصاص بوظائف الموارد البشرية وعمليات الإنتاج والبيع ومتابعة الزبائن. وتم اتباع أسلوب المعاينة القصدية في جمع البيانات، وتم المسح لجميع حالات المجتمع. وسيتم إيضاح المجتمع والعينة بشكل مفصل في الفصل الرابع: الدراسة المسحية.

7-1- حدود البحث (Research Limits):

الحدود الزمانية: اقتصر البحث على الأعوام (2020، 2021، 2022). الحدود المكانية: اقتصر البحث على شركات التصنيع الدوائي العاملة في سورية، وقد تم ذكر الشركات المشمولة في الدراسة في الملحق رقم (6). الحدود العلمية: يتأثر أداء الشركات بالعديد من المتغيرات التي تؤثر فيه سواء بشكل إيجابي أو سلبي، وخاصة في ما يتعلق بالأهداف والاستراتيجيات والبيئة المحيطة، ونتيجة لصعوبة الحصول على بيانات مالية من شركات الأدوية العاملة في سورية، بسبب أن غالبية الشركات محدودة المسؤولية فلا يتم نشر قوائمها المالية، ونتيجة رفض عدد كبير من هذه الشركات إعطاء بيانات مالية بحجة السرية وأسباب أخرى متعددة، ولصعوبة تحديد القيمة السوقية لأغلب شركات التصنيع الدوائي السورية، لذا اقتصر البحث على تحليل التدريب من خلال أبعاده (استراتيجية التدريب، التدريب الداخلي، التدريب الخارجي، التدريب الإلكتروني، الاستثمار في التدريب) وقياس أثرها على الأداء التنظيمي مع تحديد أهميتها النسبية في شركات التصنيع الدوائي في سورية.

8-1- طريقة تنفيذ البحث ومستلزماته (Research Methodology and Requirements):

1-8-1- منهج البحث:

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام المسح لجميع حالات المجتمع عبر المقابلة الشخصية، وتوزيع الاستبانة بشكل شخصي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانتظار الردود لقياس وتحليل أبعاد التدريب وأثرها على الأداء التنظيمي، وتحديد أهميتها النسبية في شركات التصنيع الدوائي السورية.

1-8-2- أدوات جمع البيانات:

أ- البيانات الأولية:

تم جمعها من خلال:

- 1- مقابلة شخصية منظمة في (25) شركة من شركات التصنيع الدوائي في سورية.
- 2- استبيان تم إعداده وفق مقياس ليكرت الخماسي، وتم تفصيل عملية تقنين الاستبيان في الفصل الرابع، وبعد الانتهاء من تقنيته واختباره تم توجيهه شخصياً من قبل الباحث إلى عينة البحث، كما تم التواصل مع عدد من الشركات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مثل واتس آب وتيلغرام، نتيجة صعوبة الوصول إليها بسبب محددات التكلفة والسفر، من أجل الإجابة على الاستبانة وجمع البيانات.
- ب- البيانات الثانوية: تم جمع البيانات الثانوية لمعالجة الإطار النظري من خلال الأبحاث والدراسات السابقة، وتشتمل على:

- التقارير السنوية والمنشورات الرسمية لشركات التصنيع الدوائي ووزارة الصحة السورية.
- الكتب، والمجلات، والدوريات، والمنشورات العلمية المحكمة العربية والأجنبية.
- مصادر إلكترونية: شبكة الإنترنت، مجلات علمية أكاديمية متخصصة.

9-1- الطرق والأساليب الإحصائية المستخدمة في تلخيص البيانات وتحليلها:

تم استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) في التحليلات الإحصائية المختلفة، أما الأساليب الإحصائية المستخدمة لغرض الإجابة عن أسئلة الدراسة، واختبار الفروض حسب طبيعة كل منها، كانت على النحو التالي:

- 1- قياس صدق أداة الدراسة من خلال صدق المحتوى، صدق الاتساق الداخلي، الصدق البنائي.
- 2- اختبار كرونباخ ألفا (Cronbach Alpha): للتعرف على مدى ثبات الاستبيان وبنوده.
- 3- التكرارات والنسب المئوية والأعمدة البيانية: لوصف عينة الدراسة.

- 4- اختبار كولمجروف سميرونوف (Kolmogorov-Smirnov Z): لاختبار مدى اتباع البيانات للتوزيع الطبيعي.
- 5- النسب المئوية والتكرارات، والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري: لبيان اتجاه عينة البحث حول مستوى التدريب، ومستوى الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.
- 6- مؤشر الأهمية النسبية (Relative Importance Index (RII): لبيان الأهمية النسبية لعبارات وأبعاد الدراسة.
- 7- تحليل الانحدار الخطي (Linear Regression) بصيغته الطبيعية (Enter): لاختبار الفرضية الرئيسية الأولى، ولتحديد نسبة تفسير الفرضيات عند مستوى معنوية (5%) لكل من المتغيرات المستقلة والتابعة.
- 8- تحليل الانحدار الخطي (Linear Regression) بصيغته (Stepwise): لاختبار الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية الأولى، ولتحديد الأهمية النسبية لأثر أبعاد التدريب على الأداء التنظيمي.
- 9- معامل الارتباط المتعدد وتحليل الانحدار المتعدد (Multiple Correlation and Regression): لبيان أثر المتغيرات المستقلة (أبعاد التدريب) على المتغير التابع (الأداء التنظيمي) واختبار الفرضيات.
- 10- اختبار One Sample T-Test: وذلك لبيان اتجاه أثر أبعاد التدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.
- 11- اختبار One Sample T-Test: لاختبار أثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً لمتغير الجنس.
- 12- اختبار One-Way ANOVA: لاختبار أثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغيرات الديموغرافية (العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، الصفة الوظيفية).

10-1 نموذج متغيرات البحث (Research Variables Model):

أ- المتغير المستقل Independent Variable:

التدريب (Training)، وله خمسة أبعاد وهي:

- استراتيجية التدريب (Training Strategy).
- التدريب الداخلي (Internal Training).
- التدريب الخارجي (External Training).
- التدريب الإلكتروني (E-Training).
- الاستثمار في التدريب (Investment in Training).

ب- المتغير التابع Dependent Variable:

الأداء التنظيمي (Organizational Performance)

تذكر شويكي من متطلبات قياس الأداء التنظيمي اشتماله على مؤشرات كمية ونوعية، والاهتمام بالمؤشرات التشغيلية، وضرورة عدم التوسع في قياس أبعاد الأداء التنظيمي لتسهيل عملية القياس. (شويكي، 2016، ص103)

بالتالي اشتمل الأداء التنظيمي على مؤشرات متنوعة تم تصنيفها ضمن الأبعاد التالية:

- نتائج العاملين.
- نتائج الأعمال.
- نتائج الزبائن.

يوضح الشكل (1-1) نموذج البحث.

الشكل (1-1) نموذج البحث

المصدر: إعداد الباحث

تم قياس المتغيرات المستقلة والتابعة من خلال استبيان موجه إلى عينة البحث اشتمل على قسمين رئيسيين: يتناول القسم الأول معلومات عن العوامل الديموغرافية والتنظيمية (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المنصب الوظيفي).

بينما تضمن القسم الثاني أسئلة خاصة عن أبعاد التدريب: (استراتيجية التدريب، التدريب الداخلي، التدريب الخارجي، التدريب الإلكتروني، الاستثمار في التدريب) التي تقيس المتغير المستقل، كما يتضمن هذا القسم أيضاً على أسئلة عن الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية تقيس المتغير التابع.

الفصل الثاني

التدريب

Training

مقدمة.

1-2- المبحث الأول: المفاهيم المتصلة بالتدريب.

1-1-2- مفهوم التدريب وأهميته

2-1-2- التدريب والتطوير والتنمية

3-1-2- التدريب والتعليم

4-1-2- ثقافة التدريب

5-1-2- محددات التدريب

6-1-2- مبادئ التدريب

7-1-2- أهداف التدريب

2-2- المبحث الثاني: المفاهيم المتصلة بتحديد أبعاد التدريب.

1-2-2- أنواع التدريب

2-2-2- مراحل العملية التدريبية

3-2-2- التدريب في ظل الثورة الصناعية الرابعة (Industry 4.0)

4-2-2- التدريب في ظل فايروس COVID 19 (جائحة كورونا)

5-2-2- طرق وأساليب التدريب

6-2-2- التدريب والمواصفة ISO 10015

3-2- المبحث الثالث: أبعاد التدريب.

1-3-2- استراتيجية التدريب

2-3-2- التدريب الداخلي

3-3-2- التدريب الخارجي

4-3-2- التدريب الإلكتروني

5-3-2- الاستثمار في التدريب

خاتمة الفصل الثاني.

مقدمة:

تُعد القيمة المضافة¹ للموارد البشرية هي الهدف النهائي لبرامج التدريب، حيث أن عملية تطوير مهارات وكفاءات العاملين تُعد ضرورة لتعزيز النتائج النهائية في المنظمات ومكون رئيسي لتحسين الأداء التنظيمي.

إلا أن جائحة كورونا والتطور التقني في ظل الثورة الصناعية الرابعة (Industry 4.0) يُنذران مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية بالخطر، وتجعل الشركات تُركز على المهارات اللينة في عملية التدريب والتطوير لعاملها، ويُوجب النظر إلى عملية التدريب كاستثمار، والاهتمام بجودة العملية التدريبية، وإجراء تقييم لعملية التدريب المتبعة في المنظمات، وطرقها وأساليبها، واستراتيجيتها المعلنة، والاهتمام بترقية معارف العاملين وإكسابهم المهارات التقنية والفنية الحديثة ضماناً للبقاء والاستمرارية.

يتناول هذا الفصل من خلال ثلاثة مباحث أهم المفاهيم المتصلة بالتدريب، والمفاهيم المتصلة بتحديد أبعاد التدريب وخاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة (Industry 4.0) وجائحة كورونا، وبالاستناد إلى المواصفة القياسية الدولية ISO 10015 الخاصة بالتدريب مع عرض لأنواع التدريب، وطرقه وأساليبه، ومراحلها، انتهاءً بتحديد وإيضاح أبعاد التدريب المعتمدة في هذه الدراسة.

2-1- المبحث الأول: المفاهيم المتصلة بالتدريب.

لم يعد التدريب مجرد عملية تهدف إلى تزويد العاملين بالمعارف، والخبرات والمهارات لكيفية تأدية الأعمال الموكلة إليهم، وإنما اتسعت مفاهيمه لتشمل تدريب العاملين على إتقان العمل وطرق أدائه المختلفة بما يُتيح لهم استغلال قدراتهم الذهنية في إنجاز الأعمال. (ججاج، 2015، ص6)

إن التغييرات المستمرة في عالم الأعمال، والتي قد تكون مخططة واستباقية، ينتج عنها الفرص والتهديدات للمنظمات بشكل أكبر مما كانت عليه فيما مضى، وهذه الاستمرارية في التغيير، وتزايد المنافسة والتسارع التكنولوجي توجب على المنظمات استمرارية تزويد عاملهم بالتدريب طوال حياتهم المهنية لتطوير مهاراتهم بما يتلاءم مع متطلبات السوق، ويجب أن تنظر المنظمات إلى التدريب بأنه عملية مستمرة، ومنتظمة وطويلة الأمد، وليس مجرد عملية مؤقتة أو حدث عشوائي، ليكون الإمداد بالعاملين المؤهلين لمواكبة تطورات السوق متاحاً ويُحقق البقاء والتقدم والنمو في ظل تزايد المنافسة. (Firesibehat, 2018, p1-6)

يُعد التدريب عماد التنمية الإدارية في ظل تنوع معايير الأداء واختلافها في المنظمات، فهو يهدف إلى تحسين مستوى الأداء التنظيمي، وذلك من خلال التغلب على أوجه القصور في تقديم السلع والخدمات،

¹ القيمة المضافة تتمثل في الإبداع، وتكيف العاملين مع التغييرات التكنولوجية.

والحرص على توفير الجودة، وتلبية حاجات الزبائن ورغباتهم (غدير، محمد، 2018، ص358)، وهو يُعتبر في عصرنا الحالي من المواضيع المرتبطة بشكل مباشر بتنمية الموارد البشرية، كأحد السبل الهامة لتعزيز كفاءة الأجهزة الإدارية والفنية في المنظمات وسد العجز وأوجه القصور فيها. (قرقيط، 2020، ص568) إن اكتساب المنظمات للميزة التنافسية يوجب عليها أكثر من تنمية المهارات الأساسية، ويوجب أن يُنظر فيها إلى التدريب بأنه أداة لخلق رأس مال فكري يشتمل على المهارات الأساسية (المهارات التي يحتاجها العاملون للقيام بوظائفهم)، والمهارات المتقدمة (كيفية استخدام التكنولوجيا، وفهم الزبائن، وأنظمة الإنتاج، والإبداع). (Cocuřová, 2017, p8)

إن المنظمات الناجحة يزداد إنفاقها على التدريب مقارنة بغيرها من المنظمات، إذ أن تدريب القوى العاملة بالنسبة إليها يُعد وسيلة للحصول على معلومات العمل بدقة، ويُكسب العاملين المعرفة والخبرة ويُحسن أداءهم، ومن هنا كان اتجاه المنظمات الحالية إلى ربط التدريب بتغيير الصناعة المتزايد وتنوع القوى العاملة، مما يستلزم إعداد الأفراد بالنوع المناسب، والمؤهلات، والمعلومات، والقدرات للقيام بمسؤولياتهم المخصصة. (Uzma, Waqar, 2015, p51)

ويلاحظ الباحث مما سبق بأن التدريب يجب أن يُعتبر عملية مستمرة ومنظمة، ويجب اعتبارها طويلة الأمد، ونهجاً استراتيجياً في المنظمة، حيث يُتاح للعاملين من خلال التدريب تنمية قدراتهم المعرفية والسلوكية والتنظيمية، وتعزيز إلمامهم بأفضل السبل لأداء أعمالهم، وذلك بغية تحقيق التنمية الإدارية، وتحسين الأداء وتوفير فرص النجاح.

1-1-2 مفهوم التدريب وأهميته:

يُعد التدريب أحد القضايا الرئيسية في المنظمات، نتيجة تغير معايير الأداء فيها، واتجاهها نحو توفير الجودة وتلبية متطلبات الزبائن، مما أعطى للتدريب أهمية واهتماماً لكثير من الباحثين في مجال الإدارة الحديثة (إبراهيم، 2018، ص22)، وربما تقف المنافسة، والجودة، والإبداع، والتغيير المستمر في متطلبات واحتياجات الزبائن، وتطور تحديات الموارد البشرية في طليعة أسباب الاهتمام بالتدريب وزيادة أهميته. (حسان، 2016، ص141)

لقد أثرت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية على أهداف المنظمات، وظهرت احتياجات ومتطلبات تدريبية جديدة، مما دفع المنظمات إلى زيادة الاهتمام بالتدريب وجعله يتسم بالاستمرارية، بهدف تحسين أداء القوى العاملة، وزيادة مواكبتها للتكنولوجيا الحديثة، وإبقائها على اطلاع بأحدث مستجدات العلوم في مجال العمل، ورفع مستوى إنتاجيتها، فالتدريب المستمر يجعل العمال على اتصال دائم بالتطورات في مجال عملهم ويُساعدهم على تطوير معارفهم. (جحجج، 2015، ص9)

يُعد التدريب في ظل التغيرات السريعة في الأسواق استثماراً بشرياً أساسياً للتكيف مع خصائص القدرة التنافسية، وللحفاظ على حيوية الأعمال، وفرصة لتحقيق التطوير في خبرات ومعارف الأفراد، وإحداث تطوير في الأداء بنتيجة تطوير الخدمات أو المنتجات بالاستفادة من الابتكار والإبداع والتكنولوجيا (Yaqoot, et al., 2017, p33)، وهو يكتسب أهميته في المنظمات من كون ما ينفق فيه يُعد استثماراً في الموارد البشرية، فهو عنصر فعّال في تطوير وترشيد أداء القوى العاملة، وهو المسؤول عن تنمية المعارف والمهارات للعاملين المتدربين، وتوضيح نظم وأساليب العمل، ومتطلبات وظائفهم الحالية والمستقبلية. (الجاك، 2015، ص17-22)

وتبرز أهمية التدريب لدى المنظمات التي تسعى للحصول على ميزة تنافسية من خلال تحديده لشكل من العمل الموجه نحو المهام، وسعيه لإحداث تطوير منهجي في المعارف، والمهارات، والمواقف لدى العاملين، لأداء مهامهم بشكل مناسب أو لتحسين الأداء في بيئة العمل، فقد تعدى دور التدريب من مجرد تصميم لبرنامج تدريبي ليخلق ظروفاً للتعلّم من خلال التعاون بين الأساليب المختلفة للتدريب كالتدريب التقليدي والتدريب الإلكتروني أو المزج بينهما، حيث تدعم مجموعة من الأدبيات أثر التدريب الإيجابي على أداء الأعمال من خلال تحسين الإنتاجية، والجودة، وخفض دوران العمل، وتحسين النتائج المالية، وخلق ميزة تنافسية مستدامة. (Zondo, 2019, p2)

يُعتبر التدريب حسب Nischitha & Rao (2014) إجراءً لرفع مستوى مهارات الموظف لأداء مهمة محددة، وحسب Mozael (2015) عملية مستمرة تهدف إلى تحقيق أداء أفضل للموظفين من خلال تحسين سلوك الموظف والطريقة التي يتصرف بها في العمل. (Mahadevan, Yap, 2019, p8)

ونتيجة تعدد تعاريف التدريب وتنوعها باختلاف الباحثين والدارسين له، يستعرض الباحث مجموعة من التعاريف مواردهم حول تعريف التدريب وفق مايلي:

- هو الجهد المنظم والمخطط، لمساعدة العاملين على أداء وظائفهم الحالية والمستقبلية بفاعلية، وتزويدهم بمعارف وأنماط سلوكية جديدة. (النيسافي، 2020، ص21)
- إجراء مُنظم وعملية تستهدف قدرات ومهارات العاملين لتحسين أداء وظائفهم من خلال إكسابهم المعارف والمهارات المتعلقة بأداء مهمة أو مهام محددة. (قرقيط، 2020، ص570)، (إسماعيل، طنبور، 2020، ص5)
- عملية تفاعلية لنقل المعارف بين المدرب والجماعة لتحقيق أهداف المنظمة. (علي، أحمد، 2020، ص9)
- عملية تجمع فيها المهارات والخبرات العملية والعلمية ليتم تمريرها إلى العاملين لإكسابهم خبرات معينة في مجال معين. (هلسة، 2020، ص36)
- مجموعة المعلومات المنسقة والمنظمة من قبل إدارة الموارد البشرية لتزويد العاملين بمهارات وخبرات تتلاءم مع التغيرات في البيئة الخارجية. (رزق الله، زروال، 2020، ص15)

- عملية لمنح العاملين القدرات المطلوبة لأداء وظائفهم بكفاءة وفاعلية ونوعية. (Agbaeze, et al., 2021,) (p397)
 - عملية تفاعلية لتحسين قدرات الأفراد على تحديد الأهداف، واتخاذ الإجراءات والقرارات بشكل أفضل، بما يُحقق لهم التطور ويُحسن من النتائج التنظيمية. (Srimannarayana, 2019, p6)
 - طريقة منظمة لتعديل مواقف ومعارف وسلوك الأفراد من خلال التعلّم لتحقيق النجاح في أنشطة المنظمة. (Maina, Bula, 2019, p241)
 - عملية منظمة ومستمرة تُهدف لزيادة كفاءة وفاعلية العاملين في أداء أعمالهم الحالية أو المستقبلية، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات، وتحسين سلوكهم وتوجيههم نحو العمل. (فرح، 2019، ص5)
 - عملية منهجية لتعزيز مهارات العاملين ومعارفهم وكفاءاتهم اللازمة لأداء العمل بكفاءة وتحقيق الأهداف التنظيمية. (Firesibehat, 2018, p21)
 - عملية منهجية لتعزيز كفاءة ومهارات العاملين لأداء وظائفهم بفعالية. (Daniel, 2018, p59)
 - عملية شاملة ومنظمة موجهة نحو العاملين، لتطوير معارفهم، ومهاراتهم، وقدراتهم، وخبراتهم بما يُحسن مستوى أدائهم، ويجعلهم يتجاوزون نقاط ضعفهم الحالية. (شلف، 2018، ص40)
 - نشاط يتم من خلاله نقل المعارف، وتنمية التفكير وأنماط العمل للعاملين، وتوجيه سلوكهم لتضييق الفجوة بين الأداء الفعلي ومستوى الأداء المطلوب. (إبراهيم، 2018، ص23)
 - هو الجهد المخطط له من قبل المنظمة، لتهيئة مختلف الظروف لإكساب العاملين الكفاءات (المعرفة، والمهارات، والسلوك) اللازمة لأداء العمل بنجاح. (Cocuřová, 2017, p7)
 - عملية مخططة لتوجيه العاملين وتحسين مهاراتهم، وتحسين فعالية المنظمة من خلال الاستثمار في الموارد البشرية، وتطوير مهاراتها وكفاءتها وتحفيزها. (Premavasumathi, Sivasankari, 2016, p369)
 - عملية منظمة، ومستمرة، ومخططة لتزويد العاملين بمهارات وكفاءات تتناسب مع الأعمال الموكلة إليهم بغية إنجازها بكفاءة وفعالية. (ججاج، 2015، ص6)
 - هو أنشطة التعلّم المستمرة والهادفة إلى تحسين أداء العاملين. (Uzma, Waqar, 2015, p51)، (حسن، 2017، ص6)، (Shehada, Alkhaldi, 2015, p4)
- ومما سبق يمكن للباحث تعريف التدريب من وجهة نظره بأنه: عملية منهجية، منظمة ومستمرة، تستهدف جميع الأفراد العاملين في المنظمة، بغرض تعزيز قدراتهم، ومهاراتهم، وكفاءاتهم، وخبراتهم، وتحفيزهم بغية تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق أهداف المنظمة بكفاءة وفعالية.
- ومن خلال مراجعة الباحث للأدبيات المتصلة بالتدريب وأهميته (علي، أحمد، 2020، ص11-12)، (شلقود، 2020، ص137-138)، (رزق الله، زروال، 2020، ص13-14)، (هلسة، 2020، ص38-39)، (أحمد رشيد، 2020،

(ص57)، (Martins, 2020, p2)، (Zondo, 2019, p2)، (أحمد، حمدون، 2019، ص160)، (Firesibehat, 2018, p21)، (حسن، 2017، ص9)، (حسان، 2016، ص141)، (Alnidawy, 2015, p52)، (جحجج، 2015، ص9)، (الجاك، 2015، ص17)، (عليا، وآخرون، 2015، ص213) يمكن إيضاح أهمية التدريب سواء للأفراد العاملين أو للمنظمة من خلال ما يلي:

أهمية التدريب بالنسبة للعاملين:

- 1- إحداث تغييرات إيجابية في سلوك واتجاهات العاملين الإنتاجية، وتطوير أفكارهم وعاداتهم الوظيفية وأساليبهم المتبعة في العمل.
- 2- تجديد الخبرات المتوفرة لدى العاملين والمكتسبة من فترات زمنية طويلة، وتزويدهم بخبرات مهنية ووظيفية ترتبط بتخصصاتهم الوظيفية، وتتصل بمواكبة التغيرات في البيئتين الداخلية والخارجية من خلال المشرفين المباشرين على العمل أو من خلال مراكز تدريبية متخصصة (على سبيل المثال المراكز التي صنعت فيها الآلات).
- 3- تجديد المعارف والمهارات الحالية لدى العاملين وإكسابهم أخرى جديدة تُساعدهم في إتقان مهامهم وإدارة العمل الموكل إليهم بشكل أفضل.
- 4- تحسين قدرات العاملين الوظيفية والفكرية بما يُحسن من مستوى إنتاجيتهم، وكفاءتهم، ويُعزز درجة الأمان الوظيفي لديهم ويُقلل من دوران العمل.
- 5- يُساعد على تحسين تكيف العاملين مع متغيرات العمل التقنية وإعدادهم للقيام بأعمال ذات طبيعة متجددة.
- 6- يُعزز روح المبادرة وجودة العمل لدى العاملين، وبالتالي أن يكونوا أكثر التزاماً بالأهداف والغايات التنظيمية، وبالتالي يُعزز فعالية العاملين داخل المنظمة.
- 7- تحسين الدافعية ويُتيح المجال أمام العاملين للترقية والتقدم الوظيفي.
- 8- يُساعد على رفع الروح المعنوية للعاملين وإزالة حالات التوتر والقلق والاعتراب.
- 9- يُساعد الأفراد على تحسين اتخاذ القرارات ويُنمي الشعور بالمسؤولية وتقبل المهام.

أهمية التدريب بالنسبة للمنظمة:

- 1- توضيح السياسات العامة للمنظمة وبالتالي تحسين أداء العاملين ليرتبط بأهداف المنظمة.
- 2- تكوين اتجاهات عمل إيجابية، وتوفير مناخ للنمو والاتصال بين العاملين والمنظمة، يتم من خلالها تقليل الحاجة إلى الإشراف المباشر وينمي الإحساس بالمسؤولية تجاه المنظمة.
- 3- يحقق التكيف مع المتغيرات التقنية والتكنولوجية والإدارية، بما يُحافظ على مستوى أداء تنظيمي يُحقق رضا المستفيدين من خدمات التنظيم، ويُلبّي احتياجات المنظمة من القوى العاملة التي تؤدي أعمالها بفاعلية.

- 4- وسيلة للاستجابة لمتغيرات البيئتين الداخلية والخارجية في ظل التقدم التكنولوجي الذي يستلزم وظائف واحتياجات تدريبية جديدة.
 - 5- أداة للتنمية، ووسيلة لتحقيق الكفاءة والفعالية في الأداء والإنتاج كما ونوعاً.
 - 6- يعمل على ترقية إنتاجية العاملين والمنظمة، وتوفير فرص لتعلم مهارات جديدة بالتالي المنظمة تطور مواهبها الداخلية للمستقبل.
 - 7- تحقيق الاستقرار والمرونة في أعمال المنظمة، فهو يُقلل دوران العمل ويزيد الثبات والاستمرار في حياة العاملين، ويزيد الرغبة في خدمة المنظمة بإخلاص.
 - 8- يُحقق ميزة تنافسية من خلال تحسين مستويات الكفاءة والإنتاجية لدى العاملين والمنظمة.
 - 9- خلق ظروف عمل تدعم التعلم المستمر لمواجهة المنافسة وتلبية متطلبات الزبائن وفق معايير نوعية تتلاءم مع التغيرات التكنولوجية المتوالية.
 - 10- خفض النفقات من خلال مواكبة البرامج التدريبية للتطورات العلمية والطرق الحديثة في الإنتاج، وإطلاع العاملين عليها لتكون أساساً في تطوير العمل ورفع الكفاءة والإنتاجية لدى العاملين والاقتصاد في الوقت.
 - 11- يعمل على تحقيق الفعالية في الأداء لجميع العاملين وذلك من خلال تحسين كفاءة العاملين على إدارة الآلات والمعدات وتقليل تكاليف صيانتها، وبالتالي تخفيض معدل حوادث العمل المرتبطة بالعمليات، وتحسين الجودة.
- ومما سبق يرى الباحث أن للتدريب أهمية كبيرة سواء على صعيد الفرد (من خلال تطوير وتنمية قدرات العاملين ومهاراتهم وتحسين روحهم المعنوية لتقديم أفضل أداء) أو على صعيد المنظمة (من خلال التكيف مع التطورات التكنولوجية وتقليل دوران العمل وتحقيق الميزة التنافسية بالاستفادة من تحسين إنتاجية العاملين).

2-1-2- التدريب والتطوير والتنمية:

يُعتبر التدريب أحد العناصر الأساسية في تنمية الموارد البشرية، ويُمثل وسيلة فعّالة لتطوير العاملين في منظماتهم، فهو عملية تُحدث تغييرات في معلومات العاملين، ومعارفهم، ومهاراتهم، وطرق أداء أعمالهم، وسلوكهم واتجاهاتهم، كما يُعتبر التدريب والتعلم من المبادئ الأساسية لتنمية الموارد البشرية في ظل التغيرات الحاصلة في بيئة الأعمال، والتي تستلزم إعادة النظر بتركيبة هذه الموارد من حيث المهارات والمعارف وتطوير قدراتها، وإكسابها مهارات ومعارف جديدة تتناسب مع متطلبات أسواق العمل المعاصرة. (أحمد، رشيد، 2020، ص55)

حسب Bailey, et al. (2018) يتم استخدام التدريب والتطوير بشكل متبادل، فالتدريب عملية منظمة ومخططة بشكل منهجي لغرض وظيفي محدد، وهو عملية قصيرة المدى، بينما التطوير يُغطي الأنشطة التي تعمل على تحسين الأداء الوظيفي، وتؤدي إلى نمو الشخصية، في حين أن التنمية تُعد عملية طويلة الأجل يتم من خلالها إجراءاتها المنهجية المنظمة لتعليم العاملين والإداريين المعارف المفاهيمية والنظرية للأغراض الوظيفية العامة. (Maina, Bula, 2019, p242)

وتنمية الموارد البشرية لها نطاق واسع وأكثر عمومية من التدريب (Daniel, 2018, p60)، فهي تُركز على الاحتياجات العامة وطويلة الأجل للمنظمة، والنتائج غير المباشرة، ولا يمكن قياسها إلا على المدى الطويل، وهنا يُساعد تطوير العاملين على الاستعداد للتغيرات في وظائفهم والتي قد تنتج عن التكنولوجيا الجديدة أو تصاميم الوظائف الحديثة أو الزبائن الجدد أو الأسواق الجديدة للمنتجات. (Premavasumathi, Sivasankari, 2016, p369)

إن مصطلح التدريب غالباً يكون مساوياً لمصطلح التطوير، والفرق أن التدريب يرتبط بشكل مباشر بأداء الوظائف الحالية، وهو يُركز على أداء أعمال محددة في وقت محدد من خلال اتباع نهج متكامل من الأنشطة لتغيير سلوك العمل، بينما يُركز التطوير على تحسين مهارات صنع القرار، ومهارات العلاقات والتواصل في مستويات الإدارة الوسطى والعليا في المنظمة. (شلوف، 2018، ص41)

يُركز التدريب على تحسين مهارات العاملين المرتبطة بوظائفهم ومساعدتهم على تصحيح الانحرافات في جوانب أداءهم، بينما يُشير التطوير إلى عملية استراتيجية تُبذل فيها الجهود لإكساب العاملين القابلية التي يحتاجونها مستقبلاً وفق تصورات التغيرات في البيئة والتكنولوجيا، فهو لا يرتبط بالموقف الحالي، ولا بد من النظر من خلاله إلى المنظمة بنظرة شمولية كفريق عمل متكامل ومتنوع في المهارات والإمكانات. (Daniel, 2018, p60)، (الجاك، 2015، ص18)

كما أن التدريب يُعد صفقة قصيرة الأجل، بينما يُعد التطوير فرصة للتعلم، وعملية مستمرة تتعلق بالوظائف التنظيمية غير الفنية كحل المشكلات واتخاذ القرارات. (Premavasumathi, Sivasankari, 2016, p369)

ينطوي التدريب والتطوير على تغيير كيفية أداء العاملين لعملهم ومعرفة الوظيفة، والمواقف تجاه وظيفتهم، وتفاعلهم مع المتعاونين و/أو المشرفين. (Isoh, et al., 2020, p89)، ويُشير تطوير العاملين في الغالب إلى الأهداف والتوجهات المستقبلية من خلال التدريب. (Batoool, et al., 2021, p10)

تُعد فوائد تطوير العاملين ذات أهمية متزايدة بسبب متطلبات العمل نتيجة التقدم التكنولوجي والمنافسة الشديدة بين الشركات المتماثلة، حيث يطلب من العاملين العمل بكفاءة وفعالية، وأن تكون جودة وكمية العمل أفضل، فالتطوير يُعنى بالإعداد الوظيفي طويل الأجل للعاملين في سلسلة من المناصب الوظيفية،

من خلال زيادة القدرات الفكرية والعاطفية الملائمة للعمل وتحسين المعارف والمهارات، ويتم هذا التطوير من خلال التدريب والتعليم. (Aziz, et al., 2021, p171)

2-1-3- التدريب والتعليم:

تُعد أنظمة التدريب في المنظمات رديفة لما تخرجه المؤسسات التعليمية، وهي تعمل على تدريب الخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل والقدرات العملية والفنية، وتنمية الكفاءات المهنية التخصصية باعتبارهم كقوى بشرية مؤهلة ومدربة وهم أساس التنمية المستدامة والتطوير والابتكار، وبالتالي يُعتبر التعليم عملية سابقة للتدريب، يتم فيها اكتساب المعارف والمعلومات التخصصية النظرية في المؤسسات التربوية التعليمية على اختلاف مراحلها وأنواعها وفق خطط دراسية معينة ومناهج محددة، وهو يتضمن وظيفتين إحداهما اقتصادية تُعنى بإعداد وتأهيل قوى بشرية عاملة ترفد سوق العمل في جميع ميادينها، وأخرى اجتماعية تُعنى بتهيئة تلك القوى فنياً وثقافياً واجتماعياً بما يتناسب مع البيئة الاقتصادية والفنية والمهنية السائدة في المجتمع، ليأتي التدريب ويقوي صلب عملية التعلّم ويساندها في إعداد وتكوين قوة العمل، مما يجعل التدريب التطبيق العملي للتعليم. (ججاج، 2015، ص2)

يتم الخلط بين مفهومي التدريب والتعليم على المستوى النظري لكون كل من المفهومين تدور فلسفتهما حول محور واحد هو الفرد، أما من حيث التطبيق فيتم التمييز بينهما من كون أن التدريب معني بتطوير مهارات ومعارف محددة لأداء أنشطة أو مهام محددة، وهو يتصل بالعمليات التي يتم فيها تحديد نوع معين من الأداء أو الاستجابة السلوكية، فهو يَنصَب على تحسين أداء الفرد والمجموعة وعلى نتائج المنظمة، بينما التعليم تكون أهدافه عامة وهو أوسع نطاقاً، من كونه يشتمل على عملية اكتساب المعرفة والمهارات عبر وسائل منهجية أو غير منهجية. (حسن، 2017، ص27)

إن الغرض الرئيسي من التدريب والتعليم هو تعزيز المهارات واكتساب المعارف لأداء الوظائف والحصول على الترقيات وتطوير المهنية لدى العاملين (Batool, et al., 2021, p10)، إذ أن اكتساب المعارف يُعد عاملاً رئيسياً للإنتاجية في ظل التطور السريع للتكنولوجيا والابتكار، وهو عملة للنجاح التنافسي وتطوير أنشطة المنظمة لخلق قيمة مميزة عن المنافسين. (Zondo, 2019, p2)

إن الإفراط في التعليم يوفر أداة لخفض تكاليف التدريب (Korpi, Tählin, 2021, p68)، بما ينطوي التدريب عليه من عملية تعلّم للسلوكيات الملائمة ونقل للخبرات على مستوى الموارد البشرية، وموائمة السلوك الفعلي للعاملين مع السلوك الذي يُحقق أهداف المنظمة. (شلقود، 2020، ص137)

4-1-2- ثقافة التدريب:

تقوم ثقافة التدريب على اعتبار أن التدريب طريق للتطوير والتنمية، وأنه موجه نحو الاحتياجات المستقبلية، وهو يستند إلى برامج ثراعي متطلبات التغيرات والمستجدات، وهي تُعرّف بأنها مجموع المعارف المتصلة بمفهوم التدريب وأهميته، وطرقه وتقنياته في ظل القيم السائدة في العمل وبيئته، وكيفية تفاعلها، وأثر هذا التفاعل على السلوك الفعلي الموجه نحو العملية التدريبية ومخرجاتها المتصلة بالإتقان والتطوير والفرد المتدرب (Polo, et al., 2018, p165)، (عودة، 2016، ص41-42)، فهي تتضمن جوانباً سلوكية ومادية وقيمية، وتُعتبر جزءاً من الثقافة التنظيمية السائدة، ولا يمكن الحكم على ثقافة التدريب في منظمة ما إن كانت موجبة أو سالبة دون النظر إلى كافة أطراف العملية التدريبية (دولة، ومنشآت، ومؤسسات تدريب، ومدربين، ومتدربين) (عودة، 2016، ص41-42)، إلا أنه يمكن أن تتضح معالمها، ويمكن تحديد نوعها إن كانت موجبة أو سالبة بالنظر إلى ثلاثة جوانب هي:

- فلسفة العمل الجماعي (الشعور بالانتماء، وروح الفريق، وسيادة روح المودة والنظام، ...).
 - القدرة على التكيف (مرونة الإدارة، والاستعداد للتغيير، وتقبل الاختلافات، والاتصالات المفتوحة، ...).
 - القدرة على الابتكار (تشجيع التفكير الإبداعي، وحرية التعبير، والاستعداد لتحمل المخاطر، ...).
- (عودة، 2016، ص41-42)

وهي تُشير في الغالب إلى التعلّم الرسمي الذي يتم التخطيط له وتوزيعه في سياق وتركيز محدد على ميزات ومعاني التدريب المستقرة والدائمة، هذه السمات المحددة والقطاعية تشكل مجموعة فرعية من الثقافة التنظيمية التي شكلها الموظفون والإدارة على شكل تصورات حول المعاني والقيم المنسوبة للتدريب في بيئة العمل على المستوى الفردي والجماعي والتنظيمي. ويتم نشر ثقافة التدريب على ثلاثة مستويات مختلفة في المنظمة حسب (Polo, et al (2018):

- المستوى الفردي: وتتعلق بفوائد التدريب بالنسبة للفرد العامل على سبيل المثال الحفاظ على الوظيفة واكتساب معرفة جديدة وزيادة فرص الترقى وتحقيق النجاح الوظيفي، فثقافة التدريب وفق هذا المستوى تُشير إلى تعزيز التدريب للأداء الفردي وتسمح للموظفين والإدارة بتحديث معلوماتهم ومعارفهم ومهاراتهم وتدعم حل المشكلات داخل المنظمة وتُساعد العاملين الجدد على توجيه أنفسهم في سياق المنظمة وأعمالها.
- المستوى الجماعي: يُشير إلى معنى التدريب للفريق على وجه التحديد من حيث التأثير على عمليات العمل وجودة الخدمة والتخصيص وأوجه القصور المتعلقة بالتدريب، فالفريق حجر الزاوية في المنظمات الحديثة وتُشير إلى مشاركة الفريق والنماذج الذهنية والفهم وهو أمر حاسم للتنسيق في الفريق.

• المستوى التنظيمي: يعتمد على مجموعة متنوعة من الموضوعات والأهداف المتعلقة بالقيم التنظيمية وأخلاقيات العمل والأهداف التي ستحققها المنظمة وتصور العاملين للتدريب وهذا المستوى يُشير إلى الدور الاستراتيجي للتدريب داخل المنظمة، ومع ذلك فإن التدريب ليس مخططاً دوماً ويهدف إلى التأثير على كل تلك الأبعاد.

إن فهم ثقافة التدريب مهم لإلقاء الضوء على الدور الذي يلعبه التدريب داخل المنظمة وفق مصطلحات القيم والممارسة والمواقف والسلوكيات. (Polo, et al., 2018, p165)

2-1-5- محددات التدريب:

إن نقص الخبرة والرغبة بتدريب غير مكلف لدى الإدارة العليا يُعد من أبرز محددات التدريب لدى الشركات، حيث تلعب الفجوة في مهارات العاملين ومعارف أصحاب العمل دوراً في جعل التدريب يقتصر على توجيه العاملين الجدد والاتجاه بشكل كامل نحو التدريب الداخلي وأثناء العمل فقط. (Wiid, Cant, 2018, p214)

كما أن تدريب العاملين الجدد والقادمي يواجه أيضاً عدداً من العقبات الأخرى كتنتقل العمال بين الشركات، وهو ما يسمى " بالصيد الجائر"، ومشكلة تمويل التكاليف المباشرة وغير المباشرة للتدريب، مما يجعل عملية الاستثمار في رأس المال البشري دون المستوى الأمثل. (Martins, 2020, p2)

هذا ويتأثر التدريب بمجموعة من العوامل كالدعم الإداري، والتشجيع والتحفيز، إضافة لتوافر الموارد ومواجهة العواقب المترتبة على تطبيق التدريب في مجال العمل. (Yaqoot, et al., 2017, p32)

وبالتالي يمكن للباحث أن يوضح محددات التدريب بعد مراجعته للأدبيات المتصلة بها وفق ما ورد لدى (Martins, 2020, p2)، (Wotschack, 2020, p247)، (هلوسة، 2020، ص42)، (خزام، 2020، ص36)، (Mohrenweiser, et al, 2018)، (شلوف، 2018، ص57)، (عودة، 2016، ص45)، (Premavasumathi, Sivasankari, 2016, p372)، (Shehada, Alkhaldi, 2015, p7) وفق ما يلي:

1- محددات بيئية:

وتتمثل خارجياً في التنوع وعدم التجانس والاستقرار المؤثرين على الحاجات التنظيمية لتدريب الأفراد وحجم التدريب الفعلي المقدم، وتتمثل داخلياً بالعوامل والظروف المؤثرة على اختيار الأنشطة التدريبية، وتوزع وتنمية الموارد البشرية، والضغوط الداخلية المتمثلة بالرغبة والدافعية، والاتجاه نحو المزيد من التدريب الخارجي.

2- محددات تنظيمية:

ترتبط بشكل كبير بما يلي:

- بالمركز المالي والاقتصادي للمنظمة والذي يؤثر على الإنفاق الاستثماري لأنشطة تدريب وتنمية الموارد البشرية.
- عدم إعطاء أصحاب العمل أهمية لمخاطر الاستثمار بالتدريب، بالنظر إلى المكاسب المرجوة من الإنتاجية والعائدات المرغوبة من التدريب كالمزايا المالية أو الأمن الوظيفي أو الترقية، وميلهم إلى إعطاء عوائد أقل ومخاطر أكبر بفقدان استثمارات التدريب في العمال ذوي المهارات المنخفضة.
- المشاركة المنخفضة لعمال ذوي المهارات المنخفضة، مما يُشير إلى زيادة التكاليف واستهلاك الوقت.
- الانقطاعات المهنية أو تغيير العمل (الصيد الجائر).
- الترتيبات التعاقدية، وهياكل الحوكمة التي تزيد من تكاليف التدريب المستمر.
- الخصائص الشخصية للعاملين مثل الدرجة العلمية والشهادات، والجنس والعمر وعلاقات العمل.
- متطلبات الوقت، فالعديد من المنظمات تركز القليل من الوقت للتدريب للعاملين الجدد، كما يضطر المدرب إلى التسرع في بعض الأجزاء ويتخطى بعض المهام التي يحتاجها العاملون لفهمها.

3- محددات ثقافية:

- تلعب ثقافة التدريب السالبة دوراً مهماً على مختلف جوانب العملية التدريبية من خلال النواحي التالية:
- أ- غياب الفهم المتكامل للتدريب، والذي يتمثل في المظاهر التالية:
- غياب مسألة تنمية الفرد في ظل اهتمام التدريب بزيادة معدلات الإنتاج والعمل.
 - إهمال الجوانب السلوكية والمعرفية في ظل اهتمام التدريب بزيادة المهارات.
 - وجود اعتبار ضئيل لعنصر التحفيز.
 - الفهم الخاطئ بأن فوائد التدريب تعود ثماره على المنظمة فقط.
- ب- المفاهيم الخاطئة عن التدريب:
- التدريب نشاط ثانوي، وعملية محدودة للغاية تقتصر على الدورات وتتم داخل قاعات أو مؤسسات تدريبية، ولا يقوم به إلا من تكون مسمياتهم الوظيفية مدربين.
- ت- الممارسات الخاطئة والسائدة في الواقع:
- يُعد التدريب من البنود الأولى التي يطالها التخفيض في الموازنات في حالات ضغط الإنفاق، حيث تغيب النظرة الاقتصادية للتدريب كونه استثمار وله عوائد، واعتبار مهنة التدريب وما يتصل بها مستودعاً للتخلص من العاملين الذين أثبتوا قصوراً في الأداء أو ضعفاً في الولاء.

4- محددات تتعلق بأساليب التدريب:

تتلخص محددات التدريب على رأس العمل في ارتفاع التكاليف وانخفاض الإنتاجية، حيث يتم أخذ المتدربين في أماكن العمل الفعلية إلى التدريب، وبالتالي ستكون إنتاجية المنظمة أقل، كما يمكن أن تحدث أخطاء في الإنتاج فالسلع المنتجة من قبل المتدربين ستكون أسوأ من حيث النوعية وتسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، إضافة إلى أن مشاركة المتدربين المباشرة في عملية الإنتاج من غير أن يكون لديهم المعرفة والمهارة الكافية للعمل مع المعدات والمواد يمكن أن تؤدي إلى احتمال وقوع الحوادث. بينما ترتبط محددات التدريب خارج العمل بأنه قد لا يؤدي إلى النتيجة المرجوة للعاملين عند التطبيق الفعلي على الآلات والمعدات، ويتطلب وقتاً طويلاً لتعليمهم، وتكاليفه المرتفعة بمعنى أنه يتعين على المنظمة إعداد مكان إضافي للتدريب، وإذا كانت تعتمد على مدربين خارجيين فعليها أن تدفع لهم مقابل وقتهم، كما تلجأ المنظمة إلى إرسال العاملين إلى ندوات أو مؤتمرات تدريبية في موقع آخر والذي يمكن أن يمثل أيضاً تكلفة كبيرة لها.

5- محددات تتعلق بالاستثمار في التدريب:

تتلخص فيما يلي:

- ارتفاع تكاليف المدربين الأكفاء.
- صعوبة قياس الجوانب الغير الملموسة للتدريب مقارنة بالجوانب الملموسة، حيث تشمل الجوانب الملموسة بنوداً كالتكاليف المدفوعة للبرنامج التدريبي، بينما تشمل الجوانب غير الملموسة أسلوب التعامل مع الزبائن أو درجة الولاء الوظيفي.
- يمكن قياس العائد على الاستثمار في برامج مندوبي المبيعات من خلال قياس حجم المبيعات والإنتاجية للمنشأة قبل التدريب وبعده، إلا أنه من الصعب قياس العائد على برامج التدريب المتعلقة بإدارة الاجتماعات وإدارة المكاتب وغيرها.
- من الصعب قياس الأداء من خلال وحدات تنطبق على كافة الوظائف في المنظمة نتيجة اختلاف طبيعة الأعمال من وظيفة لأخرى.
- ارتباط حساب العائد على الاستثمار بالتقرير البشري ومدى إدراكه للفائدة المتحصلة من التدريب وهو ما يختلف من شخص لآخر.

2-1-6- مبادئ التدريب:

تقوم العملية التدريبية على جملة من المبادئ والأسس تتمثل بضرورة إشراك المتدربين بوضع البرامج التدريبية وتعديلاتها، وأن يُضيف التدريب أشياء جديدة تُساعد في تطوير أداء العامل، وأن يُركز التدريب على الجانب العملي والميداني إلى جانب الشق النظري، وضرورة تنويع الطرق والأساليب

التدريبية، وضرورة مواءمة البرنامج التدريبي وحجم الموارد المتاحة، وضرورة إجراء التقييم والمتابعة المستمرة للمتدربين، والاهتمام بالعلاقات الإنسانية أثناء التدريب، وبعد انتهاء التدريب يجب متابعة المتدربين في مواقعهم للتعرف على أثر التدريب على المتدرب لعمله الجيد وأثره على المنظمة. (فرح، 2019، ص8)

ويُضيف Firesibehat (2018) أن يكون التدريب مخططاً وبشكل مسبق، وأن يكون قابلاً للتنفيذ، وأن يفي البرنامج التدريبي بأهداف المنظمة، وأن يتمتع كافة العاملين بفرص متكافئة لخوض التدريب، وأن يكون التدريب مناسباً لاحتياجات المنظمة والأفراد العاملين، وأن يكون محتوى التدريب متوازناً بين النظرية والتطبيق، وأن يحوذ التدريب على دعم الإدارة العليا ليكون فعالاً، وأن يكون للتدريب جانباً تحفيزياً مثل الترقية والزيادة في الأجر أو شهادة ... إلخ، وأن يرقّي المعلومات للعاملين بشكل دوري. (Firesibehat, 2018, p12)

يُحدد هلسة (2020) مبادئ التدريب بأن يتم التدريب وفق الأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها داخل المنظمة، وأن يتم بناءً على فهم منطقي ودقيق وواقعي للاحتياجات التدريبية، وأن تكون أهداف التدريب واضحة وواقعية يمكن تحقيقها ومحددة من حيث الموضوع والمكان والزمان، ومن حيث الكم والكيف والتكلفة، وأن يُراعي التدرج في صعوبة المواضيع وصولاً إلى معالجة المشاكل الأكثر تعقيداً، وأن يواكب كل ما هو جديد في مختلف مجالات العمل وبأحدث أساليب التكنولوجيا المستخدمة في التدريب، وأن يُلبّي الحاجات الفعلية للمتدربين ويتناسب مع مستوياتهم. (هلسة، 2020، ص40)

يهدف التدريب كعملية ووسيلة فاعلة للتعلم إلى إكساب العاملين المهارات والاتجاهات والسلوكيات المطلوبة لزيادة أدائهم وكفاءتهم لتحقيق أهداف المنظمة، فالتدريب يهدف إلى تنمية القدرات وزيادة كفاءة العاملين ورفع روحهم المعنوية، وتعزيز انتمائهم وولائهم لمنظماتهم وأعمالهم وبالتالي يحقق خفض معدل دوران العمل، وهو في ذلك يستند إلى مبادئ هي:

- أن تكون خطة التدريب منسجمة من الخطة الاستراتيجية للمنظمة ومنبثقة عنها.
- أن تكون أهداف التدريب محددة وواضحة ودقيقة وواقعية وقابلة للقياس.
- أن يكون واضعي أهداف التدريب على دراية بعملية التخطيط الاستراتيجي وعلى إطلاع باستراتيجية التوظيف واستراتيجية التدريب في المنظمة. (شلقود، 2020، ص141)

ويلاحظ الباحث تشابه مبادئ التدريب لدى العديد من الباحثين، لذا يورد الباحث أهم مبادئ التدريب كما وردت لدى (رزق الله، زروال، 2020، ص16-17)، (شلقود، 2020، ص139-140)، (حسان، 2016، ص147-148)، (فرح، 2019، ص8)، (شلوف، 2018، ص58)، (سلطة جي، 2016، ص24)، (حسن، 2017، ص14) وفق ما يلي:

1- دعم الإدارة العليا: من الضروري لنجاح العملية التدريبية إيمان الإدارة العليا بأهمية التدريب، ودعمها والتزامها بتطبيق استراتيجية التدريب في المنظمة والعمل على إنجاحها.

- 2- وضوح سياسة التدريب بحيث تكون مُعلنة ويمكن لجميع العاملين الاطلاع عليها، والمشاركة فيها، وارتباط سياسة التدريب وأهدافه بالسياسة العامة للمنظمة وأهدافها، وأن تتم العملية التدريبية وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح الخاصة بالمنظمة.
- 3- إمكانية مشاركة كافة العاملين في العملية التدريبية لتحقيق الكفاءة والفاعلية للبرامج التدريبية لتحقيق أهداف التدريب.
- 4- أن تكون الاحتياجات التدريبية فعّالة وتلبي الحاجات الفعلية للعاملين.
- 5- أن يكون التدريب مرناً، ويقصد بذلك أن تتصف خطط وأهداف التدريب وبرامجه وأدواته بقابلية التعديل في أية مرحلة من مراحل العملية التدريبية لتتوافق مع كل ما هو مستجد من تطورات وتغيرات في مجال موضوع التدريب.
- 6- شمولية التدريب ويقصد به أن يشتمل التدريب على كافة المستويات الإدارية وخاصة فئة القادة والمدراء (الإدارة العليا وذلك لقلة اهتمامهم بالتدريب)، وأن يشتمل نشاط التدريب على أنشطة متعددة ومختلفة في مجال عمل المنظمة لمواكبة المستجدات وآخر ما توصل إليه العلم في مجال عمل المنظمة.
- 7- أن تتسم استراتيجية التدريب بالاستمرارية في تزويد العاملين بالمهارات والمعارف والسلوكيات الضرورية لتأدية الأعمال، وأن يكون التدريب نشاطاً، رئيسياً، مستمراً لا يتوقف عند فترة زمنية محددة.
- 8- أن يهتم التدريب بكل ما هو جديد في أساليب العمل الحديثة والمتطورة في مجال عمل المنظمة.
- 9- أن ينطلق التدريب من أهداف واقعية واضحة تلبي الاحتياجات التدريبية لسد الفجوة بين الأداء الفعلي للمتدربين وبين ما هو مطلوب منهم من واجبات ومسؤوليات.
- 10- أن تكون أساليب التدريب ومواده وطرقه متطورة تكفل استخدام معينات التدريب والمعطيات التكنولوجية، وأن يؤسس على إطار نظري (معلومات، معارف، ثقافات) وجانب تطبيقي (دراسة ميدانية، أبحاث من الواقع الحالي).
- 11- أن يكون التدريب عملية منظمة تستند إلى تخطيط مسبق، أي أن للتدريب مدخلات وعمليات ومخرجات، ويوجد بينها تفاعل في بيئة معينة، وتعتمد على التغذية العكسية بين المدخلات والمخرجات.
- 12- يُعتبر التدريب نشاط إيجابي متكامل، ويجب أن تتوفر فيه عنصر الرغبة والدافع لدى المتدرب، والاستعداد والدافعية للمدرب لتوصيل المعلومات.
- 13- التدريب نشاط تراكمي مستمر ومنطقي، فهو يعتمد على مبدأ التدرج في التعليم وتقديم المادة التدريبية.

14- للتدريب صفة إدارية وفنية، تتوافر فيه مقومات العمل الإداري (تخطيط، رقابة، توجيه، مكافأة، واقعية)، وهو يستلزم توافر خبرات وتخصصات معينة لتحديد الاحتياجات التدريبية وتصميم البرامج والوسائل التدريبية.

2-1-7- أهداف التدريب:

تختلف أهداف التدريب تبعاً لطبيعة عمل المؤسسات، ففي حالة المؤسسات الإنتاجية يُشير نعمان (2008) إلى أن التدريب يهدف إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية وتخفيض كلف الصيانة، وتقليل حوادث العمل، ورفع الإنتاجية والقيمة المضافة، وبشكل عام يعمل التدريب على تغيير سلوكيات الأفراد لسد الثغرة بين المستوى الفعلي ومستوى الأداء المطلوب، فالتدريب يزيد معرفة العاملين ويزيد ثقتهم بأنفسهم وهذا يؤدي إلى الشعور بالأمان والاستقرار داخل المؤسسة. (إسماعيل، طنبور، 2020، ص5)

إن ضمان فعالية الأداء الوظيفي يوفر الدافع الذاتي لزيادة الكفاءة والمهارات، ويُزجِّب الموظف في تأدية عمله بشكل أفضل ويُعزز ولائه للمؤسسة، وفي كثير من الأحيان يُساعد التدريب على اكتشاف الكفاءات ويُنمي الابتكار عند العاملين، كما يهدف التدريب إلى إعداد جيل قادر على شغل وظائف قيادية، وتتمتع بالقدرة على مواجهة التطور والتغييرات واتخاذ القرارات بشكل أفضل بما يخدم المؤسسة، كما للتدريب دور في زيادة المرونة الوظيفية وتحسين العلاقات بين الأفراد. (ميا، وآخرون، 2009)

يُركز التدريب على تحسين النمط السلوكي للعاملين من خلال عملية التعلُّم والتأكد من توافر قوى عاملة وماهرة لتحقيق أهداف المنظمة، إضافة إلى ذلك توجد أهداف للتدريب يُمكن تصنيفها في أربعة مجموعات هي:

- أهداف فردية: تتمثل في تحقيق الأهداف الشخصية للعاملين وتعزيز مساهمتهم الفردية في المنظمة.
- أهداف تنظيمية: تتعلق بالمنظمة وتتمثل بتحقيق الفعالية الفردية.
- أهداف وظيفية: تتمثل في الحفاظ على مستوى مناسب من مساهمة الإدارة في تأمين احتياجات المنظمة من العمالة الماهرة.
- أهداف اجتماعية: وتتمثل في أن تكون المنظمة مسؤولة أخلاقياً واجتماعياً عن تلبية احتياجات المجتمع ومواكبة تغيراته ومواجهة تحدياته. (شولف، 2018، ص40-41)

وهناك اتجاه يصنف أهداف التدريب في أربعة مجموعات يجري بينها نوع من التكامل لتحقيق فعالية الأفراد والمنظمة على حد سواء، وهي كما يلي:

- 1- أهداف تتعلق بالارتقاء بالبرامج التدريبية إلى مستوى الابتكار والإبداع، لتحقيق مستويات عالية من الإنتاجية والأداء، ومواكبة مجالات العمل التطويرية والتغيرات البيئية المحيطة بالمنظمة.

- 2- أهداف تتعلق بحل مشاكل العمل، والتي قد تكون غير محددة وغير واضحة وتحتاج إلى قدرات ومهارات في التحليل والتشخيص والمعالجة وتستدعي استخدام أساليب علمية متطورة.
- 3- أهداف تتمثل في تدريب العاملين الجدد، وتعريفهم بسياسة المنظمة وأنشطتها وقوانينها، وأساليب العمل وطرق تأديته فيها، مما يساعد على زيادة كفاءتهم.
- 4- أهداف ترتبط بتحديد الاحتياجات التدريبية بدقة وواقعية ووضوح. (حسان، 2016، ص146-147)

ويَتَجَه البعض لتحديد أهداف التدريب من خلال فعالية البرامج التدريبية ودورها في تحسين الأداء ونوعية الخدمات المقدمة للزبون، بينما يُحدد آخرون أهداف التدريب حسب نوع التدريب ومحتواه (ترتبط بدرجة وكثافة التدريب)، ومستوى التدريب (ترتبط بالمهارات الواجب اكتسابها، ورفع مهارات الأداء، وتحقيق التفوق والتميز)، ومدة التدريب (أهداف قصيرة الأجل ترتبط بتغطية الاحتياجات التدريبية العاجلة، وأهداف طويلة الأجل ترتبط بتغطية احتياجات التنمية والتطوير). (قرقيط، 2020، ص571)

وفي العموم يتم تحديد أهداف العملية التدريبية بعد إجراء تقييم شامل للاحتياجات التدريبية بناءً على مسح شامل للوضع الحالي للقوى العاملة للكشف عن المهارات التي يحتاجونها ليتم تدريبهم عليها وتطويرها (Firesibehat, 2018, p7)، ويتوجب أن تكون هذه الأهداف واضحة، ومحددة، وقابلة للتحقق، وقابلة للقياس. (Premavasumathi, Sivasankari, 2016, p369)

وقد لاحظ الباحث التعدد في تصنيف أهداف التدريب لدى الباحثين، وبالرغم من تنوعها من حيث الشكل إلا أنها تتشابه من حيث المضمون، فجميع أهداف التدريب ترتبط عموماً بناحيتين إحداهما تتعلق بالأفراد العاملين خصوصاً، والأخرى تتعلق بالمنظمة عموماً، وبناءً عليه قام الباحث بتصنيف أهداف التدريب إلى أهداف على مستوى الفرد، وأهداف على مستوى المنظمة وذلك بعد اطلاعه على العديد من الدراسات والأبحاث المتصلة بأهداف التدريب مثل: (إبراهيم، 2018، ص23)، (Cocuľová, 2017, p7)، (علي، أحمد، 2020، ص11)، (Firesibehat, 2018, p7)، (Premavasumathi, Sivasankari, 2016, p369)، (حسان، 2016، ص146)، (رزق الله، زروال، 2020، ص17)، (هلسة، 2020، ص39)، (أحمد، رشيد، 2020، ص58)، (قرقيط، 2020، ص568)، (شلقود، 2020، ص141)، (شلوف، 2018، ص40)، (أحمد، حمدون، 2019، ص160)، (غدير، محمد، 2018، ص358)

أهداف التدريب على مستوى الأفراد:

- 1- صقل المهارات الموجودة لدى العاملين والعمل على تزويدهم بمهارات ومعلومات وخبرات جديدة وتوجيههم نحو أنماط سلوكية تُعزز أدائهم الوظيفي وتُسهم في تحسين الأداء التنظيمي.
- 2- زيادة مهارات وقدرات العاملين وإتاحة الفرصة أمامهم للاطلاع على جديد التكنولوجيا والعلوم في مجال عملهم، ما يَنْتج عنه حماية العاملين من حوادث العمل وإحداث تطوير في نوع وأساليب العمل وتنعكس عليهم بمنحهم فرصاً للتقدم الوظيفي.

- 3- تحسين قدرات الأفراد العاملين على التفكير الإبداعي وتنمية مهارات التفكير التأملي وتعزيز قدراتهم البحثية، ومواكبتهم للمستجدات في حقول المعارف ذات العلاقة بعملهم.
- 4- تحسين مستوى الروح المعنوية للأفراد العاملين وما ينتج عنها من تقليل معدل دوران العمل من خلال:
- توعية الأفراد العاملين بأهداف المنظمة وسياساتها واستراتيجياتها على المدى القصير والمتوسط والطويل، مما يُعزز دوافعهم الذاتية لزيادة كفاءتهم وتحسين إنتاجيتهم كماً ونوعاً.
 - تنمية وعيهم بمستجدات عملهم وتفهمهم للتوجيهات الجديدة والأسس التي قامت عليها.
 - تعريفهم بأدوارهم المختلفة في العمل وإحداث تنمية في المعارف والتوجيهات والمهارات التي تُمكنهم من أداء هذه الأدوار بفاعلية وكفاءة من خلال برامج التدريب التي يتقنونها وتطبيقها في أنشطتهم اليومية.
 - تعزيز الشعور بالرضا وإحساسهم بأهميتهم في العمل والذي يؤثر في زيادة رغبتهم في أداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية.

أهداف التدريب على مستوى المنظمة:

- 1- تحقيق التوازن النوعي والعددي لهيكل العمالة من خلالها، وما يترتب عليه من استقرار الهيكل التنظيمي واستقرار العمل.
- 2- تمكين إدارة المنظمة من الاستفادة الكاملة من مهارات العاملين وتخطيط القوى العاملة، والنهوض بالعنصر البشري على كافة مستويات المنظمة لمواكبة التحديات الخارجية والمحافظة على الموارد البشرية وقدراتها.
- 3- تضيق الفجوة بين أنظمة التعليم ومجالات العمل الفعلية من خلال تدريب العاملين الجدد وتعزيز المهارات والمعارف المكتسبة لدى العاملين القدامى.
- 4- سد الفجوة بين معايير الأداء المطلوبة وبين الأداء الفعلي للعاملين.
- 5- تحسين الاتصالات الداخلية، وتقوية العلاقات الإنسانية، وتطوير اتجاهات العاملين لتحقيق أهداف المنظمة وزيادة مستوى أدائهم.
- 6- تحسين أداء العاملين من خلال:
 - تدريب العاملين على أداء وظائفهم ضمن تخصصاتهم ومتطلبات وظائفهم.
 - إعداد العاملين للقيام بأعمال تختلف في طبيعتها عن العمل التقليدي.
 - رفع كفاءة العاملين الإنتاجية والإدارية وما تتطلبه من تحسين في الجوانب الفنية والسلوكية للعاملين والتي تتطلبها ظروف العمل وطبيعته.
 - تحسين الروح المعنوية للعاملين وزيادة ولائهم للمنظمة.

- 7- تخفيف معدل دوران العاملين، وخفض حوادث العمل، والتغيب.
- 8- الإسهام في حل مشاكل العمل وتوفير العمالة المدربة تدريباً مهنيّاً طويلاً الأجل وعلى درجة عالية من المهارة.
- 9- تحقيق المرونة والقدرة على التكيف قصير الأجل مع التكنولوجيا الجديدة وحجم العمل ومتغيراته.
- 10- تقليص تكلفة الفرص الضائعة وإتاحة الفرصة للابتكار والإبداع، مما يُعزز فرص التنافس الإيجابي وتحقيق التميز في مواكبة مستجدات العصر والتكيف مع تقنياته في جوانب العمل.

2-2- المبحث الثاني: المفاهيم المتصلة بتحديد أبعاد التدريب.

1-2-2- أنواع التدريب:

يُنْفذ التدريب عادةً قبل التعيين وبعد التعيين مباشرةً، وأثناء العمل بشكل مستمر، بهدف تنمية مهارات وأداء العاملين بما ينسجم مع التغيرات التي تطرأ على طبيعة العمل. (ججاج، 2015، ص13)

وحسب دراسة Kulkarni (2013) يُقسم التدريب حسب المرحلة الوظيفية إلى تدريب موظفين جدد وتدريب للموظفين القدامى، ويُقسم حسب غايته إلى توجيهي، وعلاجي (إن كان هناك خلل في أداء الموظف)، وللأمن (كالسلامة الشخصية في المصانع)، وللترقية، وأخيراً يُقسم حسب المدرب إلى تدريب ذاتي، وداخلي وخارجي. (إسماعيل، طنبور، 2020، ص6)

للتدريب أنواع عديدة، وتختلف باختلاف سياسات المنظمات، إذ يُمكن للمنظمات اختيار ما يناسبها من هذه الأنواع وذلك حسب طبيعة وتركيبه مواردها البشرية، وحسب الإمكانيات المادية والمالية المتوفرة فيها، وعلى هذا الأساس يُمكن أن نصنف أنواع التدريب وفقاً للاعتبارات التالية: (شلقود، 2020، ص142-145)، (قرقيط، 2020، ص572)، (هلسة، 2020، ص41-43-44)، (شلوف، 2018، ص42)، (حسن، 2017، ص11-12)

1- التدريب حسب مرحلة التوظيف:

لا يقتصر التدريب على العاملين الجدد وحسب، وإنما يمتد للعاملين على رأس عملهم كذلك، وخاصة في ظل التطورات المتسارعة في أساليب العمل والتكنولوجيا المستخدمة، وهو يهدف إلى رفع وتحسين مستوى أداء كافة العاملين، وينقسم إلى:

أولاً: توجيه الموظف الجديد: يتم لتزويد العاملين الجدد بالمعلومات والمعارف الأساسية التي يحتاجونها لتهيئتهم للعمل، وأداء وظائفهم بشكل جيد، وغالباً ما يرتبط بقواعد وإجراءات العمل في المنظمة، ويتم من خلاله اتخاذ إجراءات تتكفل باستقبال العاملين الجدد وتوجيههم ليشعروا بالطمأنينة وتوليد إحساس لديهم بأن نجاح المنظمة وحسن سيرها مستقبلاً يتوقف على مقدار ما يقومون به من جهد وخدمات.

ثانياً: تدريب العاملين على رأس العمل: نتيجة التطور التقني والتكنولوجي الذي يطرأ على الأعمال تحتاج المنظمات إلى إعادة تأهيل وصقل معارف ومهارات وقدرات العاملين القدامى من خلال تدريب

مستمر لمواكبة التطور، كما أن الأساليب الإدارية والفنية عرضة للتغير والتطوير باستمرار، من هنا كان لا بد من تدريب العاملين القدامى، فهم يُديرون دفة العمل، وعليهم يتوقف نجاح المنظمة أو فشلها، هذا التدريب يُعزز خبراتهم ويجعلهم أكثر استعداداً للتعامل مع التغيرات في وظائفهم ومع التغيرات التقنية وتعقيد آلات العمل.

ثالثاً: التدريب بغرض تجديد المعارف والمهارات: يتضمن هذا التدريب المعلومات الجديدة الواجب على العاملين المتخصصين التدرّب عليها نتيجة التطورات والمستجدات في مجال العلوم والتقنية، مما يُحدّث معلوماتهم المتقادمة، وكمثال التدريب على نظم المعلومات، وأنظمة الحاسب واستخداماتها في عمليات الشراء والبيع والحسابات وحفظ المستندات.

وبرأي الباحث هذا التدريب لا ينفصل عن النوعين السابقين وإنما هو يتم ضمناً وبشكل آلي.

رابعاً: التدريب بغرض الترقية والنقل: يتم هذا التدريب لإعداد الفرد العامل لتولي وظيفة جديدة أو القيام بمسؤوليات جديدة، وللقيام بالمهام المطلوبة في الوظيفة الجديدة، حيث يجب إخضاع العامل إلى دورة تدريبية تساعده على فهم عمله وواجباته الجديدة، وخاصة تلك المهارات التي تتطلبها طبيعة المسؤولية الجديدة، ومن شأن هذا التدريب تقليل الأخطاء والقيام بالواجبات بالكفاءة المطلوبة، هذا التدريب ضروري لردم الفجوة بين المهارات والمعارف الحالية والجديدة المطلوبة من العامل.

خامساً: التدريب للتهيئة للمعاش: يتم فيه تدريب العاملين على طرق للاستمتاع في الحياة والبحث عن اهتمامات غير الوظيفة، وتدريبهم على السيطرة على الضغوط والتوترات الخاصة بالخروج على المعاش، وهو يتم في المنظمات الراقية جداً، وهو نادر الحدوث.

2- التدريب حسب نوع الوظائف:

وينقسم إلى:

أولاً: التدريب المهني والفني: يُركز على تحسين المهارات الفنية للموظف وتعريفه بالتكنولوجيا وبرامجها، وهو ويوجه إلى العاملين ذوي المستويات التعليمية المتوسطة والذين يشغلون وظائف مهنية وفنية في المنظمة، وهو يتطلب وقتاً طويلاً تجاه الأنواع الأخرى من التدريب، وهو يجمع بين التدريب الداخلي والتدريب الخارجي، وتقوم المنظمات بتوفير إمكانات مادية عالية لتنفيذه في مراكز تدريب مهنية.

ثانياً: التدريب التخصصي: يهدف إلى تنمية مهارات وخبرات العاملين التخصصية بغية توفير الإمكانات لديهم لمعالجة مشاكل العمل، وهو لا يُركز على الإجراءات الروتينية، وإنما يُركز على حل المشاكل وتصميم الأنظمة والتخطيط لها، ومتابعة اتخاذ القرارات، فهو يتطلب مهارات ومعارف بمستوى أعلى من التدريب المهني والفني.

ثالثاً: التدريب الإداري: يركز على معارف ومهارات الموظف الإدارية والإشرافية من قبيل معارف بالعمليات الإدارية من: تخطيط، وتنظيم، وقيادة، وتحفيز، وتنسيق، واتصال، ومهارات مثل: الثقة بالنفس، وإدارة الصراع.

3- التدريب حسب مكان التدريب:

وينقسم إلى:

أولاً: تدريب داخلي: يكون مكان التدريب هو نفسه مكان العمل، تمتاز هذه الطريقة بأنها قليلة التكلفة، وهذا الأسلوب يقوم على عقد برامج التدريب داخل المنظمة سواء بمدرسين خارجيين أو مدرسين داخليين، ويوجد له نوع آخر يسمى بالتدريب في موقع العمل يتم فيه تزويد العاملين بالمعارف والمهارات اللازمة لأداء العمل تحت إشراف عاملين قدامى ذوي خبرة وهو يتيح فرصة لنقل التعلم من خلال أداء العمل. ثانياً: التدريب الخارجي: تكون الأنشطة التدريبية خارج المنظمة، إذا كانت الخبرة التدريبية وأدوات التدريب متاحة بشكل أفضل في الخارج، وهو يتميز بتوفير خبرة وكفاءة في تصميم برامج التدريب وتوفير مدرسين أكفاء، ويُتيح الفرصة للمدرسين للتعرف على مشاكل وخبرات الشركات المختلفة من خلال نفس البرنامج، ويُتيح الفرصة للتعلم بالبرنامج التدريبي ويمكن لتنفيذه الاستعانة بمنظمات خاصة أو الالتحاق بالبرامج الحكومية.

4- التدريب من حيث الأهداف:

وينقسم إلى:

أولاً: التدريب التوجيهي/التعريفي: يتم اعتماده مباشرة بعد التوظيف، لإدخال الأعضاء الجدد إلى مواقعهم، ويهتم بتعريف العاملين الجدد على المنظمة، ويهدف إلى جعلهم على دراية بأهداف المنظمة وهيكلها الثقافي ومعايير العمل المستخدمة.

ثانياً: التدريب التأسيسي: هو مناسب للعاملين المعينين حديثاً، فكل عامل يحتاج إلى بعض المعرفة المهنية المتعلقة بمختلف القواعد واللوائح، والمعاملات المالية، والقدرة الإدارية، والاتصالات، والمهارات، وكتابة التقارير، والقدرة على القيادة.

ثالثاً: تدريب تعليم الوظيفة: يتم تلقي هذا النوع من التدريب مباشرة أثناء العمل، لذلك غالباً يُسمى التدريب على رأس العمل، ويتم استخدامه في المقام الأول لتعليم العمال كيفية القيام بوظائفهم الحالية، ويُعد المشرف أو زميل العمل بمثابة المدرب.

رابعاً: تدريب التطوير الوظيفي: التطوير الوظيفي هو استمرار اكتساب أو صقل المهارات أو المعرفة، بما في ذلك إتقان العمل، والتطوير المهني إلى جانب أنشطة التخطيط الوظيفي.

خامساً: التدريب التنشيطي: يُبقي هذا النوع من التدريب الإداريين والمحاسبين، والمشرفين والعاملين على دراية بكل ما هو جديد، ويُمكنهم من تطوير المعرفة والمهارة الموجودة لديهم بالفعل.

ويجد الباحث لدى مراجعة الأدبيات التي تحدد أنواع التدريب أن بعضها يضيف أنواعاً أخرى للتدريب تتشابه مع أنواع التدريب الأساسية أو تعتبر مشتقة منها، ولعدم الاستطراد والخروج عن موضوع البحث وغايته يوردها الباحث كما يلي:

التدريب حسب الأهداف:

ويتضمن: التدريب على المهارات، تدريب تكوين الاتجاهات، تدريب تزويد بالمعلومات، وهي تتشابه مع التدريب حسب مرحلة التوظيف.

التدريب من حيث التوقيت:

ويتضمن: تدريب قبل الالتحاق بالعمل، تدريب أثناء الالتحاق بالعمل أو الخدمة. وهو يتشابه مع التدريب حسب مرحلة التوظيف.

التدريب حسب المدة الزمنية:

ويتضمن: تدريب قصير الأجل، وتدريب طويل الأجل.

التدريب حسب نوعية الأفراد:

ويتضمن: تدريب فردي يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات فرد معين لإمكانية ترفيته إلى وظيفة جديدة، وتدريب جماعي يهدف إلى تدريب مجموعة من المتدربين على استخدام التقنيات، ويتم في مراكز تدريب متخصصة.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن وجود أنواع أخرى من التدريب كالتدريب على التسويق والتدريب على الإدارة والتدريب المالي والتي تعتبر من الأنواع الرئيسية للتدريب حديثاً، مما يُشير إلى وجود عدد لا يُحصى من المجالات التدريبية لتحسين الأعمال، وبالتالي لا يُمكن تحديد التدريب بشكل مبسط وبمجال واحد. (Wiid, Cant, 2018, p223)

2-2-2- مراحل العملية التدريبية:

تذكر دراسة رزق الله وزروال (2020) وجود نوعين من التقسيمات لمراحل العملية التدريبية يشتمل كل منهما على ثلاثة مراحل وهما:
التقسيم الأول: ويشتمل على التوالي: مرحلة دراسة وتحليل الوضع الراهن، مرحلة دراسة وتحليل الإمكانيات، مرحلة تعيين واختيار الجهاز التدريبي.

التقسيم الثاني: ويشتمل على التوالي: الإعداد للتدريب، وتنفيذ التدريب، وتقييم التدريب. (رزق الله، زروال، 2020، ص15)

ويلاحظ الباحث أن التقسيم الوارد يؤخذ عليه أن التقسيم الأول لا يعدو كونه تحليل وتحديد للاحتياجات التدريبية المطلوبة في المنظمة، بينما التقسيم الثاني فهو يُعتبر تمثيلاً لمنهج النظم (مدخلات، عمليات، مخرجات) في عملية التدريب، وهو ما تم اعتماده في دراسة النيصافي (2020) والتي حددت مراحل العملية التدريبية كما يلي:

- **المدخلات:** تضم مدخلات بشرية: وهي تشمل المتدربين، والمدرّبين، والإداريين القائمين على عملية التدريب؛ ومدخلات مادية: تشتمل على المخصصات المالية، والتجهيزات، والوسائل التدريبية؛ ومدخلات فنية: تشتمل على الطرق، والأساليب التدريبية، والنظريات المراد التدرّب عليها.
- **العمليات:** وتُركز هذه المرحلة على الاحتياجات التدريبية وتحديدّها، وتحديد الأهداف التدريبية وتصميم البرامج التدريبية، ومتابعة تنفيذها انتهاءً بعملية التقييم.
- **المخرجات:** وتشتمل على النتائج المحققة من العملية التدريبية.

وذلك لكي تكون العملية التدريبية متكاملة وصولاً إلى الأهداف المرسومة لها في ظل التفاعل مع البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بالمنظمة، والاهتمام بالتغذية العكسية التي تُعبر عن الأداء الفعلي والتكيف مع الظروف البيئية المتغيرة. (النيصافي، 2020، ص27)

وتؤيد دراسة أحمد وحمدون (2019) أن مراحل العملية التدريبية تشتمل على خطة التدريب، وتنفيذ العملية التدريبية، وتقييم العملية التدريبية، وتُشير أن العملية التدريبية هي "عملية للتعلّم" في المنظمات لمواجهة المنافسة، ولها فوائد تعود على المنظمة بزيادة في الإنتاجية والأداء التنظيمي، وتحسين كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، وتؤكد على أن العملية التدريبية تُسهم في رفع مستوى الأداء التنظيمي إلى مستوى مقبول من الإبداع. (أحمد، حمدون، 2019، ص160)

إلا أن هناك اتجاه آخر يفترض وجوب أن تكون العملية التدريبية منهجية من حيث التصميم والتخطيط والتنفيذ وذلك لتلبية الاحتياجات المحددة (Shehada, Alkhalidi, 2015, p6)، بالتالي تمر عملية التدريب بمراحل مترابطة ومتكاملة ومتسلسلة، فهي تبدأ من عملية تحديد الاحتياجات التدريبية، ثم بإعداد وتصميم البرنامج التدريبي، مروراً بتنفيذ البرنامج التدريبي، وانتهاءً بمتابعة وتقييم البرنامج التدريبي. (غدير، محمد، 2018، ص358)، (فرح، 2019، ص5)، (إسماعيل، طنبور، 2020، ص8)، (هلسة، 2020، ص43)، (قرقيط، 2020، ص572-575)، (عباس، 2018، ص419-421)، (بني سلامة، البدارين، 2016، ص131)، (الشرفاء، المشعراوي، 2016، ص112)

وتُحدد المواصفة القياسية الدولية **ISO 10015:1999** عملية التدريب بالمرحلة التالية:

1- مرحلة تحديد الاحتياجات التدريبية.

2- مرحلة تخطيط وتصميم البرامج التدريبية.

3- مرحلة تنفيذ البرامج التدريبية.

4- مرحلة تقييم البرامج التدريبية.

5- يُضاف إليها مرحلة مراقبة وتحسين البرامج التدريبية. (ISO 10015:1999)

مع الإشارة إلى أن مرحلة مراقبة وتحسين التدريب هي بغرض تحقيق أهداف العملية التدريبية بفاعلية وضمنان مطابقتها لمعايير الجودة، وبالتالي أن تكون جزءاً من نظام الجودة في المنظمة. (طالب، خلف، 2020) إن هذه المراحل وفقاً للدراسات السابقة ذكرها تُعد بمثابة أبعاد رئيسة للتدريب في المنظمات، وبالإسقاط على منهج النظم بحسب رأي الباحث تتحدد مراحل العملية التدريبية وفق ما يلي:

- المدخلات: وتشمل على الإعداد للتدريب وتحليل وتحديد الاحتياجات التدريبية.
- العمليات: وتشمل تخطيط وتصميم البرامج التدريبية، وتنفيذها.
- المخرجات: وتشمل تقييم التدريب ومراقبة وتحسين التدريب.

المدخلات: الإعداد للتدريب، تحليل وتحديد الاحتياجات التدريبية.

يتم بدايةً الإعداد للتدريب كتمهيد لتأسيس العملية التدريبية، وهي تتكون من عمليتين حسب ما ورد لدى (رزق الله، زروال، 2020، ص15-16)، (شلقود، 2020، ص138)، (جحاج، 2015، ص12)

العملية الأولى: تحليل الحاجة إلى التدريب (الاحتياجات التدريبية).

وتشتمل على:

- التعرف على مدى الحاجة للتدريب، وذلك اعتماداً على دراسة وتحليل الوضع الراهن، من خلال تحديد نقطة انطلاق البرنامج التدريبي، وذلك بعد التعرف على المستوى التعليمي أو المهني أو الإداري للأفراد.
- تحديد أهداف التدريب والنشاطات والمهام الواجب توافرها لتحقيق أهداف المؤسسة.
- تحديد الأسس والإجراءات والقواعد التدريبية.
- تحديد الأفراد المستهدفين للتدريب والتنمية، ومعرفة ما يتوجب تعليمه لهم.
- تجميع وتبويب وتحليل المعلومات الأساسية لكل من المدربين المحتملين، والمتدربين، وأعدادهم، وأماكنهم، ومهاراتهم، وإمكاناتهم، وحاجتهم للتدريب، وطرق ووسائل تحفيزهم.
- اختيار طرق ووسائل التمويل المتاحة والممكنة.
- تحديد أماكن ووسائل وإمكانات التدريب المتاحة والممكنة (مخيمات، اجتماعات، وسائل سمعية وبصرية، عن طريق الإنترنت ... إلخ).

- مرحلة دراسة وتحليل الإمكانيات ويتم فيها دراسة وتحليل الإمكانيات البشرية والمادية والمالية والمعلوماتية، وتحديد حجم الاحتياجات التدريبية عند تحديد البرامج والجدول الزمني للتنفيذ.
- مرحلة تعيين واختيار الجهاز التدريبي سواء كان داخل المؤسسة أو خارجها، ويتم اختيار هذا الجهاز وفق معايير تحددها الدراسات الأولية للوصف الوظيفي أو المهني للمتدربين.

العملية الثانية: تحليل المعلومات.

وتشتمل على:

- جمع المعلومات المتعلقة بالمسائل التدريبية من مصادر لها علاقة بأهداف التدريب.
- جمع وتحليل المعلومات عن مختلف عناصر النظام التدريبي، وعن كافة المتغيرات المتصلة بعملية التدريب كالمعلومات عن التنظيم الإداري، والسياسات، والأهداف، وأسلوب الأداء، والظروف المحيطة بالأفراد وعن الإمكانيات المادية ... إلخ.
- إعداد التقرير النهائي الذي يجب أن يُحدد بشكل نهائي البرنامج التدريبي اللازم والذي يفي بشكل ناجح بمثل هذه الاحتياجات التي حددها تحليل الاحتياجات، ويجب أن يكون هذا التقرير وافياً، مفصلاً، وشاملاً، ومتربطاً، أي هناك ربط دائم بين المعلومات والنتائج المستخلصة منها، وبينها وبين ما تقرر من خطط تدريبية. وقد يتم إعداد التقرير في شكل بياني للمعلومات والنتائج أو في شكل عرض شفوي أو تحريري موجز.

ولتحليل الاحتياجات التدريبية وجمع البيانات والمعلومات اللازمة لها يجب الاستعانة بما يلي:

- الاستبيانات: تُعتبر من أهم المصادر في جمع المعلومات عن المشكلة المعنية (عمال، مشرفين، متعاملين من موردين، أو مشتريين، أو مستهلكين، مديرين، ... إلخ).
- المقابلات: هي مصدر للمقابلة الأولية، وأحياناً للتأكد من معلومات طارئة أو مفاجئة قد يكون لها تأثير قوي على مسار العملية التدريبية، ويجب التأكد من صحتها ودقتها، وبتوسيع المجال الجغرافي والزمني للمقابلات يتم التجميع والتوصل إلى كم من المعلومات يُعد مفيداً وغزيراً، ولكنه على حساب الوقت وسرعة انجاز خطوة التحليل للاحتياجات التي يليها خطوات أخرى.
- الملاحظة: تتطلب ثقافة منظمة، وخبرة بمجال المعلومات المطلوبة، وكيفية التوصل إلى المعلومة من الواقع الموضوع تحت الملاحظة.
- عينات العمل: تُستخدم هذه الوسيلة للتعرف على المواطن التي تحددت وتُعاني من المشكلات، وللتأكد من صحة المعلومات، والوقوف فعلياً على مجال الدراسة.
- السجلات والتقارير: للخروج بتصوير أشمل عن نشاط وسير العمل في المؤسسة لكل أو في جزء منها بدقة، عن طريق سجلاتها الفعلية، وهذه الطريقة تتطلب قدرة على تحليل البيانات، واستنباط النتائج،

والفحص المجهرى للمعلومات وسط خِصَم السجلات والدفاتر، إلا أنها تعطي نتائج شبه مؤكدة وصحيحة. (شلقود، 2020، ص139)

إن تحليل الاحتياجات التدريبية للمنظمة يُساعد في تحديد الكفاءات المطلوبة لكل مهمة أو عمل يؤثر في جودة المنتجات، مع الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة المستقبلية المتوقعة (محمد، عبد الغني، 2018، ص185)، وهي تُفيد في معرفة أهداف التدريب ومكانه وزمانه واختيار المتدربين، من خلال التحليل والتقييم الوظيفي (إسماعيل، طنبور، 2020، ص8)، والغرض الأساسي من هذه المرحلة تحديد ضرورة التدريب، وتوفير المعلومات المطلوبة لتصميم التدريب (Shehada, Alkhaldi, 2015, p7)، وتحديد الفجوة بين الكفاءة المتوفرة والمطلوبة للعاملين، وتوثيق الاحتياجات التدريبية التخصصية المطلوبة. (محمد، عبد الغني، 2018، ص185) وهنا يجب الإشارة إلى ضرورة التمييز بين ثلاثة أنواع من الاحتياجات التدريبية:

- الاحتياجات المتعلقة بالصناعة: هي احتياجات بسيطة ومع ذلك يصعب حصرها عند صياغة البرنامج التدريبي، ومن الضروري عند تحديدها امتلاك العاملين معرفة عن القطع الصناعية وكيفية تصنيعها، وأين تذهب، وكيف يؤثر تصنيعها على الشركات الأخرى وعلى الصناعة ككل.
- الاحتياجات المتعلقة بالوظيفة: ترتبط مباشرة بوظائف المنظمة، والغرض منها تحسين الناتج النهائي للوظيفة نفسها.
- الاحتياجات المتعلقة بالمهام: قد تكون الحاجة التدريبية ذات الصلة بالمهمة على شكل جزء معين أو ناتج داخل وظيفة، أو وظيفة، أو مجموعة من المهام والعمليات التي يَنشئُ باجتماعها العمل الكلي، وهذا شيء تنتشارك فيه كل الوظائف. (شلف، 2018، ص44)

العمليات: تشمل تخطيط وتصميم البرامج التدريبية، وتنفيذها.

المرحلة الأولى: مرحلة تخطيط وتصميم البرامج التدريبية.

إن تصميم البرنامج التدريبي المُتوافق مع الأهداف المحددة هو الأساس للتدريب والتطوير الفعال (Premavasumathi, Sivasankari, 2016, p369)، يتم في هذه المرحلة وعلى قدر عالٍ من الدقة ترجمة أهداف التدريب إلى موضوعات تدريبية، وفق ما يلي: (ججاج، 2015، ص12)، (عوده، 2016، ص46-47)، (هلسة، 2020، ص43)، (عليا، وآخرون، 2015، ص219)، (Firesibehat, 2018, p13)، (Premavasumathi, Sivasankari, 2016, p369)، (شلف، 2018، ص49)، (إسماعيل، طنبور، 2020، ص8)

- 1- تحديد موضوعات التدريب، وإعداد المواد والأنشطة التدريبية.
- 2- تحديد مواد ووسائل التدريب وتجهيزها.
- 3- تحديد مُعينات التدريب مثل الأفلام، السبورة، الأعلام ... إلخ.
- 4- تحديد أسلوب، ومكان، وزمان التدريب.

5- تحديد المدربين والمتدربين.

6- تحديد ميزانية التدريب.

ويتم في هذه المرحلة تخطيط الإجراءات الواجب اتباعها لمعالجة الفجوة الحاصلة في الكفاءة، وتحديد المؤشرات المستخدمة في تقييم نتائج التدريب، ومراقبة عملية التدريب. (محمد، عبد الغني، 2018، ص185)

المرحلة الثانية: مرحلة تنفيذ البرامج التدريبية.

يتم في هذه المرحلة تنفيذ البرامج التدريبية المخطط لها في المرحلة السابقة، ويجب مراعاة الأمور التالية: (ججاج، 2015، ص12)، (أحمد، حمدون، 2019، ص161)، (قرقيط، 2020، ص573-574)، (هلسة، 2020، ص43)، (Premavasumathi, Sivasankari, 2016, p369)، (Firesibehat, 2018, p13)، (رزق الله، زروال، 2020، ص15-16)، (عليا، وآخرون، 2015، ص221)

1- توقيت البرنامج التدريبي: ويتضمن مواعيد بدء وانتهاء البرنامج، وتوزيع العمل التدريبي خلال فترة البرنامج، وتنسيق التتابع الزمني للموضوعات التدريبية المختلفة.

2- اختيار مرافق التدريب ومكانه (داخل أو خارج المنظمة)، وفقاً لمتطلبات البرنامج التدريبي (مثلاً قاعات كبيرة أو حجرات صغيرة ... إلخ).

3- التأكد من توفير مستلزمات التدريب وتصميم جلوس المتدربين.

4- تجهيز المطبوعات.

5- الاتصال بالمتدربين وإعلامهم بمواعيد البرنامج التدريبي، والتأكد من مشاركتهم.

6- تذكير المدربين بمواعيد البرامج التدريبية، وتوفير المستلزمات التي يطلبونها من موارد تدريبية، وتقنيات سمعية وبصرية، ودفع المخصصات التي يستحقونها في الوقت المناسب.

7- تعريف المشاركين بالبرنامج التدريبي وشرح أهدافه ومتطلباته.

8- وضع الفعاليات التدريبية والبرامج التدريبية التي تضمنتها خطة التدريب موضع التنفيذ بهدف التعرف

على آراء المتدربين حول البرنامج التدريبي، وتقييم المدربين، وإعداد تقرير وملف متابعة لكل متدرب

وتوزيع شهادة المشاركة في الختام.

9- مراقبة تقدم المتدربين.

في هذه المرحلة يتم التفاعل العملي والمباشر بين مدخلات العملية التدريبية، وتتوقف درجة فعالية هذا التفاعل على مقدار المخرجات النهائية ونوعها. (عودة، 2016، ص46-47)

المخرجات: تتحدد بتقييم التدريب ومراقبة وتحسين التدريب.

هذه المرحلة يتم فيها الحكم على الجدوى من البرنامج التدريبي من خلال ما يلي:

1- تحديد الفجوة في أداء الفرد وتنميته (مُنطَلَق الفرد).

2- تحديد الفجوة في إنجاز الأعمال (مُنطَلَق العمل).

3- تحديد الفجوة في تقدم المنظمة وتحقيق أهدافها (مُنطلق المنظمة). (عوده، 2016، ص46-47)

المرحلة الأولى: تقييم التدريب.

يتم في هذه المرحلة تقييم فاعلية التدريب والتقنيات التدريبية المستخدمة، من خلال قياس نتائج العملية التدريبية، ومقارنة ما تم تنفيذه بما تم تخطيطه، وهذا التقييم يكون قبل وأثناء وبعد تنفيذ التدريب (ججاج، 2015، ص12)، (رزق الله، زروال، 2020، ص15-16) ويتم في هذه المرحلة تحديد القيم الحقيقية للبرنامج التدريبي وتتضمن الحصول على المعلومات الضرورية التي يمكن أن تستخدم في الحكم على صلاحية البرنامج التدريبي، والأسلوب المُتبع في تنفيذه وأهدافه ومدى تحقيقها. (عليا، وآخرون، 2015، ص223)

يُعد تقييم البرنامج التدريبي نقطة أساسية لمعرفة مدى نجاح وفعالية التدريب من أجل تحسينه في المرة المقبلة (إسماعيل، طنبور، 2020، ص8). والغرض من تقييم التدريب هو التأكد من تحقيقه للأهداف التي وضع من أجلها وتحقيقه لأهداف المنظمة، والوصول إلى النتيجة التي تُفيد بفاعلية التدريب المُنفذ، ولاتخاذ الإجراءات التصحيحية والتطويرية على البرامج اللاحقة. (محمد، عبد الغني، 2018، ص185) فمن المهم تقييم التدريب على أساس مدى تلبية للاحتياجات التي تم تصميمه لمعالجتها. (Shehada, Alkhalidi, 2015, p7)

إن عملية تقييم التدريب هي عملية مستمرة (عليا، وآخرون، 2015، ص214)، (عوده، 2016، ص46-47)، وتُساعد المؤسسة على تحديد نقاط القوة والضعف في البرنامج التدريبي (Firesibehat, 2018, p13)، (Premavasumathi, Sivasankari, 2016, p370)، ويتم قياس أثر التدريب من خلال التغذية الراجعة للتأكد من أداء التدريب للدور المطلوب منه وفق ما هو مخطط ومصمم له مسبقاً. (هلسة، 2020، ص43)

يُمكن إجراء عملية التقييم من خلال إخضاع المتدربين إلى اختبارات، أو استقصاء آرائهم حول مدى الاستفادة من البرنامج التدريبي، أو رصد ردود أفعالهم أو النظر إلى شكاويهم حول البرنامج التدريبي، وذلك لقياس كفاءة هذه البرامج التدريبية ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها، وبصفة عامة فإن عملية التقييم عملية مستمرة بجميع مراحل التدريب وشاملة لكل عناصره ومحتوياته وكل جوانبه الإدارية والفنية والمالية وممتدة للأثر الذي يتركه التدريب في المتدربين. (قرقيط، 2020، ص573-574)

وتتحدد مبادئ تقييم البرامج التدريبية بما يلي:

- وجود خطة تتضمن كافة الجوانب التي سيتم تقييم التدريب على أساسها.
- أن يتم التقييم وفق معايير عادلة وصادقة وشفافة.
- أن تكون نتائج التقييم موثقة وقابلة للإثبات.
- أن يقوم بالتدريب من له خبرة وعلاقة بالبرنامج التدريبي. (قرقيط، 2020، ص573-574)

وتتحدد أهمية تقييم البرامج التدريبية بما يلي:

- اختيار الأساليب التدريبية المناسبة.

- تحديد سليات تنفيذ البرامج التدريبية ومواجهتها لضمان تحقيق الأهداف.
 - مدى تحقيق البرامج التدريبية للأهداف المخططة.
 - مدى تحقيق البرامج التدريبية للنتائج المتوقعة.
 - الاختيار الأمثل للوسائل المستخدمة في التدريب. (عليا، وآخرون، 2015، ص223)
- ويهدف تقييم البرامج التدريبية إلى: (أحمد، حمدون، 2019، ص161)، (الجاك، 2015، ص20-21)، (عليا، وآخرون، 2015، ص214)
- 1- تحديد نقاط القوة والضعف التي تحدث أثناء التنفيذ ومعرفة أسبابها ومعالجتها.
 - 2- معرفة التغيرات في السلوك والنتائج من خلال مقارنة الماضي بالحاضر.
 - 3- تقرير مدى نجاح أو إخفاق البرامج التدريبية في تحقيق أهدافها، ومعرفة أسباب ذلك.
 - 4- تحسين البرامج التدريبية، ومعرفة التعديلات الواجب ادخالها لزيادة فعالية التدريب.
 - 5- التعرف على مدى إشباع البرامج التدريبية للاحتياجات التدريبية القائمة، ومدى ملائمة المناهج والأساليب والمواد المستخدمة في التدريب.
 - 6- التعرف على مدى قدرة البرامج على حل مشكلات بعينها في المنظمة.

المرحلة الثانية: مراقبة وتحسين التدريب.

إن مراقبة وتحسين التدريب تُعتبر عملية منظمة، ومخططة، ومستمرة، وتتم بشكل دوري لتحديد مدى مطابقة أنشطة التدريب مع الخطة الموضوعية له، هذه المرحلة تُركز على تحقيق مؤشرات الأداء (عليا، وآخرون، 2015، ص224)، والغرض الأساسي منها هو التأكد من أن عملية التدريب تُدار وتُنفذ كجزء من نظام الجودة المُطبق في المنظمة. (محمد، عبد الغني، 2018، ص185)

وبحسب رأي الباحث فإن مراحل العملية التدريبية تُعد استراتيجية متكاملة للعملية التدريبية، وهي تُحدد فعالية الدورة التدريبية، ونجاحها وفشلها في تحقيق الأهداف التنظيمية.

3-2-2- التدريب في ظل الثورة الصناعية الرابعة (Industry 4.0):

إن تزايد المنافسة وعدم الاستقرار في البيئتين الداخلية والخارجية نتيجة الابتكار التكنولوجي المستمر، والتغيرات في إجراءات العمل وطبيعتها، يدفع بالمنظمات إلى تبني التدريب كاستراتيجية في منظومة استثمار الموارد البشرية وتنميتها، إذ أن التدريب لم يعد يقتصر على مفهومه التقليدي في تنظيم الدورات التدريبية التقليدية ومنح شهادات الاجتياز، ولكنه أصبح يُمثل نشاطاً رئيسياً لإحداث التغيير في سلوك الأفراد، وتحسين دوافع العمل لديهم من خلال تنمية المعارف والمهارات وتوجيه الموارد البشرية بما يخدم الأداء الوظيفي والتنظيمي، ويُحقق أهداف المنظمة، فالتدريب يعمل على تضيق الفجوة بين قدرات العاملين وأهداف المنظمة، أو القضاء عليها. (شلقود، 2020، ص136)، (Aziz, et al., 2021, p175)

في استطلاع قام به معهد ماكينزي العالمي في عام 2017 لنحو (14%) من القوى العاملة العالمية، تبين أنه سيتعين على القوى العاملة تبديل مهنتها أو اكتساب مهن جديدة في حلول عام 2030، بسبب الأتمتة والذكاء الصناعي، وقد كانت إجابة (87%) من المدراء التنفيذيين أنهم يواجهون فجوات في مهارات القوى العاملة أو أنهم يتوقعونها خلال سنوات قليلة مقبلة. (Agrawal, et al., 2020, p2)

يُشير التدريب في ظل الثورة الصناعية الرابعة إلى الأنشطة التعليمية المختلفة التي تُنظمها الإدارة، والتي تُعزز تطوير الابتكار للتغلب على أوجه عدم التأكد على طول خطوط التصنيع، حيث يتم تصميم التدريب ليشمل محتوىً هادفاً للمتدربين، ويسمح بالتفاعل فيما بينهم، وتكون البرامج التدريبية مستمرة، ومتوفرة سواء للحضور الرقمي أو الشخصي مما يجعلها أكثر كفاءةً، فحسب (Fettig, et al. 2018) يقوم قسم الموارد البشرية بالجمع بين أنشطة التدريب حيث يقوم العمال ذوو الخبرة بتدريب العمال الشباب والجدد، من خلال دعمهم أثناء العمليات وهي حالة الأخطاء أو مشاكل التكنولوجيا، وحسب (Margherita & Braccini 2021) يجب على التدريب أن يكون ذو صلة مباشرة مع وظائف المنظمة، وأن يُغني من تنوع المهارات والمعارف المتعلقة بإدارة التكنولوجيا، وأن يُركز على مهارات بناء الفريق والعمل الجماعي. (Margherita & Bua, 2021, p26)

إن التدريب بمفهومه الحديث يُشير إلى الأداء والصحة والسلامة، والنهوض بالعاملين وتحسين كفاءتهم وقدرتهم على حل مشاكل وصعوبات مناخ العمل التنافسي الحالي التي يواجهونها. (Maina, Bula, 2019, p241) ويرى الباحث أن التدريب في ظل الثورة الصناعية الرابعة (Industry 4.0) يُركز على المهارات والمعارف المرتبطة بإدارة التكنولوجيا وحل مشاكل العمل. وهو على صلة مباشرة بأنشطة المنظمة، ويستند إلى برامج تدريبية تفاعلية ذات بيئة رقمية ومحتوى هادف.

2-2-4- التدريب في ظل فايروس COVID 19 (جائحة كورونا):

خلقت جائحة كورونا العديد من التحديات لإدارة الموارد البشرية، وخاصة فيما يتعلق بإدارة الأداء والتدريب والتطوير وإدارة السلامة والصحة، ووفقاً لـ (Gourinchas 2020) أدت الجائحة إلى ظهور مواقف عمل جديدة قد لا يتمكن فيها (50%) أو أكثر من العاملين من العمل خلال فترة زمنية قصيرة (Hamouche, 2021, p1)، وهذا الأمر دفع بالعمال إلى البحث عن وسائل للتكيف مع المتغيرات المتسارعة، وأوجب على المنظمات أن تتعلم كيف تُعيد صقل مهارات عاملها حتى تتلاءم مع الأنشطة الجديدة. (Agrawal, et al., 2020, p2)

لقد تحدثت جائحة كورونا الإبداع والابتكار في المنظمات، ودفعت بها إلى إعادة التفكير باستراتيجيات الموارد البشرية لديها، والعمل على تجاوز النماذج التقليدية من خلال اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كشريك في أعمالها لضمان البقاء واستدامة العمل، فالدور المحوري لتكنولوجيا المعلومات

والاتصالات خلال جائحة كورونا يدفع بإدارة الموارد البشرية إلى إيجاد طرق فعّالة ودمجها وتكييفها مع سياق العمل في منظماتها (Hamouche, 2021, p10)، وهنا على الشركات أن تُعيد صياغة استراتيجيتها لتطوير القدرات الرقمية والمعرفية للعاملين، ومهاراتهم الاجتماعية والعاطفية، وقدرتهم على التكيف والمرونة، بمعنى حان الوقت للشركات لكي تضاعف ميزانيات التدريب والتعليم الخاص بها، وأن تلتزم بإعادة صقل المهارات لمواجهة الاضطرابات المستقبلية مع التركيز على مرونة التدريب والتعليم وجعله رقمياً. (Agrawal, et al., 2020, p2)

قد يكون التحدي الرئيسي للموارد البشرية متعلقاً بتطوير برامج تدريبية تتلاءم مع الواقع الجديد للمؤسسة والعاملين، واختيار أساليب التدريب المناسبة وتجاوز أساليب التدريب التقليدية، من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية المطلوبة، وجعل العاملين من مختلف المستويات يُشاركون فيها لضمان نجاح هذا التغيير التنظيمي، وهذا يتفق مع توصية Devyania, et al., (2020) بتغيير حالة العاملين من خلال برامج تدريبية تضمن انتقالاً طويلاً الأمد نحو ممارسات العمل الجديدة. (Hamouche, 2021, p7-10)

حسب Hamouche, و Devyania, Jewanc, Bansal, & Denge (2020) يلعب التدريب دوراً مهماً في فترة الأزمات، فهو يساعد على تطوير المهارات اللازمة للموظفين، وحسب Greer & Payne (2014) فهو يساعد في دعم العاملين للانتقال نحو العمل عن بعد، إلا أنه في الواقع لا يمتلك جميع العاملين المهارات الرقمية المناسبة للتعامل مع هذه التغييرات الناتجة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن هنا جاءت ضرورة تدريبهم على استخدام هذه التكنولوجيا مما يُسهل عملهم والتواصل مع مدراءهم وأقرانهم وهم يعيدون عن مكان العمل. (Hamouche, 2021, p7)

حالياً من الطبيعي في ظل جائحة كورونا أن يُنفذ العمل عن بُعد، وتؤكد الدراسات حسب Aitken-Fox, et al., (2020) أن المنظمات التي اعتمدت العمل عن بُعد في ظل جائحة كورونا ربما لا يقومون بمراجعة فعالية التنظيم على اعتبار أنهم قاموا بهذه الخطوة لأول مرة، فهم إلى الآن لا يعرفون أثر ذلك على أداء العاملين والأداء التنظيمي والإنتاجية. (Hamouche, 2021, p7)

حسب Rieley (2020) يواجه التدريب في ظل جائحة كورونا العديد من التحديات في ظل الإغلاق الكامل للكثير من المؤسسات بمختلف أنواعها، مما دفع هذه المؤسسات إلى مواكبة هذه الجائحة وسد الفجوة الناشئة عن الإغلاق وتطبيق سياسات التباعد الاجتماعي والعمل عن بُعد، من خلال البحث عن طرق وسائل لزيادة الاستفادة من عمليات التدريب المختلفة، ويذكر Dhawan (2020) أن استخدام التدريب عن بُعد يُعد أحد البيئات المناسبة التي يمكن استخدامها في التدريب في ظل هذه الجائحة، حيث يقوم على توظيف التقنيات الحديثة كتطبيقات الويب، ومقاطع الفيديو، والكتب الإلكترونية، وتحويل أنشطة التدريب التقليدية إلى أنشطة تفاعلية. (الدباغ، البدوي، 2021، ص116)

وفي هذا السياق اعتمدت العديد من البلدان تشريعات جديدة لتدعم هذا التحول المفاجئ للمنظمات، إذ أن آلية العمل الجديدة هي أكثر من مجرد عمل عن بُعد (Agrawal, et al., 2020, p2)، ويذكر Sagan & Schüller (2020) على سبيل المثال تبنت ألمانيا تشريعات جديدة لإدخال عقد المؤتمرات عبر الفيديو لدعم تنفيذ العمل عن بُعد في المنظمات. (Hamouche, 2021, p10)

إن تزايد جائحة كورونا يؤدي إلى منافسة شديدة بين الشركات التي تواجه تحدياً لتحقيق الأداء الأمثل، ويُعد التدريب الإلكتروني من أهم جوانب تحسين الأداء خلال فترة هذه الجائحة، مع الأخذ بالاعتبار أن التدريب التقليدي له قيود تُقلل من فعاليته نظراً للتغيرات التي تحدث عالمياً، وحسب Hila, et al., (2017) يُعد التدريب الإلكتروني مدخلاً فعالاً في تنمية الموارد البشرية لتكون قادرة على تحقيق الأهداف في المنظمة. (Wolor, 2020, p443)

وفي الصناعة الدوائية من المُحتمل أن يتم تغيير بعض الأنشطة الاستراتيجية أو القابلة للتشغيل الآلي في غضون سنوات قليلة جداً، لبناء سلسلة القيمة المحلية للمنتجات، وهذه التغيرات تتطلب حث العاملين الجدد على الإسراع في أدوارهم الجديدة، وهذا تحد للموارد البشرية لإعادة صقل المهارات، وهنا يتوجب على المنظمات التركيز في عملية التدريب والتعليم على النقاط التالية:

- توسيع قدرات العاملين على العمل في بيئة رقمية بالكامل من خلال تعزيز الوعي وبناء المهارات الفنية للعاملين، ليكونوا منتجين داخل النظام البيئي لشركتهم (عملاء، موردون، سلطات عامة)، وتعزيز المفاهيم حول العمليات المتعلقة بالتكنولوجيا والبيانات والتشغيل الآلي.
- تطوير المهارات المعرفية للعاملين وتنمية قدراتهم للاستجابة لمتطلبات إعادة تصميم العمليات والابتكار، مما يستلزم الحاجة إلى التركيز على التفكير الناقد والإبداع في حل المشكلات.
- تقوية المهارات الاجتماعية والعاطفية لضمان التعاون الفعال من خلال فرق العمل.
- تحسين تكيف العاملين ومرونتهم مع بيئة الأعمال الجديدة، من خلال دعمهم لبناء وعيهم الذاتي وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتمكينهم من استخدام خبراتهم الجديدة كمصدر للتعلم والتدريب وإدارة الوقت. (Agrawal, et al., 2020, p5)

وبرأي الباحث فإن التدريب في ظل جائحة كورونا يُركز على صقل مهارات العاملين التقنية، وتمكينهم من التكيف مع بيئة الأعمال الجديدة، وقد استند في ذلك إلى التدريب الإلكتروني بُغية توسيع قدراتهم التقنية ومواكبة أساليب التشغيل الآلي، وتعزيز الابتكار وصقل مهاراتهم ومعارفهم.

2-2-5- طرق وأساليب التدريب:

تختلف الطريقة التي يتم بها تقديم التدريب بناءً على احتياجات الشركة، والمتدرب، ونوع المهمة التي يتم أداءها، وبالتالي يجب أن تتناسب الطريقة مع المتدربين، والمحتوى، وبيئة العمل، وهدف التدريب،

والتعلم، ويجب أن تكون هذه الطريقة منهجية، وتهدف إلى إحداث تغييرات في السلوك الوظيفي وتحفيز للمتدربين، وتُمكنهم من تطبيق وممارسة ما قد تم تعليمهم عليه، وهذا لا يعني أن تقوم المنظمة بالتخطيط لأنشطة التدريب باستخدام نفس الطريقة بالضبط. (Firesibehat, 2018, P29)

إنَّ الخطوة الأولى في اختيار طرق التدريب تتمثل في تحديد نوع النتيجة التي تُريدها الشركة، حيث يمكن أن تشمل هذه النتائج المعلومات اللفظية، والمهارات العقلية، والاستراتيجيات المعرفية، والمواقف والمهارات الحركية، وقد تُؤثر طرق التدريب على نتيجة واحدة أو أكثر، وتُظهر الدراسات التي أجريت على طرق التدريب أنه من أجل أن يكون التدريب فعالاً يجب أن تكون عملية التدريب متنسقة مع النتيجة المرجوة، ويجب أن يعتمد اختيار الطريقة على النتائج المطلوبة، وعلى الميزات التي تُسهل التعلم ونقل المعرفة. (Cocuřová, 2017, p9)

تتعدد الأساليب التي يُمكن للمنشأة اتباعها في تدريب العاملين، إلا أنه من المهم ملاحظة أن هذه الأساليب ليست بديلاً عن بعضها، إلا أنه يمكن استخدام أكثر من أسلوب في نفس الوقت في عملية التدريب لتحقيق أفضل النتائج. (حسن، 2017، ص26)

وبالتالي لتحديد أسلوب التدريب يجب النظر إلى ما يلي: (Daniel, 2018, p58)، (حسن، 2017، ص26)

- المتدربين: من حيث الجنس والعمر والخبرة والمستوى التعليمي.
- ظروف التدريب: من حيث الزمن، والمكان، والتسهيلات، والمواد المتاحة، وعدد المتدربين.
- طبيعة التدريب وموضوعه: فني، تقني، إداري، مالي، ... إلخ.
- هدف التدريب: إذا كان الهدف تزويد المتدربين بالمعارف المرتبطة ببرنامج التدريب يُعتبر أسلوب المحاضرة هو الأفضل، أما إذا كان الهدف إثارة موضوع والاهتمام به يكون أسلوب المناقشة هو الأفضل.
- المستوى الوظيفي: إدارة عليا، وسطي، مشرفين، إدارة دنيا، عمال.
- فترة التدريب: قصيرة (تُعد المحاضرة أفضل الأساليب)، أو طويلة (الحالات العملية هي الأفضل).
- التكاليف، وعدد المتدربين.
- خبرة المدربين، ومؤهلاتهم.

يمكن القول بأن الوقت والمال عاملان مهمان في اتخاذ قرار بشأن اختيار أساليب التدريب، وقد يكون السبب في تفضيل طرق معينة مثل الندوات والتدريب الإلكتروني والتناوب الوظيفي أن هذه الأساليب يتم إجراؤها بواسطة موظفين داخليين، ولا تتطلب متخصصين خارجيين. (Cocuřová, 2017, p13)

وتتحدد أساليب التدريب وفق ما يلي: (Daniel, 2018, p58)، (حسن، 2017، ص26)، (Cocuřová, 2017, p10)، (Firesibehat, 2018, p16-17)، (قرقيط، 2020، ص572-573)، (Premavasumathi, Sivasankari, 2016, p370-372)

(خزام، 2020، ص27-28)، (حسان، 2016، ص171-173)، (شلوف، 2018، ص50)، (إسماعيل، طنبور، 2020، ص6)

- 1- دوران العمل: إلحاق العامل بعدد من الوظائف في فترات زمنية قصيرة، والفترة التي يقضيها الفرد خلال وظيفته (فترة التدريب) ترتبط بسرعة تعلمه لواجباتها، ويُستخدم عموماً في التدريب الداخلي.
- 2- التوسُّع الوظيفي (التناوب الوظيفي): هذا الأسلوب يُعدّ مكماً لأسلوب دوران العمل، ويجب أن يكون منطقياً من أجل إكساب الموظف خبرة أوسع في مجال عمله، فقد تُسند إلى المتدرب واجبات أو مسؤوليات أو مهام إضافية وحرية أكبر في اتخاذ قرارات خارجة عن نطاق وظيفته وإنما مشتقة من وظائف أخرى، وغالباً ما يكون المتدربون في هذا الأسلوب من المديرين أو ذوي المستويات الوظيفية العليا، يُعد هذا النوع من أساليب التدريب الداخلي أكثر ملاءمة لتطوير المهارات المتعددة والمرونة التشغيلية، وتوفير الرضا من الوظائف الروتينية وتوسيع المنظور العام للمتدرب.
- 3- التعلم الوظيفي: ويُطلق عليه أسلوب تدريب فرد لفرد، أو تدريب التوجيه حيث يعمل المتدرب مباشرة مع رئيسه المباشر، ويُستخدم هذا الأسلوب غالباً لتدريب العاملين في المجالات الفنية والتقنية، حيث يؤدي المشرف خطوات العمل أمام المتدرب الذي يقوم بدوره بتأديتها ويكون التصحيح مباشراً، وهو يساعد في تحديد جوانب الضعف بسرعة، ويركز على تطوير المواقف والسلوكيات، ويستخدم غالباً لموظفي الإدارة ودوماً يتم التوجيه من قبل المسؤول والمشرف على العمل، إلا أن هذا الأسلوب يركز على الممارسات والأساليب الحالية القائمة، ويستخدم عموماً في التدريب الداخلي.
- 4- التدريب المهني: يعتمد على إكساب العاملين وخاصة الجدد المهارة والكفاءة، وخصوصاً في المجالات الفنية والتقنية، وهو يتطلب وقتاً طويلاً نسبياً، وهو مكلف، ولا يوجد ضمانة في استمرارية العامل في المنظمة بعد انتهائه من التدريب، وهو يُعد من أساليب التدريب الداخلي.
- 5- أسلوب المباريات الإدارية: يتم تقسيم المتدربين إلى مجموعات وإعطائهم معلومات محددة ومعدة مسبقاً، وعلى ضوءها تقرر المنظمة لنفسها أهداف وسياسات تسترشد بها في اتخاذ القرارات.
- 6- تدريب المعاملات: يوفر تدريب المعاملات للمتدربين طريقة واقعية ومفيدة لتحليل وفهم سلوك الآخرين، ففي كل معاملة أو تفاعل اجتماعي هناك فعلٌ يقدمه شخص ما، ورد فعلٌ يقدمه شخص آخر، وتُعرف علاقة التفاعل هذه بين الشخصين بمعاملة.
- 7- تدريب الدهليز: مصطلح للتدريب المشابه للوظيفة وقابل للتطبيق في عملية الإنتاج، ويتم في بيئة عمل اصطناعية لتدريب العاملين على وظائف محددة في جزء معين من مكان العمل، بُغية تدريب العاملين فعلياً على الآلات والمعدات.

8- المحاكاة: يُقصد بها خلق ظروف مشابهة لظروف ومتطلبات العمل أو الوظيفة، ثم يقوم المدرب بتدريب العاملين على العمل المطلوب من خلال ممارسته لساعات طويلة في ظروف مشابهة لظروف العمل الحقيقي دون تعطيل العمل أو حدوث إصابات، وهو تدريب مكلف ويشكل عبئاً على ميزانية التدريب والمنظمة، إلا أن فوائده تتمثل في تحسين مهارات حل المشاكل، واتخاذ القرار، وفهم أكبر لكامل التنظيم وعملياته بعيداً عن ضغوط الإنتاج، ومن أمثلتها تدريب موظفي الاستقبال، وتدريب شركات الطيران، وهو يوجب أن تكون المحاكاة واقعية، أي أن تكون المعدات والآلات مشابهة تماماً لما سيستخدمه المتدرب بالفعل، ويمكن استخدام أساليب دراسة الحالة، ولعب الأدوار وأسلوب تدريب الدهليز في هذا الأسلوب.

9- المحاضرات: طريقة تقليدية شائعة وبسيطة في نقل المعلومات بين المدرب والمتدربين، وتقوم على وجوب أن يكون المدرب ملماً بكافة جوانب موضوع التدريب، وله دور مباشر في إعداد المادة التدريبية وعرضها، وهي طريقة منخفضة التكاليف، ويؤخذ عليها أن الاتصال فيها يكون من طرف واحد هو المدرب، وتكون درجة المشاركة من المتدربين محدودة، لذا يفضل أن تكون هذه الطريقة جزءاً من طريقة تدريبية أخرى، وبدخول الثورة الصناعية الرابعة أصبح يتم إجراء هذا الأسلوب من التدريب عبر الإنترنت، مما يسمح بتفاعل أسهل وتبادل الأفكار مع المتدربين في أوقات مجدولة، وتُعد المحاضرات أو الندوات الإلكترونية التي تتم عبر الإنترنت مرنة، وتسمح للمتدرب بالعمل في أي وقت وحيثما أراد، ويمكن فيها استخدام أساليب العصف الذهني، والمناقشة، والعرض التوضيحي.

10- الندوات: غالباً ما تجمع الندوات عدة طرق جماعية مثل: المحاضرات والمناقشات والمؤتمرات.

11- دراسة الحالة: يتم في هذا الأسلوب إعداد حالات تستند إلى مواقف فعلية في العمل (حالة أو مشكلة)، وجعل المتدربين يناقشونها للوصول إلى قرار مناسب لحل المشكلة، مما يتطلب تشكيل فرق عمل واستخدام العصف الذهني، وهي طريقة تساعد المتدرب على التحليل والاستنتاج المنطقي، والقدرة على حل المشكلات، وتشجع على التفاعل بين المتدربين، وهي تساعد المدراء لاكتشاف المشاكل الكامنة، واقتراح بدائل لمعالجتها، وهو ما يُسمى باتخاذ القرار في ظل عدم اليقين.

12- لعب الأدوار: يلعب المتدربين أدواراً في حالة المحاكاة، ويتفاعلوا مع بعضهم بنفس الطريقة كمدير في موقف حقيقي حيث يلعب دور المدير المدرب، أما الأفراد الذين لا يقومون بالتمثيل فإنهم يقومون بدور الملاحظين والناقدين، وبعد انتهاء التمثيلية فإن المجموعة تلجأ إلى المناقشة، تفيد هذه الطريقة في تطوير العلاقات بين العاملين في المبيعات والتسويق والمشرفين الذين يتعاملون مع الزبائن.

13- تدريب الحساسية: يقوم على ترك المتدربين يواجهون مواقف التفاعل في الجماعات الصغيرة، حيث يكتشف كل منهم خصائص السلوك الاجتماعي من خلال المشاركة الفعلية، ويهدف هذا الأسلوب إلى

معرفة ردود فعل وآراء كل واحد منهم تُجاه الآخر في سبيل إتاحة الفرصة لهم لتعديل سلوكهم وتفادي الاحتكاك أو الصراع، بل تصحيح العلاقات داخل المنظمة، ويقوم هذا الأسلوب بإشراك مدرب مختص بتولي تقسيم مجموعة من المتدربين إلى مجموعات صغيرة، ويكون اختيار أعضائها حسب انتمائهم في العمل، بحيث يتم اختيار عاملين من كل مستوى وظيفي، ويطلب من كل منهم مصارحة الآخرين حول تأثير تصرفاتهم أثناء العمل وردود فعلهم تجاهها، ولا يتصرف المدرب كقائد للمجموعة بل يوضح النقاط العامة من خلال الأمثلة أو تقديم ملاحظات، ويمكن فيها استخدام الرحلات الميدانية والمناقشة والعصف الذهني.

14- فرق الحوار أو اللجان: مجموعة من الأفراد بين (10-3) أفراد متدربين تحت توجيه منسق فريق الحوار، يعملون لتقديم وجهات نظر وحلول حول مشكلة أو موضوع ما، أو نقاط معينة لموضوع واسع للوصول إلى مجموعة من الخطوات التنفيذية، ويمكن استخدام العصف الذهني والمناقشة في هذا الأسلوب.

15- جلسات الأريز: يتم تقسيم مجموعة كبيرة من المتدربين إلى مجموعات صغيرة يتكون كل منها من (6) أفراد، وتُعطى كل مجموعة مشكلة وقت محدد قصير للمناقشة والاستعداد لتقديم تقرير عما توصلت إليه من نتائج، وهي تستفيد من العصف الذهني والمناقشة في عملها.

16- العصف الذهني: إعطاء المتدربين حرية توليد الأفكار والحلول التي يمكن توليدها نتيجة موقف أو مشكلة ما، وكيفية التصرف تجاهها، مما يشجع على مشاركة الأفكار بين أفراد المجموعة، وهي طريقة لتطوير القدرات الإبداعية للمتدربين، من خلال التعبير غير المقيد عن أفكارهم في إطار رسمي.

17- التدريب التعريفي: يتم استخدامه لتعريف العاملين الجدد على إجراءات وتقنيات وظائفهم الجديدة، وتختلف مدته حسب نوع الوظيفة وتعقيدها، وحجم العمل أو منصب الوظيفة، وهو مفيد في جعل العاملين الجدد منتجين بشكل أسرع، ويساعد على تجنب الأخطاء المكلفة من قبلهم.

18- العرض التوضيحي: هو عرض مادي للشكل أو المخطط التفصيلي لمشكلة أو حدث ما بغرض زيادة المعرفة به.

19- المناقشة: تستخدم مثل أسلوب المحاضرة، وتتضح من خلالها التفاعلات بين المتدربين وبين المتدربين والمدرّب، ويتم تشكيل فرق للمناقشة يتم من خلالها مناقشة مشكلة أو أكثر مقررة من مسؤول التدريب أو أعضائها أحد الخبراء لبيان رأي المتدربين حولها، عبر خلق حوارات وجلسات تعتمد على العصف الذهني وتمثيل الأدوار ودراسة الحالة.

20- التدريب الإلكتروني: سيتم إيضاحه بشكل مفصل في المبحث الثالث (أبعاد التدريب).

وبحسب رأي الباحث فإن الطرق السابقة للعملية التدريبية تنطوي ضمن نوعي التدريب الرئيسيين التدريب الداخلي والتدريب الخارجي، ويشار إلى أن التغيرات البيئية المتسارعة في ظل الثورة الصناعية الرابعة وجائحة كورونا جعلت التدريب الإلكتروني يتقدم ليكون نوعاً رئيسياً وأسلوباً له طرائقه وأساليبه والتي من ضمنها الأساليب الموضحة.

2-2-6- التدريب والمواصفة ISO 10015:

تُحدد المواصفة القياسية ISO 10015:1999 الطريق المنهجي لاتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بالاستثمار في برامج التدريب (حواكمة، 2009، ص36)، وهي تُعد مواصفة فنية وإرشادية تُعنى بجميع المواضيع المتعلقة بتطوير وتطبيق وتحسين أنظمة وبرامج التدريب المؤثرة على جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها المنظمات للمستهلكين. (عليا، وآخرون، 2015، ص213)، (محمد، عبد الغني، 2018، ص184)

حسب Moradi & Bahramian (2014) توفر المواصفة ISO 10015 التوجيه والمساعدة للمنظمات في تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية وتصميم خطة التدريب وتنفيذها وتقييم نتائج التدريب والإشراف وتحسين التدريب من أجل الوصول إلى أهدافها وبما يضمن التحسين المستمر لوظيفة التدريب، كل ذلك لخدمة الهدف الأساسي وهو مساعدة المنظمات في الاستثمار في المورد البشري بشكل أكثر فاعلية وكفاءة من خلال نجاح برامج التدريب. (محمد، عبد الغني، 2018، ص184)

حسب العزاوي (2009) تحقق المواصفة القياسية ISO 10015:1999 أهدافاً تتمثل فيما يلي: (محمد، عبد الغني، 2018، ص184)

- مساعدة المنظمة في إدارة ومتابعة برامج التدريب (من خلال معايير تقييم فعالية أداء البرامج التدريبية ومعايير تطوير المتدربين وجعل المدراء مشمولين في وضع خطط التدريب وجعل أهداف التدريب تركز على تطوير المنظمة).
 - التأكد من أن أنظمة التدريب وبرامجه تحقق نتائج واضحة للمنظمة من خلال الفوائد المرجوة من الاستثمار في التدريب.
 - تساعد الإدارة في تطبيق البرامج التدريبية المقدمة للعاملين.
- وبالنظر إلى دراسة (محمد، عبد الغني، 2018، ص184)، (عليا، وآخرون، 2015، ص213)، (حواكمة، 2009، ص37) نجد أن أهداف المواصفة ISO 10015 تتحدد فيما يلي:
- تحسين الأداء للعاملين والشركة.
 - الربط بين الاستثمار في التدريب وأداء الشركة.
 - تنظيم وإعداد البرامج التدريبية على أسس ومبادئ علمية.

- تحدد المتطلبات لكل خطوة وتضع الإجراءات لمراقبة الأنظمة والعمليات التي تمكن الإدارة المسؤولة عن التدريب من التركيز على جوهر كل استثمار تدريبي بدلاً من التركيز فقط على كلفة التدريب.
- ربط التقييم والتدريب بأهداف الأداء التي تضعها الشركة، مما يوفر للشركة استمرارية المعلومات المرتدة (تغذية عكسية) تبين مدى تطور أداء العاملين ومدى الاستفادة من الاستثمار في التدريب مما يوفر لاحقاً معلومات كافية للشركة من أجل تطوير أنظمة التدريب لديها.

وبرأي الباحث فإن المواصفة القياسية ISO 10015 تجعل العملية التدريبية جزءاً من نظام إدارة الجودة في المنظمة، وهي من خلال الإرشادات الواردة فيها تشجع على الاستثمار في التدريب من خلال مهارات الموارد البشرية.

واعتماداً على ما تم إيضاحه فيما يتعلق بالمفاهيم المتصلة بتحديد أبعاد التدريب، يجد الباحث أن التدريب له نوعين رئيسيين تقليديين وما يزال يُعمل بهما: هما التدريب الداخلي والتدريب الخارجي، وقد برز نوع جديد وتقدم من كونه طريقة تدريبية ليصبح أسلوباً ونوعاً قد يتوسع مستقبلاً في ظل التغييرات الرقمية والبيئية ليصبح الأسلوب الأعم والأشمل، وهو التدريب الإلكتروني، كما أن التدريب باختلاف أنواعه سواء التقليدية أو الحديثة ما يزال يستند إلى استراتيجية لها أسس وقواعد ومراحل، وتطبيقها وفق معايير موضوعية يضمن سلامة تحقيق الأهداف التنظيمية والغاية المرجوة من الدورة التدريبية، وفي هذا كله يُعد صقل مهارات العاملين وتهئتهم الفكرية، وصقل معارفهم وخبراتهم وقدراتهم التشغيلية، وتكيفهم مع بيئة الأعمال الجديدة، العامل الأساسي لأي برنامج تدريبي، وهو ما يعرف بالاستثمار في التدريب.

وعليه يمكن للباحث أن يخلص إلى تحديد الأبعاد الرئيسية للتدريب في ظل المتغيرات البيئية والرقمية المتسارعة والمتجددة وفق ما يلي:

1- استراتيجية التدريب.

2- التدريب الداخلي.

3- التدريب الخارجي.

4- التدريب الإلكتروني.

5- الاستثمار في التدريب.

3-2- المبحث الثالث: أبعاد التدريب.

1-3-2- استراتيجية التدريب:

إن التغيير المستمر دفع بالمنظمات إلى تعديل استراتيجياتها للحفاظ على ميزتها التنافسية، وهذا التغيير أثر على الاستراتيجيات الوظيفية ومنها التدريب، ونتيجة هذا التغيير واجهت بعض المنظمات

تهديدات من البيئة الخارجية وخاصة المؤسسات العاملة في الأسواق الدولية، في حين بعضها اعتبرتتها فرصاً محتملة وأخذت تهتم بمواردها البشرية بشكل استراتيجي اعتماداً على أهداف المنظمة ورسالتها لمواجهة التغيرات وللحفاظة على الجودة والفعالية والمكانة التنافسية. (الدباغ، البدوي، 2021، ص116-117) يُساهم التدريب في تحقيق أهداف المنظمات، ونجاح استراتيجياتها، كونه أحد استراتيجيات الموارد البشرية، وذلك من خلال توفير الإمكانيات المادية والكوادر المؤهلة للتدريب، وتقسيم البرامج التدريبية المصممة وفق احتياجات العمل والعاملين، مما يستلزم استراتيجية تمكينية وجهداً في تصميم وتنفيذ التدريب المناسب في الوقت المناسب، بما يضمن استغلال مهارات ومعارف العاملين بشكل كامل ليكونوا أكثر إبداعاً وابتكاراً.

(Eljali, Ameen, 2020, p222)

تُعرّف استراتيجية التدريب بأنها عملية مستمرة لتحقيق أهداف المنظمة الاستراتيجية، وإحداث تغييرات في سلوك الأفراد، وإدخال تحسينات إلى معارفهم ومهاراتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية بشكل منظم ومخطط له (قرميطي، بن أحمد، 2020، ص232)، ويتفق كل من النيصافي (2020) و ابراهيم (2018) بأنها عملية مؤثرة على المدى البعيد على القرارات الاستراتيجية للمنظمة، وعلى تلبية متطلبات المنظمة المستقبلية، من خلال تنمية العاملين وإكسابهم المهارات والمعارف والقدرات، في حين يتجه داود وعلي (2017) في تعريفها إلى أنها مجموع الأنشطة الداخلية المرتبطة بتصميم وتنفيذ ممارسات وسياسات تدريب العاملين، ويمكن من خلالها الحصول على رأس مال بشري يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة.

إن المدخل الاستراتيجي لإدارة التدريب يقوم على إجراء تحليل للفرص والتهديدات في بيئة المنظمة الخارجية وعواملها المختلفة والمتغيرة سواء الاقتصادية، أو السياسية، أو التكنولوجية، أو الاجتماعية، كذلك تحديد نقاط القوة والضعف في بيئة المنظمة الداخلية سواء العوامل البشرية أو المادية أو المعلوماتية (إبراهيم، 2018، ص24)، (فروانة، 2018، ص10)، وباعتبار استراتيجية التدريب خطة مرنة تهدف إلى تغيير نمط السلوك والأداء للعاملين وتعديله بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة فهي تُحقق ما يلي:

- إجراء تحليل لنقاط الضعف والقوة في بيئة المنظمات الداخلية.
- إجراء تحليل للفرص والتهديدات في بيئة المنظمة الخارجية.
- تحديد الاحتياجات التدريبية في المنظمة وعلى كافة مستوياتها.
- تعتمد على مجموعة من البرامج التدريبية المستمرة والمتكاملة والمرتبطة باستراتيجية المنظمة. (ديب،

2015، ص113-114)

إن استراتيجية التدريب هي عملية لربط الاحتياجات التدريبية للمنظمة بأهدافها الاستراتيجية عبر تزويد العاملين بالمهارات والقدرات والمعارف التي تمكنهم من تنفيذ أهداف المنظمة الاستراتيجية بنجاح وتساعدهم على مواجهة التغيرات البيئية. (جثير، نصيف، 2015، ص34)

ويعرض الباحث مدخلين لاستراتيجية التدريب حسب ما ورد لدى الباحثين: (النيصافي، 2020، ص15)، (جثير، نصيف، 2015، ص34)، (داود، علي، 2017، ص390)، (الدباغ، البدوي، 2021، ص116-117)

أولاً: مدخل التدريب الاستراتيجي:

ويشتمل على ما يلي:

- 1- التحليل الاستراتيجي: عملية مستمرة لتحديد وتحليل نقاط القوة والضعف في أداء وسلوك العاملين الحالي، وتحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة، ومن ثم وضع البرامج التدريبية الفعالة من أجل الوصول إلى سلوك وأداء متوقع يُسهم في تحسين أداء العاملين لأعمالهم بأفضل كفاءة وفاعلية، ومراجعة البيئة الخارجية للتعرف على الفرص والتهديدات التي تواجه عملية التدريب، هذه العملية يجب أن تكون مستمرة، ويهدف هذا التحليل بشقيه إلى تحديد وتقدير قابلية المنظمة.
- 2- صياغة استراتيجية التدريب: هي إحدى مسؤوليات إدارة الموارد البشرية في المنظمة، وتقع على عاتق الإدارة العليا، وهي عملية تتعلق بتنمية وتطوير العاملين في المنظمة واكسابهم للمهارات والمعارف والكفاءات والقدرات وجعلهم أكثر مرونة واستباقية وفعالية لمواجهة الظروف المتغيرة في البيئة وذلك في ضوء الاستراتيجية العامة للمنظمة والأهداف المتوقعة تحقيقها، وهي تُعنى بتحديد الاحتياجات التدريبية وتهتم بتصميم التدريب كماً ونوعاً من خلال تحديد الدورات التدريبية وتحديد الفئات المستهدفة ومكان وزمان التدريب والمدربين وكفاءتهم وتوافر اللوجستيات اللازمة لتنفيذ التدريب ... إلخ.
- 3- تنفيذ استراتيجية التدريب: عملية تتضمن الإجراءات والأنشطة والفعاليات اللازمة لوضع البرامج التنفيذية والموازنات المالية والإجراءات المجدولة زمنياً ومكانياً لتنفيذ خطة التدريب الموضوعية، وهي ذات أثر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة من خلال توقع المهارات التي سيحتاجها العاملين في المستقبل لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية، وتزويد العاملين بهذه المهارات من خلال التدريب.
- 4- التقييم: يُشير إلى قدرة المنظمة على تحديد ما إذا كانت استراتيجيتها التدريبية قد حققت أهدافها عن طريق تحديد وجمع مخرجات عملية التدريب بحيث تكون مقياساً من خلال رضا المتدربين ومدى التغيير في مهاراتهم واتجاهاتهم، وبالتالي الوقوف على أوجه الضعف لتداركها في استراتيجيات التدريب اللاحقة، فهي عملية توضح مدى ارتباط أنشطة التدريب بأهداف المنظمة ومدى تحقيقها لها.

ثانياً: مدخل التدريب عن بُعد:

استراتيجية التدريب هي عبارة عن مجموعة الطرق والأساليب والوسائط المستخدمة في العملية التدريبية كالمحاضرات والمؤتمرات ودراسة الحالات ... وغيرها من الوسائل المسموعة والمرئية، وأهم استراتيجيات التدريب عن بُعد:

- 1- استراتيجية التدريب الفردي: الغرض منها مساعدة العاملين على تحقيق التطور الشخصي والوظيفي ومساعدتهم للوصول إلى الأهداف المهنية القصيرة والطويلة الأجل وتحسين الأداء الوظيفي، ويجب

أن يُنظر إليه على أنه شراكة بين الموظف والمُشرف، وفيه يقوم كل موظف متدرب بالأنشطة والبرامج التي يتضمنها البرنامج التدريبي عن بُعد بصورة فردية حسب قدراته وإمكاناته الفردية بإشراف المدرب وهو يوفر آلية إدارية لتحديد ومتابعة احتياجات وخطط التطوير والتنمية، وموائمة جهود تدريب العاملين مع مهمة المنظمة وأهدافها وغاياتها.

2- استراتيجية التدريب التفاعلي (التدريب التعاوني): يُشير إلى أساليب تدريبية يشترك من خلالها العاملين لحل مشكلة ما أو انجاز هدف مشترك، وهو يتطلب عمل جماعي بين المتدربين وتشاور بصورة جماعية وتسخير طاقاتهم العقلية والجسدية لتحفيز باقي أعضاء المجموعة، والتدريب التفاعلي يتطلب الخروج من المفهوم التقليدي المتمثل بوضع المتدربين باختلاف قدراتهم في مجموعات ثم تشجيعهم للعمل مع بعض ومساعدة بعضهم البعض، فهذا ليس كافياً للحصول على نتائج جيدة، فحسب Staker & Horn (2015) لا بد أن يكون للعاملين أسباب مقنعة لتقديم العون لزملائهم وتوسيع معلوماتهم وهذا هو حجر الزاوية لنجاح التدريب التفاعلي.

3- استراتيجية التدريب المدمج: وهي جمع لاستراتيجيتي التدريب الفردي والتدريب التفاعلي، يتم من خلاله تلقي التدريب عبر الإنترنت بالتالي كل متدرب يمارس مجموعة الأنشطة والبرامج التدريبية بصورة فردية تحت إشراف المدرب عن بُعد ويقوم بتعليمها لزملائه في المجموعة أو المجموعات الأخرى، وهكذا بالنسبة لكل متدرب في المجموعة، ومن مزاياه:

- انخفاض نفقاته بشكل كبير مقارنة بالتدريب الإلكتروني.
- يوفر اتصالاً مباشراً بين المدرب والمتدرب ويزيد التفاعل بينهم وبين المتدربين والمحتوى التدريبي.
- يعزز العلاقات الاجتماعية والإنسانية بين المتدربين فيما بينهم وبين المتدربين والمدربين.
- القابلية لتوفير كافة الاحتياجات التدريبية لدى المتدربين باختلاف خصائصهم الديموغرافية.
- الاستفادة من التقدم التكنولوجي في التصميم والتنفيذ والاستخدام.
- رفع جودة العملية التدريبية وإثراء المعرفة الإنسانية، وأيضاً جودة البرنامج التدريبي.
- التواصل بين مختلف الثقافات للاستفادة والإفادة من كل جديد في العلوم.

4- استراتيجية التدريب الذاتي: وتشير إلى اكتساب العاملين للمهارات والخبرات والمعلومات ذاتياً دون الاعتماد على مراكز تدريبية، وهي تعتمد على الدوافع الداخلية للمتدرب واقتناعه بالتحسين والتطوير من قدراته ومهاراته، فهنا المتدرب يحدد احتياجاته التدريبية ويحدد أهدافه الخاصة ويصمم الوسائل الملائمة له، ويضع خطته التدريبية المناسبة لقدراته على التعلم بسرعة بما يناسب توجهاته وميوله، ويشار هنا إلى أن العمر والذكاء والقدرات الإدراكية والمواهب الخاصة بالفرد تؤثر على عملية التعلم

الذاتي إضافة إلى معوقاته الجسدية والاقتصادية وبيئته الاجتماعية ومناسبتها للعملية التعليمية وقوة إرادة الفرد ودوافعه على الاستمرار بالتعلم.

وبرأي الباحث فإن استراتيجية التدريب هي إحدى استراتيجيات الموارد البشرية في المنظمة، ويقع تنفيذها وضمان نجاحها وتلبية متطلباتها على عاتق الإدارة العليا ومسؤولي الموارد البشرية بشكل رئيس، وهي وإن تعددت مداخلها إلا أنها تجسيد لمبادئ التدريب عموماً، وهي تستند في تحقيق الأهداف التنظيمية إلى مراحل العملية التدريبية وطرق وأساليب التدريب.

ومن أهم المكاسب التي تحققها شركات التصنيع الدوائي من خلال الاعتماد على استراتيجية التدريب هو التحكم في التكنولوجيا المستعملة على مستوى مديريات الإنتاج لديها، الأمر الذي يُقلل من حوادث العمل، ويُحافظ على الآلات والمعدات، ويُقلل من المنتجات المعيبة، ويُؤدي إلى زيادة إنتاجية العمال، مما ينعكس بالإيجاب على هذه الشركات. (يوسف، الأمين، 2019، ص135)

2-3-2- التدريب الداخلي:

يُعد التدريب الداخلي مفيداً في نقل المعارف بين العاملين، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالنشاط الموجه نحو المهام مثل التعامل مع الآلات، وتنتضح فائدته في ضمان إتباع العاملين المتدربين لكل خطوة أو إجراء عملياتي بشكل متسلسل، فهو حسب Tukunimulongo (2016) مفيد في ربط العامل بعملياته اليومية بشكل مباشر، ويمكن أن يؤدي إلى تحقيق النجاح التنظيمي وتحسين أداء العاملين أثناء تعلمهم وأداء مهامهم دفعة واحدة. (Mahadevan, yap, 2019, p8)

يقترن التدريب الداخلي بعملية التعليم ويؤدي دوراً مهماً في تنمية مهارات العاملين وصقل قدراتهم (قاسم، وآخرون، 2020، ص540)، وهو يتضمن كافة برامج التدريب والتطوير التي تنظمها الشركة لنقل التدريب المناسب لتحفيز عاملها وتحسين كفاءتهم. (Deepu, Aswathy, 2019, p27)

حسب Rahman, et al., (2013) أن برامج التدريب الداخلي تُعبر عن الجهود المبذولة من أصحاب العمل لتوفير الفرص للعاملين لاكتساب المهارات والمواقف والمعارف المتعلقة بالوظيفة (Asfaw, et al., 2015, p190)

هذا النوع من التدريب يضع العاملين المتدربين في مواقف حقيقية، حيث يقوم الموظفون القدامى أو ذوي الخبرة بتوجيه العاملين الجدد، وتعليمهم، وتقديمهم أمثلة جيدة عن العمل، وإثبات التعامل مع العمل بشكل واضح وملموس، وهو يتضمن التوجيه ودراسة الحالة وتقييم الأداء، وتوفر هذه الطريقة العديد من المزايا مثل قيام العاملين بعمل حقيقي بدلاً من المحاكاة، وحصول العاملين على تعليمات من كبار العاملين ذوي الخبرة والذين يؤديون أعمالاً بشكل جيد، إضافة إلى أن هذه البرامج وثيقة الصلة بالوظيفة وتتطلب تكلفة منخفضة نسبياً وهي تحفز الأداء بشكل جيد. (Hartoyo, Efendy, 2017, p147)

- وتتحدد أهمية التدريب الداخلي في النقاط التالية: (Wotschack, 2020, p246)، (قاسم، وآخرون، 2020، ص540)
- 1- إكساب العاملين مهارات ومعارف جديدة وتطوير المعارف الموجودة لديهم مسبقاً، ما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف الشركة.
 - 2- تحسين قدرات وسلوكيات واتجاهات العاملين.
 - 3- تحسين كفاءة العاملين.
 - 4- يساعد على تكيف العاملين مع وظائفهم داخل المنظمة ومع الزبائن ما ينعكس على تقديم منتجات (سلع وخدمات) تنعكس على شعور الزبائن بالرضا والارتياح ويخفض معدل دوران العمل ومعدل التغيب.
 - 5- يساعد العاملين على تطوير رؤية شاملة لاستراتيجية الخدمة، مما يُحسن معنوياتهم ويساعدهم على اتخاذ القرارات بشكل أفضل وحل مشاكل العمل.
 - 6- يساعد على تحقيق التنمية الذاتية والثقة بالنفس ويساعد على التعامل مع حالات التوتر ويحسن من الرضا الوظيفي.
 - 7- يساعد العاملين على مواجهة المشاكل غير المتوقعة ويضمن أداء أعمالهم الوظيفية وفق المعايير المتفق عليها للأداء.

يهدف التدريب الداخلي لتحقيق ما يلي:

- 1- تحسين قدرة العاملين على أداء أعمالهم بوضوح.
- 2- تنمية سلوك العاملين واتجاهاتهم الإيجابية نحو العمل وبيئته ونحو الشركة وعملائها والمجتمع.
- 3- الارتقاء بواقع العاملين من خلال توعيتهم وتنمية قدراتهم الفنية والإدارية وتحسين خبرات الاتصالات لديهم وتوسيع إلمامهم بالنظم والتعليمات وإجراءات العمل وتوجيههم نحو الاختصاصات والمسؤوليات والواجبات.
- 4- تنمية وتطوير القدرات والاستعدادات لدى العاملين حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية. (قاسم، وآخرون، 2020، ص540-541)

وتتحدد أساليب التدريب الداخلي بدوران العمل، والتوجيه، والتناوب الوظيفي، والتدريب المهني.

(Premavasumathi, Sivasankari, 2016, p370)، (خزام، 2020، ص27)، (حسان، 2016، ص171)

إن التدريب الداخلي يزود العاملين بالمعلومات والمهارات الجديدة ويقدم فرص التطوير المهني (Daniel, 2018, p58)، وهو لا يحتاج إلى مرافق خاصة أو موظفين إضافيين، ومن خلاله يمكن إقامة علاقات عمل ويسهل على المشرفين مراقبة ومتابعة مهارات العمل للمتدربين بشكل مباشر، إلا أنه يعاب عليه كثرة حوادث العمل ومخاطر التدريب على الآلات والمعدات والتكلفة غير الملحوظة في ميزانيات الإدارة، وضيق الوقت بسبب ضغوط الإنتاج. (Premavasumathi, Sivasankari, 2016, p371)

وفي الصناعة الدوائية يكون رئيس القسم هو المسؤول عن إجراء التدريب، ويكون هو ورئيس قسم ضمان الجودة مسؤولين عن تقييم أداء التدريب، ويجب أن يتم تقديم التدريب الداخلي وفقاً لإجراءات التشغيل الموحدة للموظفين في مناطق عملهم، ويجب تدريب العاملين على استخدام المعدات وعمليات الوحدات المختلفة، ومعايير السلامة الواجب إتباعها، وإجراءات ضمان الجودة، والقواعد العامة، وإجراءات التشغيل، وإجراءات التحقق من الصحة والمعايرة، وممارسات التصنيع الجيد، والصيانة الوقائية. (Deeksha, et al., 2016, p58)

من الأفضل للمنظمات أن تمنح عاملها تدريباً أثناء العمل لأنها فعالة من حيث التكلفة وموفرة للوقت وتُمكن العاملين من التعلم بطريقة عملية، وهو مفيد في تطوير ممارسات المهارات الإدارية والقيادية والتقنية واليدوية التي تحتاجها المنظمة لتحسين قدراتها التنافسية. (Samwel, 2018, p37)

2-3-3- التدريب الخارجي:

يُعد التدريب الخارجي بتدريب العاملين بعيداً عن موقع العمل الفعلي وفيه يتم التركيز على التعلّم أكثر من الأداء، وهو يوفر حرية في التفاعل والمشاركة والتعبير (خزام، 2020، ص28)، وهو يعتمد على أساليب تمتاز بالمرونة وقدرة المدربين في التحكم بالمواقف التدريبية. (حسان، 2016، ص172-173) من مزايا التدريب الخارجي توفير الوقت المتاح للتدريب وسهولة اكتشاف الصعوبات التي تواجه المتدربين ويوفر جواً مناسباً للتعلم إلا أنه ذو تكلفة مرتفعة ويتعرض لمقاومة من المتدربين كونه خارج عملهم وأحياناً بعيداً عن منازلهم، وتستغرق فيه عملية نقل التعلم إلى التطبيق الفعلي وقتاً طويلاً. (Premavasumathi, Sivasankari, 2016, p372)

حسب Riley (2018) إن التدريب خارج العمل يمكن أن يؤدي إلى مزيد من العمل عند الانتهاء من التدريب لأنه يتطلب إجازة من العمل الفعلي قد يؤدي هذا إلى انخفاض جودة العمل بشكل غير مباشر بسبب الرغبة في إنجاز المهمة في أقصر وقت ممكن. (Mahadevan, yap, 2019, p8)

إن للتدريب خارج العمل أثر على المنظمات إذ أن ندوات العاملين تحسن مهارات الاتصال ويساعد في اكتساب المعرفة المتخصصة والتواصل مع الآخرين وتجديد الدافع والثقة أيضاً، يتم تدريب عدد كبير من الأشخاص في وقت واحد وهو اقتصادي وبالتالي إلغاء فكرة أن التدريب مكلف، من خلال هذا يتم الحفاظ على الإنتاجية العالية. (Maina, Bula, 2019, p249)

يحتوي التدريب الخارجي على نوعين من التقنيات هما تقنيات العرض وتقنيات المحاكاة، حيث تستخدم تقنيات العرض في تقديم المعلومات التي تهدف إلى تقديم معارف ومواقف ومهارات جديدة للمشاركين وتشمل المحاضرات والمناقشة وتقنيات النمذجة السلوكية، بينما تقنية المحاكاة تُعبر عن تحديد خصائص أو سلوكيات معينة للقيمة بطريقة يمكن للمشاركين إدراكها وهي تتضمن أجهزة المحاكاة ودراسة الحالة وتمثيل

الأدوار (Hartoyo, Efendy, 2017, p147)، تشير الدراسات إلى أساليب التدريب الخارجي وتحددها بالمحاضرات، والمؤتمرات، ودراسة الحالة، المحاكاة، تدريب الدهليز، تمثيل الأدوار، تدريب الحساسية، ويمكن استخدام الرحلات الميدانية، والعصف الذهني، والمناقشة. (حسان، 2016، ص172-173)، (خزام، 2020، ص28)، (Premavasumathi, Sivasankari, 2016, p372)، (شلوف، 2018، ص51)

يتم تنفيذ أساليب التدريب خارج العمل بشكل منفصل عن بيئة العمل ويتم توفير مواد الدراسة اللازمة لكل طريقة من الطرق وهناك تركيز كامل على التعلم وحرية التعبير. (شلوف، 2018، ص51)

وتمتاز طرق وأساليب التدريب الخارجي بأنها تعطي منظوراً خارجياً للموظفين، لمواكبة ما يجري في البيئة الخارجية من مستجدات، وتوفر فرصاً للموظفين للقاء أشخاص من أقسام أخرى أو شركات أخرى لتبادل الأفكار، ويزيد من مرونة العاملين وجعلهم مجهزين بشكل أفضل لأداء المهام والمسؤوليات الجديدة، وتُحدِّث من معارف واتجاهات العاملين وسلوكياتهم من خلال الأجواء الجديدة للتدريب. (Hartoyo, Efendy, 2017, p147)

يشتمل التدريب الخارجي على نوعين عموماً وإسقاطهما على الصناعة الدوائية يكون وفق ما يلي: (يوسف، الأمين، 2019، ص135)

- 1- تدريب خارجي داخل الوطن: حيث يتم إرسال العاملين إلى معاهد التدريب كمركز مراقبة الجودة، كما تقوم بتنظيم لقاءات وندوات والمشاركة في التظاهرات العلمية المتخصصة ومثال دورات لتقنيات البيع.
- 2- تدريب خارجي خارج الوطن: حيث يتم إرسال مجموعة من العاملين إلى الخارج من أجل التدريب على كيفية التعامل مع تجهيزات أو تقنيات إنتاج جديدة وحديثة تم اقتنائها ويكون هذا التدريب على مستوى أماكن صنع وجلب هذه التجهيزات الجديدة أو أماكن تطبيق هذه التقنيات الحديثة من أجل تدريبهم على كيفية استعمالها وصيانتها وتطبيق التقنيات الجديدة وفي الغالب تقوم الشركات بإرسال بعثاتها للدول التي تربطها شراكة مع مخابرها.

ومن بين الأساليب التي تتبعها شركات التصنيع الدوائي لرفع كفاءة ومهارات الموارد البشرية المشاركة في المعارض والمنتديات وورش العمل، هذه الطريقة تُمكن شركات التصنيع الدوائي من عرض تجاربها في صناعة الأدوية بالاعتماد على تنمية وتطوير مواردها البشرية بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الشركات المشاركة وتوصيات الباحثين والأساتذة الجامعيين. (يوسف، الأمين، 2019، ص135)

ويشير الباحث هنا إلى الاكتفاء بهذا القدر من طرح التدريب الداخلي والتدريب الخارجي لكثرة الدراسات العربية والأجنبية التي تناولتهما، ولكون مبادئهما وأهدافهما، والطرق والأساليب المستخدمة في كل منهما، والفوائد العامة والخاصة بكل منهما، ترتبط بالتدريب بإطاره العام كونهما نوعين رئيسيين للتدريب، وقد تم عرض تلك المفاهيم في المباحث السابقة بشكل وافٍ.

2-3-4- التدريب الإلكتروني:

تتميز التغييرات التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة (Industry 4.0) بالتكنولوجيا الرقمية في مجال المعرفة (Sutarto, 2019)، هذه التكنولوجيا تلعب حالياً دوراً رئيسياً في عملية التدريب لدى المنظمات الهادفة لتحقيق التقدم وجني المزيد من الفوائد، إلا أن العاملين في هذه المنظمات لم يستطيعوا استخدام هذه التكنولوجيا بشكل مناسب بعد، من هنا برزت الحاجة لتدريبهم بشكل صحيح بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتقنياتها المختلفة. (Batool, et al., 2021, p3)

يُعد التدريب ذو قيمة هامة في تجنب المنظمة لفقدان إنتاج المعرفة، إذ أن الأتمتة والتكنولوجيا الحديثة بدأت تحل مكان العديد من الوظائف، ومن خلال التدريب يمكن إعادة تأهيل العمال التقليديين عموماً وعمال التصنيع خصوصاً إلى عمال قادرين على إدارة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والحصول على مستوى عالي من المعرفة بالمنتج، ومن هنا قامت المنظمات بتبني التدريب الإلكتروني السريع والفعال. (Margherita & Bua, 2021, p27)

إن التدريب الإلكتروني يستند على التقنيات الحديثة من تكنولوجيا وتطبيقات الأجهزة الذكية (بن حمدن، بلعور، 2020، ص145)، ويتيح للعاملين الحصول على تعليم إلكتروني لا يشترط مكاناً للتدريب. (مرهج، 2020، ص93)

فحسب دراسة Tahir, et al., (2014) تساعد التقنيات المختلفة مثل عمليات المحاكاة والبرامج التعليمية ومقاطع الفيديو التحفيزية وممارسات الموارد البشرية الأخرى العاملين على فهم الغرض من التدريب الإلكتروني، ويضيف Flokowski (2018) إن هذه التقنيات تعزز مهارات العاملين وتجعل عملهم أكثر مرونة، وتجذبهم نحو المزيد من الإنتاجية. (Batool, et al., 2021, p1)

وحسب دراسة أبو خطوة (2014) فإن عملية التدريب الإلكتروني ترتبط بفلسفة التعليم المستمر، لمواجهة المتطلبات والحاجات والمهارات التي يتم تحديثها باستمرار في مختلف المجالات، وهي غير خاضعة لقيود الزمان والمكان، وتمنح حرية اختيار ونقل المعلومات اعتماداً على الوسائط الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة، مما يجعل التكاليف المرتبطة بالتدريب الإلكتروني منخفضة مقارنة بالنمط التقليدي للتدريب وخاصة في شروط البنية التحتية للتدريب. (مرهج، 2020، ص102)

ويضيف الغامدي (2017) أن التدريب الإلكتروني عملية تعاونية بين جميع الأطراف المشاركة في التدريب، وهو يمنح المدرب والمتدرب إمكانية إجراء تقييم فوري لمدى تجاوب المتدربين للمحتوى التدريبي ومدى تفاعلهم معه، وغالباً ما يكون هذا التقييم من خلال استبيان سريع وفوري. (بن حمدن، بلعور، 2020، ص145)

يُعرَّف التدريب الإلكتروني بأنه:

- نشاط منظم، لزيادة المهارات والمعارف وتحقيق التفاعل الإلكتروني مع الأقران، من خلال الاستفادة من الوسائل التعليمية الإلكترونية والتعامل مع محركات البحث والمواقع العلمية. (مرهج، 2020، ص102)
 - عملية تدريب بعيدة المسافة تعتمد على وسائط مثل: الإنترنت، وأجهزة الحاسب، والوسائط المتعددة، والكتب الإلكترونية، والبريد الإلكتروني، والدرشة ... إلخ، وتوفر المعرفة اللازمة لرفع المستوى العلمي أو تحقيق إعادة تأهيل للعاملين. (Sutarto, 2019)
 - هو استخدام التكنولوجيا لتقديم معارف محددة للعاملين من خلال وسيط مثل الإنترنت. (Bou Kamal, 2016)
 - هو عملية تبادل للمعلومات من خلال التجهيزات الحاسوبية والشبكة العنكبوتية بهدف التدريب أو إدارة المعرفة من خلال سلسلة من التطبيقات. (بن عروس، طيبي، 2021، ص24)
- من خلال التعاريف السابقة يرى الباحث أن التدريب الإلكتروني يتسم بأنه: عملية منظمة تهدف لتحسين معارف ومهارات العاملين بالاستفادة من الوسائط التقنية كالإنترنت والحاسوب والتطبيقات الإلكترونية. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن التدريب الإلكتروني يُعد جزءاً من التعليم الإلكتروني ويتم التمييز بينهما من خلال الدافعية، فسعي العامل بنفسه لتحسين قدراته عبر التعلم بالوسائل الإلكترونية يُعد تدريباً إلكترونياً، عدا ذلك فهو تعليم إلكتروني، وبمعنى آخر فإن التدريب الإلكتروني يقتصر على المؤسسات التي تهتم بتدريب عاملها لزيادة كفاءتهم المهنية والعلمية في مجال عملهم المحدد، أما التعليم الإلكتروني فهو الذي يتم في المراكز التعليمية كالجامعات والمعاهد ويُعطي تعليماً إلكترونياً في مجالات متنوعة (بن عروس، طيبي، 2021، ص24)، وبالرغم من أنهما يتشابهان من حيث الوسائل والتكنولوجيا المستخدمة وطريقة تسليم المعلومات، إلا أن التدريب الإلكتروني يحتاج إلى وقت أقصر من التعليم الإلكتروني وخاصةً إذا كان موجهاً نحو نتيجة أو مهارة محددة (Bou Kamal, 2016)، (Sutarto, 2019)، (Wolor, 2020, p443)
- تنزايد أهمية التدريب الإلكتروني بشكل متسارع في عالمنا الحالي نتيجة زيادة الحاجات التدريبية للعاملين في المنظمات عما كانت عليه في السابق، ولمواكبة التغيير السريع في التقنية. (بن عروس، طيبي، 2021، ص25)
- وهنا يمكن التمييز بين التدريب الإلكتروني والتدريب التقليدي في النقاط التالية: (بن حمدن، بلعور، 2020، ص147)، (Batool, et al., 2021, p3)
- يهتم التدريب الإلكتروني بالفروق الفردية بين العاملين وظروفهم.
 - انخفاض تكلفته مقارنة مع التدريب التقليدي.
 - يمكن تدريب أعداد كبيرة من العاملين في نفس الوقت، وهو مالا يمكن تنفيذه في التدريب التقليدي.

- يتجاوز التدريب الإلكتروني حاجزي الزمان والمكان، والذين يعدان أساسيان في التدريب التقليدي ولا يمكن الاستغناء عنهما، فالتدريب الإلكتروني يتيح التواصل بين المدربين والمتدربين من أي مكان وفي أي وقت حتى ولو كان خارج زمن التدريب المعلن.
 - يتجاوز التدريب الإلكتروني عوائق التدريب التقليدي المختلفة مثل: العوائق المادية، تكاليف السفر، المرض، ... وغيرها.
 - يتيح التدريب الإلكتروني تكرار أنشطة التدريب للمتدربين حسب ما يريدون وبما يتناسب مع قدراتهم حتى يتقنوا المهارات التدريبية المطلوبة.
 - يوفر التدريب الإلكتروني فرصاً هامة لاستثمار التقدم التكنولوجي في مجال التدريب وخاصة في توفير الوقت، والجهد، والنفقات.
 - يوفر فرصاً للمنافسة في التدريب والتميز فيه.
- وبالتالي يمكن الوصول إلى أن التدريب الإلكتروني يهدف لتحقيق ما يلي: (بن عروس، طيبي، 2021، ص26)،

(Bou Kamal, 2016)

- تحسين الأداء والرضا الوظيفي، وخلق قوة عاملة منتجة وتنافسية.
- معالجة عوائق التدريب التقليدي وتجاوزها.
- توفير فرص التعاون التدريبي والبحثي بين مؤسسات التدريب في العالم اعتماداً على التكنولوجيا.
- جعل التدريب أكثر مرونة من خلال تحريره من قيود الزمان والمكان.
- المساهمة في تحسين المستوى الثقافي والعلمي لدى العاملين.
- تحقيق العدالة في التدريب من خلال جعله متاحاً لجميع العاملين، والمساهمة في نشر ثقافة تقنية.

فوائد وسلبيات التدريب الإلكتروني ومعوقاته:

إن التدريب الإلكتروني يقلل من الحاجة إلى ممارسات عملية حقيقية اعتماداً على تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز كالمحاكاة، وهو يُسهل دمج مجموعة واسعة من سيناريوهات التدريب الواقعي، ويسهم في تطوير الكفاءة. (Margherita & Bua, 2021, p27)

ومقارنة مع عملية التدريب التقليدي يمكن إيجاز فوائد التدريب الإلكتروني وفق ما يلي: (بن عروس، طيبي، 2021، ص25)، (بن حمدن، بلعور، 2020، ص146)، (مرهج، 2020، ص103)، (Bou Kamal, 2016)

أولاً: على صعيد المنظمة:

- 1- إمكانية التوسع الأفقي أو العمودي في الدورات التدريبية من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة.
- 2- التخفيف من تكاليف عملية التدريب وتكاليف التكفل بالمتدربين مثل: تكاليف النقل والقاعات و ... إلخ المعتمدة في عمليات التدريب التقليدي.

- 3- انخفاض تكلفة ضياع الوقت والتغيب عن العمل.
- 4- تسهيل متابعة المتدربين رغم أعدادهم الكبيرة بالاعتماد على وسائل تكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة.
- 5- سهولة إجراء الدورات التدريبية وإدارتها.
- 6- تحسين التفاعل بين المدربين والمتدربين.
- 7- سهولة توثيق كل ما يتعلق بالدورة التدريبية وبدقة.
- 8- الاستفادة من المتدربين والمدربين المتميزين وعن بعد.
- 9- تغذية عكسية تلقائية وسريعة.
- 10- سهولة وسرعة المراجعة والتحديث والتحرير والتوزيع للمكونات التدريبية والتعليمية.
- 11- توفير المرونة في بيئة التعلم والتدريب.

ثانياً: على صعيد الأفراد:

- 1- سهولة الحصول على المعلومات والأنشطة وبكم كبير.
- 2- التغلب على العوائق المرتبطة بالتدريب التقليدي كالعوائق المادية أو السفر أو المرض.
- 3- إمكانية الاتصال والتفاعل الإلكتروني المباشر بين المدرب والمتدربين وبين المتدربين أنفسهم من خلال وسائل البريد الإلكتروني وتطبيقات الاتصال التي تسهل النقاش والحوار.
- 4- تنظيم الوقت بما يتناسب مع ظروف العمل والحياة اليومية للمتدرب.
- 5- اختيار المادة التدريبية في الوقت وبالسرعة التي تناسبه في جو من الخصوصية.
- 6- إمكانية مشاركة المتدرب في عدة دورات تدريبية عن بعد وبعيداً عن المنظمة التي يعمل بها.
- 7- إمكانية التدريب بأي مكان يتوفر فيه حاسوب وإنترنت.
- 8- تفعيل مهارة التدريب الذاتي من خلال بحثه في مصادر تعلم متعددة وتقييم تعلمه من التغذية المرتدة.
- 9- إمكانية تكرار المحتوى التدريبي حيث تكون المادة التدريبية مخزنة في الكمبيوتر.
- 10- تغيير دور المدرب من ملقن ومصدر للمعلومات إلى موجه ومرشد.
- 11- اكتساب الأفراد لأنواع مختلفة من المهارات مثل: مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات وتطوير قدرة المتدرب على استخدام الحاسب والاستفادة من الإنترنت في حياته المهنية.

ونظراً للميزات الكثيرة للتدريب الإلكتروني على المنظمات والأفراد وخاصةً فيما يتعلق بخفض تكاليف وزمن التدريب والمرونة، وبالتالي تعزيز إنتاجية العاملين، اتجهت الكثير من المنظمات إلى تبني برامج التدريب الإلكتروني في استراتيجياتها. (مرهج، 2020، ص93)

وبالرغم من الميزات والفوائد التي يقدمها التدريب الإلكتروني إلا أنه يواجه عدداً من السلبيات والمعوقات المتمثلة بما يلي: (بن عروس، طيبي، 2021، ص27)، (مرهج، 2020، ص103)

- 1- الافتقار إلى مشاركة المتدربين إيجابياً بأرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم مع المدرب ومع زملائهم المتدربين.
- 2- صعوبة متابعة المدرب للمتدربين وإيصال المحتوى التدريبي إليهم نتيجة عدم قدرة المدرب على متابعة المتدربين إن كانوا نائمين أو يشعرون بالشرود، أو أصابهم الملل، وبالتالي يصعب تقييمهم.
- 3- شعور المتدربين بالعزلة عن أقرانهم وعن المدرب.
- 4- ارتفاع تكاليف التدريب الإلكتروني وخاصة في المرحلة الأولى من تطبيقه كونه يستلزم تكاليف بنية تحتية وأجهزة وتصميم برمجيات واتصالات وصيانة مستمرة.
- 5- عدم جدية المتدرب في التعامل مع أدوات وتقنيات التدريب الإلكتروني.
- 6- عدم إجادة بعض العاملين لاستخدام التقنيات الحديثة.
- 7- صعوبة تطبيق بعض المهارات والممارسات المرغوب تعلمها في بض البرامج التدريبية.
- 8- عدم وجود اهتمام من الإدارة العليا بهذا النوع من التدريب.
- 9- عدم انتشار برامج التدريب الإلكتروني.
- 10- ضعف البنية التحتية.
- 11- عدم وجود الرغبة الذاتية في التعلم والتدريب.

أنواع التدريب الإلكتروني: (بن عروس، طيبي، 2021، ص24)، (بن حمدن، بلعور، 2020، ص148)

أولاً: التدريب المتزامن:

هو نشاط يتواجد فيه المتدربون والمدرب في نفس الوقت ويتواصلون مباشرة من خلال قاعات تدريبية افتراضية، ويكون الاتصال متزامناً بالنصوص أو بالصوت أو بالفيديو، وهذا النوع من التدريب الإلكتروني يُحقق مرونة المكان وليس الزمان، ومن إيجابياته أنه يُمكن للمدرب الحصول على تغذية راجعة مباشرة.

ثانياً: التدريب غير المتزامن:

هو نشاط لا يتطلب وجود المتدربين والمدرب في نفس الوقت أو في نفس المكان، وهو يتم من خلال برمجيات إدارة المحتويات والبريد الإلكتروني، وعلى سبيل المثال يمكن للمتدربين التفاعل مع المحتوى التدريبي من خلال البريد الإلكتروني كأن يرسل رسالة إلى المدرب يستفسر فيها عن شيء معين ويجب عليها المدرب في وقت لاحق، وفي هذا التدريب يكون المحتوى التدريبي متاحاً على موقع التدريب وبإمكان المتدربين الدخول إلى الموقع والاطلاع على سير البرنامج التدريبي وإرشادات المدرب دون أن يكون هناك

اتصال متزامن مع المدرب، ومن إيجابيات هذا النوع من التدريب أن المتدرب يستطيع أن يتدرب في الوقت والمكان المناسب إليه وبإمكانه إعادة دراسة المادة التدريبية إلكترونياً كلما احتاج إلى ذلك.

ثالثاً: التدريب المتمازج:

وهو نوع يتم فيه الدمج بين التدريب الإلكتروني والتدريب التقليدي حيث يمكن على سبيل المثال أن يقوم المدرب بإتاحة المادة التدريبية إلكترونياً وأن ينفذ التدريب في قاعة تدريبية حقيقية، أو أن يتم إجراء التدريب بشكله التقليدي مع إتاحة الرد على استفسارات المتدربين إلكترونياً في أي وقت كان، وبالتالي هذا النوع تتعدد فيه أدوار المدرب وهو يركز على مخرجات التدريب.

متطلبات التدريب الإلكتروني:

لتطبيق التدريب الإلكتروني لا بد من توافر مجموعة من المتطلبات ليحقق الغاية المرجوة منه بفعالية وكفاءة، وتتحدد هذه المتطلبات وفق ما يلي: (مرهج، 2020، ص108)، (بن حمدن، بلعور، 2020، ص148)، (بن عروس، طيبي، 2021، ص26)

- متطلبات إدارية:

- تحديد الأهداف العامة والخاصة للتدريب الإلكتروني.
- تحديد السياسات والإجراءات المتبعة في تنفيذ التدريب الإلكتروني.
- تقدير الاحتياجات التدريبية.
- تحديد المحتوى التدريبي والفئات المستهدفة واختيار التقنية المناسبة لإجراء التدريب.
- تحديد الموارد البشرية والفنية والمالية اللازمة لتنفيذ هذا التدريب.

- متطلبات بيئية:

من خلال العلاقة مع الشركاء الخارجيين وإبرام عقود للتدريب الإلكتروني بالشراكة مع مراكز بحثية أو جامعية أو تدريبية وإيجاد علاقة متبادلة معهم لتأهيل الكوادر العاملة لاستخدام أحدث التقنيات وإيجاد علاقات معهم فيما يتعلق بتوريد التقنيات الحديثة للتدريب الإلكتروني وكيفية تنفيذ برامجه وإجراءات الصيانة.

- متطلبات بشرية:

وتعني وجود كوادر بشرية قادرة على التخطيط للتدريب الإلكتروني والتعامل مع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وأن يكون المدرب والمتدرب قادران على استخدام تقنيات التعليم الحديثة، وأن يكون لدى المتدربين مهارات التعلم الذاتي والدافعية، وأن يكون الطاقم البشري المرتبط بمنظومة التدريب لديه معرفة بتكنولوجيا التدريب وتقنياته وبالحاسب وهنا نعني الطاقم الإداري، والطاقم الفني.

- متطلبات تقنية:

وتعني توافر بنية تحتية وتكنولوجية، كوجود هيكل تنظيمي داعم للتخطيط للتدريب الإلكتروني وتحليل الاحتياجات التدريبية إلكترونياً، توفير قاعات مجهزة بأحدث التقنيات ووجود وسائل اتصال تفاعلي وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وجود مواد تعليمية إلكترونية منشورة ووجود بنية إلكترونية من حاسب وملحقاته وإنترنت.

إن القيمة المضافة المتأتية عن التدريب الإلكتروني هي مقدار المنفعة التي يتحصل عليها المتدرب المتمثلة في اكتسابه للمهارات والمعارف الجديدة وتلك التي تتحصل عليها المنظمة كنتيجة لتحسين الأداء والحصول على النتائج المطلوبة. (مرهج، 2020، ص106)

2-3-5- الاستثمار في التدريب:

نتيجة التقدم التقني وسعي المنظمات لاختصار أزمنة الإنتاج وتخفيف التكاليف، أولت إدارة الموارد البشرية في المنظمات أهمية خاصة للاستثمار في الموارد البشرية من خلال التدريب، لتطوير العاملين وتمكينهم من أداء أعمالهم، وبالتالي تحسين أداء وإنتاجية المؤسسة. (إسماعيل، طنبور، 2020، ص2)

يُنظر الباحثون إلى التدريب بأنه استثمار طويل الأجل يُحقق عائداً كبيراً يتمثل في النهوض بمستوى الأداء والكفاءة العملية للعاملين في المؤسسة، مما ينعكس إيجاباً على نوعية العمل، وتحسين الإنتاجية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزبائن، وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسة، مما ينعكس على الاقتصاد بشكل عام (ججاج، 2015، ص6)، إلا أنه من الصعب تقدير عوائد أنشطة التدريب، فقد تكون الدورات التدريبية ذات فعالية أو دون ذلك، وقد تكون العلاقة بين التحسين في رأس المال البشري والمكاسب جراء الإنتاجية والمبيعات معقدة، وإلى الآن تَسند أساليب تقدير عوائد الاستثمار في التدريب إلى تقدير التأثيرات الثابتة لعوائد تكنولوجيا الإنتاج أو دراسة حالة لأعداد فردية صغيرة من المنظمات. (Martins, 2020, p2)

يُعَدُّ الاستثمار في التدريب أحد مكونات قياس الاستثمار في رأس المال البشري في المنظمة، وهو يتمثل بالقدرات والمهارات التي يمتلكها العاملون أو يحصلون عليها عن طريق تراكم الخبرات والتعليم مثل الذكاء والقدرة على التعلم والتفكير، وبالرغم من أنها قيم غير ملموسة، إلا أن المنظمة التي يمتلك العاملون فيها هذه القدرات يمكنها تحسين وضعها التنافسي، وأن تحصل على قيمة في السوق العالمية. (عبيد، محمود، 2020، ص19)

هذا ويُعَدُّ الاستثمار في التدريب من خلال المهارات اللينة (الرشيقة) والمهارات الصعبة خطوة ذكية للمنظمات، فهي ذات تأثير قوي على نتائج أداء العاملين، وهي ضرورية لقوة عاملة فاعلة، وذلك بالتوازي مع المهارات الصعبة، ووسيلة للمنظمات في تحسين الأداء والرضا الوظيفي للعاملين، وتقليل معدل دوران

العمل، وتشتمل المهارات اللينة على القدرات الشخصية كالذكاء العاطفي، والتفكير النقدي، ومواهب الاتصال، وقدرات التفاوض، ومهارات القيادة، والوعي الذاتي، والإيجابية، والمهارات الاجتماعية، بينما المهارات الصعبة تشتمل على المعرفة التقنية، والمهارات الفنية التي تُمكن من تنفيذ خطط العمل، وتوفر فرصة للتنقل الداخلي والتطوير من خلال تحسين المواهب. (Isoh, et al., 2020, p92)

إن الاستثمار في التدريب من خلال المهارات يقصد به تنمية المعارف والمهارات والقدرات للموارد البشرية في المنظمات لتحقيق أهداف المنظمات بكفاءة وفاعلية، وبما يُحقق لها قيمة مضافة ويكسبها ميزة تنافسية (Isoh, et al., 2020, p92)، وهنا توضح اسماعيل (2015) المقصود بتنمية المعارف والمهارات والقدرات كما يلي:

1- تنمية القدرات: أي تنمية القدرات المهنية للعاملين ورفع كفاءتهم، وجعلهم مختصين في المجالات الفنية والإدارية، من خلال خلق قوة عمل تتميز بالإبداع والالتزام والإنتاجية لتحقيق أهداف التدريب وأهداف المنظمة.

2- تنمية المعارف: أي تزويد العاملين بمعلومات جديدة ومفيدة في عملهم، وتساعدهم على أداءه بشكل جيد.

3- تنمية المهارات: تهدف إلى مساعدة العاملين على أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية بصورة أفضل وبجهد أقل، وهي تشمل على مهارات فنية ترتبط على سبيل المثال بكتابة التقارير، والتحليل المالي، وإعداد نظم الوصف الوظيفي، ومهارات ذهنية تتمثل في تحليل المشكلات، واتخاذ القرارات، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الاجتماعات. (إسماعيل، 2015، ص31)

وقد برزت الحاجة إلى الاستثمار في التدريب في المنظمات لمواجهة تحديات الابتكار وتحسين العمليات والمنتجات، ونقل المهارات إلى العاملين الجدد، وتطوير الكفاءات الفنية والتقنية، ولمواجهة تحديات تشغيل العمالة الماهرة. (Kamruddin, 2018, p122)

إن التكنولوجيا والابتكار هي محركات لأصحاب العمل لمواجهة قيود السوق، فتكنولوجيا الإنتاج المتقدمة والتغيير الرقمي والتنظيمي يزيد من الضغط على الاستثمار في التدريب وخاصة بالنسبة للعمالة ذات المهارات المنخفضة، لتمكينها من التكيف مع التكنولوجيا الجديدة، وتنظيم العمل وعمليات الإنتاج، وهنا يذكر Brunello & Wruuck (2020) أن التقييم المنهجي لعوائد التدريب بالنسبة للمنظمة يُسهّم في شرح التباين في الاستثمار بتدريب العاملين، إلا أنه حسب Fialho, et al., (2019) من الصعب قياس عوائد التدريب بالنسبة لأصحاب العمل، وهناك دراسات قليلة جداً قامت بذلك. (Wotschack, 2020, p248)

يُعتبر التدريب استثماراً بدون عائد ويمكن أن يكون له تأثير سلبي على تصورات المتدربين، وحسب Bunch (2007) يمكن استخدام مرافق التدريب والاستثمار في التدريب كوسيلة لتوفير التدريب وليس لإعطاء قيمة

للمنظمة أو للموظفين، ويحدث هذا الأمر عندما تستخدم المنظمات التدريب دون الإيمان بأهميته. (Polo, et al., 2018, p166)

ويُشار إلى أن العوائد من التدريب بعضها ملموس (مثل: زيادة الأرباح والإيرادات، وتحسين الإنتاجية، وتقليل حوادث العمل، وانخفاض معدل الأعطال للمعدات، ومعدل دوران العمل)، وبعضها غير ملموس (مثل: تحسن الولاء التنظيمي، وارتفاع الروح المعنوية والثقة بالنفس، وزيادة معدل الرضا الوظيفي، وزيادة فرص الترقى الوظيفي)، إلا أنه لا يكفي النظر إلى العوائد دون النظر إلى التكاليف المرتبطة بها والتي قد تشمل على تطوير وشراء المادة التدريبية، والمعدات والأدوات، ورواتب المدربين والإداريين، وتكاليف مكان إقامة التدريب، والسفر والتنقلات. (بن رتام، 2016، ص58)

إن تنفيذ أي برنامج تدريبي يتطلب تمويلاً يتناسب مع قيمة التكاليف المنسوبة لإدارة العملية التدريبية، وتنقسم تكاليف التدريب إلى قسمين هما: (علي، عبد القادر، 2019، ص686-687)، (ججاج، 2015، ص6)

● تكاليف استثمارية: وهي على المدى الطويل، وتشتمل على تكاليف مبنى التدريب وتجهيزه بأدوات ومستلزمات التدريب، وتكاليف التجديد وغيرها، وهي تتعلق بتكاليف تصميم وإعداد المستلزمات التدريبية من تجهيزات ومعدات ومساعدات سمعية وبصرية أو غيرها، إضافة إلى تكاليف استئجار المعدات والوسائط المتعددة.

● تكاليف تشغيلية: وتشتمل على مكافآت المدربين، وتكاليف المواد المستخدمة في البرنامج التدريبي، ومراتب المتدربين والمدربين وكافة المشاركين في إدارة التدريب، إضافة إلى نفقات التنقل والإطعام وغيرها من الضروريات، وتكاليف الإحلال والتجديد في مناصب العمل الشاغرة التي يقوم أصحابها بإجراء الدورة التدريبية.

ويمكن حساب تكلفة البرنامج التدريبي من خلال ميزانية التدريب، وخاصةً إذا أُضيف إليها أجور المسؤولين في إدارة الموارد البشرية عن العملية التدريبية، وأتعاب المستشارين، وتكاليف الاتصالات، وتكلفة إدارة مركز التدريب، ثم حساب التكلفة الكلية للبرنامج التدريبي، وهنا يُحدد Schiavone & Wang (2011) مجموعة من العوامل المرتبطة بجدول تكاليف التدريب وهي:

- تكاليف التصميم والتطوير.
- تكاليف الأنشطة الترويجية من ملصقات وكتيبات.
- تكاليف إدارية ترتبط بالمتدربين وتشتمل على تكاليف ساعات الإدارة المطلوبة للمتدرب الواحد، والتكاليف المرتبطة بالمتابعة للتدريب ونتائج المتدربين.
- تكاليف المواد مثل: تكاليف المواد المستخدمة في التدريب والتعليم (كتب، مواد استهلاكية، كتيبات، ... إلخ)، وتكلفة إنتاج تلك المواد، وتكلفة شراء الموارد الجاهزة، والمعينات التدريبية.

- تكاليف المدرب: وتتصل بالمدرب والمجموعات المساعدة له وأية نفقات سفر أخرى.
 - تكاليف المتدربين: تتعلق بالمتدربين أنفسهم، وينبغي حساب تكلفة الوقت الذي يقضيه العامل في التدريب والذي من شأنه تخفيض الإنتاجية.
 - تكاليف التقييم: وهنا يحسب الوقت الذي تقضيه إدارة التدريب في تقييم التدريب سواء بالنسبة للعائد على الاستثمار ROI أو لأي من مستويات التقييم الأخرى. (علي، عبد القادر، 2019، ص687)
- وتتحدد نماذج قياس العائد من الاستثمار في التدريب وفق ما يلي: (علي، عبد القادر، 2019، ص689)، (بن رتام، 2016، ص61)، (بو حديد، يحيوي، 2013، ص39)
- 1- نموذج تحليل التكلفة والعائد: يقوم على أساس مقارنة منافع التدريب بالتكاليف كنسبة محددة بينهما، وذلك على أساس حساب التكاليف المصروفة قبل التدريب وحساب المنافع الملموسة والغير ملموسة بعد الانتهاء من التدريب، ثم مقارنتهما، وبناءً عليه يتم تقييم المشكلة والحل والنتائج التي على أساسها تمت الدورة التدريبية.
- نسبة المنفعة والتكاليف من التدريب = منافع التدريب / تكاليف التدريب.
- 2- مؤشر ROTI: وفيه يتم تحديد النسبة المئوية لصافي المنافع من التدريب مقسوماً على تكاليف التدريب وفق المعادلة التالية:

$$\% \dots \dots = 100 \times \frac{\text{صافي منافع التدريب}}{\text{تكاليف التدريب}}$$

ويعبر عنها بما يلي:

$$\text{العائد من الاستثمار في التدريب} = (\text{مجموع العوائد} - \text{مجموع التكاليف}) / \text{مجموع التكاليف} \times 100$$

3- مؤشرات أخرى لقياس العائد من الاستثمار في التدريب:

- متوسط تكلفة ساعة البرنامج التدريبي = إجمالي تكاليف البرنامج / عدد ساعات التدريب في البرنامج.
- متوسط تكلفة المدرب = إجمالي تكاليف البرنامج / عدد المتدربين الذين أنهوا البرنامج.
- متوسط تكلفة ساعة التدريب لكل متدرب = متوسط تكلفة المتدرب / عدد ساعات التدريب في البرنامج.
- كلفة التوفير = مجموع التكاليف الإدارية لبرنامج التدريب الحالي - مجموع التكاليف الإدارية لبرنامج التدريب الجديد.
- نصيب العامل من التدريب = إجمالي ميزانية التدريب / متوسط عدد العاملين.

يَحظى تحديد العائد من الاستثمار في التدريب باهتمام متزايد من الباحثين في ميادين التدريب، وذلك لتحديد المنافع والفوائد الناجمة عن هذا الاستثمار، ويلاحظ عدم وجود إجراءات واضحة ومتفق عليها في دراسة

تحديد العائد من الاستثمار في التدريب، كما أشار الباحثون إلى الصعوبات المرتبطة بقياسه وربط النتائج بالأداء التنظيمي، ولقياس العائد من الاستثمار في التدريب يجب القيام بعملية تقييم التدريب من خلال تحديد العوائد المتوقعة من الأنشطة التدريبية، وبالتالي يمكن أن يشتمل العائد من التدريب على عناصر ضمنية وغير ضمنية تعود بالفائدة على الأفراد والمنظمة والمجتمع ككل. (بو حديد، 2016، ص107)

إن تحديد العائد من الاستثمار في التدريب يحتاج إلى الأخذ بالاعتبار العناصر المتعلقة بمكان التدريب ووقت التدريب وذلك باختلاف نوع التدريب المُتبع، ومن أهم الأسباب الداعية إلى تحديد العائد من الاستثمار في التدريب ما يلي:

- ربط التدريب بأهداف المنظمة، كونه نشاط لتحسين الأداء وتحقيق الربحية.
- تبرير المصاريف والتكاليف المخصصة للتدريب وبالتالي مواجهة تخفيض موازنة التدريب.
- المساعدة في تحسين تقييم البرامج التدريبية للحصول على أفضل النتائج والمنافع.
- المساعدة في اختيار أسلوب التدريب بموضوعية بما يتناسب مع احتياجات المنظمة. (بن رتام، 2016، ص59)

ومن الصعب النظر إلى الاستثمار في التدريب دون تحديد العائد منه، مما يستوجب تقييم للتدريب وفق المناهج العلمية، وإيجاد آليات جديدة لتقييم التدريب وربطه بأهداف المنظمة. (بن رتام، 2016، ص64)

وقد تعددت النماذج التي وضعت لتقييم التدريب ولقياس العائد على الاستثمار في التدريب وكل منها كان له إشكاليات ضمنية، وهي تختلف باختلاف بيئات العمل ونوع التدريب وجميعها كانت تواجه صعوبة تحويل نتائج التدريب إلى قيمة كمية مادية ومن هذه النماذج حسب ما تذكر دراسة بن رتام (2016):

- 1- نموذج كيرك باتريك (1959): حيث تقوم عملية التقييم على أربعة مراحل:
- ردود الأفعال: من خلال التعرف على رضا المتدربين وتوضيح نقاط القوة والضعف في البرنامج التدريبي، وتقييم قدرة المدرب ومدى إلمامه بالموضوع التدريبي، والتعرف على احتياجات المشاركين وتحليل المعلومات كي تُستعمل كمستويات أداء للبرامج المستقبلية. إلا إن معلومات ردود الأفعال لا يمكن اعتبارها دليلاً أو مؤشراً لعائد الاستثمار في التدريب أو حتى لفاعلية التدريب.
 - إدراك التعلّم: تركز على الحقائق والمعلومات والمهارات ... إلخ، التي تعلمها المتدرب وطورها، وأدت إلى تغيير في مواقف العمل، ويتم تقييمه من خلال اختبارات شفوية أو تحريرية لقياس مدى استيعاب المتدرب للمادة العلمية، ويمكن اعتبار هذا المقياس مؤشراً على فعالية الطرق التعليمية لبرامج التدريب.

• السلوك: ويرتبط بمنهجية متطلبات العمل والمهارات والسلوكيات التي طورها المتدرب والمعلومات الجديدة التي استخدمها في العمل، إن هذا المقياس يزود أصحاب العمل والمدربين بإثباتات وبراهين حول مدى استفادة المتدرب من البرنامج التدريبي، ويمكن قياسه من خلال المقابلة، أو الاستبيان، أو الملاحظة، وهذا المقياس يُفيد كذلك في معرفة مدى نقل التعلم إلى محيط العمل، ومعرفة العقبات التي تعيق تطبيق التقنيات الجديدة المكتسبة.

• النتائج: يتمثل بمعرفة نتائج العمل وقياس الأثر الذي يتركه البرنامج التدريبي على المنظمة، وماهي النتائج الملموسة، وهل استفاد المتدرب من المهارات الجديدة في أداء المهام المطلوبة في المنظمة، هذا المستوى تكثر فيه التداخلات والمعطيات التي تسبق النتائج مثل أهداف التدريب، واختيار المتدربين، وطرق التعلم، والسلوكيات إلخ، ومن أسباب تجنب الباحثين لهذا المستوى كثرة التداخلات والمعطيات لتحديد أثر البرنامج التدريبي كحل للمشكلات المحددة مسبقاً، وعزله عن بقية الحلول للمشكلات التنظيمية التي يمكن أن تتداخل معه.

من الانتقادات الموجهة لهذا النموذج أنه لا يوفر قيم أو مدلولات دقيقة لتحسين الأداء ولكنه يقيس فقط تأثير أو فاعلية التدريب، كما أن معاملات الارتباط المقاسة وفق هذا النموذج بين مختلف المستويات تُعتبر ضعيفة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الحصول على نتائج متناقضة فيما بينها فيما يتعلق بكفاءة البرنامج التدريبي.

2- نموذج سايرو (1970) وهو نموذج يضمن تقويم التدريب من حيث الاحتياجات التدريبية والإمكانات المتاحة (الوقت، المعارف) ويقوم على أربع مستويات:

- تقييم السياق (تقييم الاحتياجات التدريبية).
- تقييم المدخلات (فحص الموارد المتاحة للتدريب كالميزانية والجدول الزمنية لأنشطة التدريب).
- تقييم رد الفعل (أو تقييم العمليات): تقييم المعلومات الراجعة للقائمين على البرنامج التدريبي.
- تقييم المخرجات: مدى نجاح في تحقيق أغراض البرنامج التدريبي.

3- نموذج هامبلين (1974) والذي ألقى الضوء على جانبين متميزين في قياس المخرجات ويتعلقان بقياس الاستثمار في التدريب وهما:

- تحليل أثر فوائد التدريب على وظائف العاملين.
- تحليل العوائد الاقتصادية للتدريب.

4- نموذج فيليبس (1997) ونموذج ماك كين (2005) قدما مؤشراً كمياً لقياس العائد على الاستثمار يقوم على خمس مستويات هي: رد الفعل، والعمل المخطط، والتعلم والتعليم التطبيقي في العمل، ونتائج العمل، والعائد على الاستثمار.

إن الصعوبة في هذين النموذجين تكمن في إعطاء صيغة كمية مالية للفوائد (المكاسب)، والتكاليف التدريبية، مما يُحدد إشكالية عند ربط أهداف التدريب مع عناصر غير قابلة للقياس وصعبة التحويل إلى وحدات مالية.

ويلاحظ أن الاستثمار في التدريب يتم تقييمه من خلال مستوى النتائج، وبالعودة إلى نموذج كيرك باتريك نجد أن النموذج المحدث والموسع تضمن في المستوى الرابع له: النتائج، كل يلي:

- ما هي العوائد والنتائج الملموسة التي حدثت كنتيجة للتدريب؟
- ما هو مقدار العائد على الاستثمار في التدريب؟
- ما هو الاسهام الذي يُقدمه هذا البرنامج للمجتمع؟

ويجب الإشارة إلى أن ليس كل تغير ناتج عن التدريب قابل لتقييم العائد من ورائه نقدياً أو حسابياً، إذ أن العائد له أشكال عديدة حسب المستويات الموضحة مسبقاً، وكل منها له أدوات تصلح لقياسه ولا تنتهي بالضرورة إلى حساب رقمي، كما تختلف إمكانية القياس حسب طبيعة العائد (لموس أو غير ملموس)، وحسب المستوى الإداري، ومدى كفاءة النظم الفرعية المؤثرة في التدريب. (بن رتام، 2016، ص76)

من خلال ما سبق يُمكن للباحث اعتماد ما يلي:

- 1- إن الاستثمار في التدريب ينطوي على الاستثمار في مواهب وقدرات ومعارف العاملين وتطويرها، كونها تُمثل عوائد حقيقية للمنظمة في بيئة أعمالها، وهي تنطوي على تكاليف لا يجب تجاهلها وتجاهل أثرها على الأداء التنظيمي.
- 2- إن قياس الاستثمار في التدريب لا يتم بدون تحديد العائد من الاستثمار في التدريب، وهذا لا يتم بدون إجراء تقييم موضوعي للعملية التدريبية.
- 3- لا يوجد اتفاق بين الباحثين حول آلية محددة لتحديد العائد من الاستثمار في التدريب، ويُشير إلى ذلك تنوع النماذج الموضوعية لهذه الغاية وتأكيد الباحثين لعدم كفايتها.
- 4- لكون الغرض من تقييم العملية التدريبية هو معرفة مدى نجاح البرنامج التدريبي في تلبية الاحتياجات التي صُمم لأجلها، والتأكد من تحقيقه لأهداف المنظمة، وبالاستفادة من النماذج التي سبق طرحها في تقييم التدريب وتحديد العائد من الاستثمار في التدريب وخاصة نموذج كيرك باتريك الموسع في مستواه الرابع (النتائج)، ونظراً لتأكيد الباحثين على صعوبة قياس العائد من الاستثمار في التدريب بشكل مادي (محاسبي)، وإمكانية قياسه اعتماداً على العوائد المتوقعة من أنشطة التدريب سواء الضمنية منها أو غير الضمنية والتي تحقق فوائد للمنظمة والعاملين والمجتمع ككل، فقد لجأ الباحث إلى قياسه معتمداً على مكتسبات التدريب الواردة في المبحث الرابع من الفصل الثالث، كونها تتلاءم مع قياس الاستثمار في التدريب وفق ما ورد في إيضاح هذا البُعد.

خاتمة الفصل الثاني:

من خلال استعراض الفصل الثاني الذي هو التدريب بما تضمنه من ثلاثة مباحث هي: المفاهيم

المتصلة بالتدريب، والمفاهيم المتصلة بتحديد أبعاد التدريب، وأبعاد التدريب، يرى الباحث ما يلي:

1- يُعدُّ التدريب نشاطاً إدارياً مستمراً ومنهجياً، يتركز على ثقافة تستند إلى جملة من القيم والمواقف والممارسات والسلوكيات، التي تُشكل وسيلة نحو إحداث تغييرات إيجابية سواء للمنظمة أو للعاملين فيها، ويعمل من خلال مراحل تنفيذه على ردم الفجوة في أداء العاملين وإنجاز الأعمال بكفاءة لتحقيق أهداف شخصية وتنظيمية عديدة منها تنمية العاملين الفنية والتكنولوجية، وتحسين وتطوير الأداء، وأهدافاً تتعلق بحل المشكلات وتحقيق الابتكارات.

2- يرتبط التدريب بشكل وثيق مع الأهداف الاستراتيجية للمنظمة، وهو شرط أساسي لفاعلية التدريب في تحقيق أهداف المنظمة، فهو يؤدي إلى المرونة والتكيف مع تغيرات العوامل الداخلية والخارجية والتركيز على تحقيق رسالة المنظمة على الأمد البعيد.

3- بالرغم من عمل المنظمات حالياً في ظل الثورة الصناعية الرابعة (Industry 4.0) والتغيرات البيئية في ظل جائحة كورونا وما تفرضه هذه التغيرات من تطورات تقنية ورقمية، إلا أنه لا يمكن إحلال الآلات والتقنيات الحديثة بشكل كامل محل الأيدي العاملة في كافة عمليات تصنيع وتقديم الخدمات أو المنتجات، لذا تكون الحاجة إلى التدريب كبيرة لتطوير سلوكيات العاملين وفقاً للمقاييس الدولية ولتكون مواكبة للتطورات في البيئة الخارجية، وهنا تُساعد المواصفة القياسية الدولية ISO 10015 على ربط التدريب بأهداف الأداء التي تخططها المنظمة، مما يوفر تغذية راجعة عن مدى تطور الأداء ومدى الاستثمار في التدريب.

4- إن استراتيجية التدريب المخططة والمصممة والمنفذة بشكل علمي تتيح للعاملين الفرصة لمتابعة التطورات الحاصلة في مجال عملهم، وضرورية لتحقيق أهداف المنظمة الاستراتيجية، مما يضمن أداء الأعمال والمهام بكفاءة وفاعلية.

5- إن التقدم الاقتصادي نابع من الاستثمار الجيد في مجالات التعليم والتدريب، هذا الاستثمار له آثار إيجابية على العاملين وعلى التنمية بشكل عام، ويشكل مردوداً ملموساً سواء على المستوى الكلي أو الجزئي للمنظمة أو على المستوى الشخصي للعاملين، ولا يجوز اعتباره مصروفاً تتحمله المنظمة ولا يترتب عليه أي مردود.

6- على الرغم من تنوع أساليب التدريب وطرقه وأدواته وتقنياته إلا أنها جميعاً تستهدف تطوير معارف الأفراد وتنمية قدراتهم وتوجيه سلوكهم، ورفع كفاءتهم وكفاءة المنظمة وإنتاجيتها باعتبار العنصر البشري هو الأساس في العملية التدريبية، والعامل الأساسي في استخدام التقنيات بالشكل الأمثل.

7- يُعدُّ التدريب الإلكتروني المعتمد على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مجالاً هاماً للتنمية المهنية المستمرة، وتظهر مساهمته بما يحققه من مرونة الوقت والمكان وتنوع مصادر التعلُّم والتدريب من خلال تنمية الجانب المعرفي والجانب المهاراتي والجانب النفسي للعاملين.

الفصل الثالث

الأداء التنظيمي

Organizational Performance

مقدمة.

1-3- المبحث الأول: المفاهيم المتصلة بالأداء التنظيمي.

1-1-3- الأداء التنظيمي ودلالاته.

2-1-3- أهمية الأداء التنظيمي.

3-1-3- العوامل المؤثرة في الأداء التنظيمي.

4-1-3- الكفاءة والفعالية.

5-1-3- قياس وتقييم الأداء التنظيمي.

2-3- المبحث الثاني: معايير ومؤشرات الأداء التنظيمي.

1-2-3- تحديد معايير ومؤشرات الأداء التنظيمي.

2-2-3- نتائج العاملين.

3-2-3- نتائج الأعمال.

4-2-3- نتائج الزبائن.

3-3- المبحث الثالث: العلاقة بين التدريب والأداء التنظيمي.

1-3-3- مكتسبات التدريب.

2-3-3- العلاقة بين أبعاد التدريب ونتائج العاملين.

3-3-3- العلاقة بين أبعاد التدريب ونتائج الأعمال.

4-3-3- العلاقة بين أبعاد التدريب ونتائج الزبائن.

خاتمة الفصل الثالث.

مقدمة:

إن الابتكار في أنظمة المعلومات، وتزايد المنافسة بين المنظمات في ظل الثورات الصناعية المتوالية، ولّد سباقاً بين منظمات الأعمال لتحديد أهداف الأداء التنظيمي الخاصة بهم، من حيث خفض التكاليف، ورفع معدل الإيرادات وزيادة الحصة السوقية ... إلخ، حيث أن تحقيق المنظمات للنجاح يرتبط بتحقيقها الأهداف الأساسية التي تسعى لتحقيقها في ضوء استراتيجيتها المتبعة، مما يؤثر على جودة الشركة من حيث العلاقة مع العاملين والتدريب والتطوير والتحفيز والعلاقة مع الزبائن، ولتحدد المنظمات مستوى نجاحها في أعمالها وتحقيق أهدافها، فإنها تلجأ لقياس أدائها التنظيمي من خلال معايير ومؤشرات يتم اختيارها حسب طبيعة عمل كل منظمة.

يتناول هذا الفصل من خلال ثلاثة مباحث الأداء التنظيمي ومفاهيمه ودلالاته، وأهميته والعوامل المؤثرة فيه، وبيان لمفهوم الكفاءة والفعالية في الأداء التنظيمي، وإيضاح لمفاهيم قياس وتقييم الأداء التنظيمي، وتحديد للمعايير والمؤشرات المستخدمة في قياسه، مع تحديد للمعايير والمؤشرات المستخدمة في هذه الدراسة، انتهاءً ببيان للعلاقة بين التدريب والأداء التنظيمي حسب المعايير المعتمدة في هذه الدراسة.

3-1- المبحث الأول: المفاهيم المتصلة بالأداء التنظيمي.

3-1-1- الأداء التنظيمي ودلالاته:

لم يتفق الكُتّاب والباحثون ومديرو المنظمات حول صيغة محددة ونهائية لمفهوم الأداء التنظيمي، وربما يعود الاختلاف فيما بينهم إلى الاختلاف في النظر إلى المجالات التي تسعى المنظمات من خلالها إلى قياس أدائها بحسب طبائعها ونشاطاتها وفلسفة الإدارات العليا فيها تجاه أهميتها. (المحمد، 2013، ص85) ومن خلال مراجعة الباحث للأدبيات العلمية والأكاديمية المرتبطة بالأداء التنظيمي فإنه يُصنف توجهات الباحثين وآرائهم وفق ما يلي:

المستوى الفردي:

يرى المرهضي (2008) أن أداء المنظمات هو المحصلة النهائية لأداء عاملها من مختلف المستويات الوظيفية، وتعبير عن مدى قدرتهم على استغلال الموارد المتاحة في تطوير منظماتهم، (المرهضي، 2008، ص37) ويتفق أبو زيادة (2011) وشمس الدين (2018) بأن الأداء التنظيمي هو نتيجة جهود العاملين وسلوكهم في المنظمة من مختلف المستويات الوظيفية، ويتحدد من خلاله قدرة المنظمة على تحقيق المخرجات وأهدافها بتفوق. (أبو زيادة، 2011، ص888)، (شمس الدين، 2018، ص111)

وتتفق دراسة Raza (2014) ودراسة Victoria (2019) بأن الأداء التنظيمي يُشير إلى تلك المواقف والسلوكيات التي يتم تقييمها وقياسها من حيث مساهمتها في تحقيق الأهداف التنظيمية، ويُشير إلى نهج

ومهارات الإدارة على استخدام الموارد بنجاح ومهنية وكفاءة، وبالتالي فإنه يُعرّف حسب Raza (2014) بأنه كيف يستخدم المدراء الفعالون والكفؤون الموارد التنظيمية لإرضاء الزبائن وتحقيق أهداف وغايات التنظيم بشكل مثالي. (Raza, 2014, p68)، (Victoria, 2019, p3)

وفي هذا الإطار فإن الأداء التنظيمي يُعتبر وظيفة بشرية، وطريقة، وتقنية، ويجب أن يكون العاملين في المنظمة على دراية وإلمام بالمعارف والمواهب اللازمة للتواصل بشكل فعال مع الأنظمة والبرمجيات المستخدمة (Al-Khaled, Fenn, 2020, p56)، وهو يعتمد على سلوك العاملين حيث تُعتبر هذه السلوكيات مصدراً للتنافسية (Alkhazali, et al., 2020, p2991).

المستوى التنظيمي:

يُعرّف الأداء التنظيمي بأنه "المنظومة المتكاملة لنتائج أعمال المنظمة في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية" (بيرم، 2016، ص69)، (جيين، 2009، ص14)، وهو مؤشر يُعطي تقييماً شاملاً لكافة أنشطة المنظمة ومخرجاتها ومدى موائمتها للبيئة الخارجية وقدرتها على تحقيق الأهداف القصيرة والطويلة الأجل. (خديجة، 2015، ص69)

حسب Richard, Devinney, Yip, & Johnson (2009) يُعتبر الأداء التنظيمي بناءً متعدد الأبعاد ويتضمن أبعاداً رئيسية تتمثل بالموارد البشرية والتشغيلية والمالية، إلا أن بعض الدراسات مثل Richard, et al. (2009) تستخدم مصطلح "فعالية المنظمة" للإشارة إلى الأداء التنظيمي الداخلي بدلاً من الأداء التنظيمي الخارجي الذي يقاس بالمقاييس التي تركز على المقاييس المالية والمحاسبية. (Garavan, et al., 2019, p5) فوفقاً لـ Richard, et al. (2009) يمكن فهم الأداء التنظيمي من خلال تفسيرات ومعاني مختلفة تشتمل على ثلاثة مجالات محددة هي: الأداء المالي (الربحية، الأصول، الاستثمار، ... إلخ)، أداء منتجات السوق (المبيعات، سوق الأوراق المالية، ... إلخ)، المساهمون (عدد الأسهم والقيمة الاقتصادية المضافة ... إلخ). (Omar, Mahmood, 2020, p3793)

وبالتالي حسب Hosain (2015) يشار إلى الأداء التنظيمي بأنه غطاء لكل من النتائج التشغيلية والمالية بشكل عام (Abu Arefin, Hosain, 2019, p41)، والعناصر الأساسية للأداء التنظيمي هي الفعالية والكفاءة والملائمة المالية، وجميع المنظمات تكافح لتحقيق التوازن بين هذه العناصر (Begum, Shiek Mohamed, 2016, p4) يعتمد الأداء التنظيمي على مهارات قادة المنظمات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمات، وحسب Randeree & Al Youha (2009) يعتمد نجاح العمل على أداء المنظمة والذي يعني قدرة المنظمة على تنفيذ استراتيجيات فعالة لتحقيق أهداف المؤسسة. (Alkhazali, et al., 2020, p2991) ويعرف الأداء التنظيمي بأنه قدرة التنظيم في الوصول إلى أهداف مثل الربح والجودة العالية والنتائج المالية الجيدة والنمو والبقاء باستخدام استراتيجية العمل ذات الصلة. (Al-Lawama, et al., 2021)

وتشير العبادي (2020) أن الأداء التنظيمي هو نتائج المهام التي أسندتها المنظمة للموارد البشرية ويتم تحديدها عبر تقييم الأداء، فهو عبارة عن التفاعلات الإيجابية في المنظمة التي يتم من خلالها إنتاج جهود متكاملة تساهم بها جميع المستويات التنظيمية، فتسعى إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة من خلال التكيف والموائمة مع البيئتين الداخلية والخارجية في سبيل تحقيق أفضل مستويات الجودة وخدمة الزبائن والاستحواذ على الميزة التنافسية مستعينة بمقاييس الأداء المختلفة. (عبادي، 2020، ص687)

من حيث الأنشطة:

يصف Laihonen (2013) الأداء التنظيمي بأنه قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها (Ochieng, et al., 2015, p762)، وهو يدل على "مدى نجاح المنظمة في تحقيق أهدافها الموضوعية بأقصى كفاءة" (كنعان، 2019، ص42).

يعد الأداء التنظيمي مؤشراً حيوياً على نجاح أية مؤسسة أو فشلها (Rehman, et al., 2019, p2)، وهو مؤشر لقدرة المنظمة على تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية وبالشكل الذي يحقق لها البقاء، والنمو، والاستمرارية (البري، 2014، ص57).

إلا أن هناك العديد من العقبات في مواجهة تحقيق الأهداف التنظيمية وتحسين الأداء التنظيمي بشكل مستمر، ولمواجهتها يجب أن تكون التقنيات المستخدمة والأساليب المعتمدة من قبل الإدارة مرنة بما يكفي لاستيعاب التغيير والاستجابة له، إضافة إلى أن الأداء التنظيمي يعتمد على العاملين الذين هم فريق عمل لتحقيق الأهداف التنظيمية. (Alkhazali, et al., 2020, p2991)

وحسب Bolman and Deal (2003) العديد من المنظمات تعتمد في قياس نجاحها التنظيمي من خلال قدرة المنظمة على إنشاء هياكل تنظيمية تكون أقرب إلى العلاقة الأسرية لما لها من أثر على العاملين والزبائن، وبالتالي يشير الأداء التنظيمي إلى مستوى الإنجاز في مكان العمل (Al-Tit, 2017, p2)، وحسب Lattimore, et al. (2009) يعرف الأداء التنظيمي بأنه القيام بأنشطة المنظمة في إطار العمل، هذا التعريف يؤكد ليس فقط أنشطة المنظمة ولكن الخدمات التي تقدمها أيضاً (Mukiibi, 2017)، فهو يمثل نتائج الأنشطة التي تتم داخل المنظمة (خديجة، 2015).

وحسب Yousef, Hazril, & Ghaith (2021) الأداء التنظيمي هو تحويل المدخلات إلى المخرجات لتحقيق نتائج معينة، فمن حيث المحتوى يتعلق بالاقتصاد (التكلفة المنخفضة) بين الكفاءة (التكلفة الفعلية) والفعالية (النتائج المحققة). (Al-Lawama, et al., 2021)

ووفقاً لـ Chen and Barnes (2006) يعرف بأنه تحويل "المدخلات" إلى "مخرجات" لتحقيق نتيجة محددة، وهذه العلاقة تشير إلى الفعالية والحد الأدنى من تكلفة فعالية المخرجات أو النتائج المتوقعة. (Omar, Mahmood, 2020, p3793)

من حيث النتائج:

يعرف الأداء التنظيمي حسب (Bhattacharyya and Sanghamitra 2010) بأنه قياس مدى جودة إدارة المؤسسة والقيمة المقدمة للعملاء وأصحاب المصالح (Ochieng, et al., 2015, p762). وهو يعني زيادة المبيعات والنمو المالي والحصة السوقية والنمو العام للمنظمة (Jashari, Kutllovci, 2020, p223)، وهو التوقع النهائي لكل كيان تجاري سواء كان فردياً أو تنظيمياً (Ahmed, et al., 2018). حسب Schoorman, Mayer, and Davis (2007) يتحدد الأداء التنظيمي من خلال قدرة المنظمة على استخدام مواردها للتنبؤ بمستقبلها، وحسب Obiwuru, Okwu, Akpa & Nwankwere (2011) يمكن استخدام الأداء التنظيمي لعرض مستوى أداء المنظمة من حيث مستوى الربح وحصة السوق وجودة المنتج مقارنة بالمنظمات الأخرى في نفس الصناعة، وهو انعكاس للإنتاجية لأعضاء المنظمة المقاسة من حيث الإيرادات والربح والنمو والتطوير والتوسيع (Al-Lawama, et al., 2021) وحسب Suifan, Diab, & Abdallah (2017) يعرف الأداء التنظيمي من خلال خاصيتين أساسيتين هما القدرة على الحفاظ على الربحية والحصة السوقية، والثانية التنافسية مقارنة بالمنظمات الأخرى. (Al-Qudah, et al., 2020, p222)

إلا أن دراسة شيحا وآخرون (2016) تشير إلى أن الأداء يُعبر عنه بأنه نشاط وليس نتيجة، إذ أن النتائج تتبع الأداء ولا تسبقه، وهي مخرجات تنتج عن القيام بالعمل، وفي هذا الصدد تتفق دراسة الشيخ الداوي (2010)، ودراسة ابراهيم (2015)، ودراسة شويكي (2016) بأن الأداء يعني "الطرق والكيفيات" المعتمدة في المنظمة كمعايير يتم على أساسها قياس الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالهيكلية التنظيمية وليس بالنتائج المتوقعة ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية ومدى أثرها على الأداء.

وتشير دراسة المحمد (2013) إلى أن المداخل المتعددة لتحديد مفهوم وتعريف الأداء التنظيمي مهما اختلفت تعتبر مكملة لبعضها، فهو الفعل الذي تعمل كافة الأطراف في المنظمة على تعزيزه وهو الذي يعطي الصورة الكاملة لنتيجة ومستوى قدرة المنظمة على استغلال مواردها لتحقيق أهدافها بما يتلاءم مع معايير المنظمة وطبيعة أعمالها، فهو الضامن لبقاء المنظمات ونموها واستمراريتها، وهو الوسيلة في مواجهة تحديات البيئة الخارجية، فالأداء هو "الوجه الآخر للإنتاجية الفردية والتنظيمية". (المحمد، 2013)

ويستنتج الباحث مما سبق أن الأداء التنظيمي يعطي صورة شاملة عن التنظيم، ويشير إلى نهج متكامل لأعمال المنظمة، وسلوكيات واتجاهات عاملها، ونتائج تفاعلها مع زبائنها، وهو في ذلك كله يشكل غطاء لفعالية التنظيم وكفاءته في تحقيق الحد الأعظم من النتائج التشغيلية والمالية، ويعد مؤشراً لنجاح المنظمة في تحقيق أهدافها وتوافقها مع تغيرات البيئة المحيطة.

2-1-3- أهمية الأداء التنظيمي:

تتبع أهمية الأداء التنظيمي من كون العديد من القرارات والسياسات التي قد تتبناها إدارات المنظمات مرهونة بنتائج الأداء التنظيمي (العبادي، 2020، ص687)، فحسب ابراهيم (2013) إن المنظمات بمختلف أنواعها تولي دراسة الأداء التنظيمي أهمية كبيرة من كونه يعد اختباراً زمنياً للاستراتيجية المتبعة من قبل الإدارة وللخطط المختلفة والعمليات الناتجة عنها، وهو ما تؤكد عليه غالبية بحوث ودراسات الإدارة (شويكي، 2016، ص102).

ويتفق بيرم (2016) وشمس الدين (2018) على أن أهمية الأداء التنظيمي تبرز من كونه مرتكزاً لتقييم مدى تحقيق المنظمات لأهدافها، وللتنبؤ بمدى قدرتها على تنفيذ قراراتها وخططها الاستراتيجية الحالية أو المستقبلية، فهو يعطي صورة واضحة حول وضع المنظمة من مختلف جوانبها. (بيرم، 2016، ص58)، (شمس الدين، 2018، ص112)

ويمكن إيضاح أهمية الأداء التنظيمي من خلال النقاط التالية:

- 1- يعطي معلومات واضحة عن قدرة المنظمة على الاستمرار والنمو على المدى البعيد.
- 2- يعطي معلومات واضحة حول قدرة المنظمة على تحقيق النجاح في خططها ومدى ملاءمتها للتطورات البيئية، ومدى قدرتها على الاستجابة إلى احتياجات أصحاب المصالح.
- 3- يعطي معلومات حول الفجوة بين الأداء التنظيمي الفعلي والمخطط، وتحديد مكان إجراء التصحيح في الانحرافات.
- 4- اشتماله على مضامين غير ملموسة كالكفاءات والخبرات التي لها دور فاعل في تحسين الأداء التنظيمي.
- 5- يساعد الإدارة العليا في إجراء تقييم وتقويم شامل للمنظمة، ويعينها في رسم خططها الاستراتيجية، وتحقيق الاستثمار الأمثل في الموارد المتوفرة. (عليوي، كاظم، 2021، ص311)

3-1-3- العوامل المؤثرة في الأداء التنظيمي:

حسب Hunnes, et al. (2008) فإن العامل الأول الذي يجب أخذه بعين الاعتبار هو تقييم الأداء والفرص الوظيفية، والتي تتأثر بشكل كبير بخصائص بيئة العمل والعناصر المكونة لها، ومنها الثقافة التنظيمية والخبرة والمهارات والمعرفة والمرونة ... إلخ. بينما اقترح Musmuliana & Mustaffa (2012) عوامل أخرى تؤثر على الأداء التنظيمي مثل ممارسات الإدارة وظروف العمل وبيئة العمل. (Cera, Kusaku, 2020, p17)

ولتحقق المنظمة أداءً تنظيمياً متميزاً يتوجب عليها ما يلي:

- 1- تحديد أصحاب المصالح (زبائن، عاملين، مجهزين، موزعين) وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم.

- 2- إدارة العمليات الأساسية المتمثلة بتطوير منتجات جديدة، وجذب الزبائن، وتخفيض النفقات، وتلبية الاحتياجات والمتطلبات بالشكل الذي يمكّن المنظمة من تحقيق أهدافها ويرضي أصحاب المصالح.
- 3- تخصيص الموارد البشرية المادية والمالية والمعلوماتية المناسبة لأعمال المنظمة.
- 4- وجود إدارة فاعلة قادرة على وضع استراتيجية واضحة للعاملين لما تريد المنظمة تحقيقه وكيفية تحقيقه. (المحمد، 2013، ص85)

كما يتوجب على المنظمة مراعاة العوامل التالية:

- 1- العوامل التنظيمية: تشمل حجم المنظمة (حجم الموارد المتاحة وحجم النشاط) والتكنولوجيا، فكلما كان حجم المنظمة كبيراً وكانت التكنولوجيا فيها متطورة، زادت قدرتها على زيادة المخرجات وكانت أكثر ربحية واستقراراً، مما يعني أداءً أفضل.
- 2- العوامل البيئية: وتشتمل على العوامل الاقتصادية للبلد، فكلما كان اقتصاد البلد في حالة نمو وانتعاش سيؤثر ذلك إيجاباً في أدائها.
- 3- المهارات الإدارية: أي امتلاك كوادر وظيفية تتمتع بمهارات عالية.
- 4- فاعلية الإدارة وقدرتها على استثمار رأس المال البشري المتاح، واستعدادها لإدخال الابتكارات وتبنيها.
- 5- القدرة على تحقيق النجاح الإداري من خلال الانسجام والتعاون والتفاعل بين مختلف العاملين في كافة المستويات والأقسام، الذي يسهم في تكوين استقرار نفسي وتفاعل ينعكس إيجاباً على أداء المنظمة. (البدري، 2014، ص57)

وتتفق الدراسات والأدبيات على أن الأداء التنظيمي:

- 1- يشتمل على ثلاثة أبعاد هي:
 - أداء الأفراد في إطار وحداتهم التنظيمية المتخصصة.
 - أداء الوحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة للمنظمة.
 - أداء المنظمة في إطار بيئتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
 - 2- يصنف حسب معايير هي الطبيعة والمدة الزمنية والشمولية والمعياري الوظيفي.
 - 3- له ثلاثة ميادين هي الأداء المالي، والأداء المالي العملي، والفعالية التنظيمية.
 - 4- بناء متعدد الأبعاد ويتكون من أربعة عناصر هي: الأداء المرتكز على الزبائن، أداء المنتج أو الخدمة، الأداء المالي والسوقي، وأداء الموارد البشرية.
- ولقد اكتفى الباحث بالإشارة إلى هذه المفاهيم دون التوسع في شرحها لكون العديد من الدراسات العربية والأجنبية قد تناولتها وأفاضت في شرحها.
- وفي هذا السياق فإن الأداء التنظيمي يعطي صورة واضحة عن واقع المنظمة من خلال استخدام أدوات القياس الخاصة به، ونتيجة للتطورات الحاصلة في البيئة الخارجية ظهرت الحاجة إلى إجراء تحسين للأداء

التنظيمي في مختلف مجالات الإنتاجية والكفاءة والفاعلية والقدرة على المنافسة، ولكي تكون المنظمة ناجحة في أداءها سيتوجب عليها استخدام مواردها بالحد الأدنى (بكفاءة) لتحقيق أهدافها (الفاعلية). (عليوي، كاظم، 2021، ص311)

3-1-4- الكفاءة والفاعلية:

حسب (Almatrooshi, et. al. (2016) و Boyatzis & Ratti (2009) تعد الكفاءة والفاعلية أهم المتغيرات التي تمثل الأداء التنظيمي. (Alkhazali, et. al., 2020, p2991)

ويشير Ghanem (2014) إلى أن الأداء التنظيمي يرتبط "بمستويات الكفاءة والفاعلية في المنظمات"، وهو يمثل النتائج العملية للفعاليات والإنجازات للعاملين، ويستدل من خلاله على مدى التقدم أو الإخفاق في تحقيق أهداف المنظمة. (العبادي، 2020، ص687)

وينظر الباحثون إلى الأداء والفاعلية بأنهما مفهومان متشابهان، إلا أن Henry (2004) أشار أن الفعالية التنظيمية هي نتيجة لمخرجات أنشطة التنظيم، بينما يتكون قياس الأداء من أداة تقييم لقياس الفعالية. (AI- (Lawama, et al., 2021

وتشير دراسة Bartuseviciene & Sakalyte (2013) إلى أن المنظمات الموجهة نحو الفاعلية غالباً ما تقيس درجة تحقيق الأهداف الموضوعية أو الطريقة التي تتفاعل بها المخرجات مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاهتمام بالإنتاجية، والمبيعات، والجودة، وتحقيق قيمة مضافة، والابتكار وخفض التكاليف. (عليوي، كاظم، 2021، ص312)

وتعرف الفاعلية بأنها القدرة على تحقيق الأهداف المحددة والوصول إلى النتائج المرجوة دون النظر إلى كمية الموارد المستخدمة في تحقيق ذلك (بيرم، 2016، ص59)، كما تعرف بأنها قدرة المنظمة على تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها، وقدرتها على الحفاظ على نظام استغلالها للموارد المتاحة في بيئتها الداخلية والخارجية مع الاستفادة من الفرص والتكيف مع التطورات الحاصلة (شويكي، 2019، ص29)، وهي قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها واستقرارها وإنتاجيتها والتكيف معها وفقاً للتغيرات في بيئة الأعمال وتنمية القوى العاملة والاستخدام الأمثل للموارد. (Kareem, 2019, p32)

وبالنظر إلى ما سبق نجد أن التعاريف السابقة تربط فاعلية المنظمة بنتائج تفاعل أجزائها الداخلية وبقدرتها على التكيف مع متغيرات البيئة الخارجية، وهذا يتفق مع تعريف رزق الله وزروال (2020) بأن الفاعلية هي "مدى تحقيق المنظمة لأهدافها والتحكم بمخرجاتها مقارنة بمدخلاتها، وهي المحصلة النهائية للأداء التنظيمي وتعكس تفاعل المكونات الداخلية لها مع الأنشطة والمهام والمتغيرات الخارجية". (رزق الله، زروال، 2020، ص21)

ويحدد Henry (2004) خمسة نماذج لقياس الفعالية التنظيمية:

- 1- نموذج الأهداف: يقيس الفعالية من تحقيق الأهداف والغايات التنظيمية.
- 2- نموذج النظام: يركز على القياس من المدخلات وتحويل العمليات إلى المخرجات.
- 3- نموذج الأقسام الاستراتيجية: يعتمد على إرضاء أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين لضمان الفعالية.
- 4- نموذج القيم المتنافسة: يقوم على تنظيم النماذج الثلاث السابقة كمجموعة من القيم التنافسية.
- 5- نموذج عدم الفعالية: يقوم على تحديد المشاكل والأخطاء في المنظمات، وبالتالي الفعالية هي تقليل العوامل التي تمنع الأداء التنظيمي. (Al-Lawama, et al., 2021)

ويجادل (Balduck and Buelens 2008) و (Shoo 2016) بأن الفعالية التنظيمية لا يمكن قياسها من خلال نهج واحد فقط، لأنها مفهوم متعدد النهج في الأدبيات، وتشير دراسة Kareem (2019) إلى النهج التالية حسب Lee (2006):

1- نهج الهدف: يركز على الأهداف التي تحاول المنظمة تحقيقها واعتبارها كمعايير وتحديد مدى تحقيق هذه الأهداف.

2- نهج موارد النظام: يركز على المدخلات كمقياس للفعالية بدلاً من الناتج، وهو يركز بالتالي على استغلال البيئة للحصول على موارد نادرة وقيمة أو جذبها لغرض لتحقيق الأهداف المحددة والحفاظ على التوازن والبقاء. وإن ارتفاع أداء المنظمة في الحصول على الموارد من البيئة الخارجية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الكفاءة.

3- نهج القيم التنافسية: يفترض هذا النهج أنه لا يوجد معايير مثالية لقياس الفعالية التنظيمية، وبموجب هذا النهج يفترض أن الأشخاص داخل المنظمة لديهم أهداف تستند إلى القيم والتفضيلات والمصالح الشخصية، ولا يمكن التوصل إلى توافق في الرأي بشأن الأهداف التي لها أسبقية على الأهداف الأخرى، ويقدم هذا النهج ثلاث مجموعات من القيم التنافسية هي:

- التعامل مع المرونة مقابل التحكم.

- التعامل مع الأشخاص مقابل المنظمة.

- التعامل مع الوسائل مقابل الغايات. (Kareem, 2019, p34)

وتتعدد مؤشرات قياس الفعالية التنظيمية باختلاف الباحثين ونوع المنظمات المدروسة وحجمها وطبيعة أعمالها، فقد اقترح Shah (2016) ستة مؤشرات لقياس الفعالية التنظيمية هي:

- الدافعية (التحفيز).

- الالتزام التنظيمي.

- الارتباط التنظيمي.

- الابتكار التنظيمي.
- المشاركة التنظيمية.
- الإجماع في الرأي.

بينما اقترح Kaur (2013) أربعة مؤشرات هي:

- الإنتاج.
- الكفاءة.
- الرضا.
- التطوير التنظيمي. (Kareem, 2019, p33).

ويشير الباحث إلى ما ورد لدى الباحثين من مؤشرات الفاعلية التنظيمية وفق ما يلي:

- 1- الأداء الوظيفي، والرضا الوظيفي، وتطوير المهارات. (شويكي، 2019، ص67)
- 2- الربحية، الحصة السوقية، النمو، المسؤولية الاجتماعية، جودة المنتج، القدرة على الحصول على الموارد واستخدامها، القدرة على الاستجابة على المتغيرات البيئية، ثقافة تنظيمية قوية ومناخ عمل إيجابي، الكفاءة التشغيلية، اتصالات أفقية وعمودية مرنة، موارد بشرية مدربة، قدرات متخذي القرار. (عليوي، كاظم، 2021، ص311)
- 3- تلبية الإنتاج لمتطلبات البيئة الخارجية كماً ونوعاً، الكفاءة، الرضا، التكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية، النمو (استمرار الموارد في النشاط الذي تقوم به والهدف منه دعم قدرة المنظمة على البقاء). (رزق الله، زروال، 2020، ص22)

وتشير رزق الله وزروال (2020) إلى أن تقييم الفعالية التنظيمية يرتبط بالمدى الزمني الذي يجري فيه القياس، فمثلاً عندما يكون القياس للأجل القصير يعتمد مؤشرات مثل الرضا، أما في حالة القياس على المدى الطويل يعتمد النمو والبقاء، وأن عملية التقييم تختلف حسب نوع المنظمة ونوع الخدمات المقدمة أو المجال الذي تعمل به أو حسب أهدافها المعلنة، إلا أن التقييم المستمر والمتابعة الدورية لفعالية المنظمة يستخدم بغرض تحسين كفاءة المنظمة من جهة وتجاوز العقبات من جهة ثانية. (رزق الله، زروال، 2020، ص26)

إلا أن ما سبق ذكره لا يعني بأن الكفاءة تعادل الفعالية، فهي أحد عناصرها، ولا يمكن بلوغ الأهداف التنظيمية المحددة إلا بالاهتمام بالوسائل المستخدمة لتحقيقها، كما أن الكفاءة ليست شرطاً كافياً للفعالية ولكنها متطلب ضروري لها، فهي تتعلق بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق أعلى مردود من المخرجات، وبالتالي فإن المنظمات التي تتمتع بالكفاءة تمتلك إحدى نقاط القوة الأساسية لتعزز من مركزها التنافسي. (بيرم، 2016، ص59-60)

إن قياس الكفاءة يعتمد أساساً على مقارنة تكاليف المدخلات من الموارد بنتائج المخرجات المتحققة، وهذا القياس يتم من خلال مؤشرات مثل: البحث والتطوير، ومعدل الغياب، ورضا العاملين، ومعدل الدوران في العمل، ومستوى الإنتاجية، وتنمية المهارات، وتدريب العاملين، وقدرة الإدارة، والالتزام الوظيفي، والمسؤولية الاجتماعية (الالتزام تجاه المجتمع والبيئة)، والموارد البشرية (التدريب، عدد الشكاوى، الغياب). (عليوي، كاظم، 2021، ص311)

إن مؤشرات الفاعلية والكفاءة معاً تشكل مقاييس لدرجة نجاح المنظمة في تحقيق أهدافها، فالمنظمة تكون كفؤة عندما تستطيع استثمار مواردها البشرية والمادية والمالية والمعلومات المتاحة لها بالشكل الأمثل. (شويكي، 2019، ص68)

وفي هذا السياق وحسب دراسة Hill & Jones (2014) فإن المنظمات التي تهدف إلى تحسين مستوى الكفاءة في أداءها عليها القيام بما يلي:

- 1- رفع مستوى الإنتاجية وبأقل التكاليف.
- 2- التدريب والتطوير للأفراد العاملين سيما عند البدء بوظائف جديدة تتطلب استخدام تكنولوجيا متطورة.
- 3- تعزيز قدرة المنظمة على استخدام تقنيات متطورة تتسم بالمرونة والتخصص الشامل.
- 4- الاهتمام بالبحث كونه أحد المصادر المهمة في تحقيق زيادة في الإنتاجية وتقليل التكاليف.
- 5- إتباع استراتيجيات مناسبة في التوظيف والتشجيع على العمل بروح الفريق الواحد.
- 6- تطوير نظم الاتصال من أجل تحقيق انسيابية في نقل المعلومات.
- 7- تطوير البنية التحتية التي تتمثل بالثقافة والهيكل التنظيمي واتباع أسلوب قيادة فعالة والتركيز على الوظائف المهمة والجوهرية. (عليوي، كاظم، 2021، ص311)

هذا وتؤكد المنظمات عالية الأداء حسب (Jesuthasan 2013) على الفعالية التي تركز على: جذب المواهب والاحتفاظ بها، والجودة التي تركز على الممارسات الجيدة، وأن يكون الأداء الضعيف في أدنى مستوى، والابتكار المتميز بالأصالة وتعزيز روح المبادرة، وخدمة الزبائن وهي الإيمان بتدريب العاملين بحيث يكون لهم علاقة قوية مع الزبائن، وأخيراً العلامة التجارية والتسويق حيث تركز المنظمات على بناء فرق وشراكات قوية بعقلية مشتركة وربحية. (Mehale, et al., 2021, p2)

3-1-5- قياس وتقييم الأداء التنظيمي:

يتفق العديد من الكتاب والباحثين على أهمية قياس الأداء التنظيمي لأغراض التقييم والتطوير والتحديث المستمر، غير أنهم لم يتفقوا على المعايير المناسبة لقياس الأداء التنظيمي وأساليب قياسها، وهنا تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدراسات السابقة ركزت على قياس الأداء المالي للمنظمة (مقاييس الأداء المالي قصيرة الأجل) والذي يعكس إنجاز المنظمة لأهدافها الاقتصادية كأحد الجوانب الرئيسية لقياس الأداء

التنظيمي، في حين ينبه العديد من الكتاب والباحثين على أهمية عدم الاقتصار على معايير الأداء المالي التقليدية لقياس الأداء التنظيمي، حيث أن هذه المعايير أصبحت غير قادرة في الوقت الراهن على إعطاء صورة متكاملة عن الأداء التنظيمي، حيث تشير الدراسات الحديثة إلى أن مقاييس الأداء المالي التقليدية ومنها (العائد على حقوق الملكية، والعائد على الأصول، والعائد على الاستثمار، والعائد على المبيعات وربحية السهم) غالباً ما تكون مننقدة ومعيبة، وتعاني الكثير من التشوهات مما يجعل الاعتماد عليها دون غيرها لأغراض قياس وتقييم الأداء غير مقبول خاصة في عالم متحول يشهد يوماً بعد يوم منافسات عالمية شديدة وتغيرات تكنولوجية واقتصادية حادة، ومن هذا المنطلق يجب أن تشمل معايير الأداء التنظيمي معايير أخرى غير المعايير المالية عند تقييم الأداء التنظيمي، حيث أكدت الدراسات على أهمية استخدام معايير (مثل: المنتجات الجديدة، درجة جودة المنتج أو الخدمة، درجة رضا الزبائن، درجة الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، النمو، مقدرة التنظيم على التعلم والاستفادة من الخبرات السابقة) عند تقييم الأداء التنظيمي. في حين ركزت دراسات أخرى على أهمية استخدام معايير ترتبط بسلوك وأداء الأفراد في المنظمات كمعايير أساسية لتقييم الأداء التنظيمي، وهنا يصنف العديد من الباحثين مقاييس الأداء التنظيمي المرتبطة بأداء الموارد البشرية إلى ما يلي:

- اتجاهات العاملين: وتشمل الرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي والدافعية والثقة.
- سلوكيات العاملين: وتشمل الغياب ومعدل الدوران. (أبو زيادة، 2011، ص888)

يتمثل قياس الأداء بتزويد مسؤولي المؤسسة بقيم رقمية فيما يخص أدائها بناء على معايير الفعالية والكفاءة، وعملية القياس لا يمكن أن تتم إلا بتوافر مجموعة من المعايير التي هي الأخرى تفسر من خلال مجموعة من المؤشرات، وفي هذا السياق نشير إلى وجود فرق بين المعيار والمؤشر، فالمعيار يعني الركيزة أو الأساس الذي تستند إليه عملية تقييم الأداء، أما المؤشر فهو أداة القياس وتفسير المعيار أي أن المعيار يتم قياسه وتفسيره من خلال المؤشرات. (إسماعيل، 2015، ص7)

تهدف المعايير إلى تحسين كفاءة المنظمة، وبالتالي تحسين أدائها، ويجب أن تشمل المعايير على متغيرات للقياس تساهم في النجاح التنظيمي. (Ochieng, et al., 2015, p762)

وفقاً لـ Daley, et al. (2002) إن مدى نجاح المنظمة في إنجاز مهامها وأهدافها وتقديم خدماتها تعتبر مقاييس لكل شيء في المنظمة، وتعتبر ممارسات إدارة الموارد البشرية مع التركيز على تحقيق الأهداف والغايات التنظيمية ذات تأثير كبير على النجاح النهائي للمنظمة، وتقليدياً كان الأداء التنظيمي يركز على تقديم الخدمة ويقاس بالفعالية والكفاءة التنظيمية، ولكن في الآونة الأخيرة تناقش الأدبيات الأداء على أربع مستويات هي: الموظف الفردي (تقييم الأداء الفردي)، الفريق أو المجموعة الصغيرة (أداء الفريق)، البرامج (أداء البرامج)، المنظمة (الأداء التنظيمي). (Begum, Shiek Mohamed, 2016, p4)

إن مؤشرات الأداء مجموعة من المقاييس الكمية والنوعية التي تستخدم لتتبع الأداء بمرور الوقت للاستدلال على مدى تلبية لمستويات الأداء المتفق عليها، وهي نقاط التقييم التي تراقب التقدم نحو تحقيق المعايير. (شمس الدين، 2018، ص119)

ويجب عند تصميم مقاييس الأداء أن يتم اشتقاقها من الاستراتيجية وربطها بأهداف محددة، وأن تكون مقاييس واضحة وبسيطة توفر معلومات دقيقة ومحكمة عن الأمور التي سيتم قياسها، ومن جهة أخرى توفر تغذية مرتدة دقيقة وفي الوقت المناسب، وأن يكون لها هدف واضح ومناسب ومعادلة محددة ومصدر بيانات معلوم. (أبو جديع، 2015، ص36)

يذكر صالح وسالم (2004) متطلبات قياس الأداء التنظيمي: (شويكي، 2016، ص103)

- يفضل عدم الاعتماد على المعايير المالية أو الكمية فقط، لأهمية توافر المعايير التشغيلية والنوعية أيضاً ليجري قياس الأداء التنظيمي في جوانبه الكمية والنوعية.
- عدم التوسع في عدد أبعاد قياس الأداء التنظيمي (المالية والتشغيلية) لتسهيل عملية القياس.
- أن يغطي مقياس أبعاد الأداء التنظيمي مدة زمنية، ويكون مقارنته بمتوسط الصناعة.
- يفضل لقياس الأداء التنظيمي توافر بيانات من المصادر الذاتية، وتمثل وجهة نظر الجهة التي تقوم بقياس الأداء التنظيمي، وبيانات من المصادر والوثائق المتاحة ليتوفر صدق المقياس، لأن الاكتفاء بالمعيار الذاتي قد لا يعكس مستوى الأداء التنظيمي بشكل دقيق.

ويشير العلماء إلى قياس الأداء التنظيمي باستخدام مقاييس موضوعية وذاتية أو مزيج بين الاثنين وغالباً ما تستخدم الدراسات مقاييس ذاتية. (Garavan, et al., 2019)

تختلف مقاييس الأداء من هدف لآخر ومن توجه استراتيجي لآخر، ولكل فئة مؤشرات محددة لأداء المنظمة تحقق مصالحها (شويكي، 2016، ص102)، إلا أن هناك تحديات عديدة تتمثل في تباين مفهومات ومؤشرات القياس تبعاً لتباين أهداف المنظمات وطبيعة واختلاف الأطراف المرتبطة بها، مما يستلزم تحديد ماهية المقاييس المناسبة التي يمكن استخدامها في قياس الأداء ومصدر المعلومات المعتمدة في ذلك، وكيفية دمج مقاييس مختلفة لتقديم صورة واقعية عن المنظمة، ولا يمكن اعتماد مقياس مرجعي موحد كأساس لقياس الأداء التنظيمي، إذ يتم دراسته تبعاً للحالة المدروسة والدراسة المرجعية، مما يستوجب تحديد ما هو المقياس المناسب أو المقاييس التي يمكن دمجها بما يتوافق مع طبيعة المنظمة وأهدافها لتعكس الأداء الفعلي لها. (شمس الدين، 2018، ص112-118)

يجب أن يتوافر في مؤشرات الأداء سمتان رئيسيتان هما:

- التركيز على الأهداف الاستراتيجية الأساسية، وذلك بأن تقيس نتائج العمليات الأساسية، والعمل كإنذار مبكر على انحراف الأداء اعتماداً على المقارنات بين الأداء الحالي والأداء السابق.

• إن قياس الأداء عملية مشتركة تشمل العديد من الأطراف بدءاً من المسؤولين عن العمليات الإدارية والتوجيهية، والعاملين في المؤسسة بغير استثناء، انتهاءً بالمنتفعين بالخدمات التي يقدمها العمل أو الذين يوجه إليهم العمل كهدف أساسي. (جيبين، 2009، ص13)

إن القياس التقليدي للأداء التنظيمي يقوم على أساس معايير مالية بحتة تركز على النتائج النهائية، وبالذات الربح المتحقق في النشاط، إلا أن التطور التكنولوجي والمعلوماتي جعل من عنصر القياس المالي وحده غير كافٍ لإعطاء صورة واضحة عن واقع المنظمة الفعلي، وعليه كان لابد من إضافة معايير أخرى غير مالية مثل الجودة والمرونة والإبداع والمسؤولية الاجتماعية وغيرها من المؤشرات. (شمس الدين، 2018، ص113)

يمكن قياس الأداء التنظيمي من خلال ثلاث فئات هي:

- الأداء المالي (العائد على الاستثمار وربحية السهم وغير ذلك).
- الأداء التشغيلي (حصة السوق وجودة المنتج وما إلى ذلك).
- الفعالية التنظيمية (معنويات الموظف وجو العمل وما إلى ذلك). (Pang, Lu, 2018, p38)

وتتجلى أهمية قياس الأداء التنظيمي في العديد من المستويات، فعلى المستوى المؤسسي: يتمثل في إيجاد مناخات مناسبة للعمل، والرفع من جودة العمليات الداخلية للوحدات، وتقييم برامج وسياسات الموارد البشرية فيها؛ وعلى المستوى الفردي: تؤخذ جهود العاملين بعين الاعتبار بحيث يكونون أكثر مسؤولية ويتم تحفيزهم معنوياً ومادياً؛ وأخيراً على مستوى الإدارة العليا: يتمثل الأداء التنظيمي في طبيعة العلاقات بين العاملين والإدارة العليا من تقدير وتنمية لمهاراتهم وإمكاناتهم الفكرية وتعزيز قدراتهم الإبداعية. (العبادي، 2020، ص687)

يذكر أبو جديع (2015) أن الأداء التنظيمي يتم قياسه من خلال أساليب تنقسم إلى ما يلي:

- 1- أساليب تقليدية: تقيس الأداء من منظور واحد غالباً هو المنظار المالي: وأهم هذه الأساليب الموازنات التخطيطية، ومقاييس الأداء المالي (مقاييس متعلقة بالإنتاج، مقاييس متعلقة بالإنتاجية، مقاييس متعلقة بالربحية، معدل العائد على الاستثمار، الدخل المتبقي، القيمة الاقتصادية المضافة).
- 2- أساليب حديثة: تشمل على القياس المقارن (القياس المرجعي)، بطاقة الأداء المتوازن، لوحة القياس، تقييم الأداء حسب الأنشطة، مصفوفة قياس الأداء، التكلفة على أساس الأنشطة، نموذج تميز الأعمال (النموذج الأوروبي)، نموذج الإدارة التكاملية الشاملة (النموذج الياباني)، نموذج موشور الأداء.

ويعتبر القياس أحد أدوات ومكونات عملية التقييم، إذ لا يمكن أن يكون هناك تقييم دون قياس، فالقياس عبارة عن جمع معلومات وملاحظات كمية عن الموضوع المراد قياسه، أما التقييم فهو عملية ينتج عنها معلومات

تفيد في اتخاذ القرار، فالقياس يهدف إلى التشخيص، أما التقييم فيهدف إلى العلاج أو التعزيز، فالتقييم أعم وأشمل من القياس. (بيرم، 2016، ص71)

يعرف تقييم الأداء بأنه "قياس جميع الأنشطة داخل المؤسسة الاقتصادية، وذلك بهدف التأكد من أن النتائج المحققة فعلاً تسير نحو ما هو مخطط لها من جهة، وكذلك الحكم على كفاءة أداء المؤسسة في استغلال الموارد الاقتصادية لتحقيق الأهداف التي أقيمت لأجلها من جهة أخرى، وهذا لاتخاذ الإجراءات التصحيحية في رحلة انحراف مسارات بعض الأنشطة عما هو مخطط لها". (بيرم، 2016، ص71)

تقييم الأداء هو عملية تقييم مدى جودة أداء الوظائف عند مقارنتها بمجموعة من المعايير التي تهدف إلى قياس الأداء، هذه المعايير تركز على تحديد وقياس وتقييم وتحسين أداء العاملين والأداء التنظيمي. (Begum & Shiek Mohamed, 2016)

إن تقييم الأداء يعد عملية ضرورية لتلبية العديد من المتطلبات التنظيمية، ويجب أن يكون التقييم ديناميكياً وشاملاً، ويجب أن تستوفي عملية التقييم معايير أساسية هي الشفافية والفعالية والشمول والمشاركة هذه المعايير لها أهمية جوهرية في تلبية احتياجات تعتبر أساسية في نقل القيمة التحفيزية، وتوسيع قاعدة مصادر المعلومات، إلا أن النهج الشمولي لعملية التقييم لا يخلو من بعض المشاكل كنقص التدريب وعدم اليقين أو غياب الاستراتيجية المستخدمة في التقييم، إضافة إلى مقاومة المشرفين للتغذية الراجعة المحايدة. (Cera, Kusaku, 2020, p17)

إن عملية تقييم الأداء هي عملية نسبية، وبالتالي لا يمكن الحكم على الأداء بأنه جيد أو سيء إلا بالمقارنة بمعيار أو مقياس، وذلك حسب الهدف المراد تحقيقه من الأداء أو النشاط (خديجة، 2015، ص77)، وهذه المعايير قد تكون هجينة، تنظر للأداء وفق معايير كمية أو مالية، وأخرى وصفية تغطي الأنشطة التي من خلالها يقيم أداء المنظمة (المحمد، 2013، ص83).

وفي هذا الإطار تميز دراسة خديجة (2015) بين قياس وتقييم الأداء التنظيمي وفق ما يلي: (خديجة، 2015، ص78)

قياس الأداء:

- يعطي صورة عن كيفية عمل المنشأة، ويتم بالإجابة النموذجية عن التساؤل المطروح بشأن ما إذا حققت المنشأة أهدافها تماشياً مع معايير قياس الأداء.
- يتكون من تحديد الأهداف أو المخرجات، ومؤشرات قياس التقدم، وتجميع البيانات من جميع مواقع العمل وكتابة التقارير عنها بصورة منتظمة.
- يتم سنوياً أو على الأقل على فترات يتم تحديدها مسبقاً.

- يستخدم لاختبار مدى التقدم عبر الزمن ومقارنة موقع العمل، وإدراك مدى التقدم نحو النتائج المحددة مسبقاً، ويمكن أن يعمل كنظام إنذار مبكر للإدارة، وهو أداة لتحسين مفهوم المسؤولية تجاه الجمهور.

تقييم الأداء:

- يوفر فحصاً أكثر عمقاً في دراسة الأداء، ويجيب بشكل نموذجي عن التساؤلات المطروحة حول الهدف من النشاط المراد تقييمه، والمنافع أو النتائج غير المتوقعة، وكيفية تغيير أو تحسين الأداء.
- تجميع أكبر قدر من المعلومات عن أداء المنشأة وبيئتها، وغالباً ما تكون البيانات كمية ونوعية.
- يتضمن تجميع البيانات من بعض مواقع العمل.
- ينفذ حسب الحاجة إليه.
- يوفر تقييم عام وشامل لأداء المنشأة، ويحدد التعديلات التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين النتائج، ويمكن استخدام التقييم في تحديد الغايات المطلوب إنجازها.

ولكون منظمات الثورة الصناعية الرابعة (Industry 4.0) تعتمد نظام تقييم الأداء المناسب على هدف موجه نحو النتائج، وحسب (Shamim, et al. 2016) فإن هذا النظام هو عملية ديناميكية ومتكررة مصممة لتعزيز قدرة الموظف والإنتاجية التنظيمية، إذ أنه يسمح باكتشاف ما إذا كان الأداء دون المستوى القياسي، حينها يمكن الاستفادة من التدريب والدورات المهنية لتعزيزه. (Margherita, Bua, 2021, p27)

يرى خديجة (2015) أنه عند بناء نظام متكامل للأداء يجب عدم التركيز على جانب واحد عند قياس وتقييم الأداء الذي يقود إلى نتائج كلية ضعيفة، فمثلاً لو ركزت الشركة على مقاييس الأداء المرتبطة بتتبع ومراقبة جودة المنتج دون أن تأخذ بعين الاعتبار الأداء المالي ومقاييسه فإن ذلك قد يساعد منتجات الشركة على اكتساب مزايا تنافسية في السوق (جودة المنتج)، إلا أن تجاهل الجانب المالي قد ينتج عنه نتائج مالية ضعيفة (تكلفة عالية، ربحية ضئيلة) وهذه النتائج لا تؤهل الشركة للاستمرار في ظل البيئة التصنيعية الحديثة. (خديجة، 2015، ص85)

يعتبر نظام تقييم الأداء المؤشر الحقيقي لمدى التزام المؤسسات وفروعها بالارتقاء بمستوى الأداء وإحداث التحسين المستمر على جميع أنشطة المؤسسة وعملياتها، لتحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، كما تحتاج المؤسسات إلى برامج تقييم الأداء لتحقيق العدالة والمساواة بين العاملين لزيادة الحماس والتنافس بينهم، وللكشف عن الكفاءات المستقبلية، ولتقييم الأداء وتحديد الاحتياجات التدريبية، ولتنمية قدرات المدراء على التحليل والمتابعة، وفعالية السياسات المختلفة، ولتطوير المعايير والأساليب التقويمية مما يؤدي إلى رفع الكفاءة، وهنا يشار إلى وجود ثلاثة أنواع من التقييم منتشرة بين المنظمات، واعتماد أحدها يكون بناءً على وضع المنظمة والغاية من التقييم وأهدافه، وهي:

1- التقييم على أساس الأهداف: هو معرفة مدى تحقيق البرامج للأهداف المحددة مسبقاً والتي تلاقي أهداف المنظمة غالباً.

2- التقييم على أساس النتائج: لمعرفة مدى تأثير الخدمات أو البرامج المقدمة من حيث تلبية الزبائن والزبائن وتعزيز التعلم (المعارف والتصورات والمهارات والمواقف).

3- التقييم على أساس الإجراءات (الناحية العملية): موجهة تماماً لفهم كيفية يعمل البرنامج وكيف تم تنفيذه، وخاصة البرامج طويلة الأمد لمعرفة أوجه القوة والضعف والمعوقات التي تؤثر على مراحل التنفيذ. ويقوم بالتقييم نوعان من المقيمين:

1- مقيم داخلي: يكون مساهماً في المشروع و عارفاً بجزئياته، ورغم الإيجابيات المرتبطة بهذه الطريقة إلا أنه يعاب عليها أنه قد يكون ميالاً إلى تبني مواقف المنظمة، وغير قادر على التخلص من علاقته الشخصية مع زملائه مما يجعله متحيزاً.

2- مقيم خارجي: له نظرة جديدة للمشروع بحكم عدم صلته بالمشروع، ويكون متحرراً من التحيز، ويعمل بموضوعية وقد يوفر خبرة فنية أكبر. (جيبين، 2009، ص24-31)

وقد اعتمد الباحث على التقييم حسب النتائج في دراسته لكونها تتلاءم مع طبيعة الدراسة وأهدافها. ولكون الباحث كان يعمل في العديد من شركات التصنيع الدوائي ولكن ما زال يعمل في مجال الصناعات الدوائية، فهو يعتبر مقيماً خارجياً، وتحدد قدرته في التقييم للأسباب التالية:

- طبيعة عمله في شركة للتصنيع الدوائي، وخبرته في مجالات عمل الشركة وجزئياته.
- امتلاكه مؤهلات علمية أكاديمية تمكنه من التقييم بموضوعية.
- تمرسه في إعطاء الدورات التدريبية في مراكز محلية ودولية.
- معرفته الكافية بالتقييم وخبرته الميدانية.
- اقتصار علاقات عمله بالشركة التي يعمل بها وهي شركة تختص بتوريد المواد الأولية والتجهيزات والآلات الخاصة بالصناعة الدوائية، وبالتالي فهو متحرر من التحيز لباقي الشركات المشمولة بالدراسة.
- معرفته بالظروف البيئية الثقافية والسياسية والاقتصادية المحلية.

3-2- المبحث الثاني: معايير ومؤشرات الأداء التنظيمي.

تختلف أهداف المنظمات وتتنوع باختلاف قطاعات الأعمال، إلا أن لديهم قواسم مشتركة مثل

تحقيق الربح، وزيادة حجم الأعمال وصافي القيمة. (Ochieng, et al., 2015, p762) ويصنف الأداء التنظيمي ضمن ثلاثة أصناف هي: الأداء المالي (الربح)، والأداء غير المالي الداخلي (كالإنتاجية)، والأداء غير المالي الخارجي (كرضا الزبون) (ميلانة، 2015، ص74).

وتذكر دراسة Tharenou, et al. (2007) أن الأداء التنظيمي يقوم على بعدين: داخلي يستند على الفعالية التنظيمية، وخارجي يستند على المقاييس المحاسبية والمالية (Garavan, et al., 2019, p5). يعرض الباحث خلال هذا المبحث معايير الأداء التنظيمي والمؤشرات التي تتضمنها، على اختلاف المنظمات وأهدافها، واستراتيجياتها، وعلى اختلاف أصناف الأداء التنظيمي وأبعاده.

3-2-1- تحديد معايير ومؤشرات الأداء التنظيمي:

يذكر Malina & Selto (2004) أن المنظمات الكبيرة تعتمد على مؤشرات مالية وغير مالية لقياس الأداء التنظيمي. (Al-Lawama, et al., 2021)

ووفقاً لـ Almatrooshi, et al. (2016) و Tomal & Jones (2015) و Ryan, et al. (2012) يجب على المدراء تطوير رؤية واستراتيجية لتحقيق الأهداف التنظيمية من خلال التمكين وممارسات إدارة الموارد البشرية (التدريب والتطوير وتقييم الأداء والتعويضات)، التي تعتبر متغيرات ذات تأثير مباشر على الأداء التنظيمي لتسهيل استدامة ونجاح المنظمة ودعمها في بناء علاقات مع الآخرين حول المنظمة. (Alkhazali, et al., 2020) وقد وجدت دراسة Cera & Kusaku (2020) على منظمات القطاع العام في ألبانيا أن بيئة العمل والتدريب والتطوير والإدارة/القيادة لها روابط قوية وهي محددات مهمة للأداء التنظيمي، وهي بنى مرتبطة بنمو وزيادة الأداء التنظيمي. (Cera, Kusaku, 2020, p26)

تحدد دراسة Neyestani & Juanzon (2016) مؤشرات الأداء التنظيمي وفق ما يلي:

- الأداء التشغيلي: يرصد الأنشطة المتعلقة بإنتاج المنتجات وإرضاء الزبائن، مثل: الجودة والوقت والإنتاجية وتكاليف الإنتاج ومعدل العيوب ... إلخ.
- الأداء المالي: يشير إلى العائد على الاستثمار والعائد على الأصول والربحية ... إلخ.
- مؤشرات ترتبط بالزبائن: ترتبط برأي العميل على جودة المنتجات أو الخدمات المقدمة وكيف ينظر الزبائن إلى الشركة وتشمل مؤشرات مثل: رضا الزبائن، وأداء الموردين، والحصة السوقية ... إلخ.
- الابتكار والتعلم: ويشير إلى مهارات العاملين ومعارفهم في أداء أعمالهم التي تخلق قيمة للعملاء والمساهمين، وتشمل مؤشرات مثل: رضا العاملين، الابتكار، ونمو المبيعات، ومرونة التسليم، والقدرة التنافسية، والالتزام التنظيمي ... إلخ. (Neyestani, Juanzon, 2017)

يشير Prajogo (2005) و Pipan, et al. (2012) إلى أن نماذج التميز مثل نموذج مالكوم بالدريج ونموذج التميز الأوروبي لها تأثير على الأداء التنظيمي والميزة التنافسية، وهي تستفيد من النتائج غير المالية كالتحفيز والابتكار ومقترحات التحسين، وبالرغم من ذلك لها تأثير على الأداء المالي، وحسب Zatzick, et al. (2012) فإن تطبيق إدارة الجودة الشاملة إذا كانت

"متلائمة" ومناسبة في المنظمات فإن لها تأثير إيجابي على أداء المنظمات، وحسب Richard, et al. (2009) يشتمل الأداء التنظيمي على ثلاثة مجالات لنتائج الشركة هي: الأداء المالي (الأرباح، العائد على الأصول، العائد على الاستثمار، ...)، وأداء السوق (المبيعات، الحصة السوقية، ...)، عوائد المساهمين (القيمة الاقتصادية المضافة، إجمالي عوائد المساهمين ...).

بينما وجد Goncharuk and Monat (2009) أن مؤشرات الأداء التنظيمي تشتمل على: رضا الزبائن والإيرادات والنمو والإنتاجية الكلية أو الجزئية ومعدل إدخال منتجات جديدة. (Ochieng, et al., 2015, p762) ويذكر صبحي والغالي (2009) أنه يمكن تصنيف مؤشرات الأداء التنظيمي بشكل عام ضمن خمس فئات حسب ما يلي:

- مؤشرات الأداء الخارجي للمنظمة: تشمل الأسواق والبيئة والمجتمع.
 - مؤشرات الأداء الداخلي للمنظمة: تشمل مقدره المنظمة ومردودها وفعاليتها ومدى استجابتها للتغيرات ومحيط العمل وغير ذلك.
 - مؤشرات الأداء للموارد البشرية: تشمل المهارات والمعارف والقدرات والتحفيز وتطوير العاملين.
 - مؤشرات الأداء للعمليات: تشمل مقدره العمليات ومردودها وفعاليتها وقابليتها للضبط.
 - مؤشرات الأداء للمنتج: تشمل متطلبات الزبائن والمنافسة. (شمس الدين، 2018، ص120)
- ويذكر جبين (2009) أن مؤشرات الأداء التنظيمي تشتمل على:
- مؤشر المدخلات: هو مقياس للموارد المستخدمة كالمعدات اللازمة، وعدد العاملين المطلوبين، والإمداد المستخدم.
 - مؤشر الكمية: كمية الخدمة المقدمة كعدد المشاريع وعدد الأفراد التي تقدم لهم الخدمة وعدد الجلسات أو الساعات.
 - مؤشر الجودة: يشمل نوعية الخدمة المقدمة بناء على المستخدم أو المعنيين، كالوقت المستغرق لإتمام طلب ما، ومدى رضا الزبائن.
 - مؤشر الكفاءة: تكلفة وحدة المخرج والوقت المستغرق، كتكلفة وحدة الخدمة ووصولها للمستهلك، ونسبة الإنجاز خلال فترة زمنية معينة.
- إلا أنه من الخطأ قياس أداء مراكز المسؤولية في المنظمات اعتماداً على مؤشر واحد للأداء، ولكن من الأفضل مساندة المؤشرات الأساسية بمؤشرات مساعدة مثل:
- المؤشرات التسويقية: نصيب المؤسسة من السوق، درجة رضا الزبائن، نسبة التسرب للعملاء.
 - المؤشرات المالية: الإيرادات، نمو المبيعات، معدل السيولة.

- المؤشرات التشغيلية: نسبة الطاقة المشغلة إلى الطاقة المعطلة، درجة الجودة.
- المؤشرات البشرية: معدل دوران العمالة، ساعات التدريب لكل موظف، نسبة طلبات التقدم للوظائف للتعين.
- المؤشرات البيئية: المخالفات القانونية المسجلة ضد المنظمة، الدعاوى ضدها، موقف الأطراف المحيطة بها.
- المؤشرات التنافسية: تشمل مؤشرات المقارنة المرجعية. (جيبين، 2009، ص10) ويشير Page, et al. (2006) أن بعض المقاييس للأداء التنظيمي تكون ذات صلة أكثر من غيرها ببعض القطاعات وهي لا تخلو من التحديات والتدابير القائمة على المحاسبة بالنسبة لبعض الشركات، وبالتالي من الصعب المقارنة مع مرور الوقت بين المنظمات إذ لا تعكس العديد من المقاييس بالضرورة جودة المنتج أو الخدمة، لذلك تم تطوير مجموعة من المقاييس الأساسية للأداء التنظيمي وتشمل ما يلي: الإنتاجية، الربحية، الجودة، الابتكار، أداء العاملين. (Ndibe, 2014)
- حسب دراسة (Garavan, et al., 2019, p5) يشتمل الأداء التنظيمي على ثلاثة فئات هي:
 - نتائج الموارد البشرية: وتشمل على التحفيز ودوران العاملين والرضا الوظيفي، الالتزام التنظيمي.
 - النتائج التشغيلية: وتشمل على إنتاجية العمل والابتكار وخدمة الزبائن والاحتفاظ بالزبائن.
 - النتائج المالية: وتشمل الأداء المالي، وأداء سوق المنتجات، عوائد المساهمين.
- ونتيجة تعدد معايير ومؤشرات قياس الأداء التنظيمي باختلاف المنظمات وطبيعة عملها وأهدافها، وتعدد المؤشرات المدروسة لدى الباحثين، يعرض الباحث أهم المؤشرات قياس الأداء التنظيمي الواردة لدى الباحثين حسب ما يوضح الجدول (1-3).

جدول (1-3) مؤشرات الأداء التنظيمي حسب ما وردت لدى الباحثين

م	الدراسة	المؤشرات
1	المرهضي، (2008)	قدرات الأفراد، الرضا الوظيفي، بيئة العمل، خصائص الوظيفة.
2	جيبين، (2009)	الجودة، رضا الزبائن، الكفاءة، نسبة التسرب للعملاء، الحصة السوقية، نمو المبيعات، معدل دوران العمالة، معدل السيولة، موقف الأطراف المحيطة بالمنظمة، التنافسية.
3	أبو زيادة، (2011)	الرضا الوظيفي، الالتزام التنظيمي، مهارات التفكير الابتكاري، سلوكيات الدور الإضافي مثل حل مشاكل العمل.
4	المحمد، (2013)	إشراك العاملين، الفريق الموجه ذاتياً، إدارة الجودة الشاملة، التعلم التنظيمي، تكنولوجيا الإنتاج المتكامل.
5	محفوظ، (2014)	الإنتاجية، الجودة، وقت التشغيل، الربحية، رضا العميل.
6	الجميلي، (2014)	تخفيض التكاليف، الإنتاجية، نمو المبيعات، الربحية، معدل دوران العمل.
7	رفاع، وآخرون، (2015)	نمو القيمة المضافة، الابتكار، نمو المبيعات بشكل عام، نمو معدلات إنتاجية العاملين، تحسين معدلات العائد على الاستثمار، طرح منتجات جديدة.
8	ميلانة، (2015)	الربحية، الإنتاجية، رضا الزبون.

9	شويكي، (2016)	الربحية.
10	شيحا، وآخرون، (2016)	الكفاءة، الفاعلية.
11	شمس الدين، (2018)	المهارات والمعارف والقدرات، التحفيز وتطوير العاملين، مقدرة المنظمة ومردودها وفعاليتها ومدى استجابتها للتغيرات ومحيط العمل وغير ذلك، متطلبات الزبائن، المنافسة.
12	يوسف، الأمين، (2019)	مشاركة العاملين، فرق العمل الذاتية، التعلم المنظمي، تكنولوجيا الإنتاج والتصنيع المرن.
13	Ndibe, (2014)	الإنتاجية، الربحية، الجودة، الابتكار، أداء العاملين.
14	Berrouiguet, et al., (2015)	عمليات الشركة، تقليل حالات عدم المطابقة، إدارة علاقات العاملين، زيادة الإنتاجية، تحسين المنتجات، تحسين الاتصالات الداخلية، تحسين صورة الشركة في السوق، زيادة المبيعات، زيادة الحصة السوقية، الميزة التنافسية، تحسين رضا الزبائن، التقليل من الشكاوى، تحسين الربحية، تحسين تدريب العاملين.
15	Ochieng, et al., (2015)	الربحية، دوران العمل، العائد على الأصول.
16	Anil, Satish, (2016)	الجودة، مقدرة العملية، الأداء السوقي المالي، رضا الزبائن، الابتكار، العلاقة مع المحيط.
17	Shekher, Reddy, (2016)	الإنتاجية.
18	Muiruri, (2016)	الإنتاجية، رضا الزبائن، مشاركة العاملين.
19	Al-Tit, (2017)	الابتكار، جودة المنتجات، رضا الزبائن والاحتفاظ بهم، كفاءة العمليات الداخلية، تطوير العاملين، الرضا الوظيفي، الإيرادات والربحية ونمو المبيعات والحصة السوقية، المرونة وتقليل التكاليف، اكتساب عملاء جدد، سمعة الشركة، رضا الزبائن.
20	Daniel, (2018)	الإنتاجية، الربحية، الجودة، الابتكار، أداء العاملين (عدد الوحدات المنتجة، التوقيت وسرعة الإنجاز، تكلفة العمل المنجز، التغيب والتأخير، الإبداع، الالتزام، السلوك والعادات).
21	Firesibehat, (2018)	الإنتاجية، دوران العمل، الجودة، الوقت، المبيعات، التكاليف.
22	Zondo, (2019)	الإنتاجية.
23	Pang, Lu, (2018)	التحفيز، الرضا الوظيفي.
24	Kamruddin, (2018)	الإنتاجية.
25	Maina, Bula, (2019)	الحصة السوقية، الربحية.
26	Garavan, et al., (2019)	التحفيز، دوران العاملين، الرضا الوظيفي، الالتزام التنظيمي، إنتاجية العمل، والابتكار، خدمة الزبائن، الاحتفاظ بالزبائن، الأداء المالي، وأداء سوق المنتجات، عوائد المساهمين.
27	Alkhazali, et al., (2020)	الابتكار وتحفيز أعضاء الفريق، التفويض والتمكين وتطوير الكفاءات المعرفية، الانتباه إلى القدرات الإبداعية التي تساعد في تحسين القرارات وحل المشكلات.
28	Mehale, et al., (2021)	الفاعلية، الجودة، الابتكار، خدمة الزبائن، العلامة التجارية، التسويق.
29	Al-Lawama, et al., (2021)	- حسب Cohen & Bradford (2005): استقرار التنظيم، معدل دوران العاملين، الإنتاجية، الربحية، العائد، نمو المنظمة، الحصة السوقية. - حسب Ogunyomi & Bruning (2016): الميزة التنافسية، الربحية، التكلفة، رضا الزبائن، العائد على الاستثمار، الحصة السوقية.

المصدر: من إعداد الباحث

يلاحظ من الجدول (3-1) تنوع مؤشرات قياس الأداء التنظيمي، وهي تتفاوت بين مؤشرات مالية ومؤشرات غير مالية، ومن الملاحظ أن المؤشرات التي تستهدفها الإدارة العليا مثل القيمة المضافة الاقتصادية والعائد على الأصول وصافي الأرباح تؤثر بدرجة قليلة على اتخاذ القرارات اليومية وتحفيز

العاملين وتعكس أحداث ماضية، ومن ثم فهي لا ترتبط كثيراً بالأحداث الحالية والتي يتوقع أن تؤثر على تطوير الأداء في المستقبل (أبو جديع، 2015، ص37)، ووفقاً لـ Anwar (2017) يُنظر إلى المقاييس المالية عموماً أنها تصور الأداء التنظيمي على الورق فقط دون أن تصوره على واقع الحال وذلك في العديد من الصناعات (Anwar, et al., 2021, p39).

ولكون الطبيعة المستقبلية للعديد من مقاييس الأداء غير المالية تمكن المديرين من تركيز انتباههم على السمات الطويلة المدى للأعمال، وفي هذا السياق يُعد رضا الزبون أحد أكثر المقاييس غير المالية استخداماً ومناسبة لقياس أداء المنظمات (ميلانة، 2015، ص74)، كما أن إدارة علاقات الزبون تُعد في الوقت الراهن أحد عوامل النجاح الحاسمة بالنسبة لمنظمات اليوم والتي تتعكس بالفعل على أدائها سواء كانت إنتاجية أم خدمية (البدري، 2014، ص49).

يُشير Kang, et al. (2016) إلى أن المنظور التكنولوجي يعتبر أن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة هي المحرك الرئيسي لتحسين الأداء التنظيمي، من خلال أتمته عمليات الإنتاج، وتقليل أدوار العمل على طول خط التصنيع، وبالتالي يمكن لمنظمات التصنيع تقليل تكاليف العاملين غير الضروريين، بينما يُشير Li, et al. (2019) إلى أن العمال يلعبون دوراً حاسماً في المنظمة كونهم يتعاونون ويديرون تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وحسب Margherita and Braccini (2020) فإن تحسين التفاعل بين العاملين وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة يحافظ على عملية إنتاج فعالة، ويوجب على إدارة الموارد البشرية في المؤسسات إتباع استراتيجية لتطوير مهارات العاملين لمواجهة تحديات المنظمات المتمثلة بامتلاك العمال كفاءات تشغيلية تتعلق باستخدام التقنيات التقليدية وفي جميع المنتجات والذين لا يمتلكون كفاءات رقمية لإدارة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية، وبالتالي يجب على إدارة الموارد البشرية خلق ظروف مواتية لتنمية القوى العاملة لإنجاز أعمالهم، من خلال التركيز على مهارات العمال في إدارة التقنيات الجديدة، وتوظيف عمال جدد للدور المطلوب، والاحتفاظ بالعاملين ذوي القيمة، والحفاظ على مستوى عالي من المعرفة والكفاءات وقدرات القوى العاملة من أجل أداء وظيفي أفضل، فحسب Vrchota, et al. (2019) إن الكفاءات مثل الإبداع والتفكير المرن والابتكار تعتبر ذات قيمة للأداء التنظيمي في ظل الثورة الصناعية الرابعة. (Margherita, Bua, 2021).

حسب Muchira (2013) يعد أداء العاملين معياراً أو مؤشراً للكفاءة والفعالية والالتزام البيئي، مثل: الإنتاجية، ووقت الدورة، وتقليل الهدر، والامتثال للقواعد (Eljali, Ameen, 2020, p219)، وحددت دراسة El-Ghalayini (2017) نتائج العاملين ذات العلاقة بالأداء التنظيمي بالرضا الوظيفي، والالتزام التنظيمي، وتحفيز العاملين.

إن مقياس كفاءة استخدام العمل البشري هو إنتاجية العمل، لذلك فإن دراسة إنتاجية العمل ورفع درجتها هو السبيل لتحقيق زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة، وبالتالي زيادة الدخل القومي، إن إنتاجية العمل تعد من المؤشرات المهمة في قياس كفاءة الأداء، وهي تقاس على مستوى الوحدات الإنتاجية كمياً، ويصعب قياسها كمياً على مستوى الخدمات وذلك لتأثرها بعدة عوامل منها: تدريب وتأهيل العاملين، ومقدرتهم الذهنية والبدنية، والصفات الشخصية والسلوكية لهم. (الأسدي، 2010، ص29)

وحسب Ramiah (2014) وبالاستناد إلى نموذج كيرك باتريك فيليبس فإن نتائج الأعمال تقاس من خلال تقييم ما إذا كانت الأهداف التنظيمية قد تحققت، وهي تشمل مؤشرات مثل: انخفاض معدل الدوران، انخفاض التكاليف، تحسين الكفاءة، تقليل الشكاوى، زيادة الجودة وكمية الإنتاج. (Mehale, et al., 2021, p4)

وحسب Yazdanfar (2013) إن استخدام مؤشر الربحية كمقياس للأداء التنظيمي يؤثر بشكل كبير على تحقيق الأهداف المالية للمنظمة مثل: صافي الربح، وإدارة التكلفة، والرافعة المالية، والسيولة وهي عامل مؤثر على النمو الاقتصادي للمنظمة وذو أهمية للابتكار والتغيير التكنولوجي، ووجدت دراسة Ito and Fukao (2006) على معدل ربحية المنظمات اليابانية أن الربحية مرتبطة بشكل إيجابي بالحجم المقاس من حيث القيمة الاقتصادية، وأن الربحية تعمل بالتوازي مع متغيرات مثل عوامل الإدارة وقراراتها التي تنعكس على السوق والأعمال والاقتصاد، وبشكل مشابه فإن دراسة Stierwald (2010) على الشركات الأسترالية وجدت أن الربحية والإنتاجية لهما دور رئيسي في تفسير إيرادات المنظمة، وحسب دراسة Joo, et al. (2011) فإن العائد على الأصول يعتبر مؤشر مرتبط بالربحية، وهو مقياس مقارن لا يوفر قيمة اقتصادية مطلقة للمنظمة. (Ochieng, et al., 2015, p763)

وبناءً على ما سبق واستناداً إلى المفاهيم المتصلة بالأداء التنظيمي، وخاصة المؤشرات المستخدمة في قياس فعالية وكفاءة المنظمات، واستناداً إلى المؤشرات الواردة في الجدول (1-3)، ونتيجة الصعوبات التي واجهها الباحث في الحصول على البيانات المالية من شركات التصنيع الدوائي والموضحة في حدود البحث من الفصل الأول، يحدد الباحث معايير ومؤشرات الأداء التنظيمي وفق ما يلي:

- المعيار الأول: نتائج العاملين، ويتضمن مؤشرات ترتبط بالعاملين في إطار عملهم داخل المنظمة وفي إطار تفاعلهم مع البيئتين الداخلية والخارجية.
- المعيار الثاني: نتائج الأعمال، ويتضمن مؤشرات كفاءة العمليات ومقدرتها وفاعلية المنظمة، إضافة إلى مؤشرات المسؤولية الاجتماعية للمنظمة في إطار تفاعلها مع البيئتين الداخلية والخارجية.
- المعيار الثالث: نتائج الزبائن، ويتضمن مؤشرات حول تفاعل المنظمة مع الزبائن في إطار البيئتين الداخلية والخارجية.

ولكون الدراسات السابقة العربية والأجنبية تشير إلى ضرورة عدم التوسع في مؤشرات الأداء التنظيمي المقاسة لتحقيق السهولة والفعالية في عملية القياس. بالتالي اعتمدت الدراسة الحالية على المؤشرات التالية:

- نتائج العاملين: تشمل مؤشرات الالتزام الوظيفي، الرضا الوظيفي، الدافعية.
- نتائج الأعمال: تشمل مؤشرات الإنتاجية، الربحية، الميزة التنافسية.
- نتائج الزبائن: تشمل رضا الزبائن، إدارة علاقات الزبائن، الشراكة مع الزبون.

3-2-2-2- نتائج العاملين:

إن تحسين الأجور وبيئة العمل التي تعتبر متغيرات للدافعية تؤثر إيجاباً على الأداء المالي وغير المالي ونظام التحفيز الفعال يؤثر إيجاباً على ربحية المنظمة وإنتاجيتها، كما أن الرضا الوظيفي يؤثر على المهارات المتنوعة للعاملين ويؤثر إيجاباً على الأداء المالي ويساعد على تحسين إنتاجية العاملين وجودة الخدمة وبالتالي تحسين الأداء التنظيمي. (Pang, Lu, 2018, p48)

3-2-2-3- الالتزام الوظيفي:

حسب دراسة Zehra (2016) يتم الحكم على سلوك العاملين من خلال الالتزام التنظيمي الذي يؤدي إلى مزيد من النتائج والتأثير على أداء العاملين والتنظيم ككل، ويرتبط الالتزام التنظيمي ارتباطاً وثيقاً بجهود العاملين ومشاركتهم في منظماتهم، وحسب Sukirno and Siengthai (2011) و Haque & Yamoah (2014) و Harwiki (2016) فإن المكونات الثلاثة الأساسية للالتزام التنظيمي هي التزام تنظيمي عاطفي ومستمر ومعيارى:

- 1- الالتزام التنظيمي العاطفي (الإيمان بالمنظمة): هو الاعتراف بمشاركة العاملين داخل منظماتهم.
- 2- الالتزام التنظيمي المستمر (الثقة في المنظمة): يعبر عن الولاء والالتزام لدى العاملين تجاه منظماتهم واعتبار أنفسهم جزءاً من المنظمة، وهو التزام على أساس الخسائر المرتبطة بتسريح العاملين من المنظمة، وفقدان الأقدمية للترقية أو المنفعة.
- 3- الالتزام التنظيمي المعيارى (الولاء للمنظمة): يعبر عن الجهد الاستراتيجي للمؤسسة لتزويد عاملها بالمساعدة لاكتساب الكفاءات ذات الصلة بوظائفهم من خلال التدريب، وهو الشعور بضرورة البقاء في المنظمة. (Zehra, 2016)، (Rahayu, et al., 2019)

وحسب العوفي (2005) يرتبط مفهوم الالتزام التنظيمي بالولاء، وحسب الشوابكة والطعاني (2013) يرتبط الالتزام التنظيمي بمجموعة من العوامل تشمل: العوامل الشخصية (كالعمر، سنوات الخدمة في المؤسسة، انتهاء الخدمة، السمات الداخلية والخارجية للشخصية)، والعوامل التنظيمية (كتصميم الوظيفة، النمط القيادي)، والعوامل غير التنظيمية. (شاهين، شعبان، 2016)

ويوضح الدوسري (2015) بأن:

- العوامل الشخصية: هي عوامل تتعلق بالفرد نفسه مثل شخصية الفرد وقدرته على تحمل المسؤولية، أو توقعات الفرد للوظيفة، أو ارتباطه النفسي بالعمل أو المنظمة التي يعمل بها، أو عوامل تتعلق باختياره العمل.
- عوامل تنظيمية: تتعلق بالخبرة العملية أو متطلبات العمل نفسه كالتحدي والتغذية العكسية والاستقلالية، والإشراف المباشر وتماسك جماعة العمل بأهداف المنظمة ودرجة مشاركة العاملين في عملية اتخاذ القرارات.
- عوامل غير تنظيمية: عوامل تعتمد على مقدار توافر فرص بديلة للفرد وذلك بعد اختياره للالتحاق بالمنظمة، بحيث يكون مستوى الالتزام لدى الفرد مرتفعاً عندما يكون الأجر المتوافر في الفرص البديلة أقل مما يتحصل عليه في منظمته. (شاهين، شعبان، 2016)

وفقاً لـ Maertz, et al. (2007) الالتزام التنظيمي هو المستوى الذي يتأكد فيه العاملين ويقبلون الأهداف التنظيمية ومستعدين للعيش معاً أو ترك الشركة وفي النهاية تنعكس على معدلات الغياب ودوران العاملين، ويأتي الالتزام التنظيمي من العاملين لإكمال المهام المختلفة مدعومة بالدوافع وحسب Sukirno and Siengthai (2011) تتكون نماذج الالتزام التنظيمي من أربعة فئات هي: الخصائص الشخصية، خصائص الوظيفة، خصائص الهيكل، الخبرة الوظيفية. (Rahayu, et al., 2019)

3-2-2-2- الرضا الوظيفي:

يعبر عن مدى رضا الفرد عن وظيفته وغالباً ما يفترض أنه حالة عاطفية إيجابية ناتجة عن تقييم الوظيفة أو الخبرة الوظيفية، وهو يرتبط بالعديد من الظواهر التنظيمية مثل: التحفيز والأداء والقيادة والسلوك والصراع وما إلى ذلك، وهو يتأثر بعوامل منها: الراتب وبيئة العمل والاستقلالية والتواصل والالتزام التنظيمي. (Pang, Lu, 2018)

حسب Bentley, et al. (2013) الرضا الوظيفي يعبر عن شعور لطيف أو مزعج يمر به العاملين في العمل من وجهة نظر عملهم، في حين يرى Bin Shmailan (2016) أن الرضا الوظيفي هو الطريقة التي يشعر بها الموظف حيال وظيفته، وحسب Hanaysha and Tahir (2016) الرضا الوظيفي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بموقف العاملين من عملهم والتعاون بين القادة وزملائهم العاملين. (Rahayu, et al., 2019)

3-2-2-3- الدافعية:

تستخدم المنظمات نظام تحفيز ومكافأة مختلف لتحفيز العاملين ويمكن تقسيم الدافع التنظيمي إلى مالي وغير مالي وأنظمة داخلية وخارجية، ووفقاً لـ Lawler (2005) يجب على المنظمات اتخاذ المبادرة

لتطوير نظام التحفيز لديها لزيادة دافعية العاملين تجاه عملهم، وهذا بدوره يساعد على تحسين كفاءة وجودة العمل ويمكن المنظمات من تلبية احتياجاتهم، وتعتبر زيادة الرواتب والمكافآت من أبرز أدوات تحفيز العاملين وتعزيز دافعيتهم نحو العمل، ووفقاً لـ (Aguinis, et al. (2013) على المنظمات أن تحدد استراتيجية لربط الأداء بالمكافآت لتحفيز العاملين وبما يسهم في تحقيق عوائد الأداء على المستوى التنظيمي. (Pang, Lu, 2018)

3-2-3- نتائج الأعمال:

3-2-3-1- الإنتاجية:

تشير الإنتاجية في شكل التقدم التقني وكفاءة الإنتاج إلى مصدر رئيسي للنمو الاقتصادي، وينظر إلى مكاسب الإنتاجية إلى أنها وسيلة للتحسين والقدرة على التصدير وتنويع الاقتصاد، وهي تعرف بأنها نسبة المخرجات إلى واحد أو أكثر من المدخلات المستخدمة في الإنتاج، والعمالة، ورأس المال (المصنع والآلات والمعدات) ... إلخ، وتوفر الإنتاجية طريقة في النظر إلى مدى كفاءة استخدام مدخلات الإنتاج في الصناعة وبالتالي الاقتصاد، حيث أن الإنتاجية هي المساهم الرئيس في مستويات الدخل، وأحد المحركات الرئيسية للإنتاجية هي القوى العاملة وكمية ونوعية المهارات ومطابقتها مع متطلبات سوق العمل. (Kamruddin, 2018, p118)

وتقاس الإنتاجية باستخدام صافي القيمة المضافة لكل ساعة عمل أو صافي القيمة المضافة لكل عامل، لذا تتأثر إجراءاتها بالاستثمارات مثل الاستثمار في المهارات والتدريب (Daniel, 2018, p61)، (Ndibe, 2014). وحسب Scott-Grant (2012) فإن الإنتاجية مقياس لكفاءة الإنتاج، وهو موجه نحو معرفة فعالية وكفاءة جميع الموارد المستخدمة في الإنتاج، وتشمل الموارد والوقت والمال والأشخاص والمعرفة والمواد، ويتم احتسابها على أنها نسبة المخرجات إلى المدخلات. (Ndibe, 2014)

تعتبر الإنتاجية مؤشراً هاماً للمنظمات، وتدل على كيفية استخدامها لمواردها لتحقيق أفضل النتائج، وهي تعني تحقيق أكبر نسبة من المخرجات من قيمة محددة من المدخلات، كما تعتبر الإنتاجية مقياساً للكفاءة والفعالية، وهي القيمة المضافة التي تحصل عليها المنظمة من خلال العمليات والأنشطة التي تقوم بها. (محفوظ، 2014، ص41)

كما تعتبر الإنتاجية مقياساً لكفاءة الشخص، بمعنى أنها قدرته على تحويل المدخلات إلى مخرجات مفيدة، وتحسب بأنها قسمة متوسط الإنتاج لكل فترة على إجمالي التكاليف المنكبدة أو الموارد المستهلكة في تلك الفترة. (Ndibe, 2014)

2-3-2-3- الميزة التنافسية:

يمكن للمنظمة أن تتمتع بمزايا تنافسية تجاه منافسيها من خلال تقديم حوافز أكبر للعملاء مقارنة بالمنافسين (Purwanto, 2019, p135)، ومن خلال قدرة المنظمة على خلق مكانة قوية في السوق (Siwakoti, 2015, p11)، اعتماداً على الكفاءات التي تميزها والدفاع عنه أمام منافسيها (Thatte, et al., 2013, p504)، ويمكن تحقيق الميزة التنافسية إذا كانت استراتيجية الشركة ذات قيمة مضافة ويصعب تقليدها من قبل المنافسين في الحاضر أو المستقبل القريب (Naguib, 2017, p2).

تحدد أهداف الميزة التنافسية في المنظمات من خلال ما يلي:

- خلق فرص تسويقية جديدة.
 - الدخول إلى أسواق تنافسية جديدة، والتعامل مع نوعية جديدة من المنتجات والزيائن.
 - خلق رؤى جديدة لمستقبل المنظمة.
 - تعزيز العلاقات مع الموردين، بما يضمن المرونة والكفاءة وتخفيض التكلفة. (جديد، 2020، ص58)
- وتعرف الميزة التنافسية بأنها:
- قدرة الشركة على تحقيق ربحية تدعم وجودها الدائم في السوق التنافسية. (Chamdan, et al., 2020, p83)
 - مجموعة القدرات التي تسمح للمؤسسة بتمييز نفسها عن المنافسين. (Karimi, Rafiee, 2014, p5)
- ويقسم بورتر الميزة التنافسية إلى ثلاثة استراتيجيات على النحو التالي:
- قيادة التكلفة: محاولة تحقيق أقل تكلفة إجمالية مقارنة بالمنافسين الآخرين.
 - استراتيجية التمييز: محاولة إنشاء منتج أو خدمة فريدة من نوعها.
 - استراتيجية التركيز: الاستفادة من ميزة التكلفة أو التمييز لاستبدال قطاع معين من السوق بأسواق أكبر.
- (Zhang, Hagos, 2020, p20)

ويمكن الحكم على ميزة ما بأنها تنافسية في المنظمة من خلال معايير بورتر كما يلي:

- 1- معيار القيمة: ويشير إلى مدى قدرة الميزة على توفير قيمة مضافة لكل من المنظمة والزيائن، ومدى تبريرها لتغيرات السعر وخاصة المرتفع.
- 2- معيار الربحية: ويشير إلى مدى قدرة المنظمة على تحقيق أرباح أعلى من المتوسط المحقق في الصناعة، ومدى استمرارية هذه الأرباح على المدى المتوسط والطويل، من خلال تخفيض التكاليف وتحقيق عنصر الجودة في المنتجات.
- 3- معيار التميز: ويشير إلى مدى انفراد المنظمة عن منافسيها بتقديم منتجات وخدمات تستوجب الحصول على مقابل أعلى أو من خلال تكاليف مخفضة أو من خلالهما معاً، ويعتبر هذا المعيار حصيلة لعملية خلق القيمة وسبباً في الربحية.

4- معيار الحصة السوقية: ويشير إلى حصة المنظمة في السوق، وهذا المعيار يجب أن يكون مصحوباً بمعيار الربحية. (لايقة، 2018، ص165)

يعتمد بناء الميزة التنافسية بشكل أساسي على الموارد التي تؤهل المنظمة للحصول على ميزة تنافسية تنفرد بها عن المنافسين، ووفقاً لبورتر لا يمكن فهم الميزة التنافسية إلا إذا نظرنا إلى المنظمة كوحدة واحدة بما في ذلك تصميم المنتج والتصنيع والتسويق والتسليم للمشتري، وكل هذه الأنشطة يمكن أن تخلق ميزة تنافسية للمؤسسة وبالحد الأدنى ميزة التكلفة أو التمايز. وقد تباينت مفاهيم الميزة التنافسية حيث يرى البعض الميزة التنافسية من خلال الكفاءة وفعالية أداء المنظمة لأنشطتها بينما ينظر آخرون إلى الميزة التنافسية من خلال عناصر القيمة والوقت وخلق قيمة للمنظمة من خلال خفض التكاليف الإجمالية والمبيعات، ويمكن تعريف الميزة التنافسية بأنها قدرة المنظمة على صياغة وتحسين وضع الاستراتيجيات التي تضعها في وضع أفضل تجاه المنظمات من خلال استغلال أفضل ما في القدرات والموارد التقنية والمالية والتنظيمية إضافة إلى القدرات والكفاءات والمعارف وغيرها من القدرات التي تمكن المنظمة من تصميم وتنفيذ استراتيجيتها التنافسية، وتحقيق الميزة التنافسية يرتبط ببعدين هما القيمة المدركة للعميل وقدرة المنظمة على تحقيق التميز، وحسب (Juma'a, 2018, p25) الميزة التنافسية تساعد المنظمة على زيادة المرونة في التكيف مع التغيرات البيئية والتكنولوجية حتى تتمكن من البقاء والاستمرار في العمل كما أنها تؤثر على نسبة الأرباح التي تحصل عليها.

وحسب Oudah (2019) من مؤشرات الميزة التنافسية: التكلفة، والابتكار، والجودة. (Mehdi, et al., 2019)

- **التكلفة:** وهي لا تعني أن السلع والخدمات يتم توفيرها بأقل مستوى تكلفة، بل أنها فعالة من حيث التكلفة مع الجودة مما يجعل تلك السلع والخدمات جذابة في السوق وقادرة على تحقيق عائد على الاستثمار، ويتحقق هذا المؤشر بثلاثة أنواع مختلفة من المزايا التنافسية من الممكن أن تكون كل من هذه الأنواع الثلاثة بذاتها ميزة تنافسية، وهي:

- أقل تكلفة متغيرة.
 - تحقيق مستوى أقل من نفقات التسويق.
 - تحقيق أقل مستوى من المصاريف التشغيلية والإدارية.
- **الابتكار:** يأتي من النظر إلى ما هو غير متوقع واتخاذ خطوات نابعة من الخبرة، ويعني إدخال عنصر جديد في عنصر جديد لأداء وظيفة جديدة من أجل الحصول على نتائج أفضل وتحقيق الميزة التنافسية من خلال إيجاد طرق جديدة للإنتاج أو التوزيع، وهو سلاح لمواجهة التحديات وأحد مقاييس نجاح المنظمة وهو من الدلالات والمؤشرات الإيجابية لقياس توجه المنظمة نحو احتلال مكان تنافسي، وهو يعطي المنظمة أفضلية ونوعية على المنافسين، وبالتالي يمكن من تحقيق نتائج أداء عالية، إضافة إلى

مشاركة الابتكار في التأثير الإيجابي على تصورات الزبائن والمتعاملين مع المنظمة. (Mehdi, et al., 2019)

يعد الابتكار مقياس للمبيعات من المنتجات أو الخدمات الجديدة أو المعدلة (Daniel, 2018, p61)، وقياس المبيعات إجراء يمكن تحقيقه في قياس الابتكار عبر القطاعات التنظيمية التي تأخذ الابتكار بعين الاعتبار. (Ndibe, 2014)

- **الجودة:** تشير إلى قدرة الشركة على تقديم منتجات تخلق قيمة أعلى للعملاء، بمعدل أخطاء قليل (Bari, 2019)، تقاس الجودة من خلال رضا الزبائن، وهي إحدى المعالم الهامة لتقييم الأنظمة والهيكل التي تشكل الجودة النهائية للمنتجات المقدمة، وهي تعد حافزاً للميزة التنافسية، واستخدام الجودة كأداة تنافسية يعني مقارنة درجة الوفاء بالمتطلبات، وهذا يعني أن التغذية الراجعة من الزبائن تعد مقياساً لتقييم التنافسية في مختلف الصناعات حيث تستخدم المعلومات المتبادلة مع الزبائن، ومستوى رضاهم وارتياحهم للمنتجات المستخدمة كمقاييس للجودة، إضافة لذلك فهي تعد مقياساً لفعالية وكفاءة المنظمة (Zabek, 2020, p80).

يمكن لمنظمات التصنيع تقدير الجودة باستخدام عدد العيوب في عدد معين من المنتجات بشكل عام باستخدام رضا الزبائن، ومن المرجح اختلاف الطريقة التي يتم بها قياس رضا الزبائن من منظمة إلى أخرى. (Ndibe, 2014)، (Daniel, 2018, p61)

تتعلق مؤشرات الجودة بمستوى جودة الخدمات المؤداة ويتضمن ذلك تحليلاً للأبعاد الأساسية التي تتكون منها جودة الخدمة بصفة عامة. (محفوظ، 2014، ص41) وحسب حمدون (2021) بتطبيق ميزة الجودة على الصناعة الدوائية فهي تعني الحصول على منتجات دوائية عالية الجودة، اعتماداً على المفاضلة بين السعر والجودة المتوقعة والمنفعة، وهي تتحقق من خلال جودة التصميم، وجودة المطابقة، وجودة الخدمة.

3-3-2-3- الربحية:

تقيس الربحية العائد على الأصول حيث تستخدم الشركة أصولها لتوليد الأرباح ومع ذلك تختلف القيم بشكل كبير بين الشركات وبين القطاعات وقد يكون مؤشر الربح لكل موظف هو المؤشر الأكثر فعالية في قياس الربحية. (Ndibe, 2014)، (Daniel, 2018, p61)

ويعبر مؤشر الربحية عن قدرة المنظمة على كسب الربح من جميع أنشطة المؤسسة، وتعتبر شرط أساسي لمواصلة العمل، وهي تعني العلاقة بين الأرباح التي تحققها المنظمة واستثماراتها، وهي قيمة الموجودات أو قيمة أصول المؤسسة التي ساهمت في تحقيق هذه الأرباح وتقاس إما من خلال العلاقة بين الأرباح والمبيعات أو من خلال العلاقة بين الأرباح والاستثمارات التي ساهمت بتحقيقها. (محفوظ، 2014، ص41)

4-2-3- نتائج الزبائن:

إن العلاقة الوثيقة مع الزبائن تسمح للمنظمة بتمييز نفسها عن المنافسين، إضافة للحفاظ على ولاء العميل والتوسع في القيمة المقدمة له. (Bari, 2019, p24)

1-4-2-3- رضا الزبائن:

يُعد رضا الزبون مقياس تستخدمه المنظمة لمعرفة مدى تطابق أدائها مع توقعات الزبائن، فكلما تحسن الأداء وتقدم على توقعات الزبائن كان الزبون راضٍ وسعيد، والعكس بالعكس، ويترتب على رضا الزبون سلوكيات تعبر عن ردة فعل الزبون على مختلف المستويات وفق ما يلي:

- سلوك الولاء: حيث يكون الزبائن على استعداد لتكرار الشراء، وإصرار الزبون وتمسكه بعلامة معينة واختياره لها دون غيرها من العلامات المتاحة في منافذ التوزيع.
- سلوك التحدث بكلام إيجابي: إن رضا الزبون ينتج عنه إحساس إيجابي يخزن في ذاكرة الزبون ويؤثر في السلوك الشرائي للأفراد من خلال التأثير على اعتقاداتهم وقيمهم وسلوكهم بالإيجابي وأن سلوكية التحدث بكلام إيجابي عن السلعة أو الخدمة يعني تصديق الزبون لكل المعلومات التي يحصل عليها، والنظرة الإيجابية الناتجة عن رضاه عن السلعة أو الخدمة.
- سلوك تكرار الشراء: ويعني وجود ارتباط عاطفي مع العلامة وهو يكون دون التزام الزبون بنفس المنتج في كل مرحلة من مراحل الشراء، أما الولاء والالتزام يكونان بنفس شراء المنتج في كل مرحلة شراء. (زاهر، جبور، 2017، ص215)

حسب Potluri & Managnal (2011) من الحكمة بالنسبة لكل منظمة قياس رضا الزبون الذي يشكل أحد العوامل الرئيسية للاحتفاظ به، ففهم ما يتوقعه الزبون من المنظمة مهم لها لأن التوقعات تزود بمعيار مقارنة مع حكم الزبون على أداء المنظمة، وعليه فإنه ينبغي على المنظمات عموماً ومنظمات الخدمة خصوصاً أن تكيف طريقتها في العمل وفقاً لحركة الزبائن. وتقيس العديد من المنظمات رضا الزبون لتحديد جودة المنتجات والخدمات والعلاقات كونه ذا صلة وثيقة بسلوك العامل الفردي وهو يُرى كمؤشر رئيس في المنظمة ويعد عنصراً مهماً في استراتيجية الأعمال خصوصاً في سوق تنافسية حيث الأعمال تتنافس من أجل الزبائن، وبالتالي فإن مقياس الرضا يزود بمؤشر على نجاح المنظمة. (ميلانة، 2015)

ولكي تتمكن المنظمة من تقييم درجة رضا الزبون عن الخدمات أو المنتجات المقدمة يتوجب عليها استخدام العديد من الأدوات لفهم وقياس مدى رضا الزبون عن تلك الخدمات أو المنتجات، ومن هذه الأدوات نظام الشكاوى والاقتراحات ومدى سهولة استلام طلبات الزبائن وجمع المعلومات عن شكاوهم ومقترحاتهم، والدراسة المسحية لقياس مستوى رضا الزبائن، وتحليل الزبائن المتوقعين عن التعامل مع المنظمة لمعرفة

سبب التوقف من جهة ولمراقبة معدل الزبائن الذين تفقدهم المنظمة من جهة أخرى، والمقابلات الشخصية والاتصال بالزبائن الحاليين لاستطلاع مستوى الرضا ومدى التغيير في رغباتهم وتوقعاتهم. (السليم، 2018، ص42)

يُميز Luo and Homburg (2007) بين أربعة تصنيفات لنتائج رضا الزبون: هي نتائج متعلقة بالأداء العام للمنظمة، نتائج متعلقة بالزبون، نتائج متعلقة بفاعلية المنظمة، ونتائج متعلقة بالعامل.

• نتائج متعلقة بالأداء العام للمنظمة: فإن رضا الزبون يعزز الربحية، ويؤثر بشكل إيجابي في مقاييس الأداء المالي كالعائد على الاستثمار والعائد على الأصول، كما أنه يعزز قيمة المنظمة من خلال نمو التدفق النقدي وتخفيض عدم ثباته.

• نتائج متعلقة بالزبون: فإن الرضا يزيد ولاء الزبون ويؤثر بشكل إيجابي في نوايا إعادة الشراء المستقبلية وسلوكياتها، كما أن الزبون الراضي يكون أكثر استعداداً لدفع سعر أعلى ويكون أقل حساسية سعرية.

• نتائج متعلقة بفاعلية المنظمة: فإن رضا الزبون يؤثر بشكل إيجابي في نسبة مبيعات العامل وفي كفاءة الإعلان والترويج، وبالتالي فإنه يؤثر في الاستثمار في الاتصالات التسويقية المستقبلية.

• نتائج متعلقة بالعامل: فإن رضا الزبون يؤثر بشكل إيجابي في رضا العامل حيث أن المنظمات ذوات رضا الزبون الأعلى تكون أماكن أكثر جاذبية للعمل، وبالتالي فإنها غالباً تحصل على عاملين أفضل وكنيجة لذلك تكون قادرة على امتلاك رأس مال بشري أفضل علاوة على قدرتها على تعزيز أدائه كونها ذات جو أكثر إيجابية مما يجعل العاملين أكثر استمتاعاً وجدية بأعمالهم.

لرضا الزبون تأثير سلبي في شكاوى الزبائن وتأثير إيجابي في ولائهم وفي سلوك الاستعمال فنموه يزيد ولاء الزبون ومستويات الاستعمال ويؤدي إلى عائدات مستقبلية قليلة المخاطر وإلى تخفيض تكاليف الصفقات المستقبلية وإلى مرونة سعرية أقل كما أنه يقلل إمكانية ارتداد الزبون ويخفض من التكاليف المتعلقة بالضمانات والشكاوى والمنتجات المعيبة وتكاليف الخدمة المتعلقة بها، وهو يرتبط إيجاباً برضا العاملين وبالحصصة السوقية وبالإنتاجية وبأداء مريح وبنمو طويل الأجل ويزيد من قدرة المنظمة على فهم زبائنها وعلى التعلم حولهم وحول متطلباتهم الفريدة وأنماطها المختلفة، كما أن العلاقات الوثيقة المقامة مع الزبائن الراضون تسهل تشكيل التزام أعظم مع المنظمة، وعليه فإن الزيادة في رضا الزبون تعزز التدفق المالي للمنظمة، وبالتالي فالزبائن هم أصول قيمة وفي كل مرة نكتسب فيها المنظمة زبوناً فإن ذلك يؤدي إلى زيادة رأس مالها من خلال العديد من التأثيرات:

أولاً: التدفقات النقدية الإضافية من خلال علاقته مع المنظمة.

ثانياً: إن الزبون ربما يشيع كلاماً منقولاً إيجابياً عن المنظمة الأمر الذي قد يمكّن المنظمة من زيادة ربحيتها من خلال الزبائن المستقبليين المكتسبين بهذه الطريقة.

ثالثاً: عن طريق مساهمة الزبون في تحسين أداء المنظمة عبر قنوات التفاعل معه الأمر الذي من شأنه أن يعزز قدرة المنظمة على استحواذ المزيد من الزبائن. (ميلانة، 2015)

3-2-4-2- إدارة علاقات الزبائن:

- إن إدارة علاقات الزبون كمفهوم يتضمن ثلاثة مكونات جوهرية هي:
 - إدارة علاقات الزبون نشاط يمارس على مستوى المنظمة ككل.
 - إن هدف إدارة علاقات الزبون هو تحقيق الربح للمنظمة من خلال بناء العلاقات مع الزبائن والمحافظة عليها لأمد طويل.
 - يعد الزبون هو المكون الأساسي ومحور الاهتمام الجوهري وعلى المنظمة أن تقدم له قيمة متفوقة وأن تحصل على رضاه كل ما أمكن ذلك وبشتى أنواع الوسائل الملائمة والصحيحة.
- إن إدارة علاقات الزبون تعد في الوقت الراهن أحد عوامل النجاح الحاسمة بالنسبة لمنظمات اليوم والتي تنعكس بالفعل على أدائها سواء كانت إنتاجية أم خدمية. وتشتمل أبعاد إدارة علاقات الزبون على ما يلي:
 - قيمة الزبون: وتكمن هذه القيمة للزبون في المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة لهم وما مدى تلبية احتياجاتهم ورغباتهم، وحسب Kotler & Armstrong (2008) إن عملية جذب الزبون والاحتفاظ به يمكن أن تكون مهمة صعبة نتيجة تنوع المنتجات والخدمات المتوفرة في السوق والزبون يقوم بشراء منتجات الشركة التي تقدم له أعلى قيمة مدركة والتي تمثل تقييم الزبون للفرق بين كل المنافع المتحققة له وكل الكلف التي يتحملها نتيجة اقتنائه للمنتجات أو الخدمات التي تعرضها الشركة في السوق نسبة إلى ما تعرضه الشركات الأخرى المنافسة.
 - رضا الزبون: ويتحقق حسب الطائي والعبادي (2008) من خلال ما يلي:
 - أ- اشتراك الزبائن في مناقشة خطط الجودة وطرائق تطويرها وتخصيص مكافآت مجزية لكل مقترح من مقترحاتهم والذي يحقق نتائج إيجابية.
 - ب- دعوة الزبائن لزيارة المنظمة واطلاعهم على نشاطاتها والطلب منهم تقديم مقترحاتهم لتطورها.
 - ت- تقديم هدايا رمزية للزبائن في المناسبات الرسمية وبطاقات تهنئة بعبارات تنم عن الاحترام والتقدير.
 - ث- زيارة الزبائن المهمين بين الحين والآخر للاستماع ميدانياً إلى آرائهم ومقترحاتهم.
 - ولاء الزبون: تستهدف الشركات زيادة معدل دوران زبائن محددتين وهوامش ربح معينة من خلال تكثيف الحوار مع الزبون وتقديم المزيد من الخدمات له وبالشكل الذي يحرك سلوك الشراء لديه ثم يتكون لديه النمط الاستهلاكي الذي يقوده إلى الولاء الكامل للمنتج أو العلامة التجارية ومن أجل أن تحصل الشركة على زبائن موالين لها يتوجب عليها تقديم سلع وخدمات تفوق توقعاتهم وهناك ثلاث

أبعاد أساسية لتفوق منتجات الشركة وخدماتها لتوقعات الزبائن وهي: القيمة، الخدمة، الاستماع لشكاوى الزبائن. (البدرى، 2014)

3-4-2-3- الشراكة مع الزبون:

يشير Goetsch and Davis (2014) إلى أن الشراكة مع الزبون تتطلب أن يكون العاملين في المنظمة في حالة تفاعل دائم مع الزبائن، وجعل جميع تصرفاتهم مبنية على رضا الزبون، وتتصف المنظمات التي تتمتع بشراكة مع الزبون بخصائص منها الرؤية والالتزام تجاه الزبون، والرغبة بمنع المشاكل مع الزبون، والاستفادة والاستخدام لمعلومات الزبائن، والوصول للزبون، وتمكين العاملين والتحسين المستمر للمنتجات والعمليات، ويشير Heavy, et al. (2014) إلى أن وجود المنظمة يرتبط بالقيمة التي يتم توصيلها للزبون لذا يتوجب على المنظمات الاهتمام والكشف والمراقبة للفجوات سواء مع العميل الداخلي أو العميل الخارجي وأن الشراكة مع الزبون ودمج قيمته بالاستراتيجية العامة للمنظمة يساعد على تحديد الدور الاستراتيجي للجودة ويسهم في التطوير في إطار العمل للتحسين المستمر. (المناصرة، 2020، ص82)

يتضمن علاقة وشراكة مستمرة معهم، وتتضمن مشاركة المعلومات والخدمة والتوصيات (Subburaj, et al., 2020, p233)، ويشير إلى مدى التنسيق بين المصنعين وعملائهم في صنع القرارات المتعلقة بالتنبؤ بالطلب والإنتاج والتخطيط وتتبع الطلبات وتسليم المنتج (Piprani, et al., 2020, p60)، ويشمل مجموعة الممارسات المستخدمة لإدارة شكاوى الزبائن والسرعة في الاستجابة لها، وبناء علاقات طويلة الأمد، وتحسين رضا الزبائن وولائهم (Bari, 2019, p24)، وتلبية متطلباتهم، وقياس رضاهم، وتحديد فرص التحسين، والاهتمام بالتغذية العكسية منهم. (كنعان، 2019، ص103)

وتعد الشراكة مع الزبون مجموعة كاملة من الممارسات التي يتم توظيفها بغرض إدارة شكاوى الزبائن، وبناء علاقات طويلة الأمد مع الزبائن وتحسين رضاهم. (Karimi, Rafiee, 2014, p4)، وهي تعني مشاركة المعرفة مع الزبائن لفهم الزبائن بشكل أفضل والاستجابة لهم بشكل أسرع، من خلال المعلومات المتبادلة وتحسين أطر التعاون. (Riza, 2020, p1501)

إن العلاقة الوثيقة مع الزبائن تسمح للمنظمة بتمييز نفسها عن المنافسين، إضافة للحفاظ على ولاء العميل والتوسع في القيمة المقدمة له. (Bari, 2019, p24)

3-3- المبحث الثالث: العلاقة بين التدريب والأداء التنظيمي.

يُشير Cook and Hunsaker (2001) إلى أن الأداء التنظيمي يعبر عن السلوك والمواقف التي تم تقييمها أو قياسها، ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف التنظيمية، حيث يدل السلوك والمواقف إلى نهج ومهارات الإدارة التي تساعد على استخدام الموارد بنجاح ومهنية وكفاءة، حيث يتم تعزيز هذه الكفاءة

بمساعدة التدريب والتطوير، واقترح Armstrong (2009) أن التدريب يشير إلى الممارسات التي تزود العاملين بالمهارات والمعارف والقدرات، بهدف تعزيز القدرات التنظيمية وزيادة الأداء التنظيمي، في هذا المنظار نجد أن الأداء التنظيمي ونموه يعتمد على مهارات ومعارف العاملين الذين يعتبرون أصول للمنظمة وحيث أن المعرفة والتنمية والقدرات والمهارات هي من أبعاد عملية تدريب وتطوير العاملين فيتم النظر في أداء أفضل على المستوى الاستراتيجي في المنظمات. (Raza, 2014)

ويؤكد كل من Raza (2014) و Omar & Mahmood (2020) على أن نظرية الموارد تدعم وجهة النظر القائمة على أن التدريب يساعد المنظمة على تحقيق الميزة التنافسية، وخلق قيم، وتعزيز القدرات على أساس مواردها الداخلية التي تتضمن مهارات العاملين والمعرفة، مما يمكّن المنظمة أن تحافظ على أدائها من خلال تنفيذ التدريب على المستوى الاستراتيجي.

إن التوسعات الحالية في الاقتصاد العالمي والتطور السريع للتكنولوجيا والابتكار، يجعل العاملين في حاجة مستمرة للتعليم والتدريب، وحسب قاعدة الموارد لا يمكن للمنظمة أن تطور ميزة تنافسية مستدامة إلا إذا كانت أنشطتها تخلق قيمة، ولا يمكن للمنافسين نسخها بسهولة، ويتحقق ذلك من خلال التدريب كنشاط تنظيمي يكسب رأس المال البشري الخبرة والمهارة والمعرفة اللازمة في مكان العمل، ويكون من الصعب استنساخه. (Otuko, et al., 2013, p138)

ويضيف Omar & Mahmood (2020) أنه يتوجب على المنظمات تدريب وتطوير عاملها باستمرار من خلال التدريب الداخلي والخارجي وتشجيعهم على تبني ثقافة تنظيمية تساعد في تحسين الأداء التنظيمي. (Omar, Mahmood, 2020, p3795) ، فحسب Khan, et al. (2011) فإن التدريب الداخلي له تأثير إيجابي كبير على الأداء التنظيمي، ووجد Percival, et al. (2013) أن الاستثمار في التدريب له أهمية في الحفاظ على إنتاجية العاملين، ويعتبر Vinesh (2014) أن التدريب له أثر على الرضا الوظيفي وزيادة الإنتاجية وانخفاض التكاليف، وحسب Falola, et al. (2014) إن الجوانب السلوكية والمعرفية للتدريب لها أثر في زيادة الأداء التنظيمي، ووجد Herwani and Mohammed (2015) أن التدريب يؤثر إيجاباً على نتائج العاملين مثل إنتاجيتهم وقدرتهم على حل المشكلات المتعلقة بالعمل، ووجد Almohaimmed (2017) أن تقنيات التدريب الداخلي وتقنيات التدريب الخارجي (التناوب الوظيفي، التدريب المهني، المراقبة، لعب الأدوار، المحاضرات، التدريب الإلكتروني) ترتبط ارتباطاً وثيقاً وإيجابياً بالأداء التنظيمي وخاصة التناوب الوظيفي الذي كان ذو التأثير الأهم والأقوى على الأداء التنظيمي، في حين أن المحاضرات لم يكن لها تأثير ذو أهمية على الأداء التنظيمي. (Almohaimmed, 2017)

وقد وجدت دراسة Duy, et al. (2015) على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن التدريب له أثر إيجابي كبير على أداء المنظمات، إلا أنه لا يمكن استنتاج ما إذا كان التدريب الخارجي له أثر على الأداء المالي

(الإيرادات والأرباح) للمنظمات، وقد تكون الأسباب في ذلك إلى أن الإدارة وتقييمها لأنشطة التدريب ليست جيدة ومهارات العاملين ليست مهنية أو أن الركود الاقتصادي هو المعيق لعمليات الشركات نظراً لارتفاع معدلات البطالة، وبالتالي فإن الشركات لا تولي أهمية كبيرة لهذا النوع من التدريب، إلا أن هذه الشركات تركز فقط على التدريب الداخلي بنوعه (التدريب في موقع العمل)، ومع ذلك فإنه لا يجب تجاهل فوائد التدريب خارج العمل من كونه يعزز فعالية الشركة ويساعدها على الاستفادة من مواردها، بالرغم من أن الأزمة الاقتصادية العالمية تؤثر على الشركات بشتى النواحي على المدى القصير، إلا أنه ما يزال فعالاً على المدى الطويل، وإن التدريب الداخلي له تأثير على العائد على أصول الشركات على المدى القصير وليس له أثر على المدى الطويل مما يستلزم استمرارية التدريب. (Duy, et al., 2015, p404)

يُعد التدريب والتطوير عملية منهجية لزيادة قدرة الموظف على الأداء من خلال التعلم وتغيير موقف وسلوك الموظف وتحسين مهاراته ومعرفته من أجل تمكين المنظمة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ويجب على إدارات الموارد البشرية بذل الجهود لبرامج التدريب والتطوير من أجل نجاحها التنظيمي، أيضاً قد تؤدي البرامج التدريبية إلى تحسين الربحية، والمواقف الإيجابية تجاه توجيه الربح، وتحسين المعرفة الوظيفية، والقدرة، والمهارات على جميع مستويات المنظمة، وتحفيز العاملين وإشراكهم في الأهداف التنظيمية. (Kareem, 2019, p36)

وحسب Margherita & Braccini (2021) يجب أن يكون التدريب وثيق الصلة بوظائف الأداء التنظيمي، وأن يزيد من تنوع المهارات والمعارف الخاصة بإدارة التكنولوجيا، ويجب أن يركز على مهارات بناء الفريق والعمل الجماعي، وأن يعزز الابتكار. (Margherita, Bua, 2021)

حسب Elnaga & Imran (2013) يمكن الوصول إلى الأداء الأمثل من خلال التدريب بالتركيز على المهارات والتدريب الفني، وإدارة التطوير، وتوجيه العاملين، وحسب Shaheen & Khan (2013) تركز المهارات والتدريب الفني على تحقيق الأداء الأمثل إما بسبب وجود فجوة في الأداء أو بسبب الحاجة إلى إعادة تدريب العاملين بسبب التغيرات الفنية (Mehale, et al., 2021, p3)، حسب Qureshi, et al. (2011) إن برامج التدريب داخل المنظمة المتوسطة مهمة في تحسين المهارات الفعلية للموظفين حيث يُنظر إليها على أنها استثمار على عكس كونها مجرد نفقات. (Jose, et al., 2018, p9)

وتتحدد الحاجة إلى التدريب من خلال القصور في أداء العاملين، ويُحسب من خلال المعادلة التالية:

الحاجة إلى التدريب = الأداء القياسي - الأداء الفعلي

وإن التدريب يعزز الأداء العام للمنظمة بطرق مختلفة، حيث يتم تدريب العاملين عادة ضمن مجالات هي: تنمية المهارات الشخصية، تنمية الشخصية، العلاقات الشخصية، تقنيات حل المشاكل، برامج تحسين

الجودة، العمليات الفنية في إطار الجودة، مهارات إدارة الوقت، كفاءة الموظف وتنفيذ البرامج، الامتثال التنظيمي، إدارة السلامة في مكان العمل، التواصل ... إلخ. (Sudhakar, Basariya, 2018, p941)

تُشير دراسة Firesibehat (2018) إلى وجود ارتباط إيجابي بين التدريب والأداء التنظيمي، حيث يوفر التدريب فرصاً لتعلم مهارات جديدة تساعد على تطوير المنظمة لموهبتها الداخلية للمستقبل، وإن استثمار المنظمات في النوع الصحيح من تدريب العاملين يمكنها من تعزيز أداء عاملها وكذلك الكفاءات والمهارات، ويعتبر التدريب مفيداً في التعامل مع التغيرات التي يعززها الابتكار التكنولوجي، والمنافسة في السوق، والتغيرات في الهيكلة التنظيمية، فالتدريب يلعب دوراً حيوياً في تحسين الأداء التنظيمي بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية. (Firesibehat, 2018, p40)

إن التدريب كنشاط ووظيفة رئيسية للمنظمات المعاصرة يسعى إلى: (ميا، الكنج، 2014، ص195)

- تحسين الإنتاجية والأداء التنظيمي من خلال الوضوح في الأهداف وطرق انسياب العمل وتطوير المهارات لتحقيق الأهداف التنظيمية، وربط أهداف العاملين بأهداف المنظمة.
 - خلق اتجاهات إيجابية داخلية وخارجية نحو المنظمة، ويساعد على انفتاح المنظمة على المجتمع الخارجي بهدف تطوير برامجها وإمكاناتها، وتجديد المعلومات التي تحتاجها لصياغة أهدافها وتنفيذ سياساتها.
 - توضيح السياسات العامة للمنظمة، وبناء قاعدة فعالة للاتصالات الداخلية، وتطوير أساليب القيادة.
 - تنمية قدرة المنظمة على تحقيق الميزة التنافسية من خلال إعداد كادر وظيفي كفاء ومؤهل وقادر على حمل الأعباء الاستراتيجية الموجهة نحو تحقيق هذه الميزات.
 - تعديل وتغيير القيم والاتجاهات بما يتفق مع منظومة القيم التي يتم التوصل إليها.
 - تعزيز القيم والاتجاهات الموجودة لدى العاملين والتي تكون مشابهة لمنظومة القيم السائدة في المنظمة.
- ويمكن القول: أن الغرض من التدريب هو تحسين مستوى أداء القوى العاملة وبالتالي تحقيق الكفاءة والفعالية التنظيمية داخل المؤسسة. (رزق الله، زروال، 2020، ص14)
- إلا أن دراسة Aragon and Sanz-Valle (2013) تُشير إلى أن الأداء لا يتأثر بالتدريب بشكل مباشر، ولكنه فعّال بشكل غير مباشر من خلال تحسين النتائج التنظيمية الأخرى، فحسب Jones, et al. (2013) يُحسن التدريب الإنتاجية والجودة ودوران العمالة والنتائج المالية، ويساعد الشركات على خلق مزايا تنافسية مستدامة، بالتالي التدريب أداة تعمل على تحسين أداء الشركة. (Zondo, 2019)
- وبالرغم من وجود نتائج غير متسقة حول عوائد الاستثمار في التدريب على الأداء التنظيمي (Duy, et al., 2015, p399)، فإنه حسب Keny & Nnamdi (2019) يؤثر التدريب على العائد الاستثماري للمنظمة نظراً

لأن تنمية وتطوير رأس المال البشري يلعب دوراً مهماً في تطوير المنظمات. (Jashari, Kutllovci, 2020,) (p223)

ويمكن استخدام الأداء التنظيمي لتبرير الاستثمار في التدريب، فالتدريب يعزز الأداء التنظيمي من خلال تحسين الإنتاجية والابتكار وجودة خدمة الزبائن والأداء المالي. (Garavan, et al., 2019, p2)

1-3-3- مكسبات التدريب:

في ظل التقدم التكنولوجي الذي يؤثر على إنتاجية وتنافسية المنظمات، يعد التدريب من المحفزات التي قد تؤدي إلى فوائد محتملة لكل من الأفراد والمنظمة على حد سواء، فمن خلال جودة العمالة الماهرة تتحدد مستويات الكفاءة والفعالية ونجاح المنظمة في تحقيق أهدافها ورسالتها، وبالتالي يجب الاهتمام بزيادة قدرات العاملين وصقل مهاراتهم لأداء الأعمال الموكلة إليهم وتحقيق أهداف المنظمة. (Firesibehat, 2018, p8)

وللتدريب دور في تطوير المنظمة وتحسين الأداء التنظيمي، فضلاً عن زيادة الإنتاجية، ووضع الشركات في أفضل موقع لمواجهة المنافسة والبقاء في القمة (شلوف، 2018، ص43)، والميزة العامة التي يمكن أن تنتج عن تدريب العاملين تتمثل في زيادة الرضا الوظيفي، والحافز، والروح المعنوية، ما يؤدي إلى مكاسب مالية، وزيادة الكفاءة في أداء العمليات الداخلية. (Daniel, 2018, p59)

يرتبط التدريب ارتباطاً إيجابياً بنتائج الموارد البشرية مثل: انخفاض التغيب وانخفاض معدل دوران العمل وتحسن الأداء التنظيمي الذي يتضمن جودة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية، فالتدريب المستمر يعزز من تمكين العاملين وتطوير جودتهم، ويحفز العاملين ويلهمهم، ويحسن من الإبداع والابتكار ويحسن من الرضا الوظيفي، ويحسن الروح المعنوية. (Zondo, 2019, p2)

يزيد التدريب من الإنتاجية التنظيمية من خلال تجنب الإهمال وتقليل الهدر وإنتاج منتجات عالية الجودة بسبب الكفاءة والقدرة على الأداء الجيد، ويقلل التدريب من معدل دوران العاملين وبالتالي تقليل تكلفة الموظف، وهو يدمج الأنظمة الحالية مع التكنولوجيا الجديدة من أجل التحسين وهو يزيد من ولاء الموظف للمنظمة مما يقلل تغيبه عن العمل وارتفاع معدل الدوران والإجازات وضغوط العمل، والتدريب على تقنيات السلامة يقلل من المخاطر والحوادث في مكان العمل ويساعد على التزام العاملين بتحقيق أهداف المنظمة من خلال تدريبهم على فهم رؤية المنظمة، والتدريب على المهارات الأساسية للعمل يساعد على زيادة كفاءة العاملين في مختلف مجالات العمل. (Quadros, Misango, 2017, p4320)

ويشير Kaur & Grewal (2017) إلى مكسبات التدريب حسب ما يوضح الجدول (2-3).

جدول (2-3) مكتسبات التدريب حسب Kaur & Grewal (2017)

مكتسبات التدريب للعاملين	مكتسبات التدريب لأصحاب العمل	مكتسبات التدريب للمنظمة
التقدم الوظيفي.	تخفيض الإشراف.	زيادة الإنتاجية.
زيادة المعنويات.	التطوير الإداري.	استخدام أحدث التقنيات.
تحسين التعامل مع المعدات والعمليات.	ضمان رضا العاملين.	تحسين التنظيم وسمعته.
الحفاظ على معايير السلامة.	الاقتصاد في العمليات.	انخفاض معدل دوران العاملين والتغيب.
تنمية المعرفة والمهارة والمواقف.	توحيد الإجراءات.	زيادة الابتكار في الاستراتيجيات والمنتجات.
بيئة عمل ودية.	الالتزام بمعايير الجودة.	تحسين قابلية المنظمة للاستمرار والتوسع ومرونتها.
روح الفريق.	مواكبة التطور الصناعي وتغييراته.	تطوير المنظمة.
المرونة للتغيير.	الاتساق في العمليات.	تعزير النمو.
النمو الفردي.	الاستغلال الأمثل للعاملين.	الاقتصاد في العمليات والقضاء على الهدر.

المصدر: (Kaur, Grewal, 2017, p648)

ويمكن للباحث أن يجمل مكتسبات التدريب استناداً لما ورد لدى الأدبيات المتصلة (Premavasumathi, 2016, p372)، (Sivasankari, 2016, p372)، (Govindappa, Manjula, 2017, p319)، (Firesibehat, 2018, p1)، (Kaur, Grewal, 2017)، (فرح، 2019، ص9)، (قرقيط، 2020، ص571)، (علي، أحمد، 2020، ص12)، (شلقود، 2020، ص145)، (أحمد، رشيد، 2020، ص57)، (هلسة، 2020، ص41)، (حسن، 2017، ص10)

مكتسبات التدريب على مستوى الأفراد:

- 1- زيادة ثقة العاملين بأنفسهم نتيجة اكتسابهم معلومات وخبرات وقدرات جديدة، وما ينتج عنها من رفع الروح المعنوية لديهم.
- 2- يحسن ويعزز المعارف والسلوك والمهارات والاتجاهات لدى القوى العاملة داخل المنظمة، مما يؤهلهم إلى الارتقاء وتحمل مسؤوليات أكبر في العمل.
- 3- يساعد على النمو الشخصي ويعزز الشعور بالرضا والإنجاز ويفسح المجال أمام فرص التقدم والترقي وتحسين الأداء الوظيفي وبالتالي تحسن الأجور وزيادتها.
- 4- يساعد على التغلب على حالات القلق والاضطراب والتوتر والصراع داخل المنظمة.
- 5- يساعد في تحسين مهارات القيادة والاتصال وتحسين الاتجاهات وتكوين مهارات جديدة في مجالات العمل والحديث والاستماع.
- 6- يساعد العاملين على اتخاذ القرارات الأفضل ويزيد من قابليتهم ومهاراتهم في حل مشاكل العمل.
- 7- يقلل من أخطاء العاملين وحوادث العمل.

8- تعزيز المهارات الفنية وتعريف العاملين أساليب وقواعد الأداء وتنمية معارفهم بالأساليب والأدوات والأجهزة المستحدثة.

مكتسبات التدريب على مستوى المنظمة:

- 1- يؤدي إلى توضيح السياسات العامة للمنظمة وأهدافها وطرق انسياب العمل وتعريف العاملين بما هو مطلوب منهم، مما يساهم في ربط أهداف الأفراد العاملين بأهداف المنظمة.
- 2- تطوير أساليب القيادة وترشيد القرارات الإدارية وبناء قاعدة فعالة للاتصالات الداخلية.
- 3- تطوير المهارات لدى العاملين لتحقيق الأهداف التنظيمية المطلوبة.
- 4- إعداد وتأهيل جيل من الأفراد لشغل الوظائف القيادية على جميع مستويات العمل داخل المنظمة، ويمكن الاعتماد عليه في تفويض السلطة واللامركزية في الأداء.
- 5- تحقيق التوازن الكمي والنوعي لهيكل العمالة.
- 6- تحسين معنويات العاملين وخلق اتجاهات إيجابية لديهم نحو المنظمة.
- 7- تقليل معدل دوران العاملين وتجنب التغيب نتيجة إحساسهم بالأمان الوظيفي مما ينعكس على تحسين رغبتهم في خدمة المنظمة والإخلاص لها.
- 8- تقليل مقاومة التغيير عن طريق فهم وإشراك العاملين في عملية التغيير وإكسابهم المهارات والقدرات اللازمة للتكيف مع المواقف الجديدة.
- 9- يحسن الرقابة الذاتية للعاملين على أنفسهم وبالتالي تقليل الإشراف عليهم.
- 10- تحسين ربحية المنظمة وإكسابها ميزة تنافسية من خلال:
 - أ- تطوير إنتاج المنظمة من خلال مواكبتها لأحدث البرامج التقنية والتكنولوجية والإدارية وتجديد المعلومات التي تحتاجها لصياغة أهدافها وتنفيذ سياساتها.
 - ب- تحسين المعارف والمهارات الخاصة بالعمل في كافة مستويات المنظمة وتجديدها وإكساب العاملين مهارات سلوكية تزيد من قدرتهم على تطوير العمل في المنظمة وتؤثر على ما يلي:
 - تحسن نوعية الإنتاج وزيادة كميته.
 - تحسين جودة المنتجات مما يزيد من إشباع حاجات الزبائن.
 - تحسن مستوى الإنتاجية ونموها.
 - استقرار التوظيف وتحقيق الرضا الوظيفي.
 - ت- تخفيض النفقات نتيجة ما يلي:
 - تخفيض كلفة الإنتاج كون الأفراد المدربين قادرين على الاستخدام الأفضل والاقتصادي للمواد والمعدات.

- تخفيض حوادث العمل وبالتالي الاستفادة القصوى من المواد والآلات وبالتالي تحسين جودة وكمية الإنتاج.
- تحليل التكاليف في المجالات الفنية والإدارية.

وتُعد النتائج على مستوى المنظمة أحد معايير نموذج كيرك باتريك فيليبس، وهذا المعيار يُقاس عائد التدريب بالنسبة لأهداف المنظمة، وهو يمثل الاختيار النهائي لفاعلية التدريب، ويعني قياس آثار التدريب على المنظمة ككل وليس على الفرد المتدرب، كأن نلاحظ مجال تخفيض التكاليف، وزيادة الإنتاجية، وتحسين النوعية، والمبيعات، والربحية، ومعدل دوران العمل. (الجميلي، 2014، ص53)

وحسب دراسة شويكي (2016) فإن مكتسبات التدريب تتأثر بالمتغيرات الديموغرافية بتنوعها، وهذه المكتسبات تؤثر في مستوى الأداء التنظيمي للمنظمات من خلال رفع مستوى أداء العاملين وزيادة مهاراتهم وكفاءتهم وخبراتهم، الأمر الذي يسهم في زيادة أرباح المنظمة، وهذا يدل على قوة الاستثمار في موضوع تدريب الموارد البشرية من قبل القائمين على عملية التدريب في المنظمة. (شويكي، 2016، ص115)

3-3-2- العلاقة بين التدريب ونتائج العاملين:

تُعتبر الموارد البشرية من أهم الأصول ذات القيمة والعلاقة بالأداء التنظيمي في المنظمات الحديثة، ويُعد التدريب من العوامل الهامة فيها لتحقيق الأهداف التنظيمية ولزيادة كفاءة وفعالية كل من العاملين والمنظمة، من خلال دمج مصالح المنظمة والعاملين، إذ أن للتدريب تأثير على عائد استثمار المنظمة لكونه أداة لتعزيز المهارات الفردية، والمعرفة، والقدرات، وتنمية الموارد، وجعلها مؤثرة على جودة الموارد البشرية (Deepu, Aswathy, 2019, p22).

فحسب Shafiq and Hamza (2017) يُساعد التدريب على العمل بسلاسة، ويُسهم في تحسين جودة الحياة الوظيفية والتطوير التنظيمي، وحسب Faridi, et al. (2017) و Faridi & Baloch (2018) للتدريب دور في تحسين كفاءة العاملين والسلوك المهني والولاء في العمل. (Faridi, Baloch, 2019)

إن التدريب مفيد في تغيير كفاءة العاملين في أداء وظائفهم، وهو يعزز المعارف والمهارات والسلوكيات اللازمة للوظائف الحالية والمستقبلية، وبالتالي يساهم في تحسين الأداء التنظيمي، ويساعد على تحقيق أهداف المنظمة بطريقة تنافسية. (Zondo, 2019, p3)

يتيح التدريب للعاملين أن يكونوا أكثر كفاءة وفاعلية في عملهم وبشكل إيجابي، وهو وسيلة لأصحاب العمل لتلبية احتياجات العاملين وإكسابهم التكنولوجيا الجديدة التي تساعدهم على أداء وظائفهم، وهو يخفض من عدد أخطائهم نسبياً، والتدريب من أهم العوامل التي تحفز العاملين ويقودهم لتلبية احتياجاتهم الوظيفية، من خلال إعلامهم بأهمية وظائفهم وإعطائهم جميع المعلومات التي يحتاجونها لأداء تلك الوظائف، كما أن

التدريب يُعزز من التزام العاملين بالمنظمة وبأعمالهم مما يساعد على الحصول على ميزة تنافسية من خلال الاستثمار في التدريب، كما أن التدريب يُعزز الرضا الوظيفي لدى العاملين وبالتالي تزداد الإنتاجية التنظيمية وتحسن الربحية، والتدريب وسيلة للاحتفاظ بالعاملين من خلال إشراك العاملين في أعمال الشركة والتخطيط لها. (Samwel, 2018, p37)

يعد التدريب عاملاً مهماً في المؤسسات الحديثة وهو يؤثر بشكل مباشر على أداء العاملين (Eljali, Ameen, 2020, p218)، فمن خلاله يشعر الموظفون بالرضا ويزداد أدائهم على إدارة المواهب، وإدارة التنوع الثقافي، وإدارة عواطفهم، ويحفزهم على أداء العمل الإيجابي. (Batoool, et al., 2021, p4)

يرتبط تدريب وتطوير المهارات الفنية والتقنية للعاملين بعلاقة إيجابية مع أداء العاملين الذي يعد عاملاً هاماً في زيادة الأداء العام للتنظيم (Isoh, et al., 2020, p92)، وتشير الأبحاث إلى أن الاستثمار في التدريب يؤدي إلى حل المشكلات والعمل الجماعي ويحسن العلاقات الشخصية ويؤدي إلى نتائج مفيدة على مستوى الشركة (Kamruddin, 2018, p117)، وإن العلاقة الإيجابية بين تدريب العاملين وتطويرهم وبين أداء العاملين لتحقيق الفعالية التنظيمية تنعكس لتصبح تنافسية (Firesibehat, 2018)، وبالتالي يساعد بشكل طبيعي على زيادة القيمة السوقية للمنظمة، ويساعد على تحقيق تعاون أفضل داخل المنظمة، وتحسين جودة الحياة العملية من خلال إنشاء مكان عمل دائم للعاملين. (Sudhakar, Basariya, 2018, p941)

وحسب Noe (2010) من المرجح للشركات التي تستثمر في التدريب وتقوم بتقييم الأداء بشكل منتظم أن تستفيد من انخفاض معدل دوران العاملين (Zondo, 2019, p2)، ويعتبر التدريب على رأس العمل تدبيراً لمعالجة البطالة ويساهم في تقليص فجوة المهارات بين العاملين. (Gorenca, Kuro, 2018, p141)

يجب الاستفادة من تدريب العاملين بقصد تعظيم نتائج العاملين التي بدورها ستعزز الأداء التنظيمي من خلال التحفيز والمكافأة ومشاركة العاملين في عملية صنع القرار وتحسين ظروف العمل التي تشعر العاملين بالأمان والحافز للعمل (Jashari, Kutllovci, 2020, p228)، إذ أن تدريب العاملين يزيد من تحفيزهم ودافعيتهم للعمل مما يؤدي إلى زيادة الأداء التنظيمي. (Daniel, 2018, p61)

3-3-3- العلاقة بين التدريب ونتائج الأعمال:

يؤدي التدريب إلى ترقية إنتاجية العاملين والمنظمة وهو مفتاح التنمية التنظيمية المستدامة، فهو يجعل العاملين قادرين على التكيف بسرعة مع السوق العالمية المتغيرة باستمرار والاستثمار في التدريب يحافظ على العاملين ويحقق النجاح التنظيمي، ويعزز من مبادرات العمال وجودة العمل، ويساعد على أن يكون العمال أكثر التزاماً بتحقيق الأهداف والغايات التنظيمية، وبالتالي يعزز فعالية العاملين داخل المنظمة،

و تعد المهارات والمواقف والمعرفة والابتكار والإبداع من أساسيات تدريب العاملين التي ترتبط بزيادة الأداء وتحسين الإنتاجية التنظيمية.

وحسب Mejia, et al. (2001) يجب على أصحاب العمل تقييم نتائج أعمال منشأتهم من خلال قياس أثر التدريب على تحقيق الأهداف التنظيمية، فالهدف النهائي للمؤسسة هو كسب الإيرادات وتعظيم الربح، وهي روابط لا مفر منها بين تدريب العاملين ومستوى الإنتاجية، إلا أن زيادة الإنتاجية وتحقيق الميزة التنافسية تظل طموحة دون بذل أقصى جهد في اكتساب المهارات وتمكين رأس المال البشري. (Firesibehat, 2018) وبالنظر إلى بيان أثر التدريب على الإنتاجية تذكر دراسة Kamruddin (2018) وجود عدم تجانس في بيان هذا الأثر عبر قطاعات الأعمال ولكن التأثير الأكبر للتدريب يشمل قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك، وحسب Dearden, Reed and Van Reenen (2006) إن العاملين الذين يتلقون التدريب في الصناعة تزداد القيمة المضافة لكل عامل في الصناعة بمقدار 0.6% وبمتوسط أجور 0.3%، والتدريب في الصناعة هو الأساس في الاستثمار في رأس المال البشري وتتولد عنه فوائد اقتصادية ينظر إليها أنها مشتركة بين الفرد المتدرب (من خلال أجور أعلى - أي وكيل لإنتاجية العمل)، والشركة من خلال الربحية (كوكيل عن إنتاجية رأس المال)، والمجتمع (من خلال العوامل الخارجية² التي هي عوائد الخاصة بالمتدرب الفردي أو الشركة). (Kamruddin, 2018, p117)

إن قياس أثر التدريب على زيادة الإنتاجية يحكمه مدى كفاءة وجودة وفعالية الوسائل التي تستخدم في تقييم مخرجات العملية الإنتاجية والتي تكمن مصداقيتها وواقعيتها في قراءتها لمدى تأثير متغيرات الإنتاج التابعة والمستغلة كالعمل ورأس المال عند مزجها مع بعضها البعض (كمدخلات) في العملية الإنتاجية. (الجاك، 2015، ص2)

وحسب الدراسات النظرية والتجريبية المعمولة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا فإن الاستثمار في التدريب يعد عامل حاسم له دوره في التنمية الاقتصادية لكل من قطاعي الصناعة والخدمات وهو من أقوى المؤشرات على تحسين الإنتاجية والربحية، فمن خلاله تجني الشركات عوائد مالية وغير مالية كبيرة (Zondo, 2019, p3)، في دراسة قام بها Dumas and Hanchane (2010) لتقييم أثر التدريب على أداء الشركات المغربية تبين أن البرامج التدريبية تعزز القدرة التنافسية والأداء لهذه الشركات. (Duy, et al., 2015, p401)، فالتدريب يعزز الأداء التنظيمي من خلال تقليل الفاقد وزيادة الكفاءة وتحقيق الأهداف التنظيمية. (Quadros, Misango, 2017, p4330)

¹ من نتائج الأعمال: الإنتاجية، ودوران العمل، والجودة، والوقت، والمبيعات، والتكاليف.
² من مثل العوامل الخارجية: إنتاجية الزملاء في العمل، وعدم تدريب الشركة لعاملها خوفاً من سرقتهم.

يساعد تقييم الاستثمار في التدريب على تبرير التكاليف، ويساعد على تصميم واختيار طرق الاستثمار المستقبلية، وعزل أثره عن النتيجة النهائية للأداء يُعدّ أمراً معقداً ولذلك لا تحاول المنظمات قياسه بدقة شديدة. (Daniel, 2018, p61)

4-3-3- العلاقة بين التدريب ونتائج الزبائن:

في قطاعات التصنيع والخدمات الشركات ذات القيمة المضافة هي الأفضل والأكثر دقة في تسجيل شكاوى ويكون لعملاء الشركة القيمة المضافة الأعلى والعميل هو الحكم الأخير في جودة المنتج، وإن ارتفاع الشكاوى يضر بالأعمال، والزبائن الجدد هم استثمار في المستقبل ويجب على الشركة تعظيم العلاقة التي تربطها بعملائها الحاليين ومتابعة الزبائن الجدد باستمرار (Kamruddin, 2018, p119)، ويسهم التدريب في تحسين قدرات العاملين في التعامل مع الزبائن من خلال التركيز على خفض مدد الانتظار والسرعة في تصميم منتجات جديدة وتقديمها للزبائن بأقصر وقت ممكن، مما يعني تخفيض الوقت المستغرق لتسليم طلبات الزبائن، كما يعد التدريب مقياساً لكفاءة العمليات في تحقيق متطلبات الزبائن بكفاءة سواءً ما تعلق منها بالعمليات التشغيلية والعمليات الإدارية. (الجميل، 2014، ص91)

يركز التدريب على احتياجات العامل في زيادة معرفته بالتقنيات الحديثة والمواصفات وتحسين جودة المنتجات والخدمات والسيطرة على كلفتها وأسعارها وتوفيرها للزبائن في الوقت والمكان والكمية والنوعية المناسبة، ويترتب على ذلك الاحتفاظ بالزبائن وجذب عملاء جدد وبالتالي زيادة المبيعات. (إسماعيل، 2015، ص27)

تُعد معرفة المنتج والخدمة مهارة بيعية لا غنى عنها يتطلبها كل وكيل خدمة عملاء، حيث تسمح معرفة الخدمات وميزات المنتج للموظفين بالإعلان عن مزاياهم بدقة وبشكل مقنع، ويستجيب الزبائن عموماً لموظفي المبيعات المتحمسين لمنتجاتهم وخدماتهم ويتوقون لمشاركة الفوائد معهم. والتدريب يحسن من الأداء البيعي في حال وجود قصور فيه، ويوجه المعنيين بالعمل على إكسابهم المهارات والمعارف التي تضمن تغيير سلوكهم لصالح المنظمة التي يعملون بها حالياً ومستقبلاً، ومن المرجح أن يثق الزبائن في مندوبي المبيعات الذين يظهرون ثقتهم فيما يبيعونه تأتي هذه الثقة من معرفتهم بالمنتجات والخدمات. (Isoh, et al., 2020, p92)، وتوضح أهمية تدريب العاملين في شركات التصنيع الدوائي بتعليم العاملين ومقدمي الخدمات وخاصة العاملين في المبيعات كيفية التعامل مع الزبائن والرد على أي استفسار بطريقة مثلى في الحوار والنقاش تساعد في تحقيق رضا الزبون. (خير بك، 2018)، (Vasanthi, Bassariya, 2018)

خاتمة الفصل الثالث:

من خلال استعراض الفصل الثالث الذي هو الأداء التنظيمي بما تضمنه من ثلاثة مباحث هي: المفاهيم المتصلة بالأداء التنظيمي، ومعايير ومؤشرات الأداء التنظيمي، والعلاقة بين التدريب والأداء التنظيمي، يرى الباحث ما يلي:

1- تُشير فعالية المنظمة إلى درجة بلوغ النتائج، وهي ترتبط بدرجة تحقيق الأهداف، وتُشير الكفاءة إلى تعظيم النتائج بأدنى تكاليف ممكنة.

2- لا يوجد اتجاه محدد لتعريف وتوصيف الأداء التنظيمي، وهو يختلف في مفهومه حسب المستوى الذي يتم القياس فيه، ونتيجة الجمع بين الفعالية والكفاءة في الإدارة والإنتاج فإن الأداء التنظيمي يتعدى البعد الاقتصادي إلى البعد الاجتماعي والتنظيمي ليصبح مفهوماً يتصف بالشمولية من حيث الأبعاد، لذا عمد الباحث إلى عرض مفهوم الأداء التنظيمي وفق المستويات التالية: المستوى الفردي، والمستوى التنظيمي، ومستوى الأنشطة، ومستوى النتائج.

3- لا يمكن إدارة المنظمة بفعالية نحو الأداء إلا من خلال نظرة شاملة للأداء التنظيمي، وبالتالي يجب أن تتضمن قياسات الأداء التنظيمي نظرة شاملة للمنظمة، كما أن تقييم الأداء التنظيمي يعد عاملاً حاسماً في نجاح التنظيم، وإن فعالية وكفاءة تقييم الأداء تساعد على تطوير القدرة التنافسية والابتكار، وتحسن تحفيز وإنتاجية العاملين، وهي تتوقف على استقلالية المُقيّم ووجود معايير دقيقة للتقييم، ومهارة المُقيّم، والملاحظة الجيدة والاهتمام بالتغذية الراجعة.

4- يوجد تنوع في المعايير والمؤشرات التي تقيس الأداء التنظيمي، وهي تختلف تبعاً لنوع المنظمات وحجمها وطبيعة أعمالها، والظروف البيئية وغيرها من العوامل التي تحدد نوع المعايير والمؤشرات المدروسة لقياس الأداء التنظيمي، إلا أن القياس الموضوعي للأداء التنظيمي حسب ما توضح الدراسات يجب أن يشتمل على الأقل على ثلاث مؤشرات على الأقل مع مراعاة نوع المؤشرات إن كانت مالية أو غير مالية، وقد اعتمد الباحث بالاستناد إلى الدراسات وما ذكرته حول الاهتمام بالمؤشرات غير المالية كون المؤشرات المالية أصبحت تقليدية وغير كافية لإعطاء صورة واضحة وشاملة عن التنظيم لكونها تقيس نتائج مالية فقط لأعمال التنظيم دون الاهتمام بالنواحي الأخرى فيه، فقد تم دراسة الأداء التنظيمي اعتماداً على ثلاثة معايير تضمنت ثلاثة مؤشرات صنفها الباحث وفق ما يلي:

- نتائج العاملين: وتضمنت مؤشرات الالتزام الوظيفي، الرضا الوظيفي، الدافعية.
- نتائج الأعمال: وتضمنت مؤشرات الإنتاجية، الميزة التنافسية، الربحية.
- نتائج الزبائن: وتضمنت مؤشرات رضا الزبائن، إدارة علاقات الزبائن، الشراكة مع الزبون.

5- يُعد التدريب عملية مستمرة واستراتيجية هامة في تطوير العاملين ورفع مهاراتهم وتحسين كفاءتهم بما يتناسب مع التطلعات الاستراتيجية للمنظمة ويشبع حاجاتهم الوظيفية، فهو يساهم في ربط أهداف العاملين بأهداف المنظمة، ويعمل على تنمية قدرات المنظمة وتحسين نتائج أعمالها ويساعدها على تحقيق الميزة التنافسية، ويعزز إتباع طرق وأساليب جديدة في العمل تتناسب مع التغيرات والتطورات في البيئتين الداخلية والخارجية للمنظمة، كما يساعد على تعزيز التركيز على الزبائن وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم بما يشبعها ويحقق أهداف المنظمة.

الفصل الرابع

الدراسة المسحية

- 1-4- لمحة عن الصناعة الدوائية في سورية.
- 2-4- منهج البحث.
- 3-4- مجتمع وعينة البحث.
- 4-4- أداة البحث.
- 5-4- صدق وثبات المقياس المستخدم في البحث.
- 6-4- اختبار التوزيع الطبيعي (كولمجروف سمرنوف).
- 7-4- الإحصاءات الوصفية.
- 8-4- المقابلة الشخصية المنظمة.
- 9-4- اختبار الفرضيات.
- 10-4- النتائج والتوصيات ومقترحات البحث المستقبلية.

1-4 - لمحة عن الصناعة الدوائية السورية:

تغطي الصناعة الدوائية في سورية أكثر من (93 %) من حاجة السوق المحلية، وهي تصدر منتجاتها إلى أكثر من 50 دولة عربية وأجنبية، وتعتبر نسبة الاستيراد فيها محدودة، وقد اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات لدعم هذه الصناعة منها إلغاء مؤونة الاستيراد البالغة 40 بالمئة من قيمة المستوردات، واحتساب الرسوم الجمركية لمواد ومستلزمات الصناعة الدوائية على أساس سعر الصرف الرسمي، وتخفيض عمولات تحويل قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي بنسبة 5 بالمئة، ما يعطي الصناعيين مزايا سعرية تنافسية ناتجة عن انخفاض التكاليف.

تعمل الصناعة الدوائية السورية في الوقت الحالي وفق الشراكة الاستراتيجية من خلال التصنيع بامتياز، حيث تم الحصول على امتيازات من 58 شركة دولية للصناعة الدوائية السورية، ومن أهم هذه الشركات: Lily Elie، SKB، Bristol، Squipp، Roch، ... وغيرها، والامتياز هنا يعني أولاً الموافقة على إنتاج الأصناف محلياً، وثانياً المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج هي ذات المواد الأولية أو مواد توافق عليها الشركة صاحبة الامتياز، والرقابة المشتركة على الإنتاج، والموافقة على وسائط الإنتاج، وبالتالي فإن الامتيازات ليست بمستوى واحد، وتشكل الأصناف المنتجة بامتيازات حوالي 9% من إجمالي الدواء السوري، في حين أن 91% من الأدوية السورية تنتج من دون امتياز، ويطلق عليها الأدوية الصنفية جنيريك (Generic) بمعنى أنها أدوية ماثلة للأدوية التي تنتجها الشركات الكبيرة تحت غطاء من براءات الابتكار الأساسية، وبالتالي تحتاج الصناعة الدوائية السورية إلى الاستثمار المشترك بين المصنع المحلي والدولي، وخاصة أن البنى التحتية للصناعة الدوائية متوفرة، إضافة إلى الإعفاءات والحوافز التي تقدمها الحكومة السورية لجذب المستثمرين. (هرمز، إبراهيم، 2020)

تشير الإحصاءات أن الصناعة الدوائية السورية تأتي في مراتب متقدمة في إنتاج الأدوية في العالم العربي، ونتيجة تمتع الدواء السوري بسمعة جيدة مكنت الشركات من تسجيل منتجاتها في حوالي 35 دولة أجنبية وسط منافسة قوية في أسواق مفتوحة، مما يدل على الثقة بالصناعة الدوائية السورية.

حالياً تنتزع الشركات الجديدة في الصناعة الدوائية السورية في محافظات ريف دمشق، وحلب، وحمص، وحملة، وطرطوس، واللاذقية، وتنتج أغلب المستحضرات الطبية باستثناء أدوية السرطان والهرمونات. ومن المستحضرات التي يتم إنتاجها: الحقن والكريمات، والمعقات والكبسولات، والمحافظ والأقراص الملبسة، والمحاليل والقطرات، والمعلقات الجافة، والأدوية السائلة، والتي تعالج طيف واسع من الأمراض المزمنة كالسكري والضغط، والقلب، وبالإضافة إلى مضادات الحساسية، ومضادات الالتهابات، والهرمونات، وأدوية التخدير وغيرها، وحديثاً دخلت العديد من المعامل على خط إنتاج أدوية السرطانات.

تعمل الجهات الحكومية على مساعدة قطاع صناعة الأدوية لتجاوز التحديات التي فرضتها الإجراءات القسرية الغربية، وآثار الحرب الإرهابية التي استهدفت القطاع الصناعي عموماً من خلال جذب المستثمرين، واتخاذ إجراءات داعمة لهذه الصناعة من حيث تأمين كافة احتياجات المصانع من المواد الأولية المنتجة محلياً، عبر طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والصناعة، مع وجود طرح فرص استثمارية لاستخراج وتصنيع الملح الدوائي وذلك في محافظة حمص بغية تقليل الاعتماد على الاستيراد، وصدور قانون الاستثمار الجديد رقم 18 الذي يمنح تسهيلات ومزايا وحوافز وإعفاءات ضريبية، وإيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة، وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة، حيث بلغت عدد المشاريع المستقطبة من عام 2017 ولغاية 2020 (17) مشروعاً تجاوزت تكاليفها 16 مليار ليرة سورية، وستشغل نحو 2,000 فرصة عمل، وهي موزعة في محافظات ريف دمشق واللاذقية وحمص وطرطوس والسويداء وحماة.

تعد الصناعة الدوائية قوة اقتصادية وقطاعاً هاماً إضافة إلى القطاع الصحي، حيث أن تصريف منتجاتها يعتمد على المنتج والزيون، والزيون هنا هو المريض والطبيب والصيدلي، وبالتالي تصريفها يعتمد على قناعة الزيون بالسلعة نفسها.

تتمثل مزايا التصنيع الدوائي السوري في الجدوى الاقتصادية، والميزة التنافسية، والتطوير السريع، والقدرة على تغطية السوق المحلية، والقدرة على تقليل استيراد الأدوية، والقدرة على إنتاج أدوية وتصديرها، وإمكانية توفير حوالي 17,000 فرصة عمل.

بالنسبة للحجم الاقتصادي: توجد 10-12 شركة تعتبر من الشركات الكبيرة على مستوى الشرق الأوسط وتتجاوز اليد العاملة فيها 400 عامل في كل شركة، أما الشركات المتوسطة فهي بحدود 25 شركة إضافة إلى الشركات الصغيرة، والحجم لا يعني التميز بالجودة، إذ أن مواصفات المنتج المحلي مطابقة للمنتج التصديري ولا يوجد أي فارق بينهما.

من ناحية المبيعات هناك أربع شركات تتجاوز قيمة مبيعاتها السنوية الأربعة مليارات ليرة سورية في السوق المحلية، وهي مساهمة بالتصدير بنسبة كبيرة، حيث يعتبر الدواء السوري رقم واحد في دول مثل العراق والسودان واليمن، وبدأ التصدير مؤخراً إلى دول مثل: الإمارات ودول أفريقيا ووسطها، وأوروبا الشرقية، وعملياً فإن رقم التصدير تجاوز 120 مليون دولار وهو لا يعلن لظروف خاصة.

إن تصدير الأدوية السورية يؤمن الاستقرار الاقتصادي والسياسي والدوائي ويرفع من قيمة المنتج إضافة إلى العائد المادي، وقد تراجع التصدير خلال سنوات الأزمة جراء العقوبات وعدم توافر المواد الأولية.

يوجد العديد من التحديات التي تواجهها الصناعة الدوائية من قبيل تغطية احتياجات السوق الصيدلانية، وتوفير المواد الأولية في السوق المحلية، وتحقيق الاستقلالية في الصناعة الوطنية، ومراجعة قاعدة التسعير بما يتوافق مع المواصفات العالمية وضمن النطاق السعري المعتدل، والتخلص من الأدوية الأجنبية باهظة الثمن، ومساعدة المنتجين على الاستمرار في الإنتاج، والافتقار إلى الشفافية والمعلومات حول هذا النوع من الأعمال، والتميز فيما يتعلق بالضرائب وغياب الجوانب الفنية لشهادة المنشأ.

ويعد من التحديات عودة المعامل إلى العمل خلال سنوات الحرب، ومنع المواد العياريّة من الوصول إلى سورية لتحليل المنتجات، وصيانة الآلات، وتأمين قطع التبدل بطرق التفاضلية أكثر تكلفة عبر دول وسيطة. وأهم الصعوبات التي تعترض الصناعة الدوائية السورية خلال الحصار الجائر المفروض على بلدنا: ارتفاع أسعار المواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف والمعدات وأجهزة الرقابة لدى دول المنشأ، وارتفاع أجور الشحن وحوامل الطاقة، إضافة إلى الرسوم الجمركية والمرفئية وغيرها من الرسوم.

مشكلات الحرب لا تتوقف عند تأمين مستلزمات العمل، بل تتعداها إلى مشكلات العمال أنفسهم، وللصناعات الدوائية السورية مسؤولية اجتماعية، ودوراً في تحسين الواقع الاقتصادي للمنطقة والمجتمع المحلي عبر الاعتماد على أبناء البلد كيد عاملة، وتخصيص جزء من أرباح الشركات للأعمال الخيرية، ويتم زرع الثقة بين المواطنين وشركات التصنيع الدوائي من خلال الالتزام بالمعايير والضوابط والمواصفات، والحرص على أن تكون الشركات على جاهزية ومستوى جيد من الأداء، وتهيئة العاملين في القطاع الدوائي وتنقيتهم لتتبع أسس التصنيع الجيد للدواء بعيداً عن الارتجال.

يوجد برامج تأهيل وتدريب مستمرة ومكثفة، وعدد كبير من العاملين المؤهلين بمستوى عال جداً من الكفاءة في الصناعة الدوائية السورية، أكثر من 25% منهم من خريجي الجامعات، والفنيين، والعمال بمختلف مستويات المؤهلات، و85% منهم من النساء.

من المساوي في قطاع التصنيع الدوائي المحلي أن نمو صناعة المستحضرات الصيدلانية وتطورها يتم بشكل أفقي أكثر من العمودي، وعدم الاهتمام بإنتاج المواد الأولية التي لا تزال مستوردة من الخارج، وضعف التعاون بين شركات الأدوية السورية، وضعف آليات التسعير.

تعمل شركات التصنيع الدوائي ومخابرها وخطوط إنتاجها وفقاً لشروط منظمة الصحة العالمية والشركات العالمية، ولوائح ممارسات التصنيع الجيدة (GMP)، وشروط تصنيع المنتجات الصيدلانية وظروف التخزين، وسلسلة معايير ISO 9000، وإدارة البيئة ISO 14000، وإدارة الصحة والسلامة المهنية OHSAS 18001 بالإصدار السابق وISO 45001 بالإصدار الحالي كما تلتزم شركات التصنيع الدوائي بدساتير الأدوية العالمية والأوروبية والأمريكية واليابانية، واستخدام التقنيات الحديثة وتطبيق مبدأ الجودة

العالية. (http://b2b-sy.com/news/27916/)، (https://tjاراتuna.com) ،(http://sana.sy/?p=1437062) ،(https://aliqtisadi.com)

2-4- منهج البحث:

من أجل تحقيق أهداف البحث اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي (المسحي)، القائم على استطلاع الرأي وجمع وتلخيص الحقائق الحاضرة، واستخلاص الدلالات والمعاني المختلفة التي تنطوي عليها البيانات والمعلومات التي يمكن الحصول عليها، فهو يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع، ووصفها بدقة، وهذا ما يسهل ربط الظواهر ببعضها، واكتشاف العلاقة بين المتغيرات، وإعطاء التفسير الملائم لذلك.

3-4- مجتمع وعينة البحث:

يتكون مجتمع البحث من كافة شركات التصنيع الدوائي العاملة في الجمهورية العربية السورية والبالغ عددها (100) شركة مسجلة حسب بيانات وزارة الصحة السورية لعام 2021 (الملحق رقم 5)، وقد عمد الباحث إلى محاولة الحصول على معلومات عن الحالة السوقية لهذه الشركات (عاملة أم متوقفة)، إلا أنه لم يستطع معرفة حالتها بالمجمل نتيجة عدم تعاون الموظفين في وزارة الصحة في إعطاء المعلومات باعتبار أنها سرية. ونتيجة لذلك قام الباحث بإجراء مسح شامل لكافة الشركات الواردة في بيانات وزارة الصحة، والاتصال بها سواء بالحضور الشخصي أو هاتفياً، أو ارسال رسائل عبر الإيميل و عبر صفحاتها ومواقعها الرسمية، وتقديم معلومات عن طبيعة الدراسة، وإبلاغهم بضرورة المساعدة من أجل الإجابة على الاستبانة أو إجراء مقابلة، إلا أن بعض الشركات اعتذر عن تقديم معلومات والمشاركة في الإجابة، وبعضها الآخر لم يعطي إجابة على الرسائل المرسله إليه، لذلك تم استبعادها لعدم القدرة على الوصول إليها أو التواصل معها، أو رغبتها في المشاركة. وبناء على ذلك تم الاعتماد على أسلوب المعاينة القصدية وتمثلت وحدة المعاينة بـ كبار العاملين من الإدارة العليا والخبراء في 35 شركة من شركات التصنيع الدوائي في سورية.

4-4- أداة البحث:

تم استخدام الاستبانة والمقابلة المنظمة لجمع البيانات اللازمة للدراسة، حيث تم جمع البيانات خلال مدة زمنية قاربت الأربعة أشهر، امتدت تقريباً من بداية الشهر الأول ولنهاية الشهر الرابع من العام 2022.

1- المقابلة المنظمة:

تم إجراء المقابلة الشخصية المنظمة مع 25 شركة من عينة البحث، ويوضح الملحق رقم (7) الشركات التي تمت معها المقابلة المنظمة. ويوضح الملحق رقم (2) أسئلة المقابلة المنظمة.

2- الاستبانة:

قام الباحث بتوجيه الاستبيان إلى الشركات (الملحق رقم 6) بشكل شخصي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الاتصال الهاتفي وذلك نتيجة مشقة السفر والبعد والتكاليف والوقت، وقد تم توزيع 3 استبانات في كل شركة حسب المتغير الديموغرافي الصفة الوظيفية (مدير، رئيس قسم، عامل/خبير). يوضح الجدول (1-4) عدد شركات التصنيع الدوائي المستهدفة حسب أسلوب المعاينة المتبع في هذه الدراسة، وعدد الاستبانات الموزعة على عينة البحث، وعدد الاستبانات المستردة والصالحة للدراسة.

جدول (1-4) نتائج الاستبانة للاستبانة

عدد الشركات الداخلة في المسح	عدد الاستبانات الموزعة	عدد الاستبانات الموزعة بشكل شخصي	عدد الاستبانات الموزعة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال الهاتفي	عدد الاستبانات المستردة والصالحة للدراسة	نسبة الاستبانة
35	105	75	30	90	85.7%

المصدر: من إعداد الباحث

وقد تم تصميم الاستبيان اعتماداً على ما يلي:

- الدراسات والأبحاث التي تناولت موضوع التدريب سواء المذكورة في الدراسة المرجعية أو المستخدمة في مضمون البحث.
- الدراسات والأبحاث التي تناولت موضوع الأداء التنظيمي سواء المذكورة في الدراسة المرجعية أو المستخدمة في مضمون البحث.

وتم إعداد الاستبيان وفق ما يلي:

- المحور الأول: محور العوامل الديموغرافية، ويتضمن العوامل التالية: الجنس، صفة العمل، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة.
- المحور الثاني: محور التدريب، ويتضمن خمسة أبعاد هي على التوالي: استراتيجية التدريب، التدريب الداخلي، التدريب الخارجي، التدريب الإلكتروني، الاستثمار في التدريب.
- المحور الثالث: محور الأداء التنظيمي، ويتضمن ثلاثة أبعاد هي على التوالي: نتائج العاملين، نتائج الأعمال، نتائج الزبائن.

وقد تضمن كل محور وُبعد عدداً من الأسئلة المغلقة المباشرة وغير المباشرة ذات العلاقة بموضوع الاستبيان وأهداف الدراسة الموضحة في الفصل الأول، وقد تم صياغة تساؤلات الاستبيان وتكييفها بما يتناسب مع أهداف الدراسة وفق محاورها. ويوضح الجدول رقم (4-3) محاور الاستبيان الرئيسية، وعدد الأسئلة المرتبطة بكل محور وبعد من أبعاد الدراسة، وارتباط هذه المحاور وأبعادها وأسئلتها مع أهداف البحث الرئيسية.

تم الاعتماد على مقياس ليكرت الخماسي لقياس متغيرات الدراسة وفق ما يوضح الجدول رقم (4-2)

جدول (4-2): مقياس ليكرت الخماسي المعتمد للدراسة

الرأي	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة
Opinion	Completely agree	Agree	Neutral	Disagree	Completely disagree
الوزن Weight	5	4	3	2	1

المصدر: إعداد الباحث

جدول (4-3): ارتباط أهداف البحث مع محاور الاستبيان وأسئلته

عدد الأسئلة	الأبعاد المدروسة	محاور الاستبيان	أهداف البحث
2 فئات	الجنس	محور العوامل الديموغرافية	قياس وتحليل وجود فروق ذات دلالة معنوية لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغيرات الديموغرافية (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المنصب الوظيفي) في شركات التصنيع الدوائي في سورية.
3 فئات	الصفة الوظيفية		
3 فئات	المؤهل العلمي		
4 فئات	العمر		
5 فئات	سنوات الخبرة		
10	استراتيجية التدريب	محور التدريب	1- قياس وتحليل مستوى أبعاد التدريب في شركات التصنيع الدوائي في سورية. 2- تحديد الأهمية النسبية لأبعاد التدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.
7	التدريب الداخلي		
9	التدريب الخارجي		
8	التدريب الإلكتروني		
11	الاستثمار في التدريب	محور الأداء التنظيمي	1- قياس وتحليل مستوى الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية. 2- قياس وتحليل أثر أبعاد التدريب (استراتيجية التدريب، التدريب الداخلي، التدريب الخارجي، التدريب الإلكتروني، الاستثمار في التدريب) على الأداء التنظيمي وفق معايير (نتائج العاملين، نتائج الأعمال، نتائج الزبائن) في شركات التصنيع الدوائي في سورية.
13	نتائج العاملين		
15	نتائج الأعمال		
12	نتائج الزبائن		

المصدر: إعداد الباحث

5-4- صدق وثبات المقياس المستخدم في البحث:

1-5-4- صدق المحتوى:

لدراسة الصدق الظاهري للاستبانة قام الباحث بعرض الاستبانة على عدد من المحكمين الأكاديميين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية، إضافة إلى عرضها على عدد من المحكمين ذوي الخبرة

في أعمال شركات التصنيع الدوائي، لإبداء آرائهم على كل عبارة من عبارات الاستبانة، فضلاً عن ذكر ما يروونه مناسباً من إضافات أو تعديلات، وبناءً على الآراء والملاحظات وفق الملحق رقم (3)، قام الباحث بتعديل كافة الملاحظات المقدمة من المحكمين سواء بإضافة عبارات أو حذف أخرى أو إعادة صياغة والتي جعلت الاستبانة تخرج بشكلها النهائي (ملحق رقم 1)، ويوضح الملحق رقم (4) قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة.

4-5-2- Internal Validity - الاتساق الداخلي للاستبيان

تم بيان الاتساق الداخلي لعبارات الاستبيان وذلك بحساب معامل الارتباط بيرسون بين الإجابات عن كل عبارة من عبارات الاستبانة ومتوسط الإجابات عن المحور ككل، وكانت النتائج كما هي موضحة في الجداول التالية:

4-5-2-1- بُعد استراتيجية التدريب:

الجدول (4-4) الاتساق الداخلي لعبارات بُعد استراتيجية التدريب.

م	العبارات	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)
1	تراعي استراتيجية التدريب نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية للشركة.	.720**	.000
2	تراعي استراتيجية التدريب الفرص والتهديدات في بيئة الشركة الخارجية والمتغيرات التكنولوجية والاقتصادية ... إلخ.	.581**	.000
3	يتم تحديد الاحتياجات التدريبية وتصميمها بما يتوافق مع احتياجات العاملين والأهداف الاستراتيجية للشركة.	.671**	.000
4	يتم تحديد الاحتياجات التدريبية في الشركة استناداً إلى الفجوة بين الكفاءة المتوفرة والمطلوبة للعاملين.	.638**	.000
5	يعتبر المحتوى التدريبي ذو صلة بأعمال الشركة التخصصية من حيث أداء العمليات وتقديم المنتجات والخدمات.	.398**	.000
6	يعتبر توقيت تنفيذ التدريب ومدته ومرافقه ومستلزماته كافية ومناسبة للعاملين.	.263*	.012
7	يتم تقييم التدريب بناءً على معايير موضوعية منها: ارتياح المتدرب، ومدى اكتساب المهارات والمعارف والسلوكيات، وأداء المتدرب في العمل وتأثيره في الشركة.	.591**	.000
8	يتم تقييم نتائج التدريب بقياس التقدم المحرز على مستوى الشركة (زيادة الإنتاج - انخفاض التكاليف - زيادة المبيعات - انخفاض حوادث العمل ... إلخ).	.443**	.000
9	تتم مراقبة عملية التدريب وتقييمه وتوثيق نتائج التدريب في سجلات منظمة.	.547**	.000
10	تساعد استراتيجية التدريب في الشركة على تحقيق التطور الشخصي والوظيفي للعاملين، وتساعد على تحقيق الأهداف المهنية وتحسين الأداء.	.625**	.000

المصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج SPSS

4-5-2-2- بُعد التدريب الداخلي:

الجدول (5-4) الاتساق الداخلي لعبارات بُعد التدريب الداخلي.

م	العبارات	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)
11	يتم تدريب العاملين من خلال التوجيه والإرشاد وتحت إشراف المدرب على الإجراءات المطلوبة لأداء الوظائف وفقاً لمسؤولياتها وبما يتناسب مع ثقافة الشركة.	.704**	.000

12	.758**	.000	يساعد تدريب العاملين في مواقع العمل على استخدام التجهيزات وتنفيذ إجراءات التشغيل القياسية بأنفسهم.
13	.678**	.000	يتم نقل العاملين من وظيفة إلى أخرى أو من قسم إلى آخر بطريقة مخططة بغية إكساب المهارات والمرونة التشغيلية.
14	.773**	.000	تساعد ورش العمل الداخلية أو خارج مواقع العمل على صقل مهارات العاملين وإكسابهم المهارات لمعالجة وحل مشاكل العمل الإدارية والإنتاجية.
15	.696**	.000	تؤثر مدة التدريب الداخلي على كفاءة أداء العمل.
16	.804**	.000	يساعد التدريب الداخلي على تحسين علاقات العمل، وجعل التواصل بين العاملين، وبينهم وبين المشرفين بمستوى جيد.
17	.407**	.000	برنامج التدريب الداخلي فعال في تنمية وتطوير معارف وقدرات وسلوكيات العاملين، وتوجيههم نحو الاختصاصات والمهام والواجبات.

المصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج SPSS

4-2-5-3- بعد التدريب الخارجي:

الجدول (4-6) الاتساق الداخلي لعبارات بعد التدريب الخارجي.

م	العبارات	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)
18	تشارك الشركة في المعارض والمنتديات وورش العمل خارج البلد لتعرض تجاربها ولتستفيد من تجارب الشركات الأخرى وتوصيات الباحثين، مما يساعد على تنمية وتطوير مهارات مواردها البشرية.	.401**	.000
19	تستفيد الشركة من المنح التدريبية المقدمة لها في تطوير قدرات ومهارات وعاملها فيما يتعلق بتكنولوجيا الإنتاج والتسويق وتحسين جودة عملياتها ومنتجاتها.	.499**	.000
20	يساعد التدريب الخارجي العاملين على تبادل الخبرات وتطوير المعرفة بالمنتج والخدمة.	.690**	.000
21	تعتبر المهارات والمعارف والتوجهات المكتسبة من التدريب الخارجي متلائمة مع بيئة العمل الفعلية.	.633**	.000
22	يساعد التدريب الخارجي على تحديد التغيرات المحيطة بالمؤسسة.	.691**	.000
23	يسهل التدريب الخارجي استخدام التقنيات وعمليات الإنتاج الجديدة.	.649**	.000
24	يعزز التدريب الخارجي من إنتاجية العاملين ويمكنهم من تحسين وظائفهم الداخلية.	.536**	.000
25	يؤدي التدريب الخارجي إلى تحسينات كبيرة في جودة المنتجات الحالية.	.438**	.000
26	يسهم التدريب الخارجي في بناء مهارات ومعارف جديدة للعاملين، وتطوير القدرات والمهارات الشخصية والتقنية.	.296**	.005

المصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج SPSS

4-2-5-4- بعد التدريب الإلكتروني:

الجدول (4-7) الاتساق الداخلي لعبارات بعد التدريب الإلكتروني.

م	العبارات	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)
27	يوجد بنية تحتية وتكنولوجية مناسبة توفر بيئة افتراضية ملائمة لتنفيذ التدريب الإلكتروني.	.608**	.000
28	تساعد تقنيات التدريب الإلكتروني المستخدمة على تكيف المهارات والعادات التدريبية التقليدية، وتطوير استخدام مهارات وعادات التدريب الإلكتروني، ومواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة.	.632**	.000
29	تساعد تطبيقات التواصل والاتصال عبر الإنترنت كالبريد الإلكتروني والبريد الصوتي وغرف الحوار ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها على تحسين التواصل بين المتدربين والعمل الجماعي وتسهيل التعلم الإلكتروني.	.636**	.000
30	يساعد التدريب الإلكتروني على تلبية احتياجات العاملين، ويساعدهم على تلبية مسؤوليات أعمالهم بكفاءة وسرعة.	.773**	.000

31	يساعد التدريب الإلكتروني على زيادة قدرات العاملين، ويوفر لهم فرصاً لإكمال التدريب العملي ويسهل عملية التعلم.	.645**	.000
32	يوفر التدريب الإلكتروني المرونة للعاملين من حيث الوقت، والنفقات، والجهد.	.675**	.000
33	يساعد التدريب الإلكتروني على تقليل نفقات التدريب.	.773**	.000
34	يساعد التدريب الإلكتروني على تنشيط الطاقات الإبداعية لدى العاملين في البحث عن حل لمشاكل العمل عن طريق شبكة الإنترنت والاستشارات الخارجية باستعمال تكنولوجيا الاتصال.	.559**	.000

المصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج SPSS

4-5-2-5- بعد الاستثمار في التدريب:

الجدول (4-8) الاتساق الداخلي لعبارات بُعد الاستثمار في التدريب.

م	العبارات	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)
35	يعتبر التدريب عملية مستمرة في الشركة.	.681**	.000
36	تعتبر الشركة أنه كلما زادت الأنشطة التدريبية تحسنت مكاسبها المادية.	.665**	.000
37	تعتبر الشركة أن التدريب يحقق الكفاءة الفنية والاستغلال الأمثل للموارد.	.768**	.000
38	تعتبر الشركة أنه كلما زادت الأنشطة التدريبية تحسن رضا العاملين الوظيفي.	.638**	.000
39	تعتبر الشركة أنه كلما زادت الأنشطة التدريبية تحسن الإنتاج.	.720**	.000
40	تعتبر الشركة أنه كلما زادت الأنشطة التدريبية زاد التحسن في إنتاجية العاملين.	.788**	.000
41	تعتبر الشركة أن التدريب يحسن مهارات ومعارف وقدرات وسلوك العاملين، ويرفع من مستوى كفاءتهم وخبرتهم.	.788**	.000
42	تعتبر الشركة أن التدريب يساعد على تلبية احتياجات الزبون، والتعامل مع شكاويهم بشكل أفضل.	.800**	.000
43	تعتبر الشركة أنه كلما زادت الأنشطة التدريبية تحسن الأداء التنظيمي.	.795**	.000
44	يوجد موازنة وتمويل مناسب لبرامج التدريب.	.769**	.000
45	تعتبر تكاليف التدريب في الشركة مرتفعة.	.723**	.000

المصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج SPSS

4-5-2-6- بعد نتائج العاملين:

الجدول (4-9) الاتساق الداخلي لعبارات بُعد نتائج العاملين.

م	العبارات	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)
46	يمتلك العاملون اتجاهات وسلوكيات إيجابية نحو العمل، مما يشعرهم بالأمان الوظيفي.	.513**	.000
47	يمتلك العاملون القدرة على المبادرة، وابتكار أساليب جديدة في العمل.	.386**	.000
48	يمتلك العاملون المرونة في التعامل مع زملائهم في العمل، ومع رؤسائهم ومع مشاكل العمل اليومية.	.304**	.004
49	يمتلك العاملون الدافعية لإنجاز أعمالهم بكفاءة.	.479**	.000
50	يمتلك العاملون المهارات الفنية والتكنولوجية والقدرة على تطوير العمل في الشركة.	.440**	.000
51	يمتلك العاملون المقدرة على التكيف مع التغيرات المحيطة بالشركة.	.590**	.000

52	يعتبر العاملون فعالين وكفؤين في تقديم خدمات عالية الجودة للزبائن.	.556**	.000
53	يعمل العاملون ضمن فرق لحل مشكلات العمل.	.514**	.000
54	يملك العاملون مهارات القيادة والاتصالات الإيجابية في مجال العمل.	.559**	.000
55	يعتبر زمن إنجاز الأعمال لدى العاملين منخفض.	.425**	.000
56	يلتزم العاملون بأهداف المنظمة ويسعون لتحقيقها بكفاءة وفاعلية.	.384**	.000
57	يشعر العاملون بالرضا عن أداء وظائفهم في الشركة.	.506**	.000
58	تحتفظ الشركة بعامليها بشكل جيد، وتعمل على جذب عاملين جدد بخبرات وكفاءات عالية.	.500**	.000

المصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج SPSS

4-5-2-7- بعد نتائج الأعمال:

الجدول (4-10) الاتساق الداخلي لعبارات بعد نتائج الأعمال.

م	العبارات	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)
59	تتسم الشركة بالكفاءة في إدارة التجهيزات والمعدات وتقليل كلف صيانتها.	.459**	.000
60	تتسم الشركة بانخفاض نسب الهدر في المواد.	.579**	.000
61	تتسم الشركة بانخفاض معدل حوادث العمل.	.412**	.000
62	تتسم الشركة بأن الإنتاج يتم بسرعة وفي الوقت المحدد.	.374**	.000
63	تعتبر تكاليف الإنتاج والتسويق والتصميم والتوزيع والخدمات اللوجستية منخفضة.	.382**	.000
64	تمتاز منتجات الشركة بالجودة، والقدرة على المنافسة على أساس المطابقة للمواصفات القياسية المحلية والدولية.	.504**	.000
65	تمتلك الشركة المقدره على زيادة القدرة الإنتاجية.	.567**	.000
66	تستفيد الشركة من إبداع العاملين في طرح منتجات جديدة والتسويق لها.	.425**	.000
67	تمتلك الشركة المقدره على مواكبة التطورات التقنية والفنية في البيئة الخارجية والتكيف معها.	.379**	.000
68	يوجد زيادة في كمية منتجات الشركة بشكل مستمر.	.504**	.000
69	تزداد الأسواق المستهدفة لمنتجات الشركة.	.483**	.000
70	تزداد أعداد الزبائن لمنتجات الشركة.	.532**	.000
71	تنمو مبيعات الشركة بشكل مستمر.	.480**	.000
72	تتسم الشركة بالكفاءة في الإعلان والترويج لمنتجاتها وعلامتها التجارية.	.386**	.000
73	تعتبر إيرادات الشركة أكبر من تكاليفها.	.480**	.000

المصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج SPSS

8-2-5-4 - بُعد نتائج الزبائن:

الجدول (4-11) الاتساق الداخلي لعبارات بُعد نتائج الزبائن.

م	العبارات	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)
74	تبنى الشركة علاقات طويلة الأمد وتتسم بالشراكة مع الزبائن.	.724**	.000
75	توجد قنوات اتصال رسمية وغير رسمية بين الشركة وزبائنهم.	.631**	.000
76	تقوم الشركة بإدارة شكاوى الزبائن وتعمل على معالجتها بسرعة.	.722**	.000
77	تشبع منتجات الشركة حاجات الزبائن وهي ذات قيمة مدركة لهم.	.811**	.000
78	يثق الزبائن بمنتجات الشركة وعلامتها التجارية.	.631**	.000
79	تتسم الشركة بالمرونة والسرعة في تلبية طلبات الزبائن المتغيرة.	.647**	.000
80	تسلم الشركة زبائنهم منتجاتها في الوقت المحدد.	.670**	.000
81	تمتلك الشركة القدرة على جذب زبائن جدد بشكل مستمر.	.661**	.000
82	يوجد انخفاض في عدد شكاوى الزبائن.	.615**	.000
83	تعتبر أسعار المنتجات مرضية للزبائن.	.634**	.000
84	تهتم الشركة بقياس رضا الزبون.	.719**	.000
85	تهتم الشركة بالتغذية الراجعة من الزبون.	.751**	.000

المصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج SPSS

نلاحظ من الجداول السابقة (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11) أن محاور البحث الثمانية تتمتع باتساق داخلي جيد، إذ أن قيم معاملات ارتباط بيرسون ومستويات الدلالة المحسوبة المقابلة لكل منها (Sig) بين كل عبارة والمحور الذي تنتمي إليه كانت جميعها أدنى من قيمة مستوى الدلالة النظري المعتمد في هذه الدراسة (0.05)، ومنه نستنتج أن الارتباط معنوي وذو دلالة إحصائية.

3-5-4 - الصدق البنائي Structural Validity:

تم حساب الصدق البنائي بحساب معامل الارتباط بيرسون لمحاور الاستبيان، بغية قياس مدى تحقيق أداة الدراسة لأهداف البحث، وقياس مدى ارتباط محاور الاستبيان مع بعضها.

ويوضح الجدول (4-12) أن جميع محاور الاستبيان لها علاقة ارتباط جيدة بهدف الدراسة عند مستوى معنوية $\alpha=0.05$ وبذلك تعتبر جميع محاور الاستبيان صادقة لما وضعت لقياسه.

الجدول (4-12) معامل الارتباط بيرسون لمحاور الاستبيان

م	المحور	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)
1	استراتيجية التدريب	.803**	.000

2	التدريب الداخلي	.802**	.000
3	التدريب الخارجي	.805**	.000
4	التدريب الإلكتروني	.768**	.000
5	الاستثمار في التدريب	.628**	.000
6	نتائج العاملين	.613**	.000
7	نتائج الأعمال	.382**	.000
8	نتائج الزبائن	.859**	.000

المصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج SPSS

4-5-4- ثبات الاستبيان Reliability:

استخدم الباحث معامل الثبات كرونباخ ألفا (Cronbach's Alpha) لقياس ثبات الاستبيان، حيث بلغت قيمته 0.935، وهذا يدل على أن الثبات الداخلي في الاستبيان محقق.

يوضح الجدول (4-13) أن الاستبانة ككل تتمتع بثبات ممتاز، إذ بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ عن كامل عبارات الاستبانة (93.5%) وهي قيمة ممتازة، كذلك كانت معاملات كرونباخ ألفا الجزئية لمحاور الاستبانة الثمانية مرتفعة ومقبولة لاعتماد الاستبانة.

الجدول (4-13) قيم معامل الثبات ألفا كرونباخ للاستبانة ومحاورها الجزئية

م	البُعد	عدد العبارات	معامل الثبات
1	استراتيجية التدريب	10	.732
2	التدريب الداخلي	7	.822
3	التدريب الخارجي	9	.663
4	التدريب الإلكتروني	8	.814
5	الاستثمار في التدريب	11	.911
6	نتائج العاملين	13	.712
7	نتائج الأعمال	15	.712
8	نتائج الزبائن	12	.896
5-1	محور التدريب	45	.927
8-6	محور الأداء التنظيمي	40	.837
8-1	الاستبانة ككل	85	.935

المصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج SPSS

ولمعرفة أثر كل عبارة من عبارات الاستبانة في مصداقية الاستبانة ككل، قام الباحث باحتساب معاملات كرونباخ ألفا الجزئية المقابلة لكل عبارة لبيان فيما إذا كان هناك إحدى هذه العبارات تخفض قيمة معامل كرونباخ ألفا الكلي وفق الجدول (4-14)، والنتائج موضحة في الجدول التالي:

جدول (4-14) معاملات ألفا كرونباخ الجزئية المقابلة لكل عبارة من عبارات الاستبانة

م	العبارات	Cronbach's Alpha if Item Deleted
بُعد استراتيجية التدريب		
1	تراعي استراتيجية التدريب نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية للشركة.	.933
2	تراعي استراتيجية التدريب الفرص والتهديدات في بيئة الشركة الخارجية والمتغيرات التكنولوجية والاقتصادية ... إلخ.	.933
3	يتم تحديد الاحتياجات التدريبية وتصميمها بما يتوافق مع احتياجات العاملين والأهداف الاستراتيجية للشركة.	.934
4	يتم تحديد الاحتياجات التدريبية في الشركة استناداً إلى الفجوة بين الكفاءة المتوفرة والمطلوبة للعاملين.	.934
5	يعتبر المحتوى التدريبي ذو صلة بأعمال الشركة التخصصية من حيث أداء العمليات وتقديم المنتجات والخدمات.	.935
6	يعتبر توقيت تنفيذ التدريب ومدته ومرافقه ومستلزماته كافية ومناسبة للعاملين.	.936
7	يتم تقييم التدريب بناءً على معايير موضوعية منها: ارتياح المتدرب، ومدى اكتساب المهارات والمعارف والسلوكيات، وأداء المتدرب في العمل وتأثيره في الشركة.	.935
8	يتم تقييم نتائج التدريب بقياس التقدم المحرز على مستوى الشركة (زيادة الإنتاج - انخفاض التكاليف - زيادة المبيعات - انخفاض حوادث العمل ... إلخ).	.935
9	تتم مراقبة عملية التدريب وتقييمه وتوثيق نتائج التدريب في سجلات منظمة.	.935
10	تساعد استراتيجية التدريب في الشركة على تحقيق التطور الشخصي والوظيفي للعاملين، وتساعدهم على تحقيق الأهداف المهنية وتحسين الأداء.	.933
بُعد التدريب الداخلي		
11	يتم تدريب العاملين من خلال التوجيه والإرشاد وتحت إشراف المدرب على الإجراءات المطلوبة لأداء الوظائف وفقاً لمسؤولياتها وبما يتناسب مع ثقافة الشركة.	.935
12	يساعد تدريب العاملين في مواقع العمل على استخدام التجهيزات وتنفيذ إجراءات التشغيل القياسية بأنفسهم.	.934
13	يتم نقل العاملين من وظيفة إلى أخرى أو من قسم إلى آخر بطريقة مخططة بغية إكساب المهارات والمرونة التشغيلية.	.934
14	تساعد ورش العمل الداخلية أو خارج مواقع العمل على صقل مهارات العاملين وإكسابهم المهارات لمعالجة وحل مشاكل العمل الإدارية والإنتاجية.	.934
15	تؤثر مدة التدريب الداخلي على كفاءة أداء العمل.	.934
16	يساعد التدريب الداخلي على تحسين علاقات العمل، وجعل التواصل بين العاملين، وبينهم وبين المشرفين بمستوى جيد.	.934
17	برنامج التدريب الداخلي فعال في تنمية وتطوير معارف وقدرات وسلوكيات العاملين، وتوجيههم نحو الاختصاصات والمهام والواجبات.	.935
بُعد التدريب الخارجي		
18	تشارك الشركة في المعارض والمنتديات وورش العمل خارج البلاد لتعرض تجاربها ولتستفيد من تجارب الشركات الأخرى وتوصيات الباحثين، مما يساعد على تنمية وتطوير مهارات مواردها البشرية.	.935
19	تستفيد الشركة من المنح التدريبية المقدمة لها في تطوير قدرات ومهارات ومعارف عامليها فيما يتعلق بتكنولوجيا الإنتاج والتسويق وتحسين جودة عملياتها ومنتجاتها.	.935
20	يساعد التدريب الخارجي العاملين على تبادل الخبرات وتطوير المعرفة بالمنتج والخدمة.	.934
21	تعتبر المهارات والمعارف والتوجهات المكتسبة من التدريب الخارجي متلائمة مع بيئة العمل الفعلية.	.934

22	يساعد التدريب الخارجي على تحديد التغيرات المحيطة بالمؤسسة.	.934
23	يسهل التدريب الخارجي استخدام التقنيات وعمليات الإنتاج الجديدة.	.934
24	يعزز التدريب الخارجي من إنتاجية العاملين ويمكنهم من تحسين وظائفهم الداخلية.	.934
25	يؤدي التدريب الخارجي إلى تحسينات كبيرة في جودة المنتجات الحالية.	.935
26	يسهم التدريب الخارجي في بناء مهارات ومعارف جديدة للعاملين، وتطوير القدرات والمهارات الشخصية والتقنية.	.935
بُعد التدريب الإلكتروني		
27	يوجد بنية تحتية وتكنولوجية مناسبة توفر بيئة افتراضية ملائمة لتنفيذ التدريب الإلكتروني.	.934
28	تساعد تقنيات التدريب الإلكتروني المستخدمة على تكيف المهارات والعادات التدريبية التقليدية، وتطوير استخدام مهارات وعادات التدريب الإلكتروني، ومواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة.	.935
29	تساعد تطبيقات التواصل والاتصال عبر الإنترنت كالبريد الإلكتروني والبريد الصوتي وغرف الحوار ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها على تحسين التواصل بين المتدربين والعمل الجماعي وتسهيل التعلم الإلكتروني.	.935
30	يساعد التدريب الإلكتروني على تلبية احتياجات العاملين، ويساعدهم على تلبية مسؤوليات أعمالهم بكفاءة وسرعة.	.934
31	يساعد التدريب الإلكتروني على زيادة قدرات العاملين، ويوفر لهم فرصاً لإكمال التدريب العملي ويسهل عملية التعلم.	.934
32	يوفر التدريب الإلكتروني المرونة للعاملين من حيث الوقت، والنفقات، والجهد.	.934
33	يساعد التدريب الإلكتروني على تقليل نفقات التدريب.	.934
34	يساعد التدريب الإلكتروني على تنشيط الطاقات الإبداعية لدى العاملين في البحث عن حل لمشاكل العمل عن طريق شبكة الإنترنت والاستشارات الخارجية باستعمال تكنولوجيا الاتصال.	.935
بُعد الاستثمار في التدريب		
35	يعتبر التدريب عملية مستمرة في الشركة.	.935
36	تعتبر الشركة أنه كلما زادت الأنشطة التدريبية تحسنت مكاسبها المادية.	.935
37	تعتبر الشركة أن التدريب يحقق الكفاءة الفنية والاستغلال الأمثل للموارد.	.934
38	تعتبر الشركة أنه كلما زادت الأنشطة التدريبية تحسن رضا العاملين الوظيفي.	.935
39	تعتبر الشركة أنه كلما زادت الأنشطة التدريبية تحسن الإنتاج.	.934
40	تعتبر الشركة أنه كلما زادت الأنشطة التدريبية زاد التحسن في إنتاجية العاملين.	.934
41	تعتبر الشركة أن التدريب يحسن مهارات ومعارف وقدرات وسلوك العاملين، ويرفع من مستوى كفاءتهم وخبرتهم.	.934
42	تعتبر الشركة أن التدريب يساعد على تلبية احتياجات الزبون، والتعامل مع شكاويهم بشكل أفضل.	.934
43	تعتبر الشركة أنه كلما زادت الأنشطة التدريبية تحسن الأداء التنظيمي.	.934
44	يوجد موازنة وتمويل مناسب لبرامج التدريب.	.936
45	تعتبر تكاليف التدريب في الشركة مرتفعة.	.935
بُعد نتائج العاملين		
46	يملك العاملون اتجاهات وسلوكيات إيجابية نحو العمل، مما يشعرهم بالأمان الوظيفي.	.935
47	يملك العاملون القدرة على المبادرة، وابتكار أساليب جديدة في العمل.	.934
48	يملك العاملون المرونة في التعامل مع زملائهم في العمل، ومع رؤسائهم ومع مشاكل العمل اليومية.	.934

49	يمتلك العاملون الدافعية لإنجاز أعمالهم بكفاءة.	.934
50	يمتلك العاملون المهارات الفنية والتكنولوجية والقدرة على تطوير العمل في الشركة.	.935
51	يمتلك العاملون المقدرة على التكيف مع التغيرات المحيطة بالشركة.	.935
52	يعتبر العاملون فعالين وكفؤين في تقديم خدمات عالية الجودة للزبائن.	.936
53	يعمل العاملون ضمن فرق لحل مشكلات العمل.	.936
54	يمتلك العاملون مهارات القيادة والاتصالات الإيجابية في مجال العمل.	.935
55	يعتبر زمن إنجاز الأعمال لدى العاملين منخفض.	.935
56	يلتزم العاملون بأهداف المنظمة ويسعون لتحقيقها بكفاءة وفاعلية.	.936
57	يشعر العاملون بالرضا عن أداء وظائفهم في الشركة.	.935
58	تحتفظ الشركة بعاملاتها بشكل جيد، وتعمل على جذب عاملين جدد بخبرات وكفاءات عالية.	.935
بُعد نتائج الأعمال		
59	تتسم الشركة بالكفاءة في إدارة التجهيزات والمعدات وتقليل كلف صيانتها.	.936
60	تتسم الشركة بانخفاض نسب الهدر في المواد.	.935
61	تتسم الشركة بانخفاض معدل حوادث العمل.	.936
62	تتسم الشركة بأن الإنتاج يتم بسرعة وفي الوقت المحدد.	.936
63	تعتبر تكاليف الإنتاج والتسويق والتصميم والتوزيع والخدمات اللوجستية منخفضة.	.936
64	تمتاز منتجات الشركة بالجودة، والقدرة على المنافسة على أساس المطابقة للمواصفات القياسية المحلية والدولية.	.937
65	تمتلك الشركة المقدرة على زيادة القدرة الإنتاجية.	.935
66	تستفيد الشركة من إبداع العاملين في طرح منتجات جديدة والتسويق لها.	.936
67	تمتلك الشركة المقدرة على مواكبة التطورات التقنية والفنية في البيئة الخارجية والتكيف معها.	.936
68	يوجد زيادة في كمية منتجات الشركة بشكل مستمر.	.935
69	تزداد الأسواق المستهدفة لمنتجات الشركة.	.935
70	تزداد أعداد الزبائن لمنتجات الشركة.	.936
71	تنمو مبيعات الشركة بشكل مستمر.	.936
72	تتسم الشركة بالكفاءة في الإعلان والترويج لمنتجاتها وعلامتها التجارية.	.936
73	تعتبر إيرادات الشركة أكبر من تكاليفها.	.936
بُعد نتائج الزبائن		
74	تبنى الشركة علاقات طويلة الأمد وتتسم بالشراسة مع الزبائن.	.934
75	توجد قنوات اتصال رسمية وغير رسمية بين الشركة وزبائنها.	.935
76	تقوم الشركة بإدارة شكاوى الزبائن وتعمل على معالجتها بسرعة.	.934

77	تشبع منتجات الشركة حاجات الزبائن وهي ذات قيمة مدركة لهم.	.934
78	يثق الزبائن بمنتجات الشركة وعلامتها التجارية.	.934
79	تتسم الشركة بالمرونة والسرعة في تلبية طلبات الزبائن المتغيرة.	.934
80	تسلم الشركة زبائنها منتجاتها في الوقت المحدد.	.934
81	تمتلك الشركة القدرة على جذب زبائن جدد بشكل مستمر.	.934
82	يوجد انخفاض في عدد شكاوى الزبائن.	.935
83	تعتبر أسعار المنتجات مرضية للزبائن.	.934
84	تهتم الشركة بقياس رضا الزبون.	.934
85	تهتم الشركة بالتغذية الراجعة من الزبون.	.933

المصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج SPSS

يظهر الجدول (4-14) أثر حذف كل عبارة من عبارات الاستبانة في قيمة معامل كرونباخ ألفا الكلي فيما لو تم حذف أو تعديل أي عبارة من عبارات الاستبانة، ونستنتج منه أن حذف أو تعديل أي عبارة من عبارات الاستبانة لن يؤدي إلى زيادة أو رفع قيمة معامل ألفا كرونباخ الكلي بشكل ملحوظ، لأن كل معاملات كرونباخ ألفا الجزئية المقابلة لعبارات الاستبانة كانت أدنى أو مساوية لقيمة معامل كرونباخ ألفا الكلي. إن أداة الدراسة (الاستبانة) بناء على الاختبارات السابقة تعتبر أداة جيدة جداً، مما مكن الباحث من توزيعها على عينة البحث للحصول على البيانات المطلوبة لحل مشكلة البحث.

6-4- اختبار التوزيع الطبيعي (كولمجروف سمرنوف):

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

يوضح الجدول (4-15) اختبار كولمجروف سمرنوف لمعرفة هل بيانات عينة البحث تتبع التوزيع الطبيعي أم لا، ويلاحظ من الجدول أن قيمة مستوى المعنوية لمحاور الاستبانة الثمانية أكبر من مستوى المعنوية المعتمد في الدراسة $\alpha=0.05$ ، وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، وهو ما يوضحه الشكل (4-1) والشكل (2-4)، وهذا يعني قبول فرضية العدم القائلة باعتدالية التوزيع، ورفض الفرضية البديلة التي تقول إن البيانات لا تتبع التوزيع الطبيعي. وبالتالي يجب استخدام الاختبارات المعلمية في تحليل اتجاهات عينة البحث واختبار الفرضيات.

جدول (4-15): اختبار التوزيع الطبيعي لمحاور الاستبانة One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

م	المحور	عدد العبارات	Kolmogorov-Smirnov Z	Sig. (2-tailed)
1	استراتيجية التدريب	10	0.962	.313
2	التدريب الداخلي	7	0.902	.391
3	التدريب الخارجي	9	0.837	.485
4	التدريب الإلكتروني	8	1.083	.192

.400	0.895	11	الاستثمار في التدريب	5
.104	1.217	13	نتائج العاملين	6
.890	0.580	15	نتائج الأعمال	7
.261	1.009	12	نتائج الزبائن	8

المصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج SPSS

شكل (1-4) مخطط التوزيع الطبيعي لأبعاد الدراسة

المصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج SPSS

شكل (4-2) مخطط التبعثر لأبعاد الدراسة

المصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج SPSS

7-4- الإحصاءات الوصفية:

تم استخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لإجابات أفراد عينة البحث على بنود الاستبيان بغرض معرفة آراء واتجاهات أفراد عينة البحث، وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لتقييم الإجابات وفق ما يلي: تم حساب طول المجال وهو حاصل قسمة عدد المسافات (يساوي 4) على عدد الاختيارات (يساوي 5)، بالتالي طول المجال = $5/4 = 0.80$ ، ويصبح التقييم وفق المتوسط حسب الجدول رقم (4-16)

الجدول رقم (4-16) مقياس ليكرت الخماسي لتحديد درجة الموافقة

درجة الموافقة	غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة
المجال	1 - 1.79	1.80 - 2.59	2.60 - 3.39	3.40 - 4.19	4.20 - 5

المصدر: إعداد الباحث

كما تم تحديد مؤشر الأهمية النسبية (RII) Relative Importance Index وفق ما ورد في دراسة (Kassem, et al., 2020, p444) حسب القانون التالي:

$$RII = \frac{\sum w}{A \cdot N}$$

حيث:

W: الأوزان مضروبة بعدد المستجيبين على الاستبيان.

A: الوزن الأعلى وفق مقياس ليكرت المستخدم (هنا $N=5$).

N: عدد المستجيبين على الاستبيان (حجم العينة).

وتم تحديد مستوى الأهمية النسبية وفق دراسة (Rooshdi, et al., 2018, p153)، ودراسة (Kassem, et al., 2020, p444) كما يوضح الجدول (4-17):

الجدول (4-17) مستوى الأهمية النسبية

RII	Importance Level	
$0.8 \leq RII \leq 1$	High	H
$0.6 \leq RII \leq 0.8$	High-Medium	H-M
$0.4 \leq RII \leq 0.6$	Medium	M
$0.2 \leq RII \leq 0.4$	Medium-Low	M-L
$0 \leq RII \leq 0.2$	Low	L

المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى دراسة (Rooshdi, et al., 2018, p153)، (Kassem, et al., 2020, p444)

1-7-4- توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغيرات الديموغرافية:

تم دراسة توزيع أفراد العينة على المتغيرات الديموغرافية (الجنس، والعمر، وصفة العمل، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة)، وكانت النتائج كما هو موضح في الجداول والأشكال البيانية التالية:

جدول (4-18) توزع أفراد عينة البحث تبعاً للمتغيرات الديموغرافية

النسبة المئوية	التكرار	نوع الجنس	نوع المتغير الديموغرافي	1
67.8	61	ذكر	الجنس Gender	1
32.2	29	أنثى		
النسبة المئوية	التكرار	توصيف العمل	نوع المتغير الديموغرافي	2
21.1	19	مدير	الصفة الوظيفية Job Title	2
43.3	39	رئيس قسم		
35.6	32	عامل/خبير		
النسبة المئوية	التكرار	المستوى العلمي	نوع المتغير الديموغرافي	3
20.0	18	دراسات عليا/دبلوم	المؤهل العلمي Educational Level	3
80.0	72	إجازة جامعية		
-	-	دون الإجازة الجامعية		
النسبة المئوية	التكرار	الفئة العمرية	نوع المتغير الديموغرافي	4
11.1	10	دون 30 سنة	العمر Age	4
48.9	44	30-40 سنة		
21.1	19	40-50 سنة		
18.9	17	أكثر من 50 سنة		
النسبة المئوية	التكرار	عدد سنوات الخبرة	نوع المتغير الديموغرافي	5
6.7	6	1-5 سنوات	سنوات الخبرة Years of Experience	5
26.7	24	6-10 سنوات		
32.2	29	11-15 سنة		
23.3	21	16-20 سنة		
11.1	10	أكثر من 21 سنة		

المصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج SPSS

يلاحظ من الجدول (4-18) ما يلي:

- 1- النسبة الأكبر من عينة البحث تبعاً لمتغير الجنس كانت لصالح أفراد العينة من الذكور بنسبة (67.8%).
- 2- النسبة الأكبر من عينة البحث تبعاً لمتغير صفة العمل كانت لصالح أفراد العينة ذوي التوصيف الوظيفي رئيس قسم بنسبة (43.3%)، تلاه على الترتيب العاملين ذوي التوصيف عامل/خبير، ثم ذوي التوصيف مدير.
- 3- النسبة الأكبر من عينة البحث تبعاً لمتغير المؤهل العلمي كانت لصالح أفراد العينة من حملة الإجازة الجامعية بنسبة (80%)، تلاه أفراد العينة من ذوي الدراسات العليا/دبلوم، مع غياب لأفراد العينة من دون الإجازة الجامعية.
- 4- النسبة الأكبر من عينة البحث تبعاً لمتغير العمر كانت لصالح أفراد العينة من ذوي الفئة العمرية (30-40) سنة بنسبة (48.9%).
- 5- النسبة الأكبر من عينة البحث تبعاً لمتغير سنوات الخبرة كانت لصالح أفراد العينة (11-15) سنة بنسبة (32.2%)

❖ نستنتج مما سبق ما يلي:

غالبية عينة البحث من شركات التصنيع الدوائي في سورية تتصف بأنها كوادر بشرية شابة يغلب عليها المستوى العمري دون 40 سنة، وهي مؤهلة علمياً، ويغلب عليها العاملين من ذوي الإجازة الجامعية، ويتمتعون بمستوى خبرة لا يقل عن 11 سنة في مجال العمل في شركاتهم.

4-7-2- الإحصاءات الوصفية للمتغيرات المستقلة (التدريب):

عبر اختبار One Sample T-Test بالإضافة إلى المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجة الموافقة ومؤشر الأهمية النسبية ومستوى الأهمية

4-7-2-1- بُعد استراتيجية التدريب:

جدول (4-19) تحليل إجابات العينة لبُعد استراتيجية التدريب

م	العبارات	المتوسط	الانحراف المعياري	درجة الموافقة	RII	مستوى الأهمية	T	Sig
1	تراعي استراتيجية التدريب نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية للشركة.	3.2333	0.08517	محايد	0.64666	H-M	2.7400	0.0070
2	تراعي استراتيجية التدريب الفرص والتهديدات في بيئة الشركة الخارجية والمتغيرات التكنولوجية والاقتصادية ... إلخ.	3.4111	0.08924	موافق	0.68222	H-M	4.6070	0.0000
3	يتم تحديد الاحتياجات التدريبية وتصميمها بما يتوافق مع احتياجات العاملين والأهداف الاستراتيجية للشركة.	3.1333	0.09375	محايد	0.62666	H-M	1.4220	0.1580
4	يتم تحديد الاحتياجات التدريبية في الشركة استناداً إلى الفجوة بين الكفاءة المتوفرة والمطلوبة للعاملين.	3.2667	0.09187	محايد	0.65334	H-M	2.9030	0.0050
5	يعتبر المحتوى التدريبي ذو صلة بأعمال الشركة التخصصية من حيث أداء العمليات وتقديم المنتجات والخدمات.	3.6111	0.09035	موافق	0.72222	H-M	6.7640	0.0000
6	يعتبر توقيت تنفيذ التدريب ومدته ومرافقه ومستلزماته كافية ومناسبة للعاملين.	3.5556	0.08954	موافق	0.71112	H-M	6.2040	0.0000
7	يتم تقييم التدريب بناءً على معايير موضوعية منها: ارتياح المتدرب، ومدى اكتساب المهارات والمعارف والسلوكيات، وأداء المتدرب في العمل وتأثيره في الشركة.	3.0778	0.10509	محايد	0.61556	H-M	0.7400	0.4610
8	يتم تقييم نتائج التدريب بقياس التقدم المحرز على مستوى الشركة (زيادة الإنتاج - انخفاض التكاليف - زيادة المبيعات - انخفاض حوادث العمل ... إلخ).	2.7889	0.08582	محايد	0.55778	M	-2.460-	0.0160

0.1000	1.6610	H-M	0.64666	محايد	0.14049	3.2333	تتم مراقبة عملية التدريب وتقييمه وتوثيق نتائج التدريب في سجلات منظمة.	9
0.0310	2.1970	H-M	0.64	محايد	0.09105	3.2000	تساعد استراتيجية التدريب في الشركة على تحقيق التطور الشخصي والوظيفي للعاملين، وتساعدهم على تحقيق الأهداف المهنية وتحسين الأداء.	10

المصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج SPSS

يلاحظ من الجدول (4-19) ما يلي:

1- (3) من عبارات بُعد استراتيجية التدريب كانت درجة الموافقة عليها (موافق)، وجميعها تتمتع بأهمية نسبية (H-M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى قبول فرضية العدم لكل منها (لا يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كانت مستويات (Sig) أقل من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي على الترتيب:

- يعتبر المحتوى التدريبي ذو صلة بأعمال الشركة التخصصية من حيث أداء العمليات وتقديم المنتجات والخدمات، بمتوسط بمقدار (3.611).

- يعتبر توقيت تنفيذ التدريب ومدته ومرافقه ومستلزماته كافية ومناسبة للعاملين، بمتوسط قدره (3.5556).

- تراعي استراتيجية التدريب الفرص والتهديدات في بيئة الشركة الخارجية والمتغيرات التكنولوجية والاقتصادية ... إلخ، بمتوسط قدره (3.411).

2- (3) من عبارات بُعد استراتيجية التدريب كانت درجة الموافقة عليها (محايد)، وجميعها تتمتع بأهمية نسبية (H-M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى قبول فرضية العدم لكل منها (لا يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كانت مستويات (Sig) أقل من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي على الترتيب:

- يتم تحديد الاحتياجات التدريبية في الشركة استناداً إلى الفجوة بين الكفاءة المتوفرة والمطلوبة للعاملين، بمتوسط قدره (3.2667).

- تراعي استراتيجية التدريب نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية للشركة، بمتوسط قدره (3.233).

- تساعد استراتيجية التدريب في الشركة على تحقيق التطور الشخصي والوظيفي للعاملين، وتساعدهم على تحقيق الأهداف المهنية وتحسين الأداء، بمتوسط قدره (3.20).

3- (1) عبارة من عبارات بُعد استراتيجية التدريب كانت درجة الموافقة عليها (محايد)، وتتمتع بأهمية نسبية (M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى قبول

فرضية العدم لكل منها (لا يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كان مستوى (Sig) أقل من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي:

- يتم تقييم نتائج التدريب بقياس التقدم المحرز على مستوى الشركة (زيادة الإنتاج - انخفاض التكاليف - زيادة المبيعات - انخفاض حوادث العمل ... إلخ)، بمتوسط قدره (2.7889).

4- (3) من عبارات بعد استراتيجية التدريب كانت درجة الموافقة عليها (محايد)، وجميعها تتمتع بأهمية نسبية (H-M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى رفض فرضية العدم لكل منها وقبول الفرضية البديلة القائلة (يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3)، إذ كانت مستويات (Sig) أعلى من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي على الترتيب:

- تتم مراقبة عملية التدريب وتقييمه وتوثيق نتائج التدريب في سجلات منظمة، بمتوسط قدره (3.233).
 - يتم تحديد الاحتياجات التدريبية وتصميمها بما يتوافق مع احتياجات العاملين والأهداف الاستراتيجية للشركة، بمتوسط قدره (3.133).
 - يتم تقييم التدريب بناء على معايير موضوعية منها: ارتياح المتدرب، ومدى اكتساب المهارات والمعارف والسلوكيات، وأداء المتدرب في العمل وتأثيره في الشركة، بمتوسط قدره (3.0778).
- 5- كانت توجهات عينة البحث تجاه بعد استراتيجية التدريب إيجابية، إذ تراوحت قيم المتوسطات بين (2.789) و(3.611).

4-7-2-2- بعد التدريب الداخلي:

جدول (4-20) تحليل إجابات العينة لُبعد التدريب الداخلي

م	العبارات	المتوسط	الانحراف المعياري	درجة الموافقة	RII	مستوى الأهمية	T	Sig
11	يتم تدريب العاملين من خلال التوجيه والإرشاد وتحت إشراف المدرب على الإجراءات المطلوبة لأداء الوظائف وفقاً لمسؤولياتها وبما يتناسب مع ثقافة الشركة.	3.6556	1.00740	موافق	0.73112	H-M	6.173	0.000
12	يساعد تدريب العاملين في مواقع العمل على استخدام التجهيزات وتنفيذ إجراءات التشغيل القياسية بأنفسهم.	3.5111	0.96273	موافق	0.70222	H-M	5.037	0.000
13	يتم نقل العاملين من وظيفة إلى أخرى أو من قسم إلى آخر بطريقة مخططة بغية إكساب المهارات والمرونة التشغيلية.	3.1333	0.87666	محايد	0.62666	H-M	1.443	0.153

0.084	1.745	H-M	0.63556	محايد	0.96661	3.1778	تساعد ورش العمل الداخلية أو خارج مواقع العمل على صقل مهارات العاملين وإكسابهم المهارات لمعالجة وحل مشاكل العمل الإدارية والإنتاجية.	14
1.000	0.000	H-M	0.6	محايد	1.03858	3.0000	تؤثر مدة التدريب الداخلي على كفاءة أداء العمل.	15
0.000	3.843	H-M	0.67334	محايد	0.90504	3.3667	يساعد التدريب الداخلي على تحسين علاقات العمل، وجعل التواصل بين العاملين، وبينهم وبين المشرفين بمستوى جيد.	16
0.000	11.941	H-M	0.77112	موافق	0.67974	3.8556	برنامج التدريب الداخلي فعال في تنمية وتطوير معارف وقدرات وسلوكيات العاملين، وتوجيههم نحو الاختصاصات والمهام والواجبات.	17

المصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج SPSS

يلاحظ من الجدول (4-20) ما يلي:

1- (3) من عبارات بُعد التدريب الداخلي كانت درجة الموافقة عليها (موافق)، وجميعها تتمتع بأهمية نسبية (H-M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى قبول فرضية العدم لكل منها (لا يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كانت مستويات (Sig) أقل من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي على الترتيب:

- برنامج التدريب الداخلي فعال في تنمية وتطوير معارف وقدرات وسلوكيات العاملين وتوجيههم نحو الاختصاصات والمهام والواجبات، بمتوسط قدره (3.8556).
- يتم تدريب العاملين من خلال التوجيه والإرشاد وتحت إشراف المدرب على الإجراءات المطلوبة لأداء الوظائف وفقاً لمسؤولياتها وبما يتناسب مع ثقافة الشركة، بمتوسط قدره (3.6556).
- يساعد تدريب العاملين في مواقع العمل على استخدام التجهيزات وتنفيذ إجراءات التشغيل القياسية بأنفسهم، بمتوسط قدره (3.511).

2- (1) من عبارات بعد التدريب الداخلي كانت درجة الموافقة عليها (محايد)، وتتمتع بأهمية نسبية (H-M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى قبول فرضية العدم لكل منها (لا يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كان مستوى (Sig) أقل من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي:

- يساعد التدريب الداخلي على تحسين علاقات العمل، وجعل التواصل بين العاملين، وبينهم وبين المشرفين بمستوى جيد، بمتوسط قدره (3.3667).

3- (3) من عبارات بعد التدريب الداخلي كانت درجة الموافقة عليها (محايد)، وجميعها تتمتع بأهمية نسبية (H-M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى رفض

فرضية العدم لكل منها وقبول الفرضية البديلة القائلة (يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كانت مستويات (Sig) أعلى من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي على الترتيب:

- تساعد ورش العمل الداخلية أو خارج مواقع العمل على صقل مهارات العاملين وإكسابهم المهارات لمعالجة وحل مشاكل العمل الإدارية والإنتاجية، بمتوسط قدره (3.1778).
- يتم نقل العاملين من وظيفة إلى أخرى أو من قسم إلى آخر بطريقة مخططة بغية إكساب المهارات والمرونة التشغيلية، بمتوسط قدره (3.1333).
- تؤثر مدة التدريب الداخلي على كفاءة أداء العمل، بمتوسط قدره (3.00).

4- كانت توجهات عينة البحث تجاه بُعد التدريب الداخلي إيجابية، إذ تراوحت قيم المتوسطات بين (3) و(3.8556).

4-7-2-3- بُعد التدريب الخارجي:

جدول (4-21) تحليل إجابات العينة لبُعد التدريب الخارجي

م	العبارات	المتوسط	الانحراف المعياري	درجة الموافقة	RII	مستوى الأهمية	T	Sig
18	تشارك الشركة في المعارض والمندوبات وورش العمل خارج البلد لتعرض تجاربها ولتستفيد من تجارب الشركات الأخرى وتوصيات الباحثين، مما يساعد على تنمية وتطوير مهارات مواردها البشرية.	2.7111	1.09385	محايد	0.54222	M	-2.506	0.014
19	تستفيد الشركة من المنح التدريبية المقدمة لها في تطوير قدرات ومهارات ومعارف عاملها فيما يتعلق بتكنولوجيا الإنتاج والتسويق وتحسين جودة عملياتها ومنتجاتها.	3.2778	1.16144	محايد	0.65556	H-M	2.269	0.026
20	يساعد التدريب الخارجي العاملين على تبادل الخبرات وتطوير المعرفة بالمنتج والخدمة.	3.3444	0.85013	محايد	0.66888	H-M	3.844	0.000
21	تعتبر المهارات والمعارف والتوجهات المكتسبة من التدريب الخارجي متلائمة مع بيئة العمل الفعلية.	3.4111	0.81963	موافق	0.68222	H-M	4.758	0.000
22	يساعد التدريب الخارجي على تحديد التغيرات المحيطة بالمؤسسة.	3.4667	0.79606	موافق	0.69334	H-M	5.561	0.000
23	يسهل التدريب الخارجي استخدام التقنيات وعمليات الإنتاج الجديدة.	3.5111	0.82441	موافق	0.70222	H-M	5.882	0.000
24	يعزز التدريب الخارجي من إنتاجية العاملين ويمكنهم من تحسين وظائفهم الداخلية.	3.0111	0.94208	محايد	0.60222	H-M	0.112	0.911

0.235	-1.195-	M	0.56888	محايد	1.23535	2.8444	يؤدي التدريب الخارجي إلى تحسينات كبيرة في جودة المنتجات الحالية.	25
0.000	12.370	H-M	0.78666	موافق	0.71579	3.9333	يسهم التدريب الخارجي في بناء مهارات ومعارف جديدة للعاملين، وتطوير القدرات والمهارات الشخصية والتقنية.	26

المصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج SPSS

يلاحظ من الجدول (4-21) ما يلي:

1- (4) من عبارات بُعد التدريب الخارجي كانت درجة الموافقة عليها (موافق)، وجميعها تتمتع بأهمية نسبية (H-M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى قبول فرضية العدم لكل منها (لا يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كانت مستويات (Sig) أقل من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي على الترتيب:

- يسهم التدريب الخارجي في بناء مهارات ومعارف جديدة للعاملين، وتطوير القدرات والمهارات الشخصية والتقنية، بمتوسط قدره (3.9333).
- يسهل التدريب الخارجي استخدام التقنيات وعمليات الإنتاج الجديدة، بمتوسط قدره (3.511).
- يساعد التدريب الخارجي على تحديد التغيرات المحيطة بالمؤسسة، بمتوسط قدره (3.4667).
- تعتبر المهارات والمعارف والتوجهات المكتسبة من التدريب الخارجي متلائمة مع بيئة العمل الفعلية، بمتوسط قدره (3.411).

2- (2) من عبارات بُعد التدريب الخارجي كانت درجة الموافقة عليها (محايد)، وتتمتع بأهمية نسبية (H-M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى قبول فرضية العدم لكل منها (لا يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كان مستوى (Sig) أقل من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي على الترتيب:

- يساعد التدريب الخارجي العاملين على تبادل الخبرات وتطوير المعرفة بالمنتج والخدمة، بمتوسط قدره (3.344).
- تستفيد الشركة من المنح التدريبية المقدمة لها في تطوير قدرات ومهارات وعاملها فيما يتعلق بتكنولوجيا الإنتاج والتسويق وتحسين جودة عملياتها ومنتجاتها، بمتوسط قدره (3.2778).

3- (1) من عبارات بُعد التدريب الخارجي كانت درجة الموافقة عليها (محايد)، وتتمتع بأهمية نسبية (M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى قبول فرضية العدم لكل منها (لا يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كان مستوى (Sig) أقل من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي:

- تشارك الشركة في المعارض والمنتديات وورش العمل خارج البلد لتعرض تجاربها ولتستفيد من تجارب الشركات الأخرى وتوصيات الباحثين، مما يساعد على تنمية وتطوير مهارات مواردها البشرية، بمتوسط قدره (2.711).

4- (1) من عبارات بُعد التدريب الخارجي كانت درجة الموافقة عليها (محايد)، وتتمتع بأهمية نسبية (H-M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى رفض فرضية العدم لكل منها وقبول الفرضية البديلة القائلة (يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كانت مستويات (Sig) أعلى من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي:

- يعزز التدريب الخارجي من إنتاجية العاملين ويمكنهم من تحسين وظائفهم الداخلية، بمتوسط قدره (3.011).

5- (1) من عبارات بُعد التدريب الخارجي كانت درجة الموافقة عليها (محايد)، وتتمتع بأهمية نسبية (M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى رفض فرضية العدم لكل منها وقبول الفرضية البديلة القائلة (يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كان مستوى (Sig) أعلى من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي:

- يؤدي التدريب الخارجي إلى تحسينات كبيرة في جودة المنتجات الحالية، بمتوسط قدره (2.844).

6- كانت توجهات عينة البحث تجاه بُعد التدريب الخارجي إيجابية، إذ تراوحت قيم المتوسطات بين (2.7111) و(3.9333).

4-2-7-4- بُعد التدريب الإلكتروني:

جدول (4-22) تحليل إجابات العينة لبُعد التدريب الإلكتروني

م	العبارات	المتوسط	الانحراف المعياري	درجة الموافقة	RII	مستوى الأهمية	T	Sig
27	يوجد بنية تحتية وتكنولوجية مناسبة توفر بيئة افتراضية ملائمة لتنفيذ التدريب الإلكتروني.	2.9778	0.92381	محايد	0.59556	M	-0.228	0.820
28	تساعد تقنيات التدريب الإلكتروني المستخدمة على تكيف المهارات والعادات التدريبية التقليدية، وتطوير استخدام مهارات وعادات التدريب الإلكتروني، ومواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة.	3.2889	0.93909	محايد	0.65778	H-M	2.918	0.004
29	تساعد تطبيقات التواصل والاتصال عبر الإنترنت كالبريد الإلكتروني والبريد الصوتي وغرف الحوار ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها على تحسين التواصل بين المتدربين والعمل الجماعي وتسهيل التعلم الإلكتروني.	3.2556	0.98939	محايد	0.65112	H-M	2.450	0.016

0.000	6.899	H-M	0.72444	موافق	0.85562	3.6222	يساعد التدريب الإلكتروني على تلبية احتياجات العاملين، ويساعدهم على تلبية مسؤوليات أعمالهم بكفاءة وسرعة.	30
0.000	5.411	H-M	0.69556	موافق	0.83770	3.4778	يساعد التدريب الإلكتروني على زيادة قدرات العاملين، ويوفر لهم فرصاً لإكمال التدريب العملي ويسهل عملية التعلم.	31
0.000	4.013	H-M	0.68	موافق	0.94572	3.4000	يوفر التدريب الإلكتروني المرونة للعاملين من حيث الوقت، والنفقات، والجهد.	32
0.000	6.899	H-M	0.72444	موافق	0.85562	3.6222	يساعد التدريب الإلكتروني على تقليل نفقات التدريب.	33
0.000	5.163	H-M	0.70222	موافق	0.93909	3.5111	يساعد التدريب الإلكتروني على تنشيط الطاقات الإبداعية لدى العاملين في البحث عن حل لمشاكل العمل عن طريق شبكة الإنترنت والاستشارات الخارجية باستعمال تكنولوجيا الاتصال.	34

المصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج SPSS

يلاحظ من الجدول (4-22) ما يلي:

- 1- (5) من عبارات بُعد التدريب الإلكتروني كانت درجة الموافقة عليها (موافق)، وجميعها تتمتع بأهمية نسبية (H-M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى قبول فرضية العدم لكل منها (لا يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كانت مستويات (Sig) أقل من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي على الترتيب:
 - يساعد التدريب الإلكتروني على تلبية احتياجات العاملين، ويساعدهم على تلبية مسؤوليات أعمالهم بكفاءة وسرعة، بمتوسط وقدره (3.622).
 - يساعد التدريب الإلكتروني على تقليل نفقات التدريب، بمتوسط وقدره (3.622).
 - يساعد التدريب الإلكتروني على تنشيط الطاقات الإبداعية لدى العاملين في البحث عن حل لمشاكل العمل عن طريق شبكة الإنترنت والاستشارات الخارجية باستعمال تكنولوجيا الاتصال، بمتوسط وقدره (3.511).
 - يساعد التدريب الإلكتروني على زيادة قدرات العاملين، ويوفر لهم فرصاً لإكمال التدريب العملي ويسهل عملية التعلم، بمتوسط وقدره (3.4778).
 - يوفر التدريب الإلكتروني المرونة للعاملين من حيث الوقت، والنفقات، والجهد، بمتوسط وقدره (3.4).

- 2- (2) من عبارات بُعد التدريب الإلكتروني كانت درجة الموافقة عليها (محايد)، وتتمتع بأهمية نسبية (H-M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى قبول

فرضية العدم لكل منها (لا يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كان مستوى (Sig) أقل من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي على الترتيب:

- تساعد تقنيات التدريب الإلكتروني المستخدمة على تكيف المهارات والعادات التدريبية التقليدية، وتطوير استخدام مهارات وعادات التدريب الإلكتروني، ومواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة، بمتوسط قدره (3.2889).

- تساعد تطبيقات التواصل والاتصال عبر الإنترنت كالبريد الإلكتروني والبريد الصوتي وغرف الحوار ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها على تحسين التواصل بين المتدربين والعمل الجماعي وتسهيل التعلم الإلكتروني، بمتوسط قدره (3.2556).

3- (1) من عبارات بُعد التدريب الإلكتروني كانت درجة الموافقة عليها (محايد)، وتمتع بأهمية نسبية (M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى **رفض فرضية العدم** لكل منها وقبول **الفرضية البديلة** القائلة (يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كان مستوى (Sig) أعلى من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي:

- يوجد بنية تحتية وتكنولوجية مناسبة توفر بيئة افتراضية ملائمة لتنفيذ التدريب الإلكتروني، بمتوسط قدره (2.9778).

4- كانت توجهات عينة البحث تجاه بُعد التدريب الإلكتروني إيجابية، إذ تراوحت قيم المتوسطات بين (2.9778) و(3.6222).

4-2-7-5- بُعد الاستثمار في التدريب:

جدول (4-23) تحليل إجابات العينة لبُعد الاستثمار في التدريب

م	العبارات	المتوسط	الانحراف المعياري	درجة الموافقة	RII	مستوى الأهمية	T	Sig
35	يعتبر التدريب عملية مستمرة في الشركة.	3.0111	1.13667	محايد	0.60222	H-M	0.093	0.926
36	تعتبر الشركة أنه كلما زادت الأنشطة التدريبية تحسنت مكاسبها المادية.	2.8667	1.02989	محايد	0.57334	M	-1.228-	0.223
37	تعتبر الشركة أن التدريب يحقق الكفاءة الفنية والاستغلال الأمثل للموارد.	3.3444	0.85013	محايد	0.66888	H-M	3.844	0.000
38	تعتبر الشركة أنه كلما زادت الأنشطة التدريبية تحسن رضا العاملين الوظيفي.	2.9222	1.05178	محايد	0.58444	M	-0.702-	0.485
39	تعتبر الشركة أنه كلما زادت الأنشطة التدريبية تحسن الإنتاج.	3.4222	0.80696	موافق	0.68444	H-M	4.964	0.000
40	تعتبر الشركة أنه كلما زادت الأنشطة التدريبية زاد التحسن في إنتاجية العاملين.	3.4667	0.79606	موافق	0.69334	H-M	5.561	0.000

0.000	5.561	H-M	0.69334	موافق	0.79606	3.4667	تعتبر الشركة أن التدريب يحسن مهارات ومعارف وقدرات وسلوك العاملين، ويرفع من مستوى كفاءتهم وخبرتهم.	41
0.000	5.882	H-M	0.70222	موافق	0.82441	3.5111	تعتبر الشركة أن التدريب يساعد على تلبية احتياجات الزبون، والتعامل مع شكاويهم بشكل أفضل.	42
0.000	5.250	H-M	0.69112	موافق	0.82327	3.4556	تعتبر الشركة أنه كلما زادت الأنشطة التدريبية تحسن الأداء التنظيمي.	43
0.431	0.790	H-M	0.61778	محايد	1.06681	3.0889	يوجد موازنة وتمويل مناسب لبرامج التدريب.	44
0.922	0.098	H-M	0.60222	محايد	1.07572	3.0111	تعتبر تكاليف التدريب في الشركة مرتفعة.	45

المصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج SPSS

يلاحظ من الجدول (4-23) ما يلي:

- 1- (5) من عبارات بُعد الاستثمار في التدريب كانت درجة الموافقة عليها (موافق)، وجميعها تتمتع بأهمية نسبية (H-M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى قبول فرضية العدم لكل منها (لا يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة (3) إذ كانت مستويات (Sig) أقل من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي على الترتيب:
 - تعتبر الشركة أن التدريب يساعد على تلبية احتياجات الزبون، والتعامل مع شكاويهم بشكل أفضل، بمتوسط قدره (3.511).
 - تعتبر الشركة أنه كلما زادت الأنشطة التدريبية زاد التحسن في إنتاجية العاملين، بمتوسط قدره (3.4667).
 - تعتبر الشركة أن التدريب يحسن مهارات ومعارف وقدرات وسلوك العاملين ويرفع من مستوى كفاءتهم وخبرتهم، بمتوسط قدره (3.4667).
 - تعتبر الشركة أنه كلما زادت الأنشطة التدريبية تحسن الأداء التنظيمي، بمتوسط قدره (3.4556).
 - تعتبر الشركة أنه كلما زادت الأنشطة التدريبية تحسن الإنتاج، بمتوسط قدره (3.4222).
- 2- (1) من عبارات بُعد الاستثمار في التدريب كانت درجة الموافقة عليها (محايد)، وتتمتع بأهمية نسبية (H-M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى قبول فرضية العدم لكل منها (لا يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة (3) إذ كان مستوى (Sig) أقل من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي:
 - تعتبر الشركة أن التدريب يحقق الكفاءة الفنية والاستغلال الأمثل للموارد، بمتوسط قدره (3.3444).

3- (3) من عبارات بُعد الاستثمار في التدريب كانت درجة الموافقة عليها (محايد)، وتتمتع بأهمية نسبية (H-M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى رفض فرضية العدم لكل منها وقبول الفرضية البديلة القائلة (يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كانت مستويات (Sig) أعلى من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي على الترتيب:

- يوجد موازنة وتمويل مناسب لبرامج التدريب، بمتوسط قدره (3.0889).
- يعتبر التدريب عملية مستمرة في الشركة، بمتوسط قدره (3.0111).
- تعتبر تكاليف التدريب في الشركة مرتفعة، بمتوسط قدره (3.0111).

4- (2) من عبارات بُعد الاستثمار في التدريب كانت درجة الموافقة عليها (محايد)، وتتمتع بأهمية نسبية (M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى رفض فرضية العدم لكل منها وقبول الفرضية البديلة القائلة (يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كانت مستويات (Sig) أعلى من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي على الترتيب:

- تعتبر الشركة أنه كلما زادت الأنشطة التدريبية تحسن رضا العاملين الوظيفي، بمتوسط قدره (2.922).
- تعتبر الشركة أنه كلما زادت الأنشطة التدريبية تحسنت مكاسبها المادية، بمتوسط قدره (2.8667).

5- كانت توجهات عينة البحث تجاه بُعد الاستثمار في التدريب إيجابية، إذ تراوحت قيم المتوسطات بين (2.8667) و(3.5111).

4-7-3- الإحصاءات الوصفية للمتغير التابع (الأداء التنظيمي):

تم دراسة الأداء التنظيمي من خلال مؤشرات تم تصنيفها في ثلاثة أبعاد وفق ما تمت الإشارة إليه في الفصل الثالث من هذه الدراسة.

عبر اختبار One Sample T-Test بالإضافة إلى المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجة الموافقة ومؤشر الأهمية النسبية ومستوى الأهمية

1-3-7-4 - بعد نتائج العاملين:

جدول (24-4) تحليل إجابات العينة لُبعد نتائج العاملين

م	العبارات	المتوسط	الانحراف المعياري	درجة الموافقة	RII	مستوى الأهمية	T	Sig
46	يمتلك العاملون اتجاهات وسلوكيات إيجابية نحو العمل، مما يشعرهم بالأمان الوظيفي.	3.4000	0.88432	موافق	0.68	H-M	4.291	0.000
47	يمتلك العاملون القدرة على المبادرة، وابتكار أساليب جديدة في العمل.	3.4333	0.80797	موافق	0.68666	H-M	5.088	0.000
48	يمتلك العاملون المرونة في التعامل مع زملائهم في العمل، ومع رؤسائهم ومع مشاكل العمل اليومية.	2.8222	0.85562	محايد	0.56444	M	-1.971-	0.052
49	يمتلك العاملون الدافعية لإنجاز أعمالهم بكفاءة.	3.2222	1.04696	محايد	0.64444	H-M	2.014	0.047
50	يمتلك العاملون المهارات الفنية والتكنولوجية والقدرة على تطوير العمل في الشركة.	3.4667	0.86375	موافق	0.69334	H-M	5.126	0.000
51	يمتلك العاملون المقدرة على التكيف مع التغيرات المحيطة بالشركة.	3.5000	0.89002	موافق	0.7	H-M	5.330	0.000
52	يعتبر العاملون فعالين وكفؤين في تقديم خدمات عالية الجودة للزبائن.	3.4556	0.97337	موافق	0.69112	H-M	4.440	0.000
53	يعمل العاملون ضمن فرق لحل مشكلات العمل.	3.3667	0.91737	محايد	0.67334	H-M	3.792	0.000
54	يمتلك العاملون مهارات القيادة والاتصالات الإيجابية في مجال العمل.	3.3000	1.04344	محايد	0.66	H-M	2.728	0.008
55	يعتبر زمن إنجاز الأعمال لدى العاملين منخفض.	3.9333	0.71579	موافق	0.78666	H-M	12.370	0.000
56	يلتزم العاملون بأهداف المنظمة ويسعون لتحقيقها بكفاءة وفاعلية.	3.2333	1.03912	محايد	0.64666	H-M	2.130	0.036
57	يشعر العاملون بالرضا عن أداء وظائفهم في الشركة.	3.8667	0.87666	موافق	0.77334	H-M	9.379	0.000
58	تحفظ الشركة بعاملها بشكل جيد، وتعمل على جذب عاملين جدد بخبرات وكفاءات عالية.	3.2889	0.86433	محايد	0.65778	H-M	3.171	0.002

المصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج SPSS

يلاحظ من الجدول (24-4) ما يلي:

- 1- (7) من عبارات بُعد نتائج العاملين كانت درجة الموافقة عليها (موافق)، وجميعها تتمتع بأهمية نسبية (H-M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى قبول فرضية العدم لكل منها (لا يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كانت مستويات (Sig) أقل من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي على الترتيب:
 - يعتبر زمن إنجاز الأعمال لدى العاملين منخفض، بمتوسط قدره (3.933).
 - يشعر العاملون بالرضا عن أداء وظائفهم في الشركة، بمتوسط قدره (3.8667).
 - يمتلك العاملون المقدرة على التكيف مع التغيرات المحيطة بالشركة، بمتوسط قدره (3.5).

• يمتلك العاملون المهارات الفنية والتكنولوجية والقدرة على تطوير العمل في الشركة، بمتوسط قدره (3.4667).

• يعتبر العاملون فعالين وكفؤين في تقديم خدمات عالية الجودة للزبائن، بمتوسط قدره (3.4556).
• يمتلك العاملون القدرة على المبادرة وابتكار أساليب جديدة في العمل، بمتوسط قدره (3.4333).
• يمتلك العاملون اتجاهات وسلوكيات إيجابية نحو العمل، مما يشعرهم بالأمان الوظيفي، بمتوسط قدره (3.4).

2- (5) من عبارات بُعد نتائج العاملين كانت درجة الموافقة عليها (محايد)، وتتمتع بأهمية نسبية (H-M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى قبول فرضية العدم لكل منها (لا يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كان مستوى (Sig) أقل من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي:

• يعمل العاملون ضمن فرق لحل مشكلات العمل، بمتوسط قدره (3.3667).
• يمتلك العاملون مهارات القيادة والاتصالات الإيجابية في مجال العمل، بمتوسط قدره (3.3).
• تحتفظ الشركة بعاملها بشكل جيد، وتعمل على جذب عاملين جدد بخبرات وكفاءات عالية، بمتوسط قدره (3.2889).
• يلتزم العاملون بأهداف المنظمة ويسعون لتحقيقها بكفاءة وفاعلية، بمتوسط قدره (3.2333).
• يمتلك العاملون الدافعية لإنجاز أعمالهم بكفاءة، بمتوسط قدره (3.222).

3- (1) من عبارات بُعد نتائج العاملين كانت درجة الموافقة عليها (محايد)، وتتمتع بأهمية نسبية (M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى رفض فرضية العدم لكل منها وقبول الفرضية البديلة القائلة (يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كان مستوى (Sig) أعلى من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي:

• يمتلك العاملون المرونة في التعامل مع زملائهم في العمل ومع رؤسائهم ومع مشاكل العمل اليومية، بمتوسط قدره (2.8222).

4- كانت توجهات عينة البحث تجاه بُعد نتائج العاملين إيجابية، إذ تراوحت قيم المتوسطات بين (2.8222) و(3.9333).

4-7-3-2- بعد نتائج الأعمال:

جدول (4-25) تحليل إجابات العينة لُبعد نتائج الأعمال

م	العبارات	المتوسط	الانحراف المعياري	درجة الموافقة	RII	مستوى الأهمية	T	Sig
59	تتسم الشركة بالكفاءة في إدارة التجهيزات والمعدات وتقليل كلف صيانتها.	3.6556	1.22851	موافق	0.73112	H-M	5.062	0.000
60	تتسم الشركة بانخفاض نسب الهدر في المواد.	3.3889	1.31281	محايد	0.67778	H-M	2.810	0.006
61	تتسم الشركة بانخفاض معدل حوادث العمل.	4.0000	1.14165	موافق	0.8	H	8.310	0.000
62	تتسم الشركة بأن الإنتاج يتم بسرعة وفي الوقت المحدد.	3.3444	1.27342	محايد	0.66888	H-M	2.566	0.012
63	تعتبر تكاليف الإنتاج والتسويق والتصميم والتوزيع والخدمات اللوجستية منخفضة.	2.9667	1.30212	محايد	0.59334	M	-0.243	0.809
64	تمتاز منتجات الشركة بالجودة، والقدرة على المنافسة على أساس المطابقة للمواصفات القياسية المحلية والدولية.	4.2000	0.83733	موافق بشدة	0.84	H	13.596	0.000
65	تمتلك الشركة المقدرة على زيادة القدرة الإنتاجية.	3.2333	1.39863	محايد	0.64666	H-M	1.583	0.117
66	تستفيد الشركة من إبداع العاملين في طرح منتجات جديدة والتسويق لها.	3.0222	1.23596	محايد	0.60444	H-M	0.171	0.865
67	تمتلك الشركة المقدرة على مواكبة التطورات التقنية والفنية في البيئة الخارجية والتكيف معها.	3.4778	1.08335	موافق	0.69556	H-M	4.184	0.000
68	يوجد زيادة في كمية منتجات الشركة بشكل مستمر.	3.4556	1.13337	موافق	0.69112	H-M	3.813	0.000
69	تزداد الأسواق المستهدفة لمنتجات الشركة.	3.1111	1.35285	محايد	0.62222	H-M	0.779	0.438
70	تزداد أعداد الزبائن لمنتجات الشركة.	3.0000	1.24522	محايد	0.6	H-M	0.000	1.000
71	تنمو مبيعات الشركة بشكل مستمر.	4.0444	1.01573	موافق	0.80888	H	9.755	0.000
72	تتسم الشركة بالكفاءة في الإعلان والترويج لمنتجاتها وعلامتها التجارية.	2.9444	1.26634	محايد	0.58888	M	-0.416	0.678
73	تعتبر إيرادات الشركة أكبر من تكاليفها.	4.0444	1.01573	موافق	0.80888	H	9.755	0.000

المصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج SPSS

يلاحظ من الجدول (4-25) ما يلي:

- 1- (1) من عبارات بُعد نتائج الأعمال كانت درجة الموافقة عليها (موافق بشدة)، وتتمتع بأهمية نسبية (H)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى قبول فرضية العدم لكل منها (لا يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة (3) إذ كانت مستويات (Sig) أقل من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي:

• تمتاز منتجات الشركة بالجودة، والقدرة على المنافسة على أساس المطابقة للمواصفات القياسية المحلية والدولية، بمتوسط قدره (4.2).

2- (3) من عبارات بُعد نتائج الأعمال كانت درجة الموافقة عليها (موافق)، وجميعها تتمتع بأهمية نسبية (H)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى قبول فرضية **العدم** لكل منها (لا يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كانت مستويات (Sig) أقل من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي على الترتيب:

• تنمو مبيعات الشركة بشكل مستمر، بمتوسط قدره (4.0444).

• تعتبر إيرادات الشركة أكبر من تكاليفها، بمتوسط قدره (4.0444).

• تتسم الشركة بانخفاض معدل حوادث العمل، بمتوسط قدره (4).

3- (3) من عبارات بُعد نتائج الأعمال كانت درجة الموافقة عليها (موافق)، وجميعها تتمتع بأهمية نسبية (H-M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى قبول فرضية **العدم** لكل منها (لا يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كانت مستويات (Sig) أقل من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي على الترتيب:

• تتسم الشركة بالكفاءة في إدارة التجهيزات والمعدات وتقليل كلف صيانتها، بمتوسط قدره (3.6556).

• تمتلك الشركة المقدرة على مواكبة التطورات التقنية والفنية في البيئة لاجارية والتكيف معها، بمتوسط قدره (3.4778).

• يوجد زيادة في كمية منتجات الشركة بشكل مستمر، بمتوسط قدره (3.4556).

4- (2) من عبارات بُعد نتائج الأعمال كانت درجة الموافقة عليها (محايد)، وتتمتع بأهمية نسبية (H-M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى قبول فرضية **العدم** لكل منها (لا يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كان مستوى (Sig) أقل من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي:

• تتسم الشركة بانخفاض نسب الهدر في المواد، بمتوسط قدره (3.3889).

• تتسم الشركة بأن الإنتاج يتم بسرعة وفي الوقت المحدد، بمتوسط قدره (3.3444).

5- (4) من عبارات بُعد نتائج الأعمال كانت درجة الموافقة عليها (محايد)، وتتمتع بأهمية نسبية (H-M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى رفض فرضية **العدم** لكل منها وقبول الفرضية البديلة القائلة (يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كان مستوى (Sig) أعلى من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي على الترتيب:

- تمتلك الشركة المقدره على زيادة القدرة الإنتاجية، بمتوسط قدره (3.2333)
 - تزداد الأسواق المستهدفة لمنتجات الشركة، بمتوسط قدره (3.111).
 - تستفيد الشركة من إبداع العاملين في طرح منتجات جديدة والتسويق لها، بمتوسط قدره (3.0222).
 - تزداد أعداد الزبائن لمنتجات الشركة، بمتوسط قدره (3).
- 6- (2) من عبارات بُعد نتائج الأعمال كانت درجة الموافقة عليها (محايد)، وتتمتع بأهمية نسبية (M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى رفض فرضية العدم لكل منها وقبول الفرضية البديلة القائلة (يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كان مستوى (Sig) أعلى من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي على الترتيب:
- تعتبر تكاليف الإنتاج والتسويق والتصميم والتوزيع والخدمات اللوجستية منخفضة، بمتوسط قدره (2.9667).
 - تتسم الشركة بالكفاءة في الإعلان والترويج لمنتجاتها وعلامتها التجارية، بمتوسط قدره (2.9444).
- 7- كانت توجهات عينة البحث تجاه بُعد نتائج الأعمال إيجابية، إذ تراوحت قيم المتوسطات بين (2.9444) و(4.2).

4-3-7-3- بعد نتائج الزبائن:

جدول (4-26) تحليل إجابات العينة لبُعد نتائج الزبائن

م	العبارات	المتوسط	الانحراف المعياري	درجة الموافقة	RII	مستوى الأهمية	T	Sig
74	تبني الشركة علاقات طويلة الأمد وتنضم بالشراسة مع الزبائن.	3.1333	0.87666	محايد	0.62666	H-M	1.443	0.153
75	توجد قنوات اتصال رسمية وغير رسمية بين الشركة وزبائنها.	3.6556	1.00740	موافق	0.73112	H-M	6.173	0.000
76	تقوم الشركة بإدارة شكاوى الزبائن وتعمل على معالجتها بسرعة.	3.5111	0.96273	موافق	0.70222	H-M	5.037	0.000
77	تشبع منتجات الشركة حاجات الزبائن وهي ذات قيمة مدركة لهم.	3.3667	0.90504	محايد	0.67334	H-M	3.843	0.000
78	يتقن الزبائن بمنتجات الشركة وعلامتها التجارية.	3.6222	0.85562	موافق	0.72444	H-M	6.899	0.000
79	تتسم الشركة بالمرونة والسرعة في تلبية طلبات الزبائن المتغيرة.	3.0222	0.86086	محايد	0.60444	H-M	0.245	0.807
80	تسلم الشركة زبائنها منتجاتها في الوقت المحدد.	3.0111	0.94208	محايد	0.60222	H-M	0.112	0.911
81	تمتلك الشركة القدرة على جذب زبائن جدد بشكل مستمر.	2.9778	0.92381	محايد	0.59556	M	-0.228	0.820

0.016	2.450	H-M	0.65112	محايد	0.98939	3.2556	يوجد انخفاض في عدد شكاوى الزبائن.	82
1.000	0.000	H-M	0.6	محايد	0.98300	3.000	تعتبر أسعار المنتجات مرضية للزبائن.	83
0.489	0.695	H-M	0.61334	محايد	0.90938	3.0667	تهتم الشركة بقياس رضا الزبون.	84
0.559	0.586	H-M	0.61334	محايد	1.07891	3.0667	تهتم الشركة بالتغذية الراجعة من الزبون.	85

المصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج SPSS

يلاحظ من الجدول (4-26) ما يلي:

1- (3) من عبارات بُعد نتائج الزبائن كانت درجة الموافقة عليها (موافق)، وجميعها تتمتع بأهمية نسبية (H-M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى قبول فرضية العدم لكل منها (لا يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كانت مستويات (Sig) أقل من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي على الترتيب:

- توجد قنوات اتصال رسمية وغير رسمية بين الشركة وزبائنها، بمتوسط قدره (3.6556).
- يثق الزبائن بمنتجات الشركة وعلامتها التجارية، بمتوسط قدره (3.6222).
- تقوم الشركة بإدارة شكاوى الزبائن وتعمل على معالجتها بسرعة، بمتوسط قدره (3.5111).

2- (2) من عبارات بُعد نتائج الزبائن كانت درجة الموافقة عليها (محايد)، وجميعها تتمتع بأهمية نسبية (H-M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى قبول فرضية العدم لكل منها (لا يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كانت مستويات (Sig) أقل من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي على الترتيب:

- تشبع منتجات الشركة حاجات الزبائن وهي ذات قيمة مدركة لهم، بمتوسط قدره (3.3667).
- يوجد انخفاض في عدد شكاوى الزبائن، بمتوسط قدره (3.2556).

3- (6) من عبارات بُعد نتائج الزبائن كانت درجة الموافقة عليها (محايد)، وتتمتع بأهمية نسبية (H-M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى رفض فرضية العدم لكل منها وقبول الفرضية البديلة القائلة (يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كان مستوى (Sig) أعلى من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي على الترتيب:

- تبني الشركة علاقات طويلة الأمد وتتسم بالشراكة مع الزبائن، بمتوسط قدره (3.133).
- تهتم الشركة بقياس رضا الزبون، بمتوسط قدره (3.0667).
- تهتم الشركة بالتغذية الراجعة من الزبون، بمتوسط قدره (3.0667).
- تتسم الشركة بالمرونة والسرعة في تلبية طلبات الزبائن المتغيرة، بمتوسط قدره (3.0222).
- تسلم الشركة زبائنها منتجاتها في الوقت المحدد، بمتوسط قدره (3.0111).

• تعتبر أسعار المنتجات مرضية للزبائن، بمتوسط قدره (3).

4- (1) من عبارات بُعد نتائج الزبائن كانت درجة الموافقة عليها (محايد)، وتتمتع بأهمية نسبية (M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل عبارة منها إلى رفض فرضية العدم لكل منها وقبول الفرضية البديلة القائلة (يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كان مستوى (Sig) أعلى من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05، وهي:

• تمتلك الشركة القدرة على جذب زبائن جدد بشكل مستمر، بمتوسط قدره (2.9778).

5- كانت توجهات عينة البحث تجاه بُعد نتائج الزبائن إيجابية، إذ تراوحت قيم المتوسطات بين (2.9778) و(3.6556).

❖ يستنتج الباحث من الإحصاءات الوصفية لأبعاد الدراسة ما يلي:

1- بالنسبة لبُعد استراتيجية التدريب:

تولي استراتيجية التدريب في شركات التصنيع الدوائي السورية أهمية كبيرة للتغيرات في البيئة الخارجية كتغيرات تكنولوجيا الإنتاج، والتغيرات الاقتصادية، وهي في سبيل تحقيق ذلك تهتم بالمحتوى التدريبي وصلته بأعمال الشركة، كما تهتم بمدة التدريب وتوقيته ومستلزماته بما يحقق الغاية من العملية التدريبية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة ويحقق التطور الشخصي والوظيفي للعاملين بما ينعكس على تحسن نتائج الأداء التنظيمي في الشركة. إلا أنه لا يوجد اهتمام كافي بتقييم نتائج التدريب وانعكاسها على أعمال الشركة، فهي لا تولي عملية تحديد الاحتياجات التدريبية وتصميمها بما يتوافق مع احتياجات العاملين الحقيقية أهمية كافية، كما أنه لا يتم مراقبة عملية التدريب وتوثيق نتائجه بشكل كاف.

2- بالنسبة لبُعد التدريب الداخلي:

إن برامج التدريب الداخلي المتبعة في شركات التصنيع الدوائي السورية فعالة في تطوير معارف العاملين وقدراتهم الوظيفية وهي تنفذ بدرجة مرتفعة من خلال التوجيه والإرشاد نحو الاستخدام الكفؤ للتجهيزات وتنفيذ إجراءات التشغيل القياسية، وهي تحسن من التواصل بين العاملين وبينهم وبين المشرفين عليهم، وذلك بغض النظر عن مدة التدريب الداخلي المتبع، إلا أن هذه البرامج لا تساعد على حل مشاكل العمل الإدارية والإنتاجية بشكل كاف، كما أنها لا تساعد على ترقية العاملين في أعمالهم الوظيفية بناء على المهارات والمرونة التشغيلية المكتسبة بنتيجة هذه البرامج غير مضمونة بشكل كاف.

3- بالنسبة لبُعد التدريب الخارجي:

يسهم التدريب الخارجي في شركات التصنيع الدوائي السورية في صقل مهارات العاملين التقنية والمعرفية بشكل كبير ويساعد على تحديد التغيرات المحيطة بالشركة والتكيف معها، وتعتبر مكتسبات التدريب الخارجي المنفذ متلائمة مع بيئة العمل الفعلية، حيث تستفيد الشركات من التدريب الخارجي في تبادل الخبرات وتحسين المعرفة بتقنيات الإنتاج وتقديم الخدمات، وفي سبيل دعم عملية التدريب الخارجي بالنسبة للشركات فإنها تقبل المنح التدريبية الموجهة إليها وتشارك في المعارض والمنتديات وورش العمل سواء داخل البلد أو خارجه وتستفيد منها في تطوير قدرات العاملين فيما يتعلق بتحسين تكنولوجيا الإنتاج والتسويق إلا أن برامج التدريب الخارجي ليست ذات أهمية بمستوى كاف في تحسين الوظائف الداخلية في الشركات بما يعزز من إنتاجية العاملين، وهي لا تؤدي إلى تحسينات كبيرة في جودة المنتجات الحالية وربما السبب في ذلك يعود إلى أن جودة المنتج المحلي لا تختلف كثيراً عن جودة المنتج المصنَّع في الدول الأخرى.

4- بالنسبة لبُعد التدريب الإلكتروني:

تستفيد شركات التصنيع الدوائي في سورية من التدريب الإلكتروني في البحث عن حلول لمشاكل العمل وفي تعزيز قدرات العاملين ومواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة من خلال وسائل الاتصال عبر الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي مما يسهل عملية التعلم لدى العاملين، وتعتبر برامج التدريب الإلكتروني مفيدة في توفر المرونة من حيث الوقت والجهد والتكاليف، إلا أن الشركات لا تملك بنية تحتية وتكنولوجية ملائمة بشكل كاف لتنفيذ التدريب الإلكتروني وهي في الغالب تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات البحث عبر الإنترنت.

5- بالنسبة لبُعد الاستثمار في التدريب:

تعتبر شركات التصنيع الدوائي السورية أن الاستثمار في التدريب يساعد على تلبية متطلبات الزبائن ويسهل التعامل مع شكاويهم بشكل جيد جداً، وإنها تستثمر في تدريب العاملين لتحسين مهارات ومعارف العاملين وقدراتهم وخبراتهم بما يسهم في تحسين إنتاجيتهم وتحسن الإنتاجية التنظيمية من خلال الاستفادة من عملية التدريب في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتحقيق الكفاءة الفنية، ورغم اعتبار تكاليف التدريب منخفضة في شركات التصنيع الدوائي السورية إلا أن هذه الشركات تعتبر التدريب غير ذي تأثير هام في تحقيق المكاسب المادية وبالتالي فهي لا تخصص موازنة كافية لأنشطته ولا تديره كعملية مستمرة، وهي لا تستفيد منه في تحسين رضا العاملين الوظيفي بشكل كاف.

6- بالنسبة لبُعد نتائج العاملين:

يمتاز العاملون في شركات التصنيع الدوائي السورية بامتلاكهم المهارات الفنية والتكنولوجية والقدرة على الإبداع والابتكار، وهم يحملون سلوكيات واتجاهات إيجابية نحو وظائفهم ويتسمون بالقدرة على التواصل والقيادة بشكل مرتفع، وهم قادرون على التكيف مع تغيرات ظروف العمل، وأداء أعمالهم الوظيفية بأزمة قياسية جيدة، وهم ملتزمون بأهداف الشركة وسياساتها ويعملون على تحقيقها بكفاءة ضمن فرق عمل ويسعون لتلبية متطلبات الزبائن بكفاءة عالية.

7- بالنسبة لبُعد نتائج الأعمال:

تمتاز منتجات شركات التصنيع الدوائي السورية بأنها ذات جودة عالية وقدرة على المنافسة، وتتسم أعمال هذه الشركات بارتفاع كمية الإنتاج وارتفاع مبيعاتها وزيادة إيراداتها، وأن إنتاجها يتم بسرعة وفي الوقت المحدد وربما يعود السبب في ذلك إلى انخفاض حوادث العمل والكفاءة في التعامل مع التجهيزات والمعدات وانخفاض نسب الهدر فيها، إلا أنه بالرغم من أن الشركات لديها المقدرة على مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية في البيئة الخارجية إلا أنها لا تتوسع سوقياً ولا تستفيد من إبداع العاملين في الإعلان والترويج لعلامتها التجارية أو منتجاتها بشكل كاف مما يؤثر على عدم تزايد أعداد الزبائن محلياً أو خارجياً بشكل واضح، وهي لا تعمل على زيادة قدرتها الإنتاجية بشكل كبير وربما يعود السبب في ذلك إلى الأوضاع الراهنة والعقوبات المفروضة على البلد وضعف المقدرة التصديرية، وارتفاع تكاليف المواد المستوردة وارتفاع تكاليف التسويق والخدمات اللوجستية.

8- بالنسبة لبُعد نتائج الزبائن:

تمتاز منتجات شركات التصنيع الدوائي السورية بأنها تشبع حاجات الزبائن وتلبي متطلباتهم، وتتسم العلاقة بين هذه الشركات وزبائنهم بالثقة بمنتجات الشركة وعلامتها التجارية، وبوجود أفضلية اتصال تسهل إدارة شكاوى الزبائن والتعامل معها ما أدى إلى انخفاض عدد الشكاوى، إلا أن الشركات لا تتسم بالمرونة الكافية في تلبية طلبات زبائنهم المتغيرة وتسليمهم طلباتهم في الوقت المحدد، ولا تقوم بقياس رضاهم والاهتمام بالتغذية الراجعة منهم بشكل واضح وكافي ما يؤثر على العلاقات الطويلة الأمد فيما بينهم وربما يعود السبب في ذلك إلى ارتفاع تكاليف المواد الأولية وضعف التوريدات وارتفاع أسعار الخدمات اللوجستية، وعدم الرغبة في تحمل تكاليف إضافية، ومجمل ذلك يسهم في ارتفاع أسعار المنتجات المقدمة، كما أن هذه الشركات لا تعمل على جذب زبائن جدد بشكل مستمر وربما يعود السبب في ذلك إلى أن غالبية عملها في الوقت الراهن محدود في السوق المحلية وهي تغطي احتياجاته بنسبة مرتفعة إلا أن التوسع وجذب زبائن جدد من خلال التصدير فهو محدود نتيجة الظروف الدولية المفروضة على البلد.

4-7-4- الإحصاءات الوصفية والاختبارات الخاصة بكل بُعد من الأبعاد الثمانية:

جدول (4-27) تحليل أبعاد الاستبانة

م	العبارات	المتوسط	الانحراف المعياري	درجة الموافقة	RII	مستوى الأهمية	T	Sig
1	استراتيجية التدريب	3.2511	0.50084	محايد	0.65022	H-M	4.757	0.000
2	التدريب الداخلي	3.3857	0.64404	محايد	0.67714	H-M	5.682	0.000
3	التدريب الخارجي	3.2790	0.49613	محايد	0.6558	H-M	5.335	0.000
4	التدريب الإلكتروني	3.3944	0.60135	محايد	0.67888	H-M	6.223	0.000
5	الاستثمار في التدريب	3.2333	0.68453	محايد	0.64666	H-M	3.234	0.002
6	نتائج العاملين	3.4068	0.43134	موافق	0.68136	H-M	8.948	0.000
7	نتائج الأعمال	3.4593	0.53394	موافق	0.69186	H-M	8.160	0.000
8	نتائج الزبائن	3.2241	0.64449	محايد	0.64482	H-M	3.298	0.001
5-1	محور التدريب	3.3087	0.45469	محايد	0.66174	H-M	6.441	0.000
8-6	محور الأداء التنظيمي	3.3634	0.38470	محايد	0.67268	H-M	8.961	0.000

المصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج SPSS

يلاحظ من الجدول (4-27) ما يلي:

- 1- حاز بُعد نتائج الأعمال ونتائج العاملين على الترتيب على درجة موافق، وأهمية نسبية (H-M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل بُعد منها إلى قبول فرضية العدم لكل منها (لا يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كانت مستويات (Sig) أقل من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05.
- 2- حازت الأبعاد (التدريب الإلكتروني، التدريب الداخلي، التدريب الخارجي، استراتيجية التدريب، الاستثمار في التدريب، نتائج الزبائن) على الترتيب على درجة محايد، وأهمية نسبية (H-M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل بُعد منهما إلى قبول فرضية العدم لكل منها (لا يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كانت مستويات (Sig) أقل من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05.
- 3- حاز متغير محور التدريب ومتغير محور الأداء التنظيمي على درجة محايد، وأهمية نسبية (H-M)، وتشير قيم اختبار (T) ومستوى الدلالة المحسوب (Sig) المقابل لكل بُعد منهما إلى قبول فرضية العدم لكل منها (لا يوجد اختلاف بشكل جوهري بين قيمة المتوسط والقيمة المعتدلة 3) إذ كانت مستويات (Sig) أقل من مستوى الدلالة النظري المعتمد 0.05.

❖ يستنتج الباحث مما سبق:

- 1- إن شركات التصنيع الدوائي السورية تولي أهمية كبيرة لنتائج أعمالها ونتائج عاملها، وأهمية أقل لنتائج زبائنها، وربما يعود السبب في ذلك لكون غالبية إنتاجها الحالي في ظل الظروف والقيود الدولية يتم تصريفه محلياً، وهي تحقق فيه الاكتفاء المحلي والإيرادات المرتفعة، إضافة إلى اكتسابها قوة بشرية عاملة تمتاز بالكفاءة استعداداً لتغير الظروف والانفتاح إلى الأسواق الدولية من جديد مستقبلاً.
- 2- إن شركات التصنيع الدوائي السورية تهتم بعملية التدريب وتستثمر فيه بنسبة متوسطة إجمالاً، وهي في الغالب تعتمد على التدريب الإلكتروني والتدريب الداخلي في تحسين نتائج عاملها وأعمالها.
- 3- يوجد مستوى متوسط من التدريب في شركات التصنيع الدوائي السورية.
- 4- يعتبر مستوى الأداء التنظيمي متوسطاً في شركات التصنيع الدوائي السورية.

8-4- المقابلة الشخصية المنظمة:

8-4-1 الإحصاءات الوصفية لأسئلة المقابلة الشخصية المنظمة:

تم إجراء مقابلة مع (25) فرداً من العاملين في الإدارة العليا في شركات التصنيع الدوائي. وكانت النتائج وفق ما توضح الجداول التالية:

جدول (4-28) الإحصاءات الوصفية لأسئلة المقابلة

م	السؤال	الإجابة			المتوسط العام	الانحراف المعياري	درجة الموافقة	الترتيب
		لا	تقريباً	نعم				
1	هل تقوم شركتكم بإجراء تدريب للعاملين بشكل دائم؟	لا	تقريباً	نعم	4.32	0.74833	موافق بشدة	4
		التكرار	9	12				
		النسبة	36	48				
2	هل يوجد استراتيجية واضحة ومعلنة للتدريب في شركتكم؟	لا	تقريباً	نعم	4.40	0.70711	موافق بشدة	3
		التكرار	9	13				
		النسبة	36	52				
3	هل تعتبر استراتيجية التدريب في شركتكم ذات أثر في تحسين الأداء التنظيمي؟	لا	تقريباً	نعم	4.28	0.73711	موافق بشدة	6
		التكرار	10	11				
		النسبة	40	44				
4	هل يوجد موازنة خاصة بالتدريب ومراقبه ومستلزماته في شركتكم؟	لا	تقريباً	نعم	4.56	0.50662	موافق بشدة	2
		التكرار	11	14				
		النسبة	44	56				
5	هل تعتبر شركتكم أن الاستثمار في التدريب يعتبر فرصة لتحسين الأداء التنظيمي في شركتكم؟	لا	تقريباً	نعم	4.60	0.50000	موافق بشدة	1
		التكرار	10	15				
		النسبة	40	60				
6	تعتبر شركتكم أن الاستثمار في التدريب فرصة لتحسين الأداء التنظيمي من خلال تحسين النتائج.	العاملين	الأعمال	الزبائن	4.12	0.78102	موافق	8
		التكرار	6	9				
		النسبة	24	36				

7	موافق	0.88129	4.12	إلكتروني	خارجي	داخلي		ما هو نوع التدريب المتبع في شركتكم؟	7
				11	6	8	التكرار		
9	موافق	0.81240	3.92	إلكتروني	خارجي	داخلي		برأيكم ما هو نوع التدريب الذي يعتبر ذو أهمية كبيرة في أثره على شركتكم؟	8
				7	9	9	التكرار		
5	موافق بشدة	0.69041	4.32	نعم	تقريباً	لا		هل تعتبر شركتكم أن التدريب ذو أثر في تحسين الأداء التنظيمي؟	9
				11	11	3	التكرار		
				44	44	12	النسبة		

المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على برنامج SPSS

يلاحظ من الجدول (4-28) ما يلي:

- 1- تعتبر شركات التصنيع الدوائي في سورية أن الاستثمار في تدريب العاملين يعد فرصة لتحسين الأداء التنظيمي، وهي في سبيل ذلك تخصص موازنة للتدريب وأنشطته ومرافقه ومستلزماته، وتضع استراتيجية معلنة وخطة واضحة لعملية التدريب.
- 2- تعتبر شركات التصنيع الدوائي أن للتدريب أثراً مهماً في تحسين الأداء التنظيمي، كما تعتبر أن استراتيجية التدريب عاملاً مهماً في تحقيق النتائج المتوخاة منه، وهي تجري الدورات التدريبية للعاملين بشكل دائم ودوري.
- 3- تعتبر شركات التصنيع الدوائي أن الاستثمار في التدريب يحسن من نتائج أعمالها بشكل كبير، كما أنه يسهم في تحسين نتائج الزبائن والعاملين بنسب جيدة، مما يعني أن شركات التصنيع الدوائي تهتم بتدريب العاملين لتحقيق ميزة تنافسية في نتائج أعمالها بدرجة كبيرة وتعتبرها أولوية لها، كما أنها تهتم بنتائج زبائنهم وتعتبر أن نتائجهم والعلاقة بهم تُعد عاملاً مهماً في تحقيق الميزة التنافسية وتحقيق الربحية، كما أنها تعتبر أن التدريب وسيلة لصقل معارف العاملين وخبراتهم لإنجاز أعمالهم بكفاءة وفعالية لتحقيق النتائج المرجوة والتي تنعكس على نتائج الأعمال ونتائج الزبائن.
- 4- النسبة الكبرى من شركات التصنيع الدوائي في سورية تعتمد على التدريب الإلكتروني كوسيلة سريعة لإجراء عملية التدريب، وهي تدعمه بالتدريب الداخلي والخارجي، وهي تعتبر أن التدريب الداخلي والخارجي يستحوذان الأثر الأكبر في تأثيرهما على النتائج المرجوة من التدريب، ويعود السبب في كثرة الاعتماد على التدريب الإلكتروني (عند طلب الإيضاح من عينة المقابلة) لسهولة إجرائه كونه يتم عبر إرسال المحتوى التدريبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم التقيد بزمان ومكان محددتين، إضافة لسهولة الحصول على المعلومات التدريبية والسرعة في صقل معارف العاملين، ولانخفاض تكاليفه بالنسبة لشركات التصنيع الدوائي.

2-8-4- الإحصاءات الوصفية لعبارة:

"برأيكم ماهي المعوقات التي تواجهها شركتكم في مجمل عملية التدريب؟"

كانت الإجابات متنوعة وهي كما يلي يوضح الجدول (4-29):

جدول (4-29) إحصاءات آراء عينة المقابلة حول معوقات التدريب في شركات التصنيع الدوائي في سورية

م	معوقات التدريب	Frequency	Percent
1	عدم كفاية التدريب.	6	8.2
2	عدم المساواة في الحصول على التدريب بين العاملين.	4	5.5
3	موازنة التدريب غير كافية.	7	9.6
4	تصميم التدريب والتخطيط له.	5	6.8
5	التدريب عملية مؤقتة.	4	5.5
6	ظروف العمل (الرغبة والدافعية وضغوط العمل).	3	4.1
7	تكاليف التدريب (تكلفة المدربين والقاعات ومستلزمات التدريب وتجهيزاته).	7	9.6
8	الدعم الإداري.	8	11.0
9	تغيير العمل لدى العمال وانتقالهم بعد تدريبهم إلى شركات أخرى.	5	6.8
10	اعتبار التدريب نشاط ثانوي، وأساسي بالنسبة لتحسين المبيعات.	2	2.7
11	قصر مدة التدريب أحياناً، رغم أنها تتم على فترات زمنية متباعدة وقليلة العدد.	5	6.8
12	قلة عدد الدورات التدريبية.	4	5.5
13	انخفاض الدافعية لدى العاملين للدورات التدريبية.	3	4.1
14	التركيز على جوانب محددة في عملية التدريب حيث أغلبها يركز على تحسين المبيعات والترويج للمنتجات.	10	13.7

المصدر: من إعداد الباحث

يتضح من الجدول (4-29) أن أهم المعوقات التي تواجهها شركات التصنيع الدوائي في سورية في مجمل عملية التدريب تتحدد وفق التالي:

- 1- عدم كفاية التدريب، كون العملية التدريبية تعتبر نشاط ثانوي يركز على جوانب محددة تعتبر أن التدريب أساسي لأنشطة المبيعات والترويج.
- 2- الدعم الإداري المنخفض، وعدم المساواة بين العاملين في الحصول على التدريب، واعتبار التدريب عملية مؤقتة.
- 3- ارتفاع تكاليف العملية التدريبية.
- 4- عدم كفاية موازنة التدريب.
- 5- التخطيط للتدريب وتصميمه، وقلة عدد الدورات التدريبية وقصر مدتها.

- 6- ظروف العمل وضغوطه.
- 7- انخفاض دافعية العاملين لإتباع دورات تدريبية أغلبها مكرر.
- 8- التكاليف الناتجة عن انتقال العاملين بين الشركات، وتركهم للعمل بعد تدريبهم.

4-8-3- الإحصاءات الوصفية لعبارة:

"برأيكم ماهي الفوائد التي تجنيها شركتكم من التدريب؟"

كانت الإجابات متنوعة وهي وفق ما يوضح الجدول (4-30):

جدول (4-30) إحصاءات آراء عينة المقابلة حول فوائد التدريب في شركات التصنيع الدوائي في سورية

م	فوائد التدريب	Frequency	Percent
1	تحسين الإيرادات.	16	16.2
2	الاستفادة من أفكار العاملين ومقترحاتهم في إيجاد حلول ونواح جديدة للعمل.	7	7.1
3	تعزيز وصقل معارف العاملين ومهاراتهم ورفع كفاءاتهم لتناسب مع العمل وطبيعته.	7	7.1
4	تحسين أداء العاملين.	10	10.1
5	تقليل أخطاء العاملين سواء في الإنتاج أو في المبيعات.	11	11.1
6	تحسين المبيعات نتيجة تحسن المهارات البيعية.	15	15.2
7	التوسع في أماكن انتشار منتجات الشركة.	10	10.1
8	تحسين التعامل مع الزبائن مع طلبات الزبائن ومع شكاويهم.	12	12.1
9	تعزيز العلاقات والتواصل بين العاملين وتكليفهم مع طبيعة أعمال الشركة.	7	7.1
10	تسهيل التعامل مع تكنولوجيا الإنتاج.	4	4.0

المصدر: من إعداد الباحث

يتضح من الجدول (4-30) أن أهم الفوائد التي تجنيها شركات التصنيع الدوائي من عملية التدريب هي:

- 1- تحسين الإيرادات نتيجة تحسن المبيعات وتحسن المهارات البيعية للعاملين.
- 2- تحسن التعامل مع الزبائن من حيث تلبية طلباتهم والتعامل مع شكاويهم والعمل على معالجتها بسرعة.
- 3- تقليل أخطاء العاملين سواء في الإنتاج أو في المبيعات.
- 4- تحسن أداء العاملين.
- 5- التوسع في أماكن انتشار منتجات الشركة، وبالتالي تحسن وزيادة الحصة السوقية لمنتجات الشركة.
- 6- تعزيز وصقل معارف العاملين ومهاراتهم ورفع كفاءاتهم لتناسب مع العمل وطبيعته، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم في إيجاد حلول ونواح جديدة للعمل.
- 7- تعزيز العلاقات والتواصل بين العاملين وتكليفهم مع طبيعة أعمال الشركة.
- 8- تسهيل التعامل مع تكنولوجيا الإنتاج.

9-4- اختبار الفرضيات:

تم استخدام تحليل الانحدار المتعدد بصيغته ENTER و STEPWISE لاختبار فرضيات الدراسة.

9-4-1- اختبار الفرضية الرئيسية الأولى:

الفرضية الرئيسية الأولى:

H-1: لا يوجد أثر معنوي للتدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.

تم إجراء تحليل الانحدار الخطي بصيغته ENTER، وكانت النتائج كما هي موضحة في الجداول التالية:

الجدول (4-31) ملخص نموذج الانحدار بطريقة ENTER

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.751 ^a	.564	.559	.25544	1.336
a. Dependent Variable: الأداء التنظيمي					
b. Predictors: (Constant), التدريب					

المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على مخرجات برنامج SPSS

الجدول (4-32) اختبار تحليل التباين أنوفا بطريقة ENTER

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.430	1	7.430	113.866	.000 ^b
	Residual	5.742	88	.065		
	Total	13.172	89			
a. Dependent Variable: الأداء التنظيمي						
b. Predictors: (Constant), التدريب						

المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على مخرجات برنامج SPSS

جدول (4-33) معاملات الانحدار بطريقة ENTER

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.261	.199		6.340	.000		
	التدريب	.635	.060	.751	10.671	.000	1.000	1.000
a. Dependent Variable: الأداء التنظيمي								

المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على مخرجات برنامج SPSS

يلاحظ من الجداول (4-31) و (4-32) و (4-33) ما يلي:

1- توجد علاقة ارتباط بين التدريب والأداء التنظيمي حيث بلغت قيمة معامل الارتباط (0.751) وهو

ارتباط موجب، وتوصف العلاقة بين المتغيرين بأنها علاقة جيدة.

- 2- يلاحظ من خلال معامل التحديد (الدالة التفسيرية) أن التدريب يفسر (56.4%) من التغير (التباين) الموجود في الأداء التنظيمي، والباقي (43.6%) يفسر وفقاً لمتغيرات أخرى لم تأخذها الدراسة.
- 3- بلغت قيمة اختبار دوربين واتسون $DW = (1.336)$ ، وهذا يدل على أنه لا يوجد ارتباط ذاتي بين الأخطاء العشوائية.
- 4- بلغت قيمة (F) المحسوبة (113.866) ودرجات الحرية (1 و88)، وبلغت قيمة مستوى المعنوية (0.000) وهي أقل من (5%) المعتمدة في هذا البحث، ما يدل على معنوية النموذج، ويدل أيضاً على وجود تأثير معنوي للتدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.
- 5- يمكن كتابة معادلة الانحدار وفق المعادلة التالية:
- الأداء التنظيمي = 1.261 + (0.635) التدريب + خطأ التنبؤ.**

■ خلاصة الفرضية الرئيسية الأولى:

نرفض فرضية العدم القائلة: لا يوجد أثر معنوي للتدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.

ونقبل الفرضية البديلة: يوجد أثر معنوي للتدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.

4-9-2- اختبار الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية الأولى:

تم اختبار الفرضيات الفرعية باستخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد بصيغته STEPWISE وفق ما توضح الجداول التالية:

يوضح الجدول (4-34) معاملات الارتباط (بيرسون) بين أبعاد التدريب كل على حدة مع الأداء التنظيمي.

جدول (4-34) معاملات الارتباط بيرسون بين أبعاد التدريب والأداء التنظيمي

		الأداء التنظيمي	استراتيجية التدريب	التدريب الداخلي	التدريب الخارجي	التدريب الإلكتروني	الاستثمار في التدريب
Pearson Correlation	الأداء التنظيمي	1	.798**	.612**	.687**	.644**	.271**
Sig. (2-tailed)			.000	.000	.000	.000	.010
N		90	90	90	90	90	90
Pearson Correlation	استراتيجية التدريب	.798**	1	.470**	.669**	.432**	.405**
Sig. (2-tailed)		.000		.000	.000	.000	.000
N		90	90	90	90	90	90
Pearson Correlation	التدريب الداخلي	.612**	.470**	1	.460**	.728**	.497**
Sig. (2-tailed)		.000	.000		.000	.000	.000
N		90	90	90	90	90	90
Pearson Correlation	التدريب الخارجي	.687**	.669**	.460**	1	.440**	.609**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000		.000	.000
N		90	90	90	90	90	90

Pearson Correlation	التدريب الإلكتروني	.644**	.432**	.728**	.440**	1	.342**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000		.001
N		90	90	90	90	90	90
Pearson Correlation	الاستثمار في التدريب	.271**	.405**	.497**	.609**	.342**	1
Sig. (2-tailed)		.010	.000	.000	.000	.001	
N		90	90	90	90	90	90

المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على مخرجات برنامج SPSS

الجدول (35-4) ملخص نموذج الانحدار بطريقة STEPWISE

Model Summary ^f					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.798 ^a	.637	.633	.23299	
2	.864 ^b	.747	.741	.19570	
3	.875 ^c	.765	.757	.18967	
4	.901 ^d	.811	.803	.17096	
5	.910 ^e	.828	.818	.16404	1.540

a. Predictors: (Constant), استراتيجية التدريب
b. Predictors: (Constant), استراتيجية التدريب، التدريب الإلكتروني
c. Predictors: (Constant), استراتيجية التدريب، التدريب الإلكتروني، التدريب الخارجي
d. Predictors: (Constant), استراتيجية التدريب، التدريب الإلكتروني، التدريب الخارجي، الاستثمار في التدريب
e. Predictors: (Constant), استراتيجية التدريب، التدريب الإلكتروني، التدريب الخارجي، الاستثمار في التدريب، التدريب الداخلي
f. Dependent Variable: الأداء التنظيمي

المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على مخرجات برنامج SPSS

الجدول (36-4) اختبار تحليل التباين أنوفا بطريقة STEPWISE

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.395	1	8.395	154.642	.000 ^b
	Residual	4.777	88	.054		
	Total	13.172	89			
2	Regression	9.840	2	4.920	128.464	.000 ^c
	Residual	3.332	87	.038		
	Total	13.172	89			
3	Regression	10.078	3	3.359	93.380	.000 ^d
	Residual	3.094	86	.036		
	Total	13.172	89			
4	Regression	10.687	4	2.672	91.419	.000 ^e
	Residual	2.484	85	.029		
	Total	13.172	89			
5	Regression	10.911	5	2.182	81.101	.000 ^f
	Residual	2.260	84	.027		
	Total	13.172	89			

a. Dependent Variable: الأداء التنظيمي
b. Predictors: (Constant), استراتيجية التدريب
c. Predictors: (Constant), استراتيجية التدريب، التدريب الإلكتروني
d. Predictors: (Constant), استراتيجية التدريب، التدريب الإلكتروني، التدريب الخارجي
e. Predictors: (Constant), استراتيجية التدريب، التدريب الإلكتروني، التدريب الخارجي، الاستثمار في التدريب
f. Predictors: (Constant), استراتيجية التدريب، التدريب الإلكتروني، التدريب الخارجي، الاستثمار في التدريب، التدريب الداخلي

e. Predictors: (Constant), التدريب الإلكتروني، التدريب الخارجي، الاستثمار في التدريب
 f. Predictors: (Constant), التدريب الإلكتروني، التدريب الخارجي، الاستثمار في التدريب، التدريب الداخلي

المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على مخرجات برنامج SPSS

جدول (37-4) معاملات الانحدار بطريقة STEPWISE

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.370	.162		8.446	.000		
	استراتيجية التدريب	.613	.049	.798	12.436	.000	1.000	1.000
2	(Constant)	.969	.151		6.412	.000		
	استراتيجية التدريب	.491	.046	.640	10.696	.000	.813	1.230
	التدريب الإلكتروني	.235	.038	.367	6.143	.000	.813	1.230
3	(Constant)	.844	.154		5.477	.000		
	استراتيجية التدريب	.407	.055	.530	7.380	.000	.529	1.890
	التدريب الإلكتروني	.213	.038	.333	5.594	.000	.772	1.296
4	التدريب الخارجي	.144	.056	.186	2.573	.012	.524	1.907
	(Constant)	.897	.139		6.430	.000		
	استراتيجية التدريب	.401	.050	.523	8.065	.000	.529	1.892
	التدريب الإلكتروني	.230	.034	.359	6.657	.000	.763	1.310
5	التدريب الخارجي	.268	.057	.345	4.676	.000	.407	2.457
	الاستثمار في التدريب	.153	.034	.273	4.567	.000	.623	1.606
	(Constant)	.890	.134		6.654	.000		
	استراتيجية التدريب	.378	.048	.492	7.804	.000	.514	1.946
	التدريب الإلكتروني	.149	.043	.233	3.444	.001	.446	2.242
	التدريب الخارجي	.279	.055	.360	5.066	.000	.405	2.470
	الاستثمار في التدريب	.186	.034	.330	5.443	.000	.555	1.801
	التدريب الداخلي	.125	.043	.209	2.885	.005	.389	2.571

a. Dependent Variable: الأداء التنظيمي

المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على مخرجات برنامج SPSS

يلخص الجدول رقم (38-4) نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الأولى وفرضياتها الفرعية، وهي كما يلي:

جدول (38-4) خلاصة نتائج اختبار الانحدار الخطي البسيط والمتعدد

المتغير التابع	المتغيرات المستقلة	R	R ²	قيمة F	دلالة F	B	قيمة T	دلالة T	معامل تضخم التباين VIF
الأداء التنظيمي	التدريب	75.1	56.4	113.866	0.000	0.890	6.654	0.000	1.000
	استراتيجية التدريب	91.0	82.2	81.101	0.000	0.378	7.804	0.000	1.946
	التدريب الداخلي					0.125	2.885	0.005	2.571
	التدريب الخارجي					0.279	5.066	0.000	2.470
	التدريب الإلكتروني					0.149	3.444	0.001	2.242

1.801	0.000	5.443	0.186					الاستثمار في التدريب
-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	----------------------

المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على مخرجات برنامج SPSS

يلاحظ من الجداول (34-4) و(35-4) و(36-4) و(37-4) و(4-38) ما يلي:

1- توجد علاقة ارتباط بين أبعاد التدريب الخمسة (استراتيجية التدريب، التدريب الداخلي، التدريب الخارجي، التدريب الإلكتروني، الاستثمار في التدريب) والأداء التنظيمي حيث بلغت قيمة معامل الارتباط (91.0) وهو ارتباط موجب، وتوصف العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع (الأداء التنظيمي) بأنها علاقة قوية.

2- يلاحظ من خلال معامل التحديد (الدالة التفسيرية) أن أبعاد التدريب (الأبعاد الخمسة المدروسة) تفسر (82.8%) من التغير (التباين) الموجود في الأداء التنظيمي، والباقي (17.2%) يفسر وفقاً لمتغيرات أخرى لم تأخذها الدراسة.

3- بلغت قيمة اختبار دوربين واتسون $DW = (1.540)$ ، وهذا يدل على أنه لا يوجد ارتباط ذاتي بين الأخطاء العشوائية.

4- بلغت قيمة (F) المحسوبة (81.101) ودرجات الحرية (5 و84)، وبلغت قيمة مستوى المعنوية (0.000) وهي أقل من (5%) المعتمدة في هذا البحث، ما يدل على معنوية النموذج، ويدل أيضاً على وجود تأثير معنوي لأبعاد التدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.

5- إن عامل تضخم التباين للنموذج (VIF) كان (1.946 ، 2.571 ، 2.470 ، 2.242 ، 1.801) على التوالي وهي أصغر من (3)، مما يشير إلى عدم وجود مشكلة تعددية خطية بين المتغيرات ونستطيع كتابة معادلة الانحدار كالتالي:

$$\begin{aligned} \text{الأداء التنظيمي} = & 0.89 + 0.378 (\text{استراتيجية التدريب}) + 0.149 (\text{التدريب الإلكتروني}) \\ & + 0.279 (\text{التدريب الخارجي}) + 0.186 (\text{الاستثمار في التدريب}) + 0.125 (\text{التدريب الداخلي}) \\ & + \text{خطأ التنبؤ.} \end{aligned}$$

❖ نتائج اختبار الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية الأولى:

- الفرضية الفرعية الأولى للفرضية الرئيسية الأولى:

H-1-1: لا يوجد أثر معنوي لبعْد استراتيجية التدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.

بلغت قيمة معامل الارتباط بيرسون لبعْد استراتيجية التدريب هي (0.798) ومستوى معنوية (0.000) وهي أصغر من (5%) النسبة المعتمدة في هذا البحث، وجاءت قيمة بيتا (B) التي توضح العلاقة بين الأداء التنظيمي واستراتيجية التدريب (0.378) ذات دلالة إحصائية، حيث يمكن استنتاج ذلك من قيمة T ومستوى

الدلالة المرتبطة بها (0.000) وهي أصغر من (5%) المعتمدة في الدراسة، ويعني ذلك كلما تحسنت استراتيجية التدريب بمقدار وحدة واحدة تحسن مستوى الأداء التنظيمي بمقدار (0.378) وحدة، كما يشير إلى وجود أثر معنوي لُبعد استراتيجية التدريب في الأداء التنظيمي.

■ خلاصة الفرضية الفرعية الأولى:

نرفض فرضية العدم القائلة: لا يوجد أثر معنوي لُبعد استراتيجية التدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.

ونقبل الفرضية البديلة: يوجد أثر معنوي لُبعد استراتيجية التدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.

- الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسية الأولى:

H-1-2: لا يوجد أثر معنوي لُبعد التدريب الداخلي على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.

بلغت قيمة معامل الارتباط بيرسون لُبعد التدريب الداخلي هي (0.612) ومستوى معنوية (0.000) وهي أصغر من (5%) النسبة المعتمدة في هذا البحث، جاءت قيمة بينا (B) التي توضح العلاقة بين الأداء التنظيمي والتدريب الداخلي (0.125) ذات دلالة إحصائية، حيث يمكن استنتاج ذلك من قيمة T ومستوى الدلالة المرتبطة بها (0.000) وهي أصغر من (5%) المعتمدة في الدراسة، ويعني ذلك كلما تحسن التدريب الداخلي بمقدار وحدة واحدة تحسن مستوى الأداء التنظيمي بمقدار (0.125) وحدة، كما يشير إلى وجود أثر معنوي لُبعد التدريب الداخلي في الأداء التنظيمي.

■ خلاصة الفرضية الفرعية الثانية:

نرفض فرضية العدم القائلة: لا يوجد أثر معنوي لُبعد التدريب الداخلي على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.

ونقبل الفرضية البديلة: يوجد أثر معنوي لُبعد التدريب الداخلي على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.

- الفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الرئيسية الأولى:

H-1-3: لا يوجد أثر معنوي لُبعد التدريب الخارجي على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.

بلغت قيمة معامل الارتباط بيرسون لُبعد التدريب الخارجي هي (0.687) ومستوى معنوية (0.000) وهي أصغر من (5%) النسبة المعتمدة في هذا البحث، جاءت قيمة بينا (B) التي توضح العلاقة بين الأداء التنظيمي والتدريب الخارجي (0.279) ذات دلالة إحصائية، حيث يمكن استنتاج ذلك من قيمة T ومستوى

الدلالة المرتبطة بها (0.000) وهي أصغر من (5%) المعتمدة في الدراسة، ويعني ذلك كلما تحسن التدريب الخارجي بمقدار وحدة واحدة تحسن مستوى الأداء التنظيمي بمقدار (0.279) وحدة، كما يشير إلى وجود أثر معنوي لُبعد التدريب الخارجي في الأداء التنظيمي.

■ خلاصة الفرضية الفرعية الثالثة:

نرفض فرضية العدم القائلة: لا يوجد أثر معنوي لُبعد التدريب الخارجي على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.

ونقبل الفرضية البديلة: يوجد أثر معنوي لُبعد التدريب الخارجي على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.

- الفرضية الفرعية الرابعة للفرضية الرئيسية الأولى:

H-1-4: لا يوجد أثر معنوي لُبعد التدريب الإلكتروني على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.

بلغت قيمة معامل الارتباط بيرسون لُبعد التدريب الإلكتروني هي (0.644) ومستوى معنوية (0.000) وهي أصغر من (5%) النسبة المعتمدة في هذا البحث، جاءت قيمة بيتا (B) التي توضح العلاقة بين الأداء التنظيمي والتدريب الإلكتروني (0.149) ذات دلالة إحصائية، حيث يمكن استنتاج ذلك من قيمة T ومستوى الدلالة المرتبطة بها (0.000) وهي أصغر من (5%) المعتمدة في الدراسة، ويعني ذلك كلما تحسن التدريب الإلكتروني بمقدار وحدة واحدة تحسن مستوى الأداء التنظيمي بمقدار (0.149) وحدة، كما يشير إلى وجود أثر معنوي لُبعد التدريب الإلكتروني في الأداء التنظيمي.

■ خلاصة الفرضية الفرعية الرابعة:

نرفض فرضية العدم القائلة: لا يوجد أثر معنوي لُبعد التدريب الإلكتروني على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.

ونقبل الفرضية البديلة: يوجد أثر معنوي لُبعد التدريب الإلكتروني على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.

- الفرضية الفرعية الخامسة للفرضية الرئيسية الأولى:

H-1-5: لا يوجد أثر معنوي لُبعد الاستثمار في التدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.

بلغت قيمة معامل الارتباط بيرسون لُبعد الاستثمار في التدريب هي (0.271) ومستوى معنوية (0.010) وهي أصغر من (5%) النسبة المعتمدة في هذا البحث، جاءت قيمة بيتا (B) التي توضح العلاقة بين الأداء التنظيمي والاستثمار في التدريب (0.186) ذات دلالة إحصائية، حيث يمكن استنتاج ذلك من قيمة T

ومستوى الدلالة المرتبطة بها (0.000) وهي أصغر من (5%) المعتمدة في الدراسة، ويعني ذلك كلما تحسن الاستثمار في التدريب بمقدار وحدة واحدة تحسن مستوى الأداء التنظيمي بمقدار (0.186) وحدة، كما يشير إلى وجود أثر معنوي لُبعد الاستثمار في التدريب في الأداء التنظيمي.

■ خلاصة الفرضية الفرعية الخامسة:

نرفض فرضية العدم القائلة: لا يوجد أثر معنوي لُبعد الاستثمار في التدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.

ونقبل الفرضية البديلة: يوجد أثر معنوي لُبعد الاستثمار في التدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي في سورية.

4-9-3- اختبار الفرضية الرئيسية الثانية:

الفرضية الرئيسية الثانية:

H-2: لا يوجد فروق ذات دلالة لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغيرات الديموغرافية (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المنصب الوظيفي)

لاختبار هذه الفرضية تم اختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسية الثانية حسب كل فرضية:

4-9-3-1- اختبار الفرضية الفرعية الأولى:

H-2-1: لا يوجد فروق ذات دلالة لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي الجنس.

لاختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار T لعينتين مستقلتين لاختبار الفروق بين إجابات المبحوثين لأثر التدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي محل البحث تعزى لعامل الجنس، وبعد التأكد من فرضيات الاختبار وشروطه كانت النتائج كما يوضح الجدول (4-39):

جدول (4-39) نتائج اختبار T لعينتين مستقلتين لاختبار الفروق بين إجابات المبحوثين لأثر التدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي محل البحث تعزى لعامل الجنس

الدلالة الإحصائية	Sig.	قيمة T	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	الجنس	البُعد
غير دال إحصائياً	0.479	0.711	0.49071	3.2770	61	ذكر	استراتيجية التدريب
			0.52609	3.1966	29	أنثى	
غير دال إحصائياً	0.130	1.527	0.58369	3.4567	61	ذكر	التدريب الداخلي
			0.74454	3.2365	29	أنثى	
غير دال إحصائياً	0.712	-0.372-	0.44729	3.2641	61	ذكر	التدريب الخارجي
			0.59345	3.3103	29	أنثى	
غير دال إحصائياً	0.062	1.918	0.50811	3.4877	61	ذكر	التدريب الإلكتروني
			0.73308	3.1983	29	أنثى	
دال إحصائياً	0.019	-2.384-	0.64097	3.1177	61	ذكر	الاستثمار في التدريب
			0.72020	3.4765	29	أنثى	

الأداء التنظيمي	ذكر	61	3.4002	0.31974	1.140	0.261	غير دال إحصائياً
	أنثى	29	3.2860	0.49214			
جميع الأبعاد	ذكر	61	3.3505	0.33967	0.625	0.536	غير دال إحصائياً
	أنثى	29	3.2845	0.51799			

المصدر: من إعداد الباحث

يلاحظ من الجدول (4-39) ما يلي:

- 1- إن قيمة مستوى الدلالة لُبعد الاستثمار في التدريب هو (0.019) وهو أقل من مستوى الدلالة المعتمد (0.05) مما يشير الى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 5% حول (الاستثمار في التدريب، الأداء التنظيمي) تعزى لمتغير الجنس، وهي لصالح الإناث الأعلى في المتوسطات.
- 2- كان مستوى الدلالة للأبعاد التالية (استراتيجية التدريب، التدريب الداخلي، التدريب الخارجي، التدريب الإلكتروني، الإداء التنظيمي) أكبر من مستوى الدلالة المعتمد 5% وهذه النتيجة تشير إلى عدم وجود فوارق بين الذكور والإناث بالنسبة للأبعاد السابقة.
- 3- بلغت قيمة T لجميع أبعاد الدراسة (0.625)، وقيمة مستوى الدلالة لها (0.536) وهو أكبر من مستوى الدلالة المعتمد في هذه الدراسة (5%) وهذا يشير إلى عدم وجود فوارق ذات دلالة إحصائية لأثر أبعاد التدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي تعزى لمتغير الجنس.

■ خلاصة الفرضية الفرعية الأولى:

تم قبول فرضية عدم القائلية: لا يوجد فروق ذات دلالة لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي الجنس.

4-3-9-2- اختبار الفرضية الفرعية الثانية:

H-2-2: لا يوجد فروق ذات دلالة لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي العمر. لاختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) لكشف الفروق بين آراء العينة لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي العمر. والنتائج موضحة في الجدول (4-40):

الجدول (4-40) نتائج تحليل التباين ANOVA لآراء المبحوثين لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي العمر

ANOVA						
		مجموع المربعات	Df	Mean Square	F	Sig.
استراتيجية التدريب	Between Groups	.370	3	.123	.484	.695
	Within Groups	21.955	86	.255		
	Total	22.325	89			

التدريب الداخلي	Between Groups	1.803	3	.601	1.472	.228
	Within Groups	35.114	86	.408		
	Total	36.916	89			
التدريب الخارجي	Between Groups	.190	3	.063	.251	.860
	Within Groups	21.717	86	.253		
	Total	21.907	89			
التدريب الإلكتروني	Between Groups	1.454	3	.485	1.356	.262
	Within Groups	30.731	86	.357		
	Total	32.185	89			
الاستثمار في التدريب	Between Groups	1.349	3	.450	.958	.416
	Within Groups	40.355	86	.469		
	Total	41.703	89			
الأداء التنظيمي	Between Groups	.463	3	.154	1.044	.377
	Within Groups	12.709	86	.148		
	Total	13.172	89			
جميع الأبعاد	Between Groups	.477	3	.159	.974	.409
	Within Groups	14.044	86	.163		
	Total	14.521	89			

المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على مخرجات برنامج SPSS

يتضح من الجدول (4-4) ما يلي:

أن قيمة مستوى الدلالة لكل محور من المحاور أكبر من (5%) وهي النسبة المعتمدة في هذا البحث، مما يدل على عدم وجود فوارق في إجابات المبحوثين في (استراتيجية التدريب، التدريب الداخلي، التدريب الخارجي، التدريب الإلكتروني، الاستثمار في التدريب، الإداء التنظيمي) تعزى لمتغير العمر وتدل هذه النتيجة على أن أفراد عينة الدراسة لا يختلفون في نظرهم لأثر التدريب على الإداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي محل البحث تبعاً لأعمارهم.

وبصفة عامة كانت قيمة F لجميع الأبعاد هي (0.974) وقيمة مستوى الدلالة لها (0.409) وهي أكبر من (5%) المعتمدة، مما يدل على عدم وجود فوارق بين إجابات المبحوثين حول أثر التدريب على الإداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي العمر.

■ خلاصة الفرضية الفرعية الثانية:

قبول فرضية العدم القائلة: لا يوجد فروق ذات دلالة لأثر التدريب على الإداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي العمر.

4-3-9-3- اختصار الفرضية الفرعية الثالثة:

H-2-3: لا يوجد فروق ذات دلالة لأثر التدريب على الإداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي المؤهل العلمي.

لاختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) لكشف الفروق بين آراء العينة لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي المؤهل العلمي. والنتائج موضحة في الجدول (41-4):

الجدول (41-4) نتائج تحليل التباين ANOVA بين آراء المبحوثين لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي المؤهل العلمي

ANOVA						
		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
استراتيجية التدريب	Between Groups	.002	1	.002	.009	.925
	Within Groups	22.323	88	.254		
	Total	22.325	89			
التدريب الداخلي	Between Groups	.041	1	.041	.099	.754
	Within Groups	36.875	88	.419		
	Total	36.916	89			
التدريب الخارجي	Between Groups	.001	1	.001	.005	.944
	Within Groups	21.906	88	.249		
	Total	21.907	89			
التدريب الإلكتروني	Between Groups	.037	1	.037	.100	.753
	Within Groups	32.148	88	.365		
	Total	32.185	89			
الاستثمار في التدريب	Between Groups	1.423	1	1.423	3.110	.081
	Within Groups	40.280	88	.458		
	Total	41.703	89			
الأداء التنظيمي	Between Groups	.225	1	.225	1.529	.220
	Within Groups	12.947	88	.147		
	Total	13.172	89			
جميع الأبعاد	Between Groups	.001	1	.001	.004	.950
	Within Groups	14.520	88	.165		
	Total	14.521	89			

المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على مخرجات برنامج SPSS

يتضح من الجدول (41-4) ما يلي:

أن قيمة مستوى الدلالة لكل محور من المحاور أكبر من (5%) وهي النسبة المعتمدة في هذا البحث، مما يدل على عدم وجود فوارق في إجابات المبحوثين في (استراتيجية التدريب، التدريب الداخلي، التدريب الخارجي، التدريب الإلكتروني، الاستثمار في التدريب، الأداء التنظيمي) تعزى لمتغير المؤهل العلمي وتدل هذه النتيجة على أن أفراد عينة الدراسة لا يختلفون في نظرهم لأثر التدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي محل البحث تبعاً مستوى تحصيلهم العلمي.

وبصفة عامة كانت قيمة F لجميع الأبعاد هي (0.004) وقيمة مستوى الدلالة لها (0.950) وهي أكبر من (5%) المعتمدة، مما يدل على عدم وجود فوارق بين إجابات المبحوثين حول أثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي المؤهل العلمي.

■ خلاصة الفرضية الفرعية الثالثة:

قبول فرضية عدم القائلية: لا يوجد فروق ذات دلالة لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي المؤهل العلمي.

4-3-9-4- اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:

H-2-4: لا يوجد فروق ذات دلالة لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي سنوات الخبرة.

لاختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) لكشف الفروق بين آراء العينة لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي سنوات الخبرة. والنتائج وفق الجدول (42-4)

الجدول (42-4) نتائج تحليل التباين ANOVA بين آراء المبحوثين لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي سنوات الخبرة

ANOVA						
		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
استراتيجية التدريب	Between Groups	1.187	4	.297	1.193	.320
	Within Groups	21.138	85	.249		
	Total	22.325	89			
التدريب الداخلي	Between Groups	1.116	4	.279	.662	.620
	Within Groups	35.800	85	.421		
	Total	36.916	89			
التدريب الخارجي	Between Groups	1.220	4	.305	1.253	.295
	Within Groups	20.687	85	.243		
	Total	21.907	89			
التدريب الإلكتروني	Between Groups	3.158	4	.790	2.312	.064
	Within Groups	29.026	85	.341		
	Total	32.185	89			
الاستثمار في التدريب	Between Groups	.988	4	.247	.516	.724
	Within Groups	40.715	85	.479		
	Total	41.703	89			
الأداء التنظيمي	Between Groups	1.296	4	.324	2.320	.063
	Within Groups	11.875	85	.140		
	Total	13.172	89			

جميع الأبعاد	Between Groups	.956	4	.239	1.498	.210
	Within Groups	13.564	85	.160		
	Total	14.521	89			

المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على مخرجات برنامج SPSS

يتضح من الجدول (4-42) ما يلي:

أن قيمة مستوى الدلالة لكل محور من المحاور أكبر من (5%) وهي النسبة المعتمدة في هذا البحث، مما يدل على عدم وجود فوارق في إجابات المبحوثين في (استراتيجية التدريب، التدريب الداخلي، التدريب الخارجي، التدريب الإلكتروني، الاستثمار في التدريب، الأداء التنظيمي) تعزى لمتغير سنوات الخبرة، وتدل هذه النتيجة على أن أفراد عينة الدراسة لا يختلفون في نظرتهم لأثر التدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي محل البحث تبعاً لسنين الخبرة المكتسبة في عملهم.

وبصفة عامة كانت قيمة F لجميع الأبعاد هي (0.1498) وقيمة مستوى الدلالة لها (0.210) وهي أكبر من (5%) المعتمدة، مما يدل على عدم وجود فوارق بين إجابات المبحوثين حول أثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي سنوات الخبرة.

■ خلاصة الفرضية الفرعية الرابعة:

قبول فرضية العدم القائلة: لا يوجد فروق ذات دلالة لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي سنوات الخبرة.

4-3-9-5- الفرضية الفرعية الخامسة:

H-2-5: لا يوجد فروق ذات دلالة لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي الصفة الوظيفية.

لاختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) لكشف الفروق بين آراء العينة لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي الصفة الوظيفية. والنتائج موضحة في الجدول (4-43):

الجدول (4-43) نتائج تحليل التباين ANOVA بين آراء المبحوثين لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي الصفة الوظيفية

ANOVA						
		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
استراتيجية التدريب	Between Groups	.249	2	.124	.490	.614
	Within Groups	22.076	87	.254		
	Total	22.325	89			
التدريب الداخلي	Between Groups	.083	2	.042	.098	.906
	Within Groups	36.833	87	.423		
	Total	36.916	89			

التدريب الخارجي	Between Groups	.694	2	.347	1.423	.247
	Within Groups	21.213	87	.244		
	Total	21.907	89			
التدريب الإلكتروني	Between Groups	1.022	2	.511	1.426	.246
	Within Groups	31.163	87	.358		
	Total	32.185	89			
الاستثمار في التدريب	Between Groups	1.336	2	.668	1.440	.243
	Within Groups	40.367	87	.464		
	Total	41.703	89			
الأداء التنظيمي	Between Groups	.172	2	.086	.576	.564
	Within Groups	13.000	87	.149		
	Total	13.172	89			
جميع الأبعاد	Between Groups	.039	2	.019	.116	.891
	Within Groups	14.482	87	.166		
	Total	14.521	89			

المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على مخرجات برنامج SPSS

يتضح من الجدول (4-43) ما يلي:

أن قيمة مستوى الدلالة لكل محور من المحاور أكبر من (5%) وهي النسبة المعتمدة في هذا البحث، مما يدل على عدم وجود فوارق في إجابات المبحوثين في (استراتيجية التدريب، التدريب الداخلي، التدريب الخارجي، التدريب الإلكتروني، الاستثمار في التدريب، الأداء التنظيمي) تعزى لمتغير الصفة الوظيفية، وتدل هذه النتيجة على أن أفراد عينة الدراسة لا يختلفون في نظرتهم لأثر التدريب على الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الدوائي محل البحث تبعاً لصفاتهم الوظيفية.

وبصفة عامة كانت قيمة F لجميع الأبعاد هي (0.116) وقيمة مستوى الدلالة لها (0.891) وهي أكبر من (5%) المعتمدة، مما يدل على عدم وجود فوارق بين إجابات المبحوثين حول أثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي الصفة الوظيفية.

■ خلاصة الفرضية الفرعية الخامسة:

قبول فرضية عدم القائلية: لا يوجد فروق ذات دلالة لأثر التدريب على الأداء التنظيمي تبعاً للمتغير الديموغرافي الصفة الوظيفية.

4-9-4- نسبة تفسير الفرضيات:

توضح نتائج الجدول (4-35) أن المتغيرات المستقلة تفسر (82.2%) من التباين الحاصل في الأداء التنظيمي، وذلك بالنظر إلى معامل التحديد (R^2). وبالتالي توجد متغيرات أخرى يجب البحث عنها لزيادة القدرة التفسيرية للمتغيرات المستقلة في تفسير المتغير التابع (الأداء التنظيمي)، وبالتالي يمكن التعبير عن نموذج البحث بعد اختبار الفرضيات ومعرفة نسبة تفسير الفرضيات كما يوضح الشكل (4-3):

الشكل (3-4) نموذج البحث بعد اختبار الفرضيات

المصدر: من إعداد الباحث

10-4- النتائج والتوصيات ومقترحات البحث المستقبلية:

1-10-4 نتائج البحث:

1-1-10-4 نتائج الإحصاءات الوصفية:

- 1- تتصف عينة البحث بأنها كوادر بشرية شابة مؤهلة أكاديمياً وعلمياً، وتتصف بالخبرة في مجال عملها.
- 2- تُراعي استراتيجية التدريب في شركات التصنيع الدوائي السورية التغيرات في البيئتين الداخلية والخارجية، وتساهم في تحقيق الأهداف المهنية وتحسين الأداء التنظيمي.
- 3- تُراعي استراتيجية التدريب في شركات التصنيع الدوائي السورية فجوة الكفاءة لدى العاملين، إلا أنه لا يتم تحديد الاحتياجات التدريبية وتصميمها وفق احتياجات العاملين، وإنما تحدد وتصمم وفق احتياجات العمل والأهداف الاستراتيجية للشركات.
- 4- يتم تنفيذ التدريب في شركات التصنيع الدوائي السورية بناءً على تقديم محتوى تدريبي متصل بالأعمال التخصصية من حيث أداء العمليات وتقديم المنتجات والخدمات، وتوقيت التدريب ومدته ومرافقه ومستلزماته وافية ومناسبة للعاملين ولتدريبهم، وهذا يتفق مع دراسة (Das, Buba, 2019)

- 5- لا تتم مراقبة عملية التدريب وتقييمها وتوثيق نتائجها بشكل منظم، وهذا يتفق مع دراسة (Firesibehat, 2018)، إذ يتم تقييم نتائج التدريب في شركات التصنيع الدوائي السورية بناءً على معايير موضوعية بدرجة منخفضة من حيث أداء المتدربين ومدى اكتسابهم للمعارف والمهارات، ومن حيث قياس نتائج التدريب على مستوى الشركة من حيث زيادة الإنتاج، وانخفاض التكاليف، وزيادة المبيعات، وانخفاض حوادث العمل ... إلخ.
- 6- تُعد برامج التدريب الداخلي في شركات التصنيع الدوائي السورية مفيدة في تدريب العاملين على استخدام التجهيزات وتنفيذ إجراءات العمل بشكل جيد، بغض النظر عن مدة التدريب الداخلي المتبع وأثرها على كفاءة أداء الأعمال.
- 7- تعتمد برامج التدريب الداخلي في شركات التصنيع الدوائي السورية على التدريب من خلال التوجيه والإرشاد وتحت إشراف المدربين، وهي مناسبة في تنمية معارف العاملين وتوجيه سلوكياتهم نحو المهام والواجبات، وتحسين علاقات العمل وجعل عملية التواصل ضمن الشركة بمستوى جيد، وهذا يتفق مع دراسة (Samwel, 2019)، ودراسة (Singh, Shukla, 2018).
- 8- لا يتم الاعتماد في شركات التصنيع الدوائي أثناء التدريب الداخلي على أسلوب التناوب الوظيفي من حيث نقل العاملين من وظيفة إلى أخرى أو من قسم إلى آخر بطريقة مخططة بغية إكساب المهارات والمرونة التشغيلية، وهذا يخالف دراسة (Almohaimmed, 2017).
- 9- تستفيد شركات التصنيع الدوائي من التدريب الخارجي في مواكبة التغيرات في البيئة المحيطة، إلا أنه لا يؤدي إلى تحسينات كبيرة في جودة المنتجات الحالية، وربما يعود السبب في ذلك إلى كون جودة منتجات الصناعة الدوائية السورية لا تختلف كثيراً عن جودة المنتج الدوائي الدولي.
- 10- يُساعد التدريب الخارجي على تحسين مهارات العاملين ومعارفهم التخصصية وإكسابهم مهارات حديثة تتلاءم مع الواقع المتغير في البيئة الخارجية.
- 11- تستفيد شركات التصنيع الدوائي السورية من المنح التدريبية المقدمة إليها في تبادل الخبرات وتطوير المعرفة بالمنتج والخدمة، وتسهيل استخدام التقنيات وعمليات الإنتاج الجديدة، وتطوير مهارات العاملين فيما يتعلق بتكنولوجيا الإنتاج والتسويق، وتحسين جودة العمليات، وهذا يتفق مع دراسة (Firesibehat, 2018).
- 12- لا يتم الاستفادة من ورش العمل الداخلية أو خارج مواقع العمل في حل مشاكل العمل الإدارية أو الإنتاجية، ولا في تحسين وظائف العاملين الداخلية، وهذا يخالف دراسة (Samwel, 2019)، ما انعكس بدرجة ضعيفة على إنتاجية العاملين.
- 13- يُساعد التدريب الإلكتروني على تلبية احتياجات العاملين وتنشيط الطاقات الإبداعية لديهم، وتعزيز قدراتهم ويساعدهم على تلبية متطلبات وظائفهم بكفاءة وسرعة، ويعينهم على حل مشاكل العمل،

ويوفر لهم فرصة في متابعة التدريب العملي ويسهل عملية التعلم، وهذا يتفق مع دراسة (مرهج، 2020).

14- تُركز شركات التصنيع الدوائي السورية في عملية التدريب الإلكتروني على استخدام تطبيقات التواصل والاتصال عبر شبكة الإنترنت لتطوير مهارات العاملين ومواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة، وتسهيل عملية التواصل والعمل الجماعي، وبالرغم من ذلك يوجد بنية تحتية وتكنولوجية ملائمة بدرجة ضعيفة لتنفيذ التدريب الإلكتروني، وهذا يتفق مع دراسة (مرهج، 2020).

15- تُستفيد شركات التصنيع الدوائي السورية من التدريب الإلكتروني في تقليل نفقات التدريب وتوفير المرونة للعاملين من حيث الوقت والجهد والنفقات.

16- تُعتبر شركات التصنيع الدوائي في سورية أن الاستثمار في التدريب وتكثيف أنشطته يساعد على تحسين مهارات العاملين وقدراتهم، ويرفع من مستوى كفاءتهم في تلبية احتياجات الزبائن وتعزيز إدارتهم بشكل أفضل، والتعامل مع شكاويهم ومعالجتها بسرعة، وتحسين إنتاجية العاملين والإنتاجية التنظيمية، وتحسين الأداء التنظيمي من خلال تحقيق الكفاءة الفنية والاستغلال الأمثل للموارد، والمقدرة على مواكبة التطورات التقنية والفنية في البيئة الخارجية والتكيف معها. وهذا يتفق مع دراسات (بو حديد، يحيوي، 2013)، (Omar, Mahmood, 2020)، (Firesibehat, 2018)، (Quadros, Misango, 2017).

17- بالرغم من انخفاض تكاليف التدريب، والفوائد التي تجنيها شركات التصنيع الدوائي السورية من الاستثمار في تدريب عاملها، إلا أنها لا تعتبر التدريب عملية مستمرة، ولا تخصص له موازنة كافية، ولا تعتبر بأن أنشطته ذات مردود على الرضا الوظيفي للعاملين، وهذا يتفق مع دراسة (Firesibehat, 2018)، أو في تحقيق مكاسب مادية وهذا يتفق مع دراسة (Duy, et al., 2015).

18- تُتسم نتائج العاملين في شركات التصنيع الدوائي السورية بما يلي:

- الالتزام الوظيفي. وهذا يتفق مع دراسة (Sudhakar, Basariya, 2018)، (Firesibehat, 2018).
- الأمان الوظيفي. وهذا يتفق مع دراسة (Sudhakar, Basariya, 2018)
- الرضا الوظيفي. وهذا يتفق مع دراسة (Deepu, Aswathy, 2019)، (Firesibehat, 2018).
- المقدرة على التكيف مع التغيرات المحيطة بالشركة والعمل.
- الكفاءة في انجاز الأعمال وتقديم الخدمات للزبائن، وهذا يتفق مع دراسات (Deepu, Aswathy, 2019)، (Yang, et al., 2017) رغم وجود مستوى متوسط من الدافعية.
- القدرة على الإبداع والابتكار.

- امتلاك العاملين للمهارات الفنية والتكنولوجية والقدرة على تطوير العمل. وهذا يتفق مع دراسات (Deepu, Aswathy, 2019)، (Sudhakar, Basariya, 2018)، (Khalaf, et al., 2016).
 - ضعف الاستفادة من إبداع العاملين وكفاءاتهم في طرح منتجات جديدة والتسويق لها بشكل جيد.
 - مستوى منخفض من المرونة في التعامل بين العاملين ورؤسائهم في العمل.
 - قدرة متوسطة في الشركات للاحتفاظ بالعاملين وجذب عاملين جدد.
- 19- تتسم نتائج أعمال شركات التصنيع الدوائي في سورية بما يلي:

- الجودة.
- القدرة على المنافسة.
- نمو المبيعات.
- زيادة في كميات الإنتاج. وهذا يتفق مع دراسة (حسن، 2017)، (Daniel, 2018).
- الإنتاج يتم بسرعة وفي الوقت المحدد. وهذا يتفق مع دراسة (حسن، 2017).
- إيرادات الشركة أكبر من تكاليفها، بالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج والتسويق والتصميم والتوزيع والخدمات اللوجستية.
- الكفاءة في إدارة التجهيزات والمعدات وتقليل كلف صيانتها، وهذا يتفق مع دراسة (Yang, et al., 2017).
- انخفاض معدل حوادث العمل. وهذا يتفق مع دراسة (حسن، 2017).
- انخفاض نسب الهدر في المواد. وهذا يتفق مع دراسة (حسن، 2017).
- لا يوجد زيادة في أعداد الزبائن ولا قدرة على جذب زبائن جدد، وبالتالي لا تقوم بزيادة قدرتها الإنتاجية، أو التوسع في الأسواق التي تستهدفها لمنتجاتها بشكل جيد، وربما يعود السبب في ذلك إلى محدودية التصدير والعقوبات المفروضة على البلد التي تحد من التوسع في الإنتاج والترويج له خارجياً.

- لا تتسم بالكفاءة في الإعلان والترويج لمنتجاتها وعلامتها التجارية.
- 20- تتسم نتائج الزبائن في شركات التصنيع الدوائي بما يلي:
- ثقة الزبائن بمنتجات الشركات وعلامتها التجارية.
 - إشباع المنتجات لحاجات الزبائن وهي ذات قيمة مدركة لهم.
 - توجد قنوات اتصال تسهل العلاقة بين الشركات وزبائنهم. إلا أن العلاقات فيما بينهم لا تتسم بالشراكة. وهذا يتفق مع دراسة (مرهج، 2020).
 - لا يوجد اهتمام كافي بالتغذية الراجعة من الزبون أو بقياس رضاهم.

- يوجد مرونة وسرعة بدرجة متوسطة في تلبية طلبات الزبائن المتغيرة وتسليمهم المنتجات في الوقت المحدد، وربما السبب في ذلك لارتفاع التكاليف الخاصة بالخدمات اللوجستية، ونتيجة تأخر التوريدات وصعوبة توفير المواد الأولية نتيجة القيود المفروضة على البلد.
- أسعار المنتجات مرضية للزبائن بدرجة منخفضة، وربما السبب في ذلك يعود إلى القيود المفروضة على البلد، وارتفاع تكاليف المواد الأولية وصعوبة التوريد، وتكاليف النقل والتوزيع والإنتاج المتصاعدة محلياً وعالمياً.

- 21- تُولي شركات التصنيع الدوائي السورية أهمية عالية لنتائج أعمالها ونتائج عاملها.
- 22- تعتمد شركات التصنيع الدوائي السورية على التدريب الإلكتروني والتدريب الداخلي بشكل أساسي في تحسين نتائج أعمالها وعاملها.

4-10-1-2- نتائج المقابلة المنظمة:

- 1- تعتبر شركات التصنيع الدوائي في سورية أن استراتيجية التدريب عاملاً مهماً في تحسين الأداء التنظيمي، وهذا يتفق مع دراسة (النيسافي، 2020).
- 2- تهتم شركات التصنيع الدوائي في سورية بالاستثمار في التدريب، وتعتبره وسيلة لتحسين نتائج الأعمال بشكل أساسي، وله دور مهم في تحسين الأداء التنظيمي. وهذا يتفق مع دراسة (شويكي، 2016)، و(Omar, Mahmood, 2020).
- 3- تهتم شركات التصنيع الدوائي في سورية بعملية التدريب لتحقيق الربحية وتعزيز معارف وخبرات عاملها لإنجاز أعمالهم بكفاءة وفاعلية لتحقيق مكتسبات تنعكس على نتائج أعمال الشركة وعلاقتها بالزبائن. وهذا يتفق مع دراسة (شويكي، 2016).
- 4- غالبية شركات التصنيع الدوائي في سورية تعتمد على التدريب الإلكتروني وهي تدعمه بالتدريب الخارجي والداخلي.
- 5- أبرز معوقات عملية التدريب التي تواجهها شركات التصنيع الدوائي تتمثل في عدم كفاية التدريب، والدعم الإداري المتواضع، وعدم كفاية موازنة التدريب في ظل ارتفاع تكاليف العملية التدريبية، وتركيز العمليات التدريبية على جوانب تعتبر محددة أغلبها موجه نحو أنشطة البيع والتسويق. وهذا يتفق مع دراسة (حسن، 2017)، و(Firesibehat, 2018).
- 6- أبرز الفوائد التي تجنيها شركات التصنيع الدوائي تتحدد في زيادة الإيرادات نتيجة تحسين المبيعات، وانخفاض حوادث العمل وأخطاء العاملين، وتحسن أداء العاملين، وصقل معارفهم وخبراتهم وزيادة كفاءتهم، وتحسن المهارات البيعية للعاملين، وتوسعهم في الترويج لمنتجات الشركات محلياً، مما

يساعد على تحسن حصة الشركة في السوق المحلية، وهذا يتفق مع دراسات (حسن، 2017)، (شويكي، 2016)، (Sudhakar, Basariya, 2018)، (Khalaf, et al., 2016).

4-10-1-3- نتائج اختبار الفرضيات:

- 1- توجد علاقة ارتباط معنوي قوي بين استراتيجية التدريب والأداء التنظيمي، وهذا يتفق مع دراسة (النيصافي، 2020)، (مصنوعة، بن يوسف، 2019)، (Ilyas, et al., 2016)، ويخالف دراسة (إبراهيم، 2018).
- 2- توجد علاقة ارتباط معنوية متوسطة بين التدريب الخارجي والتدريب الداخلي والتدريب الإلكتروني والأداء التنظيمي.
- 3- توجد علاقة ارتباط معنوية منخفضة بين الاستثمار في التدريب والأداء التنظيمي.
- 4- توجد علاقة ارتباط معنوية جيدة بين التدريب والأداء التنظيمي. وهذا يتفق مع دراسة (Jashari, Kutllovci, 2020)، (Shekher, Reddy, 2017).
- 5- يوجد أثر معنوي للتدريب في الأداء التنظيمي، وهذا يتفق مع دراسة (Jashari, Kutllovci, 2020) ويخالف دراسة (Anwar, Abdullah, 2021)، (Omar, Mahmood, 2020).
- 6- يوجد أثر معنوي لأبعاد التدريب الخمسة (استراتيجية التدريب، التدريب الداخلي، التدريب الخارجي، التدريب الإلكتروني، الاستثمار في التدريب) في الأداء التنظيمي. وهذا يتفق مع دراسة (Maina, Bula, 2019) فيما يخص التدريب الداخلي والخارجي، ويعد قيمة مضافة بالنسبة للتدريب الإلكتروني والاستثمار في التدريب.
- 7- تُعتبر استراتيجية التدريب الأعلى تأثيراً في الأداء التنظيمي، وهذا يتفق مع دراسة (النيصافي، 2020)، (Ilyas, et al., 2016)، يليها على الترتيب التدريب الإلكتروني، ثم التدريب الخارجي ثم الاستثمار في التدريب، وأخيراً التدريب الداخلي، وهذا يتفق مع دراسة (Mahadevan, Yap, 2019) في أن التدريب الخارجي له تأثير أعلى من تأثير التدريب الداخلي في الأداء التنظيمي، ويخالف دراسة (Das, Buba, 2019)، (Almohaimmeed, 2017) القائلتان بأن التدريب الداخلي له الأثر الأعلى.
- 8- لدى دراسة أثر المتغيرات الديموغرافية في أبعاد التدريب توصل الباحث أن بعد الاستثمار في التدريب يتأثر بالمتغير الديموغرافي الجنس، ولم تتأثر أي من أبعاد التدريب الأخرى بأي من المتغيرات الديموغرافية المدروسة.

9- لا يوجد أثر للمتغيرات الديموغرافية (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، الصفة الوظيفية) في شكل وقوة العلاقة بين أبعاد التدريب والأداء التنظيمي بشكل جوهري ودال إحصائياً، وهذا يتفق مع دراسة (مصنوعة، بن يوسف، 2019)، (Singh, Shukla, 2018).

4-10-2- توصيات البحث:

بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها خلص الباحث لمجموعة من التوصيات عليها تكون مقترحات جيدة للتغلب على السلبيات، وهي كما يلي:

- 1- ضرورة تحديد الاحتياجات التدريبية من خلال مناهج وطرق علمية، وبما يتلاءم مع احتياجات العمل والعاملين الفعلية، وبناء على معايير قابلة للقياس، وضرورة تحديدها بعد إجراء تقييم دوري للعاملين وبناء على شكاوى الزبائن، وبعد مقارنة القدرات الحالية للعاملين مع متطلبات السوق، وإشراك العاملين في تحديد احتياجاتهم التدريبية مما يعزز دافعيتهم للمشاركة في البرامج التدريبية.
- 2- ضرورة تصميم البرامج التدريبية بناءً على أهداف واضحة ومناسبة لمعالجة مشكلات العمل القائمة وبأوقات زمنية مناسبة للمتدربين ولاحتياجاتهم التدريبية، وإشراك العاملين في تصميم هذه البرامج وجعلها ملائمة للخطة المستقبلية والأهداف المتوقعة من البرنامج التدريبي.
- 3- الاهتمام بمراقبة عملية التدريب وتقييمها وتوثيق نتائجها واختيار مدربين أكفاء بناءً على معايير محددة واستناداً إلى تقارير الأداء، وعقد اللقاءات في ختام الدورات التدريبية لمناقشة مدى الاستفادة من البرامج التدريبية المنفذة، ومعالجة السلبيات، مما يساعد على خلق شعور لدى العاملين المتدربين بأهمية التدريب.
- 4- اعتبار الإنفاق على العملية التدريبية إنفاق استثماري ذو عوائد على المدى الطويل من خلال اعتبار العاملين كأصول من حيث القيمة، ما يستلزم توفير ميزانية كافية لأنشطة التدريب وموارده ومستلزماته، واعتبار التدريب نشاط رئيسي مستمر وليس ثانوي ويشتمل على جوانب تدريبية متعددة، وهو ذو مردود ملموس وغير ملموس، تتمثل غالبيته في تحسين علاقات العمل، ومعارف العاملين وقدراتهم، ومواكبة الشركات لتغيرات السوق، وتحسين رضا العاملين الوظيفي، وتحسين سبل الإنتاج ومعالجة مشاكله، والتسويق للمنتجات والخدمات وتوسيع الحصة السوقية، الأمر الذي ينعكس على المردود المادي.
- 5- الاهتمام بعملية التدريب وزيادة ورش العمل، والاستفادة من المنح التدريبية والمشاركة في المعارض والمنتديات، والاستفادة من توصيات الباحثين الأكاديميين وتجارب الشركات المحلية والأجنبية، وتحفيز العاملين من خلال مكافأتهم، وتوفير فرص الترقية، والعمل على دمج المهارات المكتسبة من

التدريب في بيئة العمل الفعلية، وتحسين الاتصالات الداخلية، والاستفادة من طروحات العاملين في تطوير تكنولوجيا الإنتاج والتسويق وتحسين العلاقة مع الزبائن.

6- العمل على تمكين العاملين والاحتفاظ بهم وتحسين ظروف العمل وتعزيز دافعيتهم من خلال الاهتمام بتحفيظهم وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم ومعارفهم بما يتناسب مع ثقافة الشركة وسياساتها وأهدافها والتزامهم بها، وضمان مشاركتهم في حل مشاكل العمل، وتعزيز التواصل بين العاملين وإكسابهم المرونة في التعامل مع زملائهم ورؤسائهم في العمل من خلال تحسين الاتصالات والأخذ بمقترحاتهم، ومكافأة العاملين على استخدام مهارات جديدة في الوظيفة وجعل المكافأة على أساس الكفاءة بقصد تعظيم نتائج العاملين التي بدورها ستعزز الأداء التنظيمي.

7- ضرورة الاهتمام من قبل الإدارة العليا في شركات التصنيع الدوائي السورية بالزبائن وجعلهم على قائمة أولوياتها، والعمل على الاستماع الجيد لهم، والتحديد الدقيق لاحتياجاتهم وتوقعاتهم، تعزيز الفائدة المكتسبة من منتجات الشركات وجعلها ذات قيمة مدركة للزبائن، وذلك من خلال العمل على إدارة الزبائن والاهتمام بالتغذية الراجعة منهم وقياس رضاهم ومعالجة شكاويهم، وبناء علاقات جيدة معهم تتسم بالشراكة، والعمل على تسليمهم طلباتهم بسرعة وفي الوقت المحدد، والاهتمام بجذب زبائن جدد وتوسيع الحصة السوقية من خلال التوسع محلياً وخارجياً بالاستفادة من علاقات التصدير.

8- الاستفادة من الوسائل والتقنيات التي تعمل تخفيض أزمدة العمل وتعزيز الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج والتصميم والتوزيع والتسويق مثل تقنيات (SWOT, PESTLE) لمعالجة التهديدات ونقاط الضعف والفرص المتاحة للشركات، وقضايا التسويق والتنافسية والتكنولوجية، والاستفادة من إبداع العاملين في تطوير المنتجات والخدمات المقدمة، والعمل على كسب حصة سوقية أكبر، وتحسين الكفاءة في الإعلان والترويج والتسويق للمنتجات والعلامة التجارية.

4-10-3- مقترحات البحث المستقبلية:

- 1- أثر الاستثمار في تدريب الموارد البشرية على الناتج الاقتصادي للشركات السورية.
- 2- أثر مكتسبات التدريب في فعالية سلاسل التوريد لشركات التصنيع الدوائي السورية.
- 3- نموذج مقترح لزيادة الأداء التنظيمي في ضوء تقنية PESTLE.

المراجع

1- المراجع العربية:

- 1- إبراهيم، قتيبة، (2018)، "أثر استراتيجية التدريب المرتكزة على الجدارات التنظيمية على فعالية الأداء المؤسسي (أنموذج مقترح) دراسة تطبيقية على الشركات الدرجة ضمن سوق دمشق للأوراق المالية"، أطروحة دكتوراه منشورة في إدارة الأعمال، قسم إدارة الأعمال، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، سورية.
- 2- إبراهيم، قدرى، (2015)، "أثر المسؤولية الاجتماعية في الأداء: دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة السورية"، أطروحة دكتوراه منشورة في إدارة الأعمال، قسم إدارة الأعمال، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، سورية.
- 3- أبو جديع، فاروق، (2015)، "دور قياس الأداء في صياغة الاستراتيجية: دراسة ميدانية في المصارف العاملة في سورية"، رسالة ماجستير منشورة في إدارة الأعمال، قسم إدارة الأعمال، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، سورية.
- 4- أبو زيادة، زكي، (2011)، "أثر تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة على الأداء التنظيمي - دراسة تطبيقية في عينة من المصارف التجارية الفلسطينية"، مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية)، مجلد 25، العدد 4، ص 879-932.
- 5- أحمد، بئينة لقمان، حمدون، مزاحم رياض، (2019)، "مراحل العملية التدريبية وإسهاماتها في مستوى أداء رجال البيع: دراسة تحليلية على عينة من مندوبي المبيعات في محافظة نينوى"، مجلة تنمية الرافدين، المجلد 38، العدد 122، ص 155-169.
- 6- أحمد، مزهر عبد الله، رشيد، فراس حسن، (2020)، "أثر التدريب في تحسين الأداء الوظيفي: دراسة تطبيقية في عدد من كليات جامعة تكريت"، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد (16)، العدد (49) ج2، ص 54-65.
- 7- الأسدي، كريم نجم خلف، (2010)، "تقويم أداء نشاط قطاع الخدمات البلدية في محافظة بغداد: بلدية الكرادة - حالة دراسية"، أطروحة دكتوراه منشورة في فلسفة إدارة المشاريع، جامعة سانت كليمنتس .St Clements University
- 8- إسماعيل، ابتسام، (2015)، "أثر تدريب وتنمية قدرات العاملين في تحسين الأداء الاقتصادي للمؤسسات (مؤسسة الطيران العربية السورية - أنموذجاً)"، رسالة ماجستير منشورة في الاقتصاد، قسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، سورية.
- 9- إسماعيل، عبد الرزاق، طنبور، رامز، (2020)، "أثر التدريب على الأداء الوظيفي في المؤسسات الخاصة: غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي"، المجلة الإلكترونية الشاملة متعددة التخصصات، العدد 21، ص 1-21.

- 10- البدري، حسين فلاح ورد، (2014)، "تبني مدخل إدارة علاقات الزبون كفلسفة عمل وتأثيره في أداء المنظمات الخدمية: دراسة تحليلية في مصرف الرشيد/16 في محافظة القادسية"، مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 16، العدد 1، ص 48-66.
- 11- بن حمدن، خديجة، بلعور، سليمان، (2020)، "التدريب الإلكتروني كأحد المسارات الحديثة لتنمية الموارد البشرية"، مجلة الامتياز لبحوث الاقتصاد والإدارة، 4(1)، 137-155.
- 12- بن رتام، محمد، (2016)، "العائد من الاستثمار في التدريب"، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد 4، العدد 45، ص 57-78.
- 13- بني السلامة، ميساء مصطفى، البدارين، رقية قاسم، (2016)، "دور عملية التدريب في التغيير التنظيمي في شركات الاتصالات الأردنية العاملة في محافظة إربد"، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية، المجلد 24، العدد 3، ص 125-150.
- 14- بن عروس، محمد، طيبي، عمار، (2021)، "دور التدريب الإلكتروني في تنمية الموارد البشرية"، مجلة التميز، المجلد 3، العدد 1، ص 20-33.
- 15- بو حديد، ليلي، (2016)، "دور محاسبة الموارد البشرية في قياس عائد الاستثمار في تدريب رأس المال البشري بالمؤسسة الصناعية - دراسة حالة"، مجلة أبعاد اقتصادية، المجلد 6، العدد 1، ص 97-118.
- 16- بو حديد، ليلي، يحيوي، إلهام، (2013)، "قياس عائد الاستثمار في تدريب رأس المال البشري في ظل اقتصاد المعرفة"، مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، العدد 10، ص 32-42.
- 17- بيرم، نسيم، (2016)، "أثر أبعاد التسويق الداخلي في أداء المنظمة: دراسة ميدانية"، رسالة ماجستير منشورة في إدارة الأعمال، قسم إدارة الأعمال، كلية الاقتصاد، جامعة حلب، سورية.
- 18- الجاك، عوض الله علي محمد، (2015)، "أثر التدريب في إنتاجية عمال القطاع العام: دراسة حالة محلية الدلنج - ولاية جنوب كردفان"، رسالة ماجستير منشورة في الاقتصاد، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان.
- 19- جبين، عبد الوهاب محمد، (2009)، "تقييم الأداء في الإدارات الصحية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف"، أطروحة دكتوراه منشورة في الإدارة الصحية، جامعة سانت كليمنتس St Clements University.
- 20- جثير، سعدون حمود، نصيف، اخلاص خالد، (2015)، "التدريب الاستراتيجي وأثره في تحسين أداء مكاتب المفتشين العاميين"، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد 21، العدد 86، ص 27-61.

- 21- ججاج، محمد طاهر، (2015)، "تحليل أثر تعليم وتدريب الموارد البشرية على عملية التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية"، أطروحة دكتوراه في الاقتصاد، قسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، سورية.
- 22- جديد، رشا، (2020)، "دور الابتكار التنظيمي في تحقيق الميزة التنافسية (نموذج المصرف التجاري السوري)"، مجلة جامعة تشرين، العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد (42)، العدد (3)، ص 51-64.
- 23- الجميلي، طه علي نايل، (2014)، "أثر تدريب الموارد البشرية بتحقيق الميزة التنافسية في المصارف العراقية: دراسة ميدانية في المصارف العراقية غير الحكومية"، أطروحة دكتوراه منشورة في إدارة الأعمال، قسم إدارة الأعمال، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، سورية.
- 24- حسان، حامي، (2016)، "استراتيجية التدريب في إطار متطلبات إدارة المعرفة في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية"، أطروحة دكتوراه منشورة في إدارة الموارد البشرية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد لمين دباغين - سطيف 2، الجزائر.
- 25- حسن، طاهر شعبان، (2017)، "العلاقة بين تطوير الصناعة الدوائية السورية ومخرجات البحث العلمي الصيدلاني: دراسة تطبيقية"، مجلة جامعة البعث، المجلد 39، العدد 35، ص 85-129.
- 26- حسن، عائشة إبراهيم، (2017)، "أثر التدريب في زيادة الإنتاجية في صناعة التشييد بولاية الخرطوم"، رسالة ماجستير منشورة في الهندسة المدنية، قسم إدارة تشييد، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان.
- 27- حمدون، صبا، (2021)، "أثر تكامل سلسلة التوريد على تحقيق الميزة التنافسية: دراسة حالة شركة السعد للصناعات الدوائية"، رسالة ماجستير غير منشورة في إدارة الأعمال - إدارة تنفيذية، المعهد العالي لإدارة الأعمال، سورية.
- 28- حواكمة، لارا أحمد اسحق، (2009)، "متطلبات المواصفة الدولية 10015 في البرامج التدريبية وأثرها في أداء المديرين في أمانة عمان الكبرى: دراسة حالة"، رسالة ماجستير منشورة في إدارة الأعمال، قسم إدارة الأعمال، كلية العلوم الإدارية والمالية، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، الأردن.
- 29- خديجة، حسام محمد أديب، (2015)، "أثر المسؤولية الاجتماعية لشركة في أدائها: دراسة ميدانية"، أطروحة دكتوراه منشورة في إدارة الأعمال، قسم إدارة الأعمال، كلية الاقتصاد، جامعة حلب، سورية.

- 30- خزام، ديماء، (2020)، "أثر التدريب في أداء العاملين: دراسة حالة قسم الدعاية الطبية في شركة يونيفارما للصناعات الدوائية"، رسالة ماجستير منشورة في إدارة الأعمال، الجامعة الافتراضية السورية، سورية.
- 31- خير بك، ريم، (2018)، "أثر التدريب على جودة الخدمة في شركة الاتصالات ضمن نظام إدارة الجودة (دراسة حالة: شركة سيرياتيل للاتصالات)"، رسالة ماجستير منشورة في إدارة الجودة، الجامعة الافتراضية السورية، سورية.
- 32- داوود، فضيلة سلمان، علي، أسرار عبد الزهرة، (2017)، "دور استراتيجية التدريب في تحقيق الأداء الريادي / دراسة استطلاعية في الشركة العامة للصناعات الكهربائية - معمل المحركات - بغداد"، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد 9، العدد 19، ص 379-408.
- 33- الداوي، الشيخ، (2010)، "تحليل الأسس النظرية لمفهوم الأداء"، مجلة الباحث، عدد 7، ص 218-227.
- 34- الدباغ، تماضر، البدوي، محمد أحمد، (2021)، "أثر استراتيجيات التدريب عن بعد للموارد البشرية في تعزيز الأولويات التنافسية بالتطبيق في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان"، المجلة العربية للإدارة، مجلد 41، عدد خاص، ص 115-140.
- 35- ديب، كندة، (2015)، "دور استراتيجية التدريب في التخطيط للمسار الوظيفي: دراسة ميدانية على العاملين في شركة نسيج اللاذقية"، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 37، العدد 3، ص 105-123.
- 36- دبيري، محمد، (2014)، "أثر التسويق الداخلي في ولاء العميل الفندقية: دراسة مقارنة على الفنادق خمس نجوم في الجمهورية العربية السورية"، أطروحة دكتوراه منشورة، قسم إدارة الأعمال، كلية الاقتصاد، جامعة حلب، سورية.
- 37- رزق الله، سلمى، زروال، نصيرة، (2020)، "تدريب الموارد البشرية ودوره في تحقيق الفعالية التنظيمية في المؤسسة"، مجلة تنمية وإدارة الموارد البشرية - بحوث ودراسات، المجلد 8، العدد 1، ص 12-31.
- 38- رفاع، شريفة، قريشي، يوسف، مسغوني، منى، (2015)، "مؤشرات الأداء المجددة للأوليات الاستراتيجية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية"، مجلة الباحث، عدد 15، ص 19-30.
- 39- زاهر، بسام، جبور، وسيم رشيد، (2017)، "تأثير حصول المنظمات على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية 9001:2008 على رضا المستهلكين (دراسة ميدانية على مستهلكي منتجات الشركات الصناعية العاملة في محافظة اللاذقية)"، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد (39)، العدد (2)، ص 207-223.

- 40- سلطه جي، سوسن معروف، (2016)، "فاعلية برامج التدريب من وجهة نظر المتدربين باستخدام تقنية تحليل (الأهمية-الأداء) دراسة تطبيقية على الشركة السورية للاتصالات"، رسالة ماجستير منشورة في إدارة الأعمال، الجامعة الافتراضية السورية، سورية.
- 41- السليم، أحمد محمود، (2018)، "أثر جودة الخدمات الإلكترونية في رضا العملاء (دراسة ميدانية على عملاء المصارف التقليدية الخاصة العاملة في سورية)"، رسالة ماجستير منشورة في إدارة الأعمال، قسم إدارة الأعمال، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، سورية.
- 42- شاهين، علي، شعبان، محمود، (2016)، "الالتزام التنظيمي وعلاقته بالأداء الوظيفي: دراسة ميدانية على الشركة العامة لمرفأ طرطوس"، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد (38)، العدد (2)، ص 347-364.
- 43- الشرفاء، ياسر عبد، المشهراوي، يونس عبد المجيد، (2016)، "العملية التدريبية وأثرها في تخطيط المسار الوظيفي: دراسة تطبيقية في مصارف قطاع غزة"، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية، المجلد 24، العدد 3، ص 105-124.
- 44- شلقود، سهام، (2020)، "واقع التدريب في تحسين أداء العاملين في المؤسسات"، مجلة مدارات للعلوم الاجتماعية والإنسانية، المركز الجامعي غليزان - الجزائر، العدد 1، ص 134-150.
- 45- شلوف، بشار محمود، (2018)، "أثر التدريب في أداء العاملين: دراسة حالة الشركة العامة لمصفاة حمص"، رسالة ماجستير منشورة في إدارة الأعمال، الجامعة الافتراضية السورية، سورية.
- 46- شمس الدين، عمر، (2018)، "أثر الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية في الأداء التنظيمي: دراسة مسحية لأراء المديرين في المصارف الخاصة في سورية"، رسالة ماجستير منشورة في إدارة الأعمال، قسم إدارة الأعمال، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، سورية.
- 47- شويكي، ناريمان عدنان، (2019)، "نموذج مقترح للفاعلية التنظيمية في جامعة دمشق"، أطروحة دكتوراه منشورة في إدارة الأعمال، قسم إدارة الأعمال، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، سورية.
- 48- شويكي، ناريمان عدنان، (2016)، "أثر مكتسبات تدريب الموارد البشرية في رفع مستوى الأداء التنظيمي لمنظمات القطاع العام"، مجلة جامعة البعث، المجلد 38، العدد 11، ص 91-119.
- 49- شيحا، أيمن، عبد الرحمن، نسرين، يوسف، علام، (2016)، "أثر المرونة الاستراتيجية على الأداء التنظيمي: دراسة ميدانية على شركات التأمين في محافظة طرطوس"، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد (38)، العدد (1)، ص 163-182.
- 50- طالب، عباس صباح، خلف، قيس مكي، (2020)، "أثر تطبيق المواصفة العالمية لجودة التدريب (ISO 10015) على خفض تكاليف الإنتاج دراسة تطبيقية في الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية / مصنع المأمون"، المجلة العراقية للعلوم الإدارية، المجلد 14، العدد 58، ص 225-240.

- 51- العبادي، سوسن محمد، (2020)، "أثر إدارة التغيير في الأداء التنظيمي: دراسة تطبيقية في مجلس الأعيان الأردني، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، المجلد 16، العدد 4، ص 680-710.
- 52- عباس، منير، (2018)، "أثر تحديد الاحتياجات التدريبية ومحتوى التدريب ومدته في أداء العاملين: دراسة حالة الجامعة السورية الخاصة"، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 34، العدد 1، ص 442-405.
- 53- عبيد، زينب جواد، محمود، سماح مؤيد، (2020)، "تقليل المعوقات التنظيمية وأثرها في الاستثمار في رأس المال البشري - بحث تحليلي في مصنع النسيجية / بابل"، مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد 126، ص 14-25.
- 54- علي، الطاهر أحمد محمد، أحمد، نسرین موسى أحمد، (2020)، "أثر التدريب على الإبداع الإداري للموظفين في البنوك التجارية السودانية بالتطبيق على بنك الخرطوم (ولاية الخرطوم) في الفترة من (2019-2020)"، مجلة الاقتصاد الحديث والتنمية المستدامة، المجلد 2، العدد 2، ص 7-27.
- 55- علي، دشة محمد، عبد القادر، رياض، (2019)، "الاستثمار في التدريب وإشكالية قياس العائد منه: دراسة حالة شركة دولفين للطاقة المحدودة"، مجلة البشائر الاقتصادية، المجلد 5، العدد 1، ص 680-701.
- 56- عليا، تميم أحمد، بنشي، محمد سعد الدين، مطر، علاء، (2015)، "تقييم البرامج التدريبية في المؤسسات الإنتاجية على ضوء متطلبات المواصفة ISO 10015/1999 - دراسة حالة المؤسسة العامة للتبغ"، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 37، العدد 6، ص 211-230.
- 57- عليوي، يوسف، كاظم، فائق جواد، (2021)، "تأثير التجديد والتحديث كمدخل للتغيير الاستراتيجي في الأداء التنظيمي: بحث ميداني في شركة المشاريع النفطية (SCOP)"، Journal of Economics and Administrative Sciences، المجلد 27، العدد 126، ص 304-326.
- 58- عودة، خالد، (2016)، "قياس أثر ثقافة التدريب على تحسين جودة الخدمة الصحية: دراسة ميدانية في المستشفيات العامة في محافظة دمشق"، رسالة ماجستير منشورة في التسويق، قسم إدارة الأعمال، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، سورية.
- 59- عيسى، قمر، (2017)، "دور الصناعة الدوائية في دعم الاقتصاد الوطني وأثر الأزمة على القطاع الدوائي في سورية: حالة عملية واقع الصيدليات في المحافظات السورية"، رسالة ماجستير منشورة في إدارة الأعمال، الجامعة الافتراضية السورية، سورية.

- 60- غدير، باسم غدير، محمد، ليلان شهاب، (2018)، "دور إدارة المعرفة في عملية تحديد الاحتياجات التدريبية في الجامعات الحكومية السورية (دراسة ميدانية في جامعة تشرين)"، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 40، العدد 5، ص 349-368.
- 61- فرح، نور منير، (2019)، "تحديد الاحتياجات التدريبية للمرشدين الزراعيين في المنطقة الوسطى"، رسالة ماجستير منشورة في الهندسة الزراعية، قسم الاقتصاد الزراعي، كلية الهندسة الزراعية، جامعة البعث، سورية.
- 62- فروانة، حازم أحمد، (2018)، "انعكاسات التدريب على أداء العاملين في شركة ترست للتأمين في غزة"، مجلة أبحاث اقتصادية معاصرة، العدد 2، ص 1-22.
- 63- قاسم، سامر أحمد، فياض، لينا حسن، معروف، حسن عبود، (2020)، "تأثير استراتيجية التدريب الداخلي في نية دوران العمل في الشركات العامة للنقل (دراسة ميدانية في الشركة العامة للنقل الداخلي في محافظة اللاذقية)"، مجلة جامعة تشرين، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 4، العدد 1، ص 533-552.
- 64- قريط، عمر، (2020)، "مساهمة التدريب في تحسين مستوى الأداء المتعلق باستعمال تكنولوجيا المعلومات الإدارية"، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، المجلد 5، العدد 2، ص 566-583.
- 65- قريمطي، وردة، بن أحمد، لخضر، (2020)، "استراتيجية التدريب كمدخل لتنمية السلوك الإبداعي لدى الموارد البشرية - دراسة ميدانية بخزينة ولاية الجلفة"، مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية، المجلد 6، العدد 1، ص 229-248.
- 66- كنعان، سلسل، (2019)، "دور تكامل سلسلة التوريد في تحسين أداء الشركة - دراسة مسحية على شركات الأدوية في سورية"، رسالة دكتوراه منشورة في إدارة الأعمال، كلية الاقتصاد، جامعة طرطوس، سورية.
- 67- لايقة، هشام عدنان، (2018)، "دور الالتزام التنظيمي والفاعلية التنظيمية في تعزيز الميزة التنافسية للمنظمة: دراسة حالة على شركة جود للأدوات الكهربائية"، مجلة جامعة تشرين، العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد (40)، العدد (4)، ص 157-176.
- 68- محفوظ، جمانه محمد، (2014)، "دور الاستعانة بالمصادر الخارجية في تحسين أداء المنظمات الحكومية (دراسة حالة: الشركة السورية للاتصالات)"، رسالة ماجستير منشورة في إدارة الأعمال، قسم إدارة الأعمال، كلية الاقتصاد، جامعة تشرين، سورية.

- 69- محمد، بشرى هاشم، عبد الغني، زهراء فائز، (2018)، "العلاقة بين جودة التدريب باستخدام المواصفة الدولية (ISO 10015) وتطوير الموارد البشرية - دراسة تحليلية لآراء عينة من مسؤولي مراكز التدريب في عدد من الوزارات العراقية"، مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد 116، ص 179-203.
- 70- محمد، داوود سليمان، (2013)، "نقل المعرفة التنظيمية وأثره في أداء منظمات الأعمال (حالة شركات القطاع العام الصناعي في سورية)"، أطروحة دكتوراه منشورة في إدارة الأعمال، قسم إدارة الأعمال، كلية الاقتصاد، جامعة حلب، سورية.
- 71- مرهج، ماهر محسن، (2020)، "متطلبات التدريب الإلكتروني الواجب توافرها لتنمية أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة تشرين"، مجلة جامعة البعث، سلسلة العلوم الاقتصادية، المجلد 42، العدد 19، ص 91-126.
- 72- مرهج، منذر، الهامس، خالد، (2018)، "أثر التدريب وتحفيز العاملين على زيادة رضا عملاء المنظمات الخدمية (دراسة استقصائية على المستشفيات الخاصة)"، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 40، العدد 3، ص 199-219.
- 73- المرهضي، سنان غالب، (2008)، "تحليل بعض العوامل (القدرة والرضا الوظيفي وبيئة العمل وخصائص الوظيفة) المؤثرة على أداء المنظمة (دراسة ميدانية على عينة من البوك والمنظمات الصحية والصناعية اليمنية)"، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد (30)، العدد (2)، ص 35-56.
- 74- مصنوعة، أحمد، بن يوسف، أحمد، (2019)، "مساهمة البرامج التدريبية في تحسين أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - دراسة حالة مؤسسة البناء الجاهز SOPREC - الشلف"، مجلة تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المجلد 1، العدد 1، ص 5-22.
- 75- المناصرة، إكسمري عامر، (2020)، "العناصر الحرجة للتحسين المستمر ودورها في التأثير على الأداء التنظيمي في الشركات الصناعية في الأردن"، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية، المجلد 28، العدد 2، ص 78-89.
- 76- ميا، علي يونس، شيخ ديب، صلاح، الشامسي، سالم راشد، (2009)، "قياس أثر التدريب في أداء العاملين (دراسة ميدانية على مديرية التربية بمحافظة البريمي في سلطنة عمان)"، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 31، العدد 1، ص 135-156.

- 77- ميا، علي، الكنج، ربي عزت، (2014)، "أثر التأهيل والتدريب المستمر على تحسين كفاءة الموارد البشرية: دراسة مقارنة على بعض شركات القطاع العام والخاص في الساحل السوري"، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد (36)، العدد (3)، ص 185-205.
- 78- ميلانة، الياس لاوندوس، (2015)، "البعد الاستراتيجي للموارد البشرية وعلاقته برضا المتعاملين مع المنظمات الحكومية: دراسة ميدانية في مديرية مالية محافظة دمشق، أطروحة دكتوراه منشورة في إدارة الأعمال، قسم إدارة الأعمال، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، سورية.
- 79- النشرة الإحصائية لوزارة الصحة السورية، 2019.
- 80- النيصافي، ايمان راتب، (2020)، "أثر استراتيجية التدريب في الأداء الوظيفي: دراسة ميدانية في قطاع المؤسسة العامة للنفط في سورية"، رسالة ماجستير منشورة في إدارة الأعمال تأهيل وتخصص، الجامعة الافتراضية السورية، سورية.
- 81- هرمز، نور الدين، إبراهيم، علا، (2020)، "أهمية البحث والتطوير في الصناعة الدوائية السورية"، مجلة جامعة تشرين، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 42، العدد 1، ص 399-415.
- 82- هلسة، محمد أحمد، (2020)، "أثر التدريب الإداري على أداء موظفي بلديات محافظة القدس، مجلة الأصيل للبحوث الاقتصادية والإدارية، المجلد 4، العدد 1، ص 35-58.
- 83- الهيتي، خالد عبد الرحمن، (2006)، إدارة الموارد البشرية: مدخل استراتيجي، دار وائل للنشر، الأردن.
- 84- يوسف، أحمد، الأمين، دلهوم محمد، (2019)، "الاستراتيجيات المعاصرة لإدارة الموارد البشرية وعلاقتها بتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية - دراسة حالة مجمع صيدال لصناعة الأدوية"، مجلة بحوث الإدارة والاقتصاد، المجلد (1)، العدد (1)، ص 119-146.

2- المراجع الأجنبية:

- 1- Abu Arefin, Hosain, S, (2019), "The Role Of Human Resource Information System On Organizational Performance: Evidence From Bangladeshi Pharmaceutical Industry", European Journal Of Applied Business Management (EJABM), 5 (1), Pp 37-53.
- 2- Agbaeze, E.K, Peterside, G.I.D, Ikeh.R, Ekoja, G.O, (2021), "Effect Of Green Human Resource Management Practice: Employee Online Training And Adaptability In Deposit Money Banks In South-South, Nigeria", International Journal Of Management (IJM), 12 (4), Pp 394-407.
- 3- Agrawal S, De Smet A, Lacroix S, Reich A, (2020), "To Emerge Stronger from the COVID-19 Crisis, Companies Should Start Reskilling Their Workforces Now", McKinsey & Company.
- 4- Ahmed, U, Mozammel, A, Ahmed, H, (2018), "Performance On The Road: Examining The Critical Role Of Training Effectiveness Amongst The Blue-Collar Employees In Bahrain", Asian Journal Of Empirical Research, 8 (9), Pp 342-351.
- 5- Al-Khaled, A.A.S, Fenn, C.J, (2020), "The Impact Of Strategic Human Resource Management Practices On Organizational Performance", Berjaya Journal Of Services & Management, Vol. 14, Pp 53-60, ISSN: 2289-568X, E-ISSN: 2716-5949.
- 6- Alkhazali, Z, Abu-Rumman, A, Khdour, N, Al-Daoud, K, (2020), "Empowerment HRM Practices And Organizational Performance: A Case Study Of Jordanian Commercial Banks", Entrepreneurship And Sustainability, 7 (4), Pp 2991-3000, [https://doi.org/10.9770/Jesi.2020.7.4\(28\)](https://doi.org/10.9770/Jesi.2020.7.4(28)).
- 7- Al-Lawama, H.I, Omar, Kh, Saadon, M.S.I, Aburumman, O.J, (2021), "The Relationship Between Strategic Human Resource Management Practices And Organizational Performance By Mediating Role Of Employee Behavior In Jordanian Telecommunication Companies", Turkish Online Journal Of Qualitative Inquiry (TOJQI), 12 (3), Pp 2892-2902.
- 8- Almohaimmed, B.M.A, (2017), "Training And Performance: A Sign From Saudi Service Organizations", International Business Research; 10 (11), Pp 148-157, [Doi:10.5539/ibr.v10n11p148](https://doi.org/10.5539/ibr.v10n11p148).

- 9- Alnidawy, A.Z.B, (2015), "The Effect Of Identifying Training Needs On The Effectiveness Of The Training Process And Improving The Individual And Organizational Performance: Applied Study In The Jordanian Health Sector", International Journal Of Business Administration, 6 (4), Pp 48-56, Doi:10.5430/ijba.v6n4p48.
- 10- Al-Qudah,Sh, Obeidat,A.M, Shrouf,H, Abusweilem, M.A, (2020), "The Impact Of Strategic Human Resources Planning On The Organizational Performance Of Public Shareholding Companies In Jordan", Problems And Perspectives In Management, 18 (1), Pp 219-230, Doi:10.21511/Ppm.18(1).2020.19.
- 11- Al-Tit, A.A, (2017), "Factors Affecting The Organizational Performance Of Manufacturing Firms", International Journal Of Engineering, Business Management, Volume 9, Pp 1-9, Doi:10.1177/1847979017712628.
- 12- Anil, A.P, Satish, K.P, (2016), "Investigating The Relationship Between TQM Practices And Firm's Performance: A Conceptual Framework For Indian Organizations", Procedia Technology 24, Published By Elsevier Ltd, Pp 554-561, Doi: 10.1016/J.Protcy.2016.05.103.
- 13- Anwar, G, Abdullah, N.N, (2021), "The Impact Of Human Resource Management Practice On Organizational Performance", International Journal Of Engineering, Business And Management (IJEEM), 5 (1), Pp35-47, Doi: [https://Dx.Doi.Org/10.22161/Ijebm.5.1.4](https://dx.doi.org/10.22161/Ijebm.5.1.4).
- 14- Asfaw, A.M., Argaw, M.D. And Bayissa, L. (2015), "The Impact Of Training And Development On Employee Performance And Effectiveness: A Case Study Of District Five Administration Office, Bole Sub-City, Addis Ababa, Ethiopia", Journal Of Human Resource And Sustainability Studies, Vol. 3, Pp 188-202, [Http://Dx.Doi.Org/10.4236/Jhrss.2015.34025](http://dx.doi.org/10.4236/jhrss.2015.34025).
- 15- Aziz, Ido Nurzaini, Widodo, Djoko Setyo & Subagja, Iwan Kurniawan, (2021), "Effect of Training and HR Development on Employee Performance with Motivation as an Intervening Variable in PT. Rekasis Gigatama", Global Journal of Engineering and Technology Advances, 06 (02), Pp 169-181, Doi: 10.34218/Ijm.12.4.2021.034.
- 16- Bari, M.d Sadaqul, (2019), Supply Chain Management (SCM) Practices and Their Impact on Competitive Advantage in the Bangladeshi Apparel Sector, Master thesis, The Patton College of Education, Ohio University.

- 17- Batool, N, Hussain, S, Baqir, M, Islam, K.M.A, Hanif, M, (2021), Role Of HR Technology And Training For The Development Of Employees, International Journal Of Business And Management Future, 5 (1), Pp 1-13.
- 18- Begum, F.W, Shiek Mohamed, M, (2016), "A Study On HRM Practices And Its Impact On Job Satisfaction And Organization Performance In BPO Sector, Tiruchirappalli", International Journal Of Advanced Research In Management (IJARM), 7 (3), Pp 01-09, Available Online At [Http://Www.Iaeme.Com/Ijarm/Issues.Asp?Jtype=Ijarm&Vtype=7&Itype=3](http://www.iaeme.com/Ijarm/Issues.asp?Jtype=Ijarm&Vtype=7&Itype=3).
- 19- Berrouguet, A.Y, Mankouri, I, Benarbia, N, (2015), "Impact Of ISO 9001 Certification On Firm Performance: Case Study Of Beni Saf Cement Company", Journal Of Economics And Business Research, No. 1, Pp 158-165.
- 20- Bou Kamal, K, Al Aghbari, M, Atteia, M, (2016), "E-Training & Employees' Performance A Practical Study On The Ministry Of Education In The Kingdom Of Bahrain", Journal Of Resources Development And Management, Vol. 18, Pp 1-8.
- 21- Cera, E, Kusaku, A, (2020), "Factors Influencing Organizational Performance: Work Environment, Training-Development, Management And Organizational Culture", European Journal Of Economics And Business Studies, 6 (1), Pp 16-27.
- 22- Chamdan, P, Wardana, Ludi Wishnu, Rahmah, Yusriyah, Dinda Fatmah, Mirhamida, R, (2020), The Impact Of External Integration And Internal Integration To Product Innovation And Competitive Advantage On Small And Medium Enterprises (SMEs), International Journal Of Innovation And Economic Development, Volume 6, Issue 4, Pp 82-95, Doi:10.18775/Ijied.1849-7551-7020.2015.64.2006. Url: [Http://Dx.Doi.Org/10.18775/Ijied.1849-7551-7020.2015.64.2006](http://dx.doi.org/10.18775/Ijied.1849-7551-7020.2015.64.2006)
- 23- Cocul'ová, Jana, (2017), "The Analysis of the Selected Factors Influencing the Selection of Employee Training Methods", Journal of Human Resources Management and Labor Studies, 5 (2), Pp 7-14, URL: <https://doi.org/10.15640/jhrmls.v5n2a2>.
- 24- Daniel, C.O, (2018), "Effects Of Training On Organizational Performance", Asian Journal Of Business And Management, 06 (05), Pp 58-67.
- 25- Das, D.P, Buba, M.G, (2019), "Role Of Training On Employees Performance And Organizational Effectiveness", International Journal Of Mechanical Engineering And Technology (IJMET), 10 (1), Pp 600-611, Available Online At [Http://Www.Iaeme.Com/Ijmet/Issues.Asp?Jtype=Ijmet&Vtype=10&Itype=1](http://www.iaeme.com/Ijmet/Issues.asp?Jtype=Ijmet&Vtype=10&Itype=1)

- 26- Deeksha, P.P, Krishnananda, K.K, Subramanyam, E.V.S, Shabaraya, A.R, (2016), "Personnel Training For Pharmaceutical Industry", International Journal Of Pharmaceutical Quality Assurance, 7 (3), Pp 55-61.
- 27- Deepu, S, Aswathy, P.K, (2019), "Impact Of On job Training And Organizational Development Of Dinesh Foods Co Operative Society Ltd., Kannur, Kerala, India", International Research Journal Of Management Science & Technology (IRJMST), 10 (8), Pp 22-34.
- 28- Duy, N.Kh, Thanh, Ph.T, Oanh, N.T.H, Tam, N.D, Vu, T.Th, (2015)," Impact Evaluation Of Training On Firms' Performance: The Case Of The Small And Medium Enterprises In Vietnam", Mediterranean Journal Of Social Sciences, MCSER Publishing, Rome-Italy, 6 (2), Pp 399-406, Doi:10.5901/Mjss.2015.V6n2p399.
- 29- El-Ghalayini, Y, (2017), "Human Resource Management Practices And Organizational Performance In Public Sector Organization", Journal Of Business Studies Quarterly, 8 (3), Pp 65-80.
- 30- Eljali, A, Amen, A, (2020), "Impact Of The Training (Analysis, Design, And Development) On Employee Performance (Execution Skill, Knowledge, And Adapt To Work)", International Journal Of Scientific And Research Publications, 10 (8), Pp 218-223.
- 31- Faridi, A, Baloch, A, (2019), "Training and Development Methods affecting Professionalism and Empowerment of Banking Sector Employees", Journal of Management Sciences, 6 (2), Pp 75-92, Doi: <https://doi.org/10.20547/jms.2014.1906206>.
- 32- Firesibehat, T, (2018), "The Effect Of Employee Training On Organizational Performance: A Case Study Of East African Agri-Business PLC", Masters In Business Administration (General Management Concentration), Department Of General Management, College Of Business Administration, School Of Graduate Studies, St. Mary's University.
- 33- Garavan, T, Maccarthy, A, Sheehan, M, Lai, Y, Saunders, M, Clarke, N, Carbery, R & Shanahan, (2019), "Measuring The Organizational Impact Of Training: The Need For Greater Methodological Rigor", Human Resource Development Quarterly, <https://doi.org/10.1002/Hrdq.21345>
- 34- Govindappa, D, Manjula, V, (2017), "The Impact Of Training Dimensions On Employee's Work Performance: An Analytical Study In Karnataka Soaps And Detergents Limited In Bengaluru", International Journal Of Academic Research And Development, 2 (5), Pp 351-353.

- 35- Hamouche, S, (2021), "Human Resource Management And The Covid-19 Crisis: Implications, Challenges, Opportunities, And Future Organizational Directions", Journal Of Management & Organization, Pp 1-16, Doi:10.1017/Jmo.2021.15.
- 36- Hartoyo, R, Efendy, H, (2017), "Development Of Training Needs Analysis In Organization", Journal Of Management Research, 9 (4), Pp 140-159, Doi:10.5296/Jmr.V9i4.11866.
- 37- Ilyas, M, Hin, Ch.W, Adnan, Z.B, (2016), "Relationship Between Strategic Training And Organizational Profitability: A Partial Least Square Structural Equation Modelling Approach", International Review Of Management And Marketing, Vol 6, Special Issue (S7), Pp 256-264.
- 38- ISO 10015:2019, Quality Management - Guidelines For Competence Management And People Development, BSI Standards Publication, Second Edition.
- 39- ISO 10015:1999, Quality Management - Guidelines For Training, ISO, First Edition.
- 40- ISO 9001:2015, Quality Management Systems - Requirements, ISO, 5th Edition.
- 41- Isoh, A.V.N, Ofon, T.S, Fofanah, Sh. A, (2020), " The Effects of Training and Development on Employees Performance: The case of the National Financial Credit Bank (NFCB) Centre Region of Cameroon", International Journal of Science and Business, 4 (6), Pp 88-106.
- 42- Jashari, A, Kutllovci, E, (2020), "The Impact Of Human Resource Management Practices On Organizational Performance Case Study: Manufacturing Enterprises In Kosovo", Business: Theory And Practice, 21 (1), Pp 222-229, <https://doi.org/10.3846/Btp.2020.12001>.
- 43- Jose, S, Zehra, N, Faizan, R, (2018), "HR Training's Impact On The Overall Performances: A Survey Of Budgeted Hotels In India And Pakistan", International Journal Of Applied Business And Management Studies, 3 (1), Pp 1-21.
- 44- Kareem, M.A, (2019), "The Impact Of Human Resource Development On Organizational Effectiveness: An Empirical Study", Management Dynamics In The Knowledge Economy, 7 (1), Pp 29-50, www.managementdynamics.ro.
- 45- Karimi, E, Rafiee, M, (2014), "Analyzing the Impact of Supply Chain Management Practices on Organizational Performance through Competitive Priorities (Case Study: Iran Pumps Company)", International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 4 (1), Pp 1-15.

- 46- Kamruddin, Sh, (2018), "Training And Productivity Issues In Manufacturing Industry, International Research Journal Of Management Science & Technology (IRJMST), 9 (9), Pp 116-125.
- 47- Kassem, Mukhtar A, Khoiry, Muhamad Azry, Hamzah, Noraini, (2020), "Using Relative Importance Index Method For Developing Risk Map in Oil And Gas Construction Projects", Journal Kejuruteraan, 32 (3), Pp 441-453.
- 48- Kaur, R, Grewal, D.S, (2017), "Training And Development - An Effective Instrument For Performance Enhancement", International Journal Of Advanced Research (IJAR), 5 (12), Pp 642-652, Doi Url: [Http://Dx.Doi.Org/10.21474/Ijar01/6003](http://Dx.Doi.Org/10.21474/Ijar01/6003).
- 49- Khalaf, S.N, Morsy, M.A, Ahmed, G.S, Ali, N.A, (2016), "Impact Of Effective Training On Employee Performance In Hotel Establishments", Journal Of Faculty Of Tourism And Hotels, Fayoum University, Vol. 10, No. (1/2), Pp 92-109.
- 50- Korpi, T, Tåhlin, M, (2021)," On-the-job training: a skill match approach to the determinants of lifelong learning", Industrial Relations Journal, 52 (1), Pp 64-81.
- 51- Kuro, Theodor, (2018), "The Sensitivity Of The Effect Of On-The-Job Training On Employment Outcomes In Experimental And Non-Experimental Settings", Acta Universitatis Danubius (AUDOE), 14 (5), Pp 141-153.
- 52- Mahadevan, A, Yap, M.H, (2019), "Impact Of Training Methods On Employee Performance In A Direct Selling Organization, Malaysia", Iosr Journal Of Business And Management (IOSR-JBM), Volume 21, Issue 10, Series I, Pp 07-14.
- 53- Maina, W.S., Bula, H, (2019), Employee Training And Performance Of Agency Banking Units Of Selected Commercial Banks In Nairobi City County, Kenya, International Journal Of Academic Research In Accounting, Finance And Management Sciences, 9 (3), Pp 240-250.
- 54- Margherita, E.G; Bua, I, (2021), "The Role of Human Resource Practices for the Development of Operator 4.0 in Industry 4.0 Organisations: A Literature Review and a Research Agenda" Businesses, 1, Pp 18-33, <https://doi.org/10.3390/businesses1010002>.
- 55- Martins, Pedro S., (2020), "Employee Training and Firm Performance: Quasi-experimental evidence from the European Social Fund, GLO Discussion Paper", No. 488, Global Labor Organization (GLO), Essen, Pp 1-73.
- 56- Mehale, K.D, Govender, C.M, Mabaso, C.M, (2021), Maximising Training Evaluation For Employee Performance Improvement", Sa Journal Of Human Resource Management, 19 (0), A1473, [Https://Doi. Org/10.4102/Sajhrm., V19i0.1473](https://doi.org/10.4102/Sajhrm., V19i0.1473).

- 57- Mehdi, E.Kh, Edan, A, Oudah, B.K, (2019), "HR Training And Development Strategy And Its Role In Achieving The Competitive Advantage Of Business Organizations. (Zain) And (Asia) For Telecom As Models", Opcion, Ano 35, Especial N 22, Pp 2899-2921.
- 58- Muiruri, Z.K, (2016), "Quality Management Systems And Organizational Performance: A Theoretical Review In Kenya's Public Sector Organizations", Science Journal Of Business And Management, 4 (5), Pp 150-155, Doi: 10.11648/J.Sjbm.20160405.12.
- 59- Mukiibi, B, (2017), "The Effects Of Training On Organizational Performance Of Plan International Uganda", International Journal Of Technology And Management (IJOTM), Volume II, Issue I, Pp 1-18.
- 60- Naguib, Albert Naiem, Elsaid, Eahab, Elsaid, Abdel Moneim, (2017), "The Impact Of Dynamic Capabilities On Sustainable Competitive Advantage In The Pharmaceutical Sector In Egypt", Business And Management Research, Vol. 6, No. 2, Doi:10.5430/Bmr., V6n2p1.
- 61- Ndibe, B.Ch, (2014), "Effect Of Employees Training On Organizational Performance In Soft Drinks Bottling Companies In Enugu State, Nigeria", Master Of Science (M.Sc) In Management, Faculty Of Business Administration University Of Nigeria, Enugu Campus.
- 62- Neyestani, B, Juanzon, J.B.P, (2017), "ISO 9001 Standard And Organization's Performance: A Literature Review", International Journal Of Advanced Multidisciplinary Research, 4 (2), Pp 6-13, Doi: <http://dx.doi.org/10.22192/ijamr.2017.04.02.002>.
- 63- Ochieng, J, Muturi,D, Njihia, S.N, (2015), "The Impact Of ISO 9001 Implementation On Organizational Performance In Kenya", The TQM Journal, Emerald Group Publishing Limited, 27 (6), Pp 761-771, Doi:10.1108/Tqm-06-2015-0071
- 64- Omar, M. I, Mahmood, N. H. N, (2020), "Mediating The Effect Of Organizational Culture On The Relationship Between Training And Development And Organizational Performance", Management Science Letters, (10), Pp 3793-3800.
- 65- Otuko, A.H, Kimani, C.G, Douglas, M, (2013), "Effect Of Training Dimensions On Employee's Work Performance: A Case Of Mumias Sugar Company In Kakamega County", International Journal Of Business And Management Invention, 2 (9), Pp 138-149.

- 66- Pang, K, Lu, Ch, (2018), "Organizational Motivation, Employee Job Satisfaction And Organizational Performance: An Empirical Study Of Container Shipping Companies In Taiwan, Maritime Business Review, 3 (1), Pp 36-52, Emerald Publishing Limited, Doi:10.1108/Mabr-03-2018-0007.
- 67- Piprani, A.Z, Mohezar, S, Jaafar, N.I, (2020), "Supply Chain Integration And Supply Chain Performance: The Mediating Role Of Supply Chain Resilience", Int. J Sup. Chain. Mgt, 9 (3), Pp 58-73.
- 68- Polo, F, Cervai, S, Kantola, J, (2018), "Training Culture A New Conceptualization To Capture Values And Meanings Of Training In Organizations, Journal Of Workplace Learning, 30 (3), Pp 162-173, Emerald Publishing Limited, Pp 1366-5626, Doi:10.1108/Jwl-01-2018-0024.
- 69- Premavasumathi, A, Sivasankari, (2016), "A Study On Effectiveness Of Employee's Training And Development In Rane Brake Lining Limited, Viralimalai, Trichy", International Journal Of Management (IJM), 7 (2), Pp 368-378.
- 70- Purwanto, Setiyo, (2019), "The Effect Of Competitive Advantage And Commodity Strategic Supply Chain On Indonesia Textile Industry, Uncertain Supply Chain Management, 8, Pp 133-144, Available At Growingscience, Canada.
- 71- Quadros, D.V, Misango, S, (2017), "Effects Of Training On Organizational Performance: A Study Of Aggreko International Nairobi, Kenya", International Journal Of Social Science And Economic Research, 02 (08), Pp 4316-4334.
- 72- Rahayu, M, Rasid, F, Tannady, H, (2019), "The Effect Of Career Training And Development On Job Satisfaction And Its Implications For The Organizational Commitment Of Regional Secretariat (SETDA) Employees Of Jambi Provincial Government", International Review Of Management And Marketing, 9 (1), Pp 79-89, Doi: <https://doi.org/10.32479/Irm.7439>.
- 73- Raza, H, (2014), "Training And Development Impact On Organizational Performance: Empirical Evidence From Oil And Gas Sector Of Pakistan", IOSR Journal Of Business And Management (IOSR-JBM), 16 (1), Pp 67-72.
- 74- Rehman, Sh, Mohamed, R, Ayoup, H, (2019), "The Mediating Role Of Organizational Capabilities Between Organizational Performance And Its Determinants", Journal Of Global Entrepreneurship Research, 9:30, Pp 1-23. <https://doi.org/10.1186/S40497-019-0155-5>.

- 75- Riaz, A, Munir, R, Muhammad, S, (2020), "Impact Of Supply Chain Integration On Firm Performance: Evidence From Manufacturing Of Sector Of Pakistan", International Journal Of Management, 11 (8), Pp 1499-1509, Doi:10.34218/Ijm.11.8.2020.135.
- 76- Rooshdi, R.R.R., Muhammad, Abd Majid, Muhd Zaimi, Sahamir, Shaza Rina, Ismail, Noor Akmal Adillah, (2018), Relative Importance Index Of Sustainable design And Construction Activities Criteria For Green Highway, Chemical Engineering Transactions, 63, Pp 151-156, Doi:10.3303/CET1863026.
- 77- Samwel, J.O, (2018), "Impact Of Employee Training On Organizational Performance - Case Study Of Drilling Companies In Geita, Shinyanga And Mara Regions In Tanzania", International Journal Of Managerial Studies And Research (Ijmsr), 6 (1), Pp 36-41, [Http://Dx.Doi.Org/10.20431/2349-0349.0601005](http://Dx.Doi.Org/10.20431/2349-0349.0601005).
- 78- Shehada, M, Alkhalidi, F, (2015), "Measuring The Efficiency And Effectiveness Of The Human Resources Training Function At Orange Jordan", International Journal Of Quantitative And Qualitative Research Method, 3 (2), Pp 1-12.
- 79- Shekher, S.P.Ch, Reddy, P.R, (2017), "Effect Of Employees Training On Organizational Performance In Banking Service", Epra International Journal Of Economic And Business Review, 5 (10), Pp 71-78.
- 80- Singh, Anita, Shukla, Timira, (2018), "Role of Training and Development on Work Proficiency: Employee Perspective", International Conference on Management and Information Systems, Pp 68-78, ISBN 978-1-943295-12-8.
- 81- Siwakoti, Rajesh, (2015), Supply Chain Management As A Competitive Advantage, Master Thesis In Business Administration, Sri Sathya Sai Institute Of Higher Learning.
- 82- Srimannarayana, M, XLRI, (2019), "Training And Development Competencies: A Comparative Study Of Their Importance And Demonstration", Journal Of Management Research, 11 (3), Pp 1-17, Doi:10.5296/jmr.v11i3.14505.
- 83- Subburaj, A, Sriram, V.P, Mehroliya, Sangeeta, (2020), "Effects Of Supply Chain Integration On Firm's Performance: A Study On Micro, Small And Medium Enterprises In India", Uncertain Supply Chain Management, 8, Pp 231-240, Available At Growingscience, Canada.
- 84- Sudhakar, R, Basariya, S.R, (2018), "Theoretical Framework On The Effectiveness Of Training & Development "Review Of Literature", International Journal Of Mechanical Engineering And Technology (IJMET), 9 (7), Pp 932-943, Available Online At <http://www.iaeme.com/ijmet/issues.asp?JType=IJMET&VType=9&IType=7>.

- 85- Sutarto, J, Mulyono, S.E, Shofwan, I, Siswanto, Y, (2019), "Determinants Of Web-Based E-Training Model To Increase E-Training Effectiveness Of Non-Formal Educators In Indonesia", Journal Of Education And Practice, 10 (24), Pp 24-31.
- 86- Tahir, N, Yousafzai, I. K, Jan, S, Hashim, M, (2014), "The impact of training and development on employees performance and productivity a case study of United Bank Limited Peshawar City, KPK, Pakistan", International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4 (4).
- 87- Thatte, Ashish A., Rao, Subba S., Nathan, T. S. Ragu, (2013), "Impact Of SCM Practices Of A Firm On Supply Chain Responsiveness And Competitive Advantage Of A Firm", The Journal Of Applied Business Research, Volume 29, Number 2, Pp 499-530.
- 88- Uzma, H, Waqar, A, (2015), "Impact Of Training On Employees Performance (Evidence From Pharmaceutical Companies In Karachi, Pakistan)", Business Management And Strategy, Vol. 6, No. 1, Pp 49-64, Doi:10.5296/Bms.V6i1.7804.
- 89- Vasanthi, S, Bassariya, S.R, (2018), "Employee Cross Training And Its Impact On Employee Performance", International Journal Of Civil Engineering And Technology (IJCIET), Volume 9, Issue 6, Pp 800-806, Available Online At: [Http://Www.Iaeme.Com/Ijciet/Issues.Asp?Jtype=Ijciet&Vtype=9&Itype=6](http://www.iaeme.com/Ijciet/Issues.asp?Jtype=Ijciet&Vtype=9&Itype=6).
- 90- Victoria, K.S, (2019), "Employee Productivity And Organizational Performance: A Theoretical Perspective", Munich Personal Repec Archive (Mpra), Paper No. 93294, Pp 1-10, Online At [Https://Mpra.Ub.Uni-Muenchen.De/93294/](https://mpa.ub.uni-muenchen.de/93294/).
- 91- Wiid, Jan, Cant, Michael, (2018), "Major Training Challenges For Small Businesses In The Tshwane Area: Is There Hope?", Acta Universitatis Danubius (AUDOE), Vol. 14, No. 7, Pp 207-226, ISSN: 2065-0175.
- 92- Wolor, C.W, Solikhah, S, Fidhyallah, N.F, Lestari, D.P, (2020), "Effectiveness Of E-Training, E-Leadership, And Work Life Balance On Employee Performance During Covid-19", Journal Of Asian Finance, Economics And Business, 7 (10), Pp 443-450.
- 93- Wotschack, Philip, (2020), "Drivers of training participation in low skilled jobs: the role of ‘voice’, technology, innovation and labor shortages in German companies", International Journal of Training and Development, 24:3, Pp 245-264, Doi:10.1111/ijtd.12195
- 94- Yaqoot, E.S.I, Noor, W.Sh.W.M, Isa, M.F.M, (2017), "Factors Influencing Training Effectiveness: Evidence From Public Sector In Bahrain", Acta Universitatis Danubius (AUDOE), Vol. 13, No. 2, Pp 31-44.

- 95- Yang, J.H.Y, Fang, Sh.C, Huang, Ch.Y, (2017), "The Mediating Role Of Competency On The Relationship Between Training And Task Performance: Applied Study In Pharmacists", International Journal Of Business Administration, Vol. 8, No. 7, Pp 15-24, Doi:10.5430/Ijba.V8n7p16.
- 96- Ząbek, Janusz, (2020), "Competitive Advantage Of The Car Brand In The Light Of Qualitative Price Quantification: Analysis Based On The Example Of The Selected Impact Area", Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, The Małopolska School Of Economics In Tarnów Research Papers Collection, 48 (4), Poland, Pp 77-93, Doi: 10.25944/Znmwse.2020.04.7793.
- 97- Zehra, N, (2016), "Training & Development Barometer For Effective Transformation Of Organizational Commitment And Overall Performance In Banking Sectors Of KPK, Pakistan: Qualitative Study Of Workforce Of Bank Of Khyber", International Journal Of Academic Research In Business And Social Science (IJ-ARBSS), Vol. 6, No. 6, Paper No. 73881, Munich Personal Repec Archive (MPRA), Online At <https://Mpra.Ub.Uni-Muenchen.De/73881/>
- 98- Zhang, You Tang, Hagos, Mesfin, (2020), "Research On The Effect Of Marketing Mix On The Competitive Advantage: A Study Of Selected Small And Medium Enterprises In Bole Sub City, Addis Ababa, Ethiopia", International Journal Of Management Science And Business Administration, Volume 7, Issue 1, Pp 15-28, Doi:10.18775/Ijmsba.1849-5664-5419.2014.71.1002.
URL: <http://Dx.Doi.Org/10.18775/Ijmsba.1849-5664-5419.2014.71.1002>.
- 99- Zondo, R.W.D., (2019), "The Impact Of Training And Assessment Register (TAR) On Productivity In The Automotive Parts Manufacturing Organization In South Africa", SA Journal Of Human Resource Management, 17 (0), A 1179, <https://Doi.Org/10.4102/Sajhrm.V17i0>.

3- مواقع الانترنت:

- 1- <http://sana.sy/?p=1437062>
- 2- <https://tjاراتuna.com>
- 3- <http://b2b-sy.com/news/27916/>
- 4- <https://aliqtisadi.com>

الملاحق

الملحق رقم (1)

استبانة الدراسة

استبيان حول:

أبعاد التدريب وأثرها على الأداء التنظيمي

دراسة مسحية على شركات التصنيع الدوائي في سورية

تحية طيبة

يقوم الباحث أيهم مفتي، الطالب في الجامعة الافتراضية السورية، بإجراء دراسة استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، واستكمالاً لمتطلبات هذه الدراسة تم إعداد هذا الاستبيان، يرجى التكرم بالإجابة على بنوده بصراحة وقناعة تامة، علماً أن المعلومات التي ستسجلونها سوف تستخدم لأغراض البحث العلمي فقط، ودون أي إشارة أو ذكر للشخص الذي أجاب على الاستبيان.

وشكراً لجهودكم وتعاونكم

الباحث الطالب

أيهم مفتي

المتغيرات الديموغرافية					
الجنس	O ذكر	O أنثى			
الصفة الوظيفية	O مدير	O رئيس قسم	O عامل / خبير		
المؤهل العلمي	O دراسات عليا / دبلوم	O إجازة جامعية	O دون الإجازة الجامعية		
العمر	O دون 30 سنة	O 30-40 سنة	O 40-50 سنة	O 50 سنة وما فوق	
سنوات الخبرة	O 1-5 سنوات	O 6-10 سنوات	O 11-15 سنة	O 16-20 سنة	O 21 سنة فأكثر
محور التدريب					
البُعد الأول: استراتيجية التدريب.					
م	العبرة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق بشدة
1	تراعي استراتيجية التدريب نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية للشركة.				
2	تراعي استراتيجية التدريب الفرص والتحديات في بيئة الشركة الخارجية والمتغيرات التكنولوجية والاقتصادية ... إلخ.				
3	يتم تحديد الاحتياجات التدريبية وتصميمها بما يتوافق مع احتياجات العاملين والأهداف الاستراتيجية للشركة.				
4	يتم تحديد الاحتياجات التدريبية في الشركة استناداً إلى الفجوة بين الكفاءة المتوفرة والمطلوبة للعاملين.				
5	يعتبر المحتوى التدريبي ذو صلة بأعمال الشركة التخصصية من حيث أداء العمليات وتقديم المنتجات والخدمات.				
6	يعتبر توقيت تنفيذ التدريب ومدته ومرافقه ومستلزماته كافية ومناسبة للعاملين.				
7	يتم تقييم التدريب بناءً على معايير موضوعية منها: ارتياح المتدرب، ومدى اكتساب المهارات والمعارف والسلوكيات، وأداء المتدرب في العمل وتأثيره في الشركة.				
8	يتم تقييم نتائج التدريب بقياس التقدم المحرز على مستوى الشركة (زيادة الإنتاج - انخفاض التكاليف - زيادة المبيعات - انخفاض حوادث العمل ... إلخ).				
9	تتم مراقبة عملية التدريب وتقييمه وتوثيق نتائج التدريب في سجلات منظمة.				
10	تساعد استراتيجية التدريب في الشركة على تحقيق التطور الشخصي والوظيفي للعاملين، وتساعدهم على تحقيق الأهداف المهنية وتحسين الأداء.				
البُعد الثاني: التدريب الداخلي.					
م	العبرة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق بشدة
11	يتم تدريب العاملين من خلال التوجيه والإرشاد وتحت إشراف المدرب على الإجراءات المطلوبة لأداء الوظائف وفقاً لمسؤولياتها وبما يتناسب مع ثقافة الشركة.				
12	يساعد تدريب العاملين في مواقع العمل على استخدام التجهيزات وتنفيذ إجراءات التشغيل القياسية بأنفسهم.				
13	يتم نقل العاملين من وظيفة إلى أخرى أو من قسم إلى آخر بطريقة مخططة بغية إكساب المهارات والمرونة التشغيلية.				
14	تساعد ورش العمل الداخلية أو خارج مواقع العمل على صقل مهارات العاملين وإكسابهم المهارات لمعالجة وحل مشاكل العمل الإدارية والإنتاجية.				
15	تؤثر مدة التدريب الداخلي على كفاءة أداء العمل.				
16	يساعد التدريب الداخلي على تحسين علاقات العمل، وجعل التواصل بين العاملين، وبينهم وبين المشرفين بمستوى جيد.				

					برنامج التدريب الداخلي فعال في تنمية وتطوير معارف وقدرات وسلوكيات العاملين، وتوجيههم نحو الاختصاصات والمهام والواجبات.	17
البُعد الثالث: التدريب الخارجي.						
م	العبرة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة
18	تشارك الشركة في المعارض والمنتديات وورش العمل خارج البلد لتعرض تجاربها ولتستفيد من تجارب الشركات الأخرى وتوصيات الباحثين، مما يساعد على تنمية وتطوير مهارات مواردها البشرية.					
19	تستفيد الشركة من المنح التدريبية المقدمة لها في تطوير قدرات ومهارات ومعارف عامليها فيما يتعلق بتكنولوجيا الإنتاج والتسويق وتحسين جودة عملياتها ومنتجاتها.					
20	يساعد التدريب الخارجي العاملين على تبادل الخبرات وتطوير المعرفة بالمنتج والخدمة.					
21	تعتبر المهارات والمعارف والتوجهات المكتسبة من التدريب الخارجي متلائمة مع بيئة العمل الفعلية.					
22	يساعد التدريب الخارجي على تحديد التغيرات المحيطة بالمؤسسة.					
23	يسهل التدريب الخارجي استخدام التقنيات وعمليات الإنتاج الجديدة.					
24	يعزز التدريب الخارجي من إنتاجية العاملين ويمكنهم من تحسين وظائفهم الداخلية.					
25	يؤدي التدريب الخارجي إلى تحسينات كبيرة في جودة المنتجات الحالية.					
26	يسهم التدريب الخارجي في بناء مهارات ومعارف جديدة للعاملين، وتطوير القدرات والمهارات الشخصية والتقنية.					
البُعد الرابع: التدريب الإلكتروني.						
م	العبرة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة
27	يوجد بنية تحتية وتكنولوجية مناسبة توفر بيئة افتراضية ملائمة لتنفيذ التدريب الإلكتروني.					
28	تساعد تقنيات التدريب الإلكتروني المستخدمة على تكيف المهارات والعادات التدريبية التقليدية، وتطوير استخدام مهارات وعادات التدريب الإلكتروني، ومواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة.					
29	تساعد تطبيقات التواصل والاتصال عبر الإنترنت كالبريد الإلكتروني والبريد الصوتي وغرف الحوار ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها على تحسين التواصل بين المتدربين والعمل الجماعي وتسهيل التعلم الإلكتروني.					
30	يساعد التدريب الإلكتروني على تلبية احتياجات العاملين، ويساعدهم على تلبية مسؤوليات أعمالهم بكفاءة وسرعة.					
31	يساعد التدريب الإلكتروني على زيادة قدرات العاملين، ويوفر لهم فرصاً لإكمال التدريب العملي ويسهل عملية التعلم.					
32	يوفر التدريب الإلكتروني المرونة للعاملين من حيث الوقت، والنفقات، والجهد.					
33	يساعد التدريب الإلكتروني على تقليل نفقات التدريب.					
34	يساعد التدريب الإلكتروني على تنشيط الطاقات الإبداعية لدى العاملين في البحث عن حل لمشاكل العمل عن طريق شبكة الإنترنت والاستشارات الخارجية باستعمال تكنولوجيا الاتصال.					
البُعد الخامس: الاستثمار في التدريب.						

م	العبارة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة
35	يعتبر التدريب عملية مستمرة في الشركة.					
36	تعتبر الشركة أنه كلما زادت الأنشطة التدريبية تحسنت مكاسبها المادية.					
37	تعتبر الشركة أن التدريب يحقق الكفاءة الفنية والاستغلال الأمثل للموارد.					
38	تعتبر الشركة أنه كلما زادت الأنشطة التدريبية تحسن رضا العاملين الوظيفي.					
39	تعتبر الشركة أنه كلما زادت الأنشطة التدريبية تحسن الإنتاج.					
40	تعتبر الشركة أنه كلما زادت الأنشطة التدريبية زاد التحسن في إنتاجية العاملين.					
41	تعتبر الشركة أن التدريب يحسن مهارات ومعارف وقدرات وسلوك العاملين، ويرفع من مستوى كفاءتهم وخبرتهم.					
42	تعتبر الشركة أن التدريب يساعد على تلبية احتياجات الزبون، والتعامل مع شكاويهم بشكل أفضل.					
43	تعتبر الشركة أنه كلما زادت الأنشطة التدريبية تحسن الأداء التنظيمي.					
44	يوجد موازنة وتمويل مناسب لبرامج التدريب.					
45	تعتبر تكاليف التدريب في الشركة مرتفعة.					

محور الأداء التنظيمي

البُعد الأول: نتائج العاملين.

م	العبارة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة
46	يمتلك العاملون اتجاهات وسلوكيات إيجابية نحو العمل، مما يشعرهم بالأمان الوظيفي.					
47	يمتلك العاملون القدرة على المبادرة، وابتكار أساليب جديدة في العمل.					
48	يمتلك العاملون المرونة في التعامل مع زملائهم في العمل، ومع رؤسائهم ومع مشاكل العمل اليومية.					
49	يمتلك العاملون الدافعية لإنجاز أعمالهم بكفاءة.					
50	يمتلك العاملون المهارات الفنية والتكنولوجية والقدرة على تطوير العمل في الشركة.					
51	يمتلك العاملون المقدرة على التكيف مع التغيرات المحيطة بالشركة.					
52	يعتبر العاملون فعالين وكفؤين في تقديم خدمات عالية الجودة للزبائن.					
53	يعمل العاملون ضمن فرق لحل مشكلات العمل.					
54	يمتلك العاملون مهارات القيادة والاتصالات الإيجابية في مجال العمل.					
55	يعتبر زمن إنجاز الأعمال لدى العاملين منخفض.					
56	يلتزم العاملون بأهداف المنظمة ويسعون لتحقيقها بكفاءة وفاعلية.					
57	يشعر العاملون بالرضا عن أداء وظائفهم في الشركة.					
58	تحتفظ الشركة بعاملها بشكل جيد، وتعمل على جذب عاملين جدد بخبرات وكفاءات عالية.					

البُعد الثاني: نتائج الأعمال.

م	العبارة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة
59	تتسم الشركة بالكفاءة في إدارة التجهيزات والمعدات وتقليل كلف صيانتها.					
60	تتسم الشركة بانخفاض نسب الهدر في المواد.					
61	تتسم الشركة بانخفاض معدل حوادث العمل.					

62	تتسم الشركة بأن الإنتاج يتم بسرعة وفي الوقت المحدد.				
63	تعتبر تكاليف الإنتاج والتسويق والتصميم والتوزيع والخدمات اللوجستية منخفضة.				
64	تمتاز منتجات الشركة بالجودة، والقدرة على المنافسة على أساس المطابقة للمواصفات القياسية المحلية والدولية.				
65	تمتلك الشركة المقدره على زيادة القدرة الإنتاجية.				
66	تستفيد الشركة من إبداع العاملين في طرح منتجات جديدة والتسويق لها.				
67	تمتلك الشركة المقدره على مواكبة التطورات التقنية والفنية في البيئة الخارجية والتكيف معها.				
68	يوجد زيادة في كمية منتجات الشركة بشكل مستمر.				
69	تزداد الأسواق المستهدفة لمنتجات الشركة.				
70	تزداد أعداد الزبائن لمنتجات الشركة.				
71	تنمو مبيعات الشركة بشكل مستمر.				
72	تتسم الشركة بالكفاءة في الإعلان والترويج لمنتجاتها وعلامتها التجارية.				
73	تعتبر إيرادات الشركة أكبر من تكاليفها.				

البُعد الثالث: نتائج الزبائن.

م	العبرة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة
74	تبني الشركة علاقات طويلة الأمد وتتسم بالشراكة مع الزبائن.					
75	توجد قنوات اتصال رسمية وغير رسمية بين الشركة وزبائننا.					
76	تقوم الشركة بإدارة شكاوى الزبائن وتعمل على معالجتها بسرعة.					
77	تتسبب منتجات الشركة حاجات الزبائن وهي ذات قيمة مدركة لهم.					
78	يتق الزبائن بمنتجات الشركة وعلامتها التجارية.					
79	تتسم الشركة بالمرونة والسرعة في تلبية طلبات الزبائن المتغيرة.					
80	تسلم الشركة زبائننا منتجاتها في الوقت المحدد.					
81	تمتلك الشركة القدرة على جذب زبائن جدد بشكل مستمر.					
82	يوجد انخفاض في عدد شكاوى الزبائن.					
83	تعتبر أسعار المنتجات مرضية للزبائن.					
84	تهتم الشركة بقياس رضا الزبون.					
85	تهتم الشركة بالتغذية الراجعة من الزبون.					

ملحق رقم (2)

أسئلة المقابلة الشخصية المنظمة

أسئلة حول:

أبعاد التدريب وأثرها على الأداء التنظيمي

دراسة مسحية على شركات التصنيع الدوائي في سورية

تحية طيبة

يقوم الباحث أيهم مفتي، الطالب في الجامعة الافتراضية السورية، بإجراء دراسة استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، واستكمالاً لمتطلبات هذه الدراسة تم إعداد هذه الأسئلة، يرجى التكرم بالإجابة على بنوده بصراحة وقناعة تامة، علماً أن المعلومات التي ستسجلونها سوف تستخدم لأغراض البحث العلمي فقط.

وشكراً لجهودكم وتعاونكم

الباحث الطالب

أيهم مفتي

أسئلة المقابلة الشخصية المنظمة

م	السؤال	الإجابة			
		غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق بشدة
1	هل تقوم شركتكم بإجراء تدريب للعاملين بشكل دائم؟				
2	هل يوجد استراتيجية واضحة ومعلنة للتدريب في شركتكم؟				
3	هل تعتبر استراتيجية التدريب في شركتكم ذات أثر في تحسين الأداء التنظيمي؟				
4	هل يوجد موازنة خاصة بالتدريب ومرافقه ومستلزماته في شركتكم؟				
5	هل تعتبر شركتكم أن الاستثمار في التدريب يعتبر فرصة لتحسين الأداء التنظيمي في شركتكم؟				
6	تعتبر شركتكم أن الاستثمار في التدريب فرصة لتحسين الأداء التنظيمي من خلال تحسين نتائج :				
	العاملين				
	الأعمال				
7	ما هو نوع التدريب المتبع في شركتكم؟				
	داخلي				
	خارجي				
8	برأيكم ما هو نوع التدريب الذي يعتبر ذو أهمية كبيرة في أثره على شركتكم؟				
	داخلي				
	خارجي				
9	هل تعتبر شركتكم أن التدريب ذو أثر في تحسين الأداء التنظيمي؟				
	إلكتروني				
	برأيكم ماهي المعوقات التي تواجهها شركتكم في مجمل عملية التدريب؟				
10					
11	برأيكم ماهي الفوائد التي تجنيها شركتكم من التدريب؟				

ملحق رقم (3)

طلب تحكيم الاستبانة

استبيان حول:

أبعاد التدريب وأثرها على الأداء التنظيمي

دراسة مسحية على شركات التصنيع الدوائي في سورية

تحية طيبة

يقوم الباحث أيهم مفتي، الطالب في الجامعة الافتراضية السورية، بإجراء دراسة استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، واستكمالاً لمتطلبات هذه الدراسة تم إعداد هذا الاستبيان، يرجى التكرم بتقييم الاستبانة وطرح الملاحظات والمقترحات التي تجدونها على كل بنود الاستبيان بصراحة، علماً أن المعلومات التي ستسجلونها سوف تستخدم لأغراض البحث العلمي فقط.

وشكراً لجهودكم وتعاونكم

الباحث الطالب

أيهم مفتي

	الدرجة العلمية		اسم المحكم
	مكان العمل		الصفة الوظيفية
المقترحات		الملاحظات	

ملحق رقم (4)

قائمة محكمي الاستبانة والمقابلة المنظمة

الاسم والشهرة	الصفة
أ. د. أميرة عبيدو	أستاذ - جامعة حلب، كلية الاقتصاد، رئيس قسم الإحصاء ونظم المعلومات
أ. د. سامر الدقاق	أستاذ دكتور ومدير بحوث - المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية HIAST، رئيس مكتب شؤون الجودة في مركز الدراسات والبحوث العلمية
أ. د. معاذ الشرفاوي	أستاذ مشرف - الجامعة الافتراضية السورية
أ. د. إبراهيم العدي	أستاذ - جامعة دمشق، كلية الاقتصاد، رئيس قسم المحاسبة
د. آلاء بركة	أستاذ مساعد - جامعة دمشق، كلية الاقتصاد
د. راضي خازم	أستاذ مساعد وباحث رئيسي - المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية HIAST، رئيس قسم هندسة الإدارة
د. راغب الغصين	مدرس - المعهد العالي لإدارة الأعمال HIBA، رئيس قسم الإدارة المالية والمصرفية
د. راتب البلخي	أستاذ مساعد - المعهد العالي لإدارة الأعمال HIBA، رئيس قسم نظم المعلومات والعمليات
د. توفيق حمادة	باحث رئيسي - المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية HIAST، معاون مدير التخطيط
د. زكريا سلامة	عضو هيئة فنية - المعهد العالي لإدارة الأعمال HIBA
م. أحمد الصباغ	مدير معمل شركة ابن زهر للصناعات الدوائية
د. أحمد الزعيم	مدير دعاية شركة أفاميا للصناعات الدوائية
د. عبدالله الإبراهيم	مدير ضمان الجودة شركة السعد للصناعات الدوائية
د. مازن شويكي	مدير عام شركة ميرسي فارما
د. أيمن صكر	مدير ضبط الجودة شركة مسعود للمحاليل

ملحق رقم (5)

أسماء شركات التصنيع الدوائي في سورية حسب بيانات وزارة الصحة السورية لنهاية

سنة 2021

دمشق - ريف دمشق - درعا - السويداء			
أدامكو	الشركة العربية لصناعة الأدوية (ADM)	الديماس	فارماسير
ابن سينا	سيفكو - الشركة السورية للأدوية	مون فارما	مينفارم
ألتراميديكيا	ربي للصناعات الدوائية - شركة دياب للأدوية	لاما فارما	سلامة كبير
المتوسط	دياموند فارما (الأشقر للصناعات الدوائية)	معتوق فارما	أوشر فارما
دومنا	المتحدة للصناعات الكيماوية والتجارة	مسعود فارما	ميرسي فارما
الفارس	شركة بحري للصناعات الدوائية	مسعود للمحاليل	الافق للصناعات الدوائية
ترياق	ميديفارم المختبرات الطبية الصيدلانية	يوسف فارما	ابن زهر
مياميد	يونيفارما الشركة العالمية للصناعات الدوائية	بوسطن أونكولوجي	تاميكو
ماجيكو	الشرق للصناعات الدوائية - أورينت فارما	بيوميد فارما	يونيشيما
البيان	عبد الوهاب قنواتي وشركاه	القلمون فارما	القنواتي للصناعات الدوائية
الحسن للصناعات الدوائية والمستحضرات النباتية			
حلب			
دلنا	ألفا - حلب للصناعات الدوائية	الشهباء	مختبرات الرازي
أوغاريت	أوبري وشركاه	معمل الفارابي	بركات
الأراك	سي تي فارما - المدينة	راما فارما	شركة عمريت للدواء
السعد	الشركة الوطنية للصناعات الدوائية	ابن رشد	أكتيف فارما
شفا	اسيا للصناعات الدوائية	شمرا فارما	فيتا فارما
كيمي	سلام فارما - شركة السلام للأعشاب	حياة للصناعات الدوائية	كسبار وشعباني
ابن الهيثم	غاما - شركة كرمان للصناعات الدوائية	الدولية	ساندي
المستقبل	راشا - مختبرات رمزي الشعباني	حريري فارما (أبسيلون)	برنس فارما
	جودة للصناعات الدوائية - ادلب	بلاستيميد	
حمص	اللاذقية	طرطوس	حمه
ميديكو	عيسى فارما	هيومن فارما	حمه فارما
ابن حيان	أمانتا فارما	سي فارما (مارين)	يوناييتد فارما
ميديوتيك	شخيص فارما للصناعات الدوائية	ماكس فارما	أفاميا
البلسم	ميغا فارما	الذهبية غولدن ميد فارما	ليم فارما
اميسا	السراج	إسكو جينا	النورس
ألما		كنده فارما	الرائد
سيردا فارما		زين فارما	

ملحق رقم (6)

أسماء عينة البحث من شركات التصنيع الدوائي في سورية

اسم الشركة	رقم العينة	اسم الشركة	رقم العينة
فارماسير	21	ابن زهر	1
فيتا فارما	22	السعد	2
دومينا	23	معتوق فارما	3
أفاميا	24	يونيفارما	4
الرازي	25	ألفا	5
راما فارما	26	شفا	6
الدولية	27	مسعود فارما	7
الشهباء	28	مسعود للمحاليل	8
إسكوجينا	29	ابن رشد	9
مياميد	30	ألتراميدিকা	10
أوغاريت	31	بحري	11
ميرسي فارما	32	الأفق	12
دياموند فارما	33	المتحدة (Allied)	13
ميديكو	34	كيور فارما	14
سيفارما	35	أوبري	15
		عبدالوهاب فنواتي	16
		بركات	17
		الفارس	18
		المتحدة (United)	19
		بيوميد	20

ملحق رقم (7)

أسماء الشركات التي تمت فيها المقابلة المنظمة

اسم الشركة	المقابلة	اسم الشركة	المقابلة
فارماسير	16	ابن زهر	1
فيتا فارما	17	السعد	2
دومينا	18	معتوق فارما	3
أفاميا	19	يونيفارما	4
الرازي	20	ألفا	5
راما فارما	21	شفا	6
الدولية	22	مسعود فارما	7
الفارس	23	مسعود للمحاليل	8
ميرسي فارما	24	ابن رشد	9
دياموند فارما	25	ألتراميدكا	10
		بحري	11
		الأفق	12
		المتحدة (Allied)	13
		المتحدة (United)	14
		بيوميد	15

Abstract

The Study Aimed To Measure And Analyze The Effect Of Training Dimensions (Training Strategy, Internal Training, External Training, E-Training, Investment In Training) On Organizational Performance, Determining The Relative Importance Of It, And Measuring And Analyzing The Presence Of Significant Differences For The Effect Of Training On Organizational Performance According To Demographic Variables: Gender , Age, Educational Qualification, Years Of Experience, Job Position In The Syrian Pharmaceutical Manufacturing Companies.

The Descriptive Analytical Method Was Relied On (Survey), And The Research Community Included All Pharmaceutical Manufacturing Companies Operating In Syria, And The Intentional Sampling Method Was Relied Upon In Collecting Data, And The Structured Interview And Questionnaire Were Used As Tools For The Study, And The Value Of The Total Alpha-Cronbach Coefficient Was (0.935), Data Processing And Various Statistical Analyzes Using SPSS Program. The Study Concluded With The Most Important Conclusions:

1. The Most Prominent Benefits Accrued By Pharmaceutical Manufacturing Companies Are Determined By The Increase In Revenues As A Result Of Improved Sales, A Decrease In Work Accidents And Employee Errors, An Improvement In The Performance Of Workers, The Refinement Of Their Knowledge And Experience, An Increase In Their Efficiency, And An Improvement In Sales Skills Of Employees, Which Helps To Improve The Company's Share In The Local Market, And Achieve Gains That Are Reflected On The Results Of The Company's Business And Its Relationship With Customers.
2. The Most Prominent Obstacles To The Training Process Faced By Pharmaceutical Manufacturing Companies Are Insufficient Training, Modest Administrative Support, Insufficient Training Budget, And Focusing Training Programs On Specific Aspects.
3. There Is An Average Level Of Training And Organizational Performance In Pharmaceutical Manufacturing Companies In Syria.
4. There Is A Significant Effect Of The Five Training Dimensions (Training Strategy, Internal Training, External Training, Electronic Training, Investment In Training) On Organizational Performance.
5. The Training Strategy Has The Highest Effect On Organizational Performance, Followed By Electronic Training, Then External Training, Then Investment In Training, And Finally Internal Training.

6. There Is No Effect Of Demographic Variables (Gender, Age, Educational Qualification, Years Of Experience, Job Description) In The Form And Strength Of The Relationship Between Training Dimensions And Organizational Performance In A Fundamental And Statistically Significant Way.

Keywords: Organizational Performance, Training Dimensions, Training Strategy, Internal Training, External Training, E-Training, Investment In Training, Employee Results, Business Results, Customer Results.

Syrian Arab Republic

Ministry of Higher Education and Scientific Research

Syrian Virtual University

Faculty of Management Sciences

الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

**Dimensions Of Training And Their Effect On Organizational
Performance
A Survey Study Of Pharmaceutical Manufacturing Companies
In Syria**

PhD thesis in management

Prepared By

Ayham Mufti

Supervised By

Dr. Wassim Abdelwahed

Academic Year

2022/2023